

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 4 ISSUE 6
2026/6

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIIY JURNALI

OAK rayosatining 2023 yil 28-fevraldagi 333/5-son qarori bilan dissertatsiya ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy jurnallar ro‘yxatiga kiritilgan.

Texnika, qishloq xo‘jaligi, kimyo, biologiya, veterinariya yo‘nalishlari bo‘yicha yozilgan ilmiy maqolalar nashr etiladi.

2026/6

VOLUME 4 ISSUE 6

Toshkent 2026

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 6-soni. – 2026-yil iyun

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>
<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>	<i>Yunusov M.Y., t.f.d., professor</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Dodayev Q.O., t.f.d., professor</i>
<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>	<i>Urinov U.K., t.f.d., professor</i>
<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>	<i>Babaxanova Z.A., t.f.d., professor</i>
<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>	<i>Akramova R.R., PhD, professor</i>
<i>Turobjonov S.M. t.f.d., akademik</i>	<i>Shernayev A.N., PhD, professor</i>
<i>Reymov A.M. akademik</i>	<i>Normatov A.M., PhD, professor</i>
<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>	<i>Ayxodjayeva N. K. t.f.n, dotsent</i>
<i>Serkayev Q.P., t.f.d., professor</i>	<i>Saidvaliyev. S. S., t.f.d, dotsent</i>
<i>Ikromov A., t.f.d., professor</i>	<i>To‘rayev T.B., t.f.d, dotsent</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., b.f.d. Professor</i>	<i>Abduraximov A. X. PhD, dotsent</i>
<i>Kadirov X. I., t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudov K.A., PhD, dotsent.</i>
<i>Xakimov Z.T., t.f.d., professor</i>	<i>Baltabayev U.N., PhD dotsent.</i>
<i>Safarov T.T., t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudova D.X., PhD dotsent</i>
<i>Yunusov O.Q., t.f.n., professor</i>	<i>Salijonova Sh. D., t.f.d, dotsent</i>
<i>Eminov A.M., t.f.d., professor</i>	<i>Xodjayev S. F., PhD,dotsent</i>
<i>Barakayev.N.R., t.f.d., professor</i>	<i>Boboyev A.X., t.f.n, dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., t.f.d., professor</i>	<i>Qarshiyev T.O., t.f.n, dotsent</i>
<i>Davronov Q.D., b.f.d. professor</i>	<i>Mirzaqulov X.Ч., DSc, professor.</i>
<i>Mkrtchyan R.V., t.f.d., professor</i>	<i>Jumayev B.M., PhD, dotsent.</i>
<i>Ataxanov. SH.N., t.f.d., professor</i>	<i>Kamolov.A.B., PhD, dotsent.</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

УДК.574.52/583

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA CHIPS MAHSULOTLARI UCHUN FRITYURA KOMPOZITSIYALARINI SOLISHTIRISH

Saidvaliyev Saidazim Saidamirxanovich

*Toshkent kimyo texnologiya instituti
Oziq-ovqat va vinochilik texnologiyasi fakulteti
Oziq-ovqat parfumeriya kosmetika
mahsulotlari texnologiyasi kafedrasida fan doktori*

Omonkeldiyeva Mastura Akbarali qizi

*Toshkent kimyo texnologiya instituti
Oziq-ovqat va vinochilik texnologiyalari fakulteti*

*Oziq-ovqat texnologiyasi (yog' moy mahsulotlari texnologiyasi bo'yicha) yo'nalishi
magistratura 1-bosqich talabasi*

Annotatsiya. Mazkur tezisda mahalliy xomashyolar asosida chips mahsulotlari ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan frityura kompozitsiyalarining tarkibi va sifat ko'rsatkichlari o'rganildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi import yog'lariga muqobil bo'la oladigan, iqtisodiy jihatdan samarali va texnologik talablarga javob beradigan frityura yog'i kompozitsiyasini ishlab chiqishdan iborat bo'ldi.

Tadqiqot jarayonida paxta, kungaboqar va zig'ir moylari turli nisbatlarda aralashtirilib, ularning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari, xususan kislotalilik soni, peroksid soni, tutunlanish harorati, issiqlik barqarorligi hamda oksidlanishga chidamliligi baholandi. Shuningdek, frityura jarayonida olingan chips mahsulotlarining organoleptik xususiyatlari — rang, ta'm, hid, tuzilish va yog' shimish darajasi tahlil qilindi.

Olingan natijalar asosida turli kompozitsiyalarning texnologik va iste'mol xususiyatlari solishtirildi hamda eng maqbul variant aniqlandi. Tadqiqot natijalari mahalliy o'simlik moylari asosida samarali frityura kompozitsiyalarini ishlab chiqish, chips mahsulotlari sifatini oshirish va ishlab chiqarish tannarxini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Frityura kompozitsiyasi, chips mahsulotlari, mahalliy xomashyo, o'simlik moylari, paxta moyi, kungaboqar moyi, zig'ir moyi, oksidlanish jarayoni, peroksid soni, issiqlik barqarorligi, organoleptik ko'rsatkichlar, yog' shimishi, oziq-ovqat texnologiyasi.

So'nggi yillarda tez tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlariga, xususan chips mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishi ularni ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Chips ishlab chiqarish jarayonida asosiy bosqichlardan biri frityurada qovurish bo'lib, ushbu jarayonda ishlatiladigan yog'ning sifati tayyor mahsulotning organoleptik va saqlanish ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli frityura yog'ining tarkibini optimallashtirish va uning fizik-kimyoviy xususiyatlarini chuqur o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotda mahalliy xomashyolar — paxta, kungaboqar va zig'ir moylari asosida turli frityura kompozitsiyalari ishlab chiqildi. Tanlangan moylar kimyoviy tarkibi, mavjudligi va texnologik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Paxta moyi yuqori tutunlanish harorati va issiqlikka chidamliligi bilan ajralib tursa, kungaboqar moyi mahsulotga yoqimli rang va neytral ta'm beradi. Zig'ir moyi esa biologik faol moddalar, xususan to'yinmagan yog' kislotalariga boyligi bilan ahamiyatlidir.

Tadqiqot jarayonida turli nisbatdagi kompozitsiyalar tayyorlanib, ularning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari — kislotalilik soni, peroksid soni, tutunlanish harorati, issiqlik barqarorligi va oksidlanishga chidamliligi aniqlab chiqildi. Shuningdek, har bir kompozitsiyada kartoshka chipslari

qovurilib, tayyor mahsulotlarning organoleptik ko'rsatkichlari — rang, ta'm, hid, tuzilish va yog' shimish darajasi baholandi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, 100% paxta moyi yuqori issiqlik barqarorligiga ega bo'lsa-da, mahsulotda o'ziga xos hid sezildi. 100% kungaboqar moyi esa yaxshi organoleptik ko'rsatkichlarni namoyon etdi, biroq oksidlanishga nisbatan kamroq chidamli bo'ldi. Zig'ir moyi qo'shilgan kompozitsiyalarda biologik qiymat oshgan bo'lsa-da, oksidlanish jarayoni tezlashgani kuzatildi.

Turli kompozitsiyalarni solishtirish natijasida paxta va kungaboqar moylarining ma'lum nisbatdagi aralashmasi eng maqbul variant sifatida aniqlandi. Xususan, 70% paxta moyi va 30% kungaboqar moyidan iborat kompozitsiyada peroksid sonining past darajada bo'lishi, yuqori issiqlik barqarorligi hamda tayyor mahsulotning bir xil rang va qarsildoq tuzilishga ega bo'lishi qayd etildi. Ushbu kompozitsiya texnologik va iste'mol ko'rsatkichlari bo'yicha eng optimal natijalarni ta'minladi.

Xulosa qilib aytganda, o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida mahalliy o'simlik moylari asosida tayyorlangan frityura kompozitsiyalarining chips mahsulotlari ishlab chiqarishdagi ahamiyati har tomonlama o'rganildi. Tadqiqot davomida paxta, kungaboqar va zig'ir moylarining turli nisbatdagi aralashmalari tahlil qilinib, ularning fizik-kimyoviy hamda organoleptik ko'rsatkichlari baholandi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, frityura yog'ining tarkibi mahsulot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xususan, paxta moyi yuqori issiqlik barqarorligi bilan ajralib tursa, kungaboqar moyi mahsulotning rang va ta'm ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Zig'ir moyi esa biologik faol moddalarga boy bo'lib, kompozitsiyaga funksional xususiyatlar qo'shadi, biroq uning oksidlanishga moyilligi yuqoriroq ekanligi sababli cheklangan miqdorda qo'llanishi maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot natijalari asosida paxta va kungaboqar moylari aralashmasi, xususan 70:30 nisbatdagi kompozitsiya, optimal variant sifatida tavsiya etildi. Ushbu kompozitsiya yuqori issiqlik barqarorligi, past oksidlanish darajasi hamda tayyor chips mahsulotlarining yuqori sifat ko'rsatkichlari bilan ajralib turdi. Natijada mahsulotning qarsildoq tuzilishi, bir xil oltinrang ko'rinishi va yoqimli ta'mi ta'minlandi.

Shuningdek, mahalliy xomashyolardan foydalanish iqtisodiy jihatdan ham samarali bo'lib, import yog'lariga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish imkonini beradi. Bu esa ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish, transport xarajatlarini qisqartirish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kelgusida mazkur yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlarda frityura kompozitsiyalarining tarkibini yanada takomillashtirish, ularni tabiiy antioksidantlar bilan boyitish hamda funksional xususiyatlarini oshirish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yang H., Wang Y., Fan B. va boshqalar. Simultaneous determination of vegetable oil frying frequency and peroxide value using fluorescence spectroscopy // *Food Chemistry*. – 2025.
2. Yo'ldoshev K.A., Karimova Z.R. O'simlik moylarining fizik-kimyoviy xossalari va frityurada qo'llanilishi // *Kimyo va oziq-ovqat texnologiyasi jurnali*. – Toshkent, 2019. – №2. – 61–66-betlar.
3. Tursunov B.J. Frityura jarayonlarida yog'larning issiqlik barqarorligini oshirish usullari // *Oziq-ovqat sanoati muammolari ilmiy jurnali*. – Toshkent, 2020. – №3. – 45–50-betlar.
4. Abdullayeva D.S. Mahalliy xomashyolar asosida chips mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi. – Toshkent: TDTU nashriyoti, 2021. – 190 b. (72–98-betlar).
5. Yo'ldoshev K.A., Karimova Z.R. O'simlik moylarining fizik-kimyoviy xossalari va frityurada qo'llanilishi // *Kimyo va oziq-ovqat texnologiyasi*. – Toshkent, 2019. – №2. – 61–66-betlar.
6. Saidov M.U. Oziq-ovqat sanoatida innovatsion texnologiyalar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020. – 256 b.
7. Xolmatova L.T. Chips mahsulotlari sifat ko'rsatkichlariga frityura yog'larining ta'siri // *Yosh olimlar ilmiy to'plami*. – Toshkent, 2022. – 88–93-betlar.

1,3,4-TIODIAZOL 2,5-DIAMIN BILAN BARQARORLASHTIRILGAN OKSO-KO‘PRIKLI UCH YADROLI NIKEL (II) KLASTERI.

Ruziboyeva Guzal Sultonaliyevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktoranti
O‘zbekiston, Denov tumani E-mail: ruziboyevaguzal22@gmail.com

Turayev Hayit Xudaynazarovich

Kimyo fanlari doktori, Termiz davlat universiteti kimyo fakulteti professori, O‘zbekiston,
Termiz shahri. E-mail: hhturaev@rambler.ru

Ibragimov Aziz Baxtiyarovich

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo institute
direktori

O‘zbekiston, Toshkent E-mail: aziz_ibragimov@mail.ru

Abdiyeva Diyora Murodali qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute talabasi
O‘zbekiston, Denov tumani E-mail abdiyevadiyora690@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada μ_3 -okso-ko‘priqli uch yadroli nikel(II) koordinatsion klasteri, $[Ni_3O(TDAD)_6Cl_3]Cl$ (TDAD = 1,3,4-tiadiazol-2,5-diamin), sintez qilindi va o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi spektroskopik, strukturaviy hamda fizik-kimyoviy usullar yordamida har tomonlama tavsiflandi. IQ-Furje va Raman spektroskopiyasi TDADning azot donorlari orqali koordinatsiyalanganini hamda mustahkam Ni_3O yadrosi mavjudligini tasdiqlagan bo‘lsa, ultrabinafsha-ko‘rinuvchi-yaqin infraqizil soha spektroskopiyasi ma‘lumotlari buzilgan oktaedrik geometriyaga mos keladigan ligand markazli va Ni(II) d-d o‘tishlarini aniqlandi.

Kalit so‘zlar. TDAD, Nikel(II) koordinatsion klasteri · μ_3 -okso ko‘priq · tiadiazol ligandi · kristall tuzilishi.

AN OXO-BRIDGED TRINUCLEAR NICKEL (II) CLUSTER STABILIZED BY 1,3,4-THIADIAZOLE-2,5-DIAMINE.

Abstract. In this study, a trinuclear μ_3 -oxo-bridged nickel (II) coordination cluster, $[Ni_3O(TDAD)_6Cl_3]Cl$ (where TDAD = 1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine), was synthesized and comprehensively characterized using complementary spectroscopic, structural, and physicochemical methods. FT-IR and Raman spectroscopy confirmed the coordination of TDAD through its nitrogen donors and the presence of a robust Ni_3O core, while data from UV-Vis-NIR spectroscopy revealed ligand-centered and Ni (II) d-d transitions consistent with a distorted octahedral geometry..

Keywords: TDAD, Nickel (II) coordination cluster · μ_3 -oxo bridge · thiadiazole ligand · crystal structure.

ТРЕХЪЯДЕРНЫЙ ОКСО-МОСТИКОВЫЙ КЛАСТЕР НИКЕЛЯ (II), СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1,3,4-ТИАДИАЗОЛ-2,5-ДИАМИНОМ.

Аннотация. В данной статье синтезирован и всесторонне охарактеризован трехъядерный координационный кластер никеля (II) с μ_3 -оксо-мостиком, $[Ni_3O(TDAD)_6Cl_3]Cl$ (TDAD = 1,3,4-тиадиазол-2,5-диамин), с использованием взаимодополняющих спектроскопических, структурных и физико-химических методов. ИК-Фурье- и Рамановская спектроскопия подтвердили координацию TDAD через донорные атомы азота и наличие прочного ядра Ni_3O , в то время как данные спектроскопии в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях выявили лиганд-

центрированные и d-d переходы Ni (II), соответствующие искаженной октаэдрической геометрии.

Ключевые слова: ТДАД, координационный кластер никеля (II) · μ_3 -оксо-мостик · тиadiaзольный лиганд · кристаллическая структура.

Кирish. Ко‘п yadroli o‘tuvchi metallar klasterlari o‘zlarining ajoyib strukturaviy xilma-xilligi hamda kataliz, magnetizm, materialshunoslik va bioanorganik jarayonlardagi ahamiyati tufayli doimiy qiziqish uyg‘otib kelmoqda[1]. Bu tizimlar orasida okso-ko‘prikli birikmalar alohida ahamiyatga ega, chunki μ -okso ligandlar ko‘pincha ko‘p yadroli panjaralarni barqarorlashtiradi va metallofermentlar hamda funksional oksid materiallarida uchraydigan motivlarni takrorlab, qo‘shni metall markazlari o‘rtasidagi elektron aloqani ta‘minlaydi[2] Markaziy okso-ko‘prikning mavjudligi odatda strukturaviy mustahkamlikni oshiradi va klaster yadrosi ichida metall-metall kooperativ o‘zaro ta‘sirini kuchaytiradi[3].Nikel(II) o‘zining o‘zgaruvchan koordinatsion xususiyati, oson erishiladigan oktaedrik va kvadrat-planar geometriyasi hamda turli ko‘prik ligandlar bilan mono-, poli- va geteroyadroli komplekslar hosil qilish qobiliyati tufayli zamonaviy koordinatsion kimyoda muhim o‘rin egallaydi.

Nikel komplekslari magnit materiallar, katalitik o‘zgarishlar, elektron qurilmalar va biologik faollikni namoyon etib, o‘zlarining keng funksional ahamiyatini aks ettiradi. Xususan, fenoksido, karboksilat yoki okso ko‘prikchalari orqali tuzilgan ko‘p yadroli Ni(II) birikmalari paramagnit metall markazlari o‘rtasidagi magnit-tuzilmaviy korrelyatsiyalar va almashinuv o‘zaro ta‘sirini tushunish uchun model tizimlar sifatida jadal o‘rganilgan[4]. Bundan tashqari, Ni(II) N/O-donor ligandlar bilan getero yadroli koordinatsion tarmoqlarni hosil qilishda oson ishtirok etishi mumkin, bu esa optoelektronika, sensorlar va qurilmalar darajasida qo‘llaniladigan, tuzilishi jihatidan rang-barang materiallarni yaratish imkonini beradi[5].

Tarkibida M_3O yadrosi bo‘lgan uch yadroli metall klasterlari okso-ko‘prikchali koordinatsion birikmalarning aniq belgilangan kichik sinfini tashkil etadi. Bunday motivlar bir nechta o‘tuvchi metallar uchun keng hujjatlashtirilgan bo‘lib, ularda markaziy okso ko‘prikcha uchburchak shakldagi metall tuzilmalarini barqarorlashtiradi va elektron bog‘lanishni modulyatsiya qiladi. Garchi fenoksido yoki karboksilat ko‘prikchali yadrolarni o‘z ichiga olgan ko‘plab uch yadroli nikel komplekslari haqida ma‘lumotlar mavjud bo‘lsa-da, faqatgina azotga boy geterotsiklik ligandlar bilan barqarorlashtirilgan va tuzilishi aniqlangan μ_3 -okso-ko‘prikchali Ni_3 tizimlari, ayniqsa, tuzilmaviy tahlili fizik-kimyoviy va biologik tadqiqotlar bilan birga olib borilganlari nisbatan kam uchraydi[6]. Bu nisbiy kamyoqlik okso-ko‘prikchali nikel klasterlarining tuzilmaviy kimyosini kengaytirishga qaratilgan tizimli tadqiqotlarning muhimligini ko‘rsatadi.

Ligand dizayni ko‘p yadroli koordinatsion birikmalarning yadroliligi, geometriyasi va funksional xususiyatlarini boshqarishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Azot va oltingugurt donorli geterotsikllar o‘zlarining moslashuvchan koordinatsion usullari va ikkilamchi supramolekulyar o‘zaro ta‘sirini kuchaytirish qobiliyati tufayli ko‘p yadroli arxitekturalarni barqarorlashtirishda ayniqsa samaralidir[7]. Bu ligandlar orasida tiadiazol hosilalari metallar bilan mustahkam bog‘lanish qobiliyati va hujjatlashtirilgan biologik ahamiyati tufayli tobora ko‘proq e‘tibor qozonmoqda. 1,3,4-tiadiazol asosidagi birikmalarning farmakologik faollik namoyon etishi ma‘lum bo‘lib, ular o‘tuvchi metall komplekslari uchun ligand sifatida keng o‘rganilgan va mikroblarga qarshi, fermentativ hamda terapevtik xususiyatlarga ega. 1,3,4-tiadiazol-2,5-diamin (TDAD) ligandi molekulalararo vodorod bog‘larini hosil qila oladigan terminal aminoguruhlarini saqlab qolgan holda bir nechta azot donor atomlari bilan ta‘minlagani uchun alohida e‘tiborga loyiqdir. Bu xususiyatlar mustahkam ko‘p yadroli karkaslarni hosil qilishga imkon beradi va qattiq holatda keng supramolekulyar tartiblanishni ta‘minlaydi[8].

So‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, azot-donor ligandlari bilan barqarorlashtirilgan okso-ko‘prikchali ko‘p yadroli komplekslar ko‘pincha o‘zida qiziqarli tuzilmaviy xususiyatlarni

funksional xossalari, jumladan katalitik faollik, adsorbsiya qobiliyati va mikroblarga qarshi ta'sir bilan birlashtiradi. Bir nechta metall markazlari o'rtasidagi kooperativ o'zaro ta'sirlar biologik faollikni kuchaytirishi va mikroblar nishonlariga bog'lanish affinligini oshirishi mumkin. Bu yutuqlarga qaramay, monokristallning tuzilmaviy tahlili, spektroskopik tavsiflash, termik barqarorlikni baholash, morfologiyani tekshirish va biologik tadqiqotlarni o'zida jamlagan okso-ko'prikkali uch yadroli nikel tizimlariga oid kompleks tadqiqotlar hamon nisbatan cheklangan.

Ushbu bo'shliqni to'ldirish nikel asosidagi ko'p yadroli birikmalarda tuzilish-xossa bog'liqliklarini tushunish uchun zarurdir.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotda okso-ko'prikkali uch yadroli nikel(II)koordinatsion klasteri–trixlorido(μ_3 -okso)geksakis(1,3,4-tiadiazol-2,5-diamin) trinikel(II)xlorid, $[Ni_3O(TDAD)_6Cl_3]Cl$ sintezi va uning to'liq tavsifi keltirilgan.

Kompleks oltita tiadiazol ligandi bilan barqarorlashtirilgan, simmetrik joylashgan Ni_3O yadrosiga ega bo'lib, tuzilmaviy tahlilni fizik-kimyoviy va antimikrob baholash bilan birlashtirgan, azotga boy μ_3 -okso-ko'prikkali uch yadroli nikel karkasining noyob namunasini taqdim etadi. Uning tuzilmaviy va fizik-kimyoviy xossalari monokristall rentgen-difraksion tahlili hamda qo'shimcha analitik usullar yordamida aniqlandi. Bundan tashqari, kompleksning antimikrob faolligi tipik bakteriya va zamburug' shtammlariga nisbatan baholanib, tiadiazol bilan ta'minlangan uch yadroli nikel birikmalarining biologik salohiyati haqida tushuncha berildi.

Tajribaviy qism. Uch yadroli nikel(II) koordinatsion klasteri boshlang'ich moddalar sifatida nikel(II) xlorid geksagidrat ($NiCl_2 \cdot 6H_2O$) va 1,3,4-tiadiazol-2,5-diamin (TDAD) yordamida sintez qilindi. Dastlab nikel(II) xlorid geksagidrat (0,714 g, 3,0 mmol) tiniq yashil eritma hosil qilish uchun 10 ml distillangan suvda uzluksiz magnitli aralashtirgich yordamida eritildi. Alohida idishda TDAD (0,070 g, 0,6 mmol) moddasi to'liq eriguncha 10 ml distillangan suvda 40 °C haroratda ehtiyotkorlik bilan qizdirildi. So'ngra, ligand eritmasi doimiy aralashtirib turilgan holda nikel(II) xlorid eritmasiga sekin-asta, tomchilatib qo'shildi va natijada bir jinsli reaksiya aralashmasi hosil bo'ldi. Olingan aralashma xona haroratida, tashqi muhit sharoitida erituvchi sekin bug'lanishi uchun tindirib qo'yildi. Taxminan 14–16 kundan so'ng, keyingi tadqiqotlar uchun yaroqli, yaxshi shakllangan donador kristallar olindi. Kristallar filtrlash yo'li bilan yig'ib olindi, reaksiyaga kirishmagan boshlang'ich moddalar va eruvchan qo'shimcha mahsulotlarni yuvib tashlash uchun sovuq distillangan suv bilan yaxshilab chayildi va so'ngra havoda quritildi. Ajratib olingan koordinatsion klaster unumi nikel(II)ga nisbatan hisoblanganda 76–80 % ni tashkil etdi.

Olingan kompleks va erkin TDAD ligandining infraqizil (IQ) spektrlari xarakterli tebranish modalarini aniqlash maqsadida Bruker FT-IR spektrometrida 4000–400 cm^{-1} diapazonida yozib olindi. Kompleks va TDAD ligandining kombinatsion sochilish (Raman) spektrlari Renishaw inVia dispersiyali Raman mikroskopida 3500–100 cm^{-1} sohasida o'lchandi. Ultrabinafsha-ko'rinuvchi (UB-ko'rinuvchi) sohadagi yutilish spektrlari PerkinElmer LAMBDA 1050+ spektrofotometri yordamida 800–200 nm diapazonida aniqlandi. Moddaning termik barqarorligi Shimadzu DTG-60 uskunasida bir vaqtda o'tkazilgan TG-DTA tahlili orqali o'rganildi; bunda tahlil oqma argon muhitida, alyuminiy oksidi tigellarida 10 °C/daqiqa tezlik bilan 800 °C gacha qizdirish orqali amalga oshirildi. Sirt morfologiyasi va element tarkibi JSM IT-200 LV mikroskopidan foydalanib, skanerlovchi elektron mikroskopiya va energiya-dispersiyali rentgen spektroskopiyasi (SEM-EDS) usuli bilan tahlil qilindi, rentgen-fluorescent (XRF) spektrlari esa PANalytical Epsilon-4 tizimida olindi. Faza tozaligini baholash uchun Rigaku MiniFlex difraktometrida $Cu K\alpha$ nurlanishidan ($\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$) foydalanib, kukunli rentgen difraksiyasi ma'lumotlari yozib olindi. Monokristall rentgen-tuzilmaviy tahlili Oxford Diffraction Xcalibur-R CCD difraktometrida $Cu K\alpha$ nurlanishi ($\lambda = 1,54184 \text{ \AA}$) yordamida amalga oshirildi. Tuzilmalar to'g'ridan-to'g'ri usullar bilan yechildi va SHELXT-2014/5 hamda SHELXL-2018/3 [33,34] dasturlari yordamida F2 bo'yicha to'liq matritsali eng kichik kvadratlar usuli bilan aniqlashtirildi. Molekulalararo o'zaro ta'sirlarni

baholash uchun CrystalExplorer 17 dasturi yordamida Hirshfeld sirti tahlili va “barmoq izlari” grafiklari qurildi.

Monokristall rentgen-difraksiya tahlili $[\text{Ni}_3\text{O}(\text{TDAD})_6\text{Cl}_3]\text{Cl}$ ning molekulyar va kristall strukturasi tasdiqladi. Kristallografik ma'lumotlarni yig'ish va tuzilishga aniqlik kiritish parametrlari 1-jadvalda umumlashtirilgan. Kompleks 293 K haroratda $P6_3/mcm$ (№ 193) sentrosimmetrik fazoviy guruhga ega geksagonal singoniyada kristallanadi. Elementar yacheyka parametrlari $a = b = 10,5430(2) \text{ \AA}$ va $c = 18,7330(4) \text{ \AA}$ bo'lib, $Z = 12$ da yacheyka hajmi $1803,29(8) \text{ \AA}^3$ ni tashkil etadi. Strukturaga aniqlik kiritish yakuniy $R = 0,0477$ va $wR_2 = 0,1364$ ko'rsatkichlari bilan qoniqarli yaqinlashdi, bu kuzatilgan va hisoblangan struktura faktorlari o'rtasida yaxshi moslik mavjudligini ko'rsatadi.

1-jadval

$[\text{Ni}_3\text{O}(\text{TDAD})_6\text{Cl}_3]\text{Cl}$ birikmasining kristallografik ma'lumotlari va strukturasi aniqlashtirish.

CCDC	2518737
Formula	$\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_{0.83}\text{N}_3\text{Ni}_{0.50}\text{O}_{0.17}\text{S}$
Formula og'irligi (g/mol)	161.69
Harorat (K)	293(2)
To'lqin uzunligi	1.54184
Kristal o'lchami (mm^3)	0.17 x 0.14 x 0.14
Shakli	Needle
Kristal tizimi	Hexagonal
Fazoviy guruh	$P6_3/mcm$ (No.193)
a, b, c (Å)	10.5430(2), 10.5430(2), 18.7330(4)
α, β, γ ($^\circ$)	90, 90, 120
Hajmi (Å^3)	1803.29(8)
Z	12
Zichlik (hisoblangan) [g/cm^3]	1.787
Mu [mm^{-1}]	8.851
F(000)	966
Indekslar diapazoni	$-13 \leq h \leq 13, -12 \leq k \leq 12, -23 \leq l \leq 18$
To'plangan reflekslar	11319
Teta Min-Maks [$^\circ$]	4.829, 75.581
$I > 2\sigma(I)$ bo'lgan reflekslar	703 [$R(\text{int}) = 0.0419$]
Ma'lumotlar/chegaralar/parametrlar	703/0/47
F^2 bo'yicha moslik ko'rsatkichi	1.089
Yakuniy R-indekslar [$I > 2\sigma(I)$]	$R1 = 0.0498, wR2 = 0.1409$
R-indekslar (barcha ma'lumotlar)	$R1 = 0.0515, wR2 = 0.1426$
Eng katta farqli pik va bo'shliq ($e.\text{Å}^{-3}$)	0.972 and -0.735
So'nish koeffitsiyenti	0.0021(4)

Kompleksning asimmetrik yacheykasi 1(a)-rasmda ko'rsatilgan bo'lib, unda tebranish ellipsoidlarining ehtimollik darajasi 35 % qilib chizilgan.

1-rasm. (a) 35% ehtimollik darajasida chizilgan atom raqamlari va siljish ellipsoidlariga ega bo‘lgan asimmetrik birlik; (b) $[\text{Ni}_3\text{O}(\text{TDAD})_6\text{Cl}_3]\text{Cl}$ ning ORTEP dasturidagi tasviri.

U bitta μ_3 -okso atomi, to‘rtta mustaqil TDAD ligandining to‘rtta azot atomi va bitta terminal xlorid ioni bilan koordinatsiyalangan bitta Ni(II) markazidan iborat. Bunda amino-azot N(2) va unga birikkan vodorod atomlari uchun pozitsion tartibsizlik kuzatiladi va ular qisman to‘ldirilgan ikkita holatda modellashtirilgan

To‘liq uch yadroli molekulyar struktura 1(b)-rasmida tasvirlangan bo‘lib, unda markaziy μ_3 -okso atomi uchta Ni(II) ionini simmetrik ravishda bog‘lab turuvchi sentrosimmetrik Ni_3O yadrosi mavjudligi aniqlangan. To‘liq uch yadroli molekula tuzilishi 2-rasmida tasvirlangan.

2-rasm. $[\text{Ni}_3\text{O}(\text{TDAD})_6\text{Cl}_3]\text{Cl}$ moddasining vodorod bog‘lanishlar tarmog‘i

Xulosa: Umumlashtirib aytganda, uch yadroli Ni_3O yadrosining mustahkam strukturaviy qat‘iyligi, kuchaytirilgan elektron delokalizatsiyasi va kuchli ligand koordinatsiyasi birgalikda biologik samaradorlikning oshishiga hissa qo‘shadi. Ushbu natijalar tiadiazol ligandlari asosidagi ko‘p yadroli nikel koordinatsion tizimlari kelajakda antimikrob ta’sirga ega koordinatsion birikmalarni yaratish uchun istiqbolli asos bo‘la olishini ko‘rsatadi. Bunday komplekslarning farmatsevtik va terapevtik qo‘llanilish salohiyatini o‘rganish uchun sitotoksiklikni baholash, ta’sir mexanizmini aniqlovchi biologik tahlillar va dori shakllarini yaratish strategiyalariga qaratilgan qo‘shimcha tadqiqotlar o‘tkazish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR

1. J.A. Alonso, O‘tuvchi metallar klasterlarining elektron va atom tuzilishi hamda magnetizmi, Chem. Rev. 100 (2000) 637–678. <https://doi.org/10.1021/cr980391o>.

2. J. Tang, L. Zhao, Ko'p yadroli metallorganik klasterlar: sintezi, tuzilishi va reaksiya qobiliyatini o'rganish, *Chem. Commun.* 56 (2020) 1915–1925. <https://doi.org/10.1039/C9CC09354K>.
3. D.A. Kuznetsov, T.A. Bazhenova, I.V. Fedyanin, V.M. Martynenko, A.F. Shestakov, G.N. Petrova, N.Y.S. Komarova, Uch, to'rt va olti yadroli aralash valentli molibden klasterlari: strukturaviy xilma-xillik va atsetilen gidrogenlanishining katalizi, *Dalton Trans.* 45 (2016) 16309–16316. <https://doi.org/10.1039/C6DT02965E>.
4. S.P. Misra, A. Ranjan, R. Shrimali, P.A. Deshpande, O'tuvchi metallar klasterlarini ratsional loyihalash strategiyalari va qo'llanilishi, *Chem. Phys. Rev.* 5 (2024) 031301. <https://doi.org/10.1063/5.0204606>.
5. A. Bencini, S. Midollini, Ko'p yadroli o'tuvchi metallar komplekslari kimyosining ayrim sintetik va nazariy jihatlari, *Coord. Chem. Rev.* 120 (1992) 87–136. [https://doi.org/10.1016/0010-8545\(92\)80048-V](https://doi.org/10.1016/0010-8545(92)80048-V).
6. T. Budzichowski, M. Chisholm, J. Huffman, K. Kramer, Ko'p yadroli metall gidrid alkoksidlari. $\text{Mo}_4(\mu\text{-H})_3(\text{O}^i\text{Bu})_7(\text{HNMe}_2)$ va $[\text{K}(\text{18-crown-6})][\text{Mo}_4(\mu\text{-H})(\text{OR})_{12}]$ (R = Pri yoki CH_2Bu) birikmalarini olish va tavsiflash, *J. Chem. Soc., Dalton Trans.* (1998) 2563–2568. <https://doi.org/10.1039/A803253J>
7. B. Tang, Q. Pan, D. Wang, Y. Sun, L. Wang, Q. Li, Metall-organik karkaslardagi tartiblangan vakansiyalar va ularning kimyosi, *J. Am. Chem. Soc.* 136 (2014) 14465–14471. <https://doi.org/10.1021/ja5063423>.
8. W.J. Chao, Y. Chi, C. Chung, A.J. Carty, E. Delgado, S.M. Peng, G.H. Lee, Olti ruteniy klasteri karkasiga yuqori oksidlanish darajasidagi diokso-atsetilid fragmenti $(\text{C}_5\text{Me}_5)\text{W}(\text{O})_2(\text{CCPh})$ ning qaytar koordinatsiyalanishi, *J. Organomet. Chem.* 565 (1998) 3–10. [https://doi.org/10.1016/S0022-328X\(98\)00439-2](https://doi.org/10.1016/S0022-328X(98)00439-2).

DEVELOPMENT OF A HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY METHOD FOR THE DETERMINATION OF RESIDUAL BENZENE IN SODIUM HYALURONATE

Tajibaev A.X., Mavlyanov M.B., Adilova M.Sh., Li Lei

Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan
Yangiyer Branch of Tashkent Institute of Chemical Technology, Yangiyer,
Shandong Analysis and Testing Center, Jinan, China
[Tel: +998\(99\)9571044](mailto:asadbektajibaev44@gmail.com) e-mail:asadbektajibaev44@gmail.com

Abstract. A headspace gas chromatography method with flame ionization detection (HS-GC/FID) was developed for the determination of residual benzene in sodium hyaluronate and validated in accordance with the requirements of Chapter 9101 of the Chinese Pharmacopoeia (ChP 2020). Separation was achieved on a DB-624 column (30 m × 250 μm × 1.4 μm). The headspace equilibrium temperature was set at 70°C with an equilibration time of 30 min. Linearity was demonstrated over the concentration range of 4.01–48.10 ng/mL with a correlation coefficient of $r = 0.9979$. The limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) were 0.05 mg/kg and 0.20 mg/kg, respectively. Accuracy studies showed average recoveries ranging from 93.85% to 95.14%, with RSD values not exceeding 3.87%. The repeatability and intermediate precision were 6.85% and 5.05% RSD, respectively. Sample solutions remained stable for 24 h. Benzene levels in six production batches were found to be below the detection limit.

Keywords: sodium hyaluronate; benzene; HS-GC/FID; residual solvents; method validation; ICH Q3C.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С АНАЛИЗОМ ПАРОВОЙ ФАЗЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО БЕНЗОЛА В ГИАЛУРОНАТЕ НАТРИЯ

Аннотация. Для определения остаточного бензола в гиалуронате натрия был разработан метод газовой хроматографии с анализом паровой фазы (HS-GC/FID) и валидирован в соответствии с требованиями раздела 9101 Фармакопеи Китая (ChP 2020). Разделение проводили на колонке DB-624 (30 м × 250 мкм × 1,4 мкм). Температура равновесия в системе паровой фазы составляла 70°C, время равновесия — 30 минут. Линейность метода была подтверждена в диапазоне концентраций 4,01–48,10 нг/мл с коэффициентом корреляции $r=0,9979$. Предел обнаружения (LOD) составил 0,05 мг/кг, предел количественного определения (LOQ) — 0,20 мг/кг. В испытаниях на точность средняя степень извлечения составила 93,85–95,14%, относительное стандартное отклонение (RSD) не превышало 3,87%. Повторяемость метода характеризовалась значением $RSD=6,85%$, промежуточная прецизионность — $RSD=5,05%$. Растворы сохраняли стабильность в течение 24 часов. В шести сериях промышленного производства содержание бензола оказалось ниже предела обнаружения.

Ключевые слова: гиалуронат натрия; бензол; HS-GC/FID; остаточные растворители; валидация метода; ICH Q3C.

NATRIY GIALURONAT TARKIBIDAGI BENZOL QOLDIG'INI ANIQLASH UCHUN HEADSPACE-GAZ XROMATOGRAFIYA USULINI ISHLAB CHIQLASH

Annotatsiya. Natriy gialuronat tarkibidagi benzol qoldig'ini aniqlash uchun headspace-gaz xromatografiya usuli (HS-GC/FID) ishlab chiqildi va Xitoy Farmakopeyasi (ChP 2020) 9101-bo'lim talablariga muvofiq tasdiqlandi. DB-624 ustunida (30m×250μm×1.4μm) ajratish amalga

oshirildi, headspace muvozanat harorati 70°C, muvozanat vaqti 30 daqiqa qilib belgilandi. Chiziqlilik 4.01–48.10 ng/ml oraliq'ida $r=0.9979$ bilan isbotlandi. Aniqlash chegarasi (LOD) 0.05 mg/kg, miqdoriy aniqlash chegarasi (LOQ) 0.20 mg/kg ni tashkil etdi. Aniqlik sinovida o'rtacha qaytarib olish 93.85–95.14%, $RSD \leq 3.87\%$ bo'ldi. Takrorlanuvchanglik $RSD=6.85\%$, oraliq aniqlilik $RSD=5.05\%$. Eritmalar 24 soat davomida barqaror saqlandi. Oltita ishlab chiqarish seriyasida benzol LOD dan past chiqdi.

Kalit so'zlar: *natriy gialuronat; benzol; headspace-GC/FID; qoldiq erituvchilar; usul tasdiqlash; ICH Q3C.*

INTRODUCTION. Sodium hyaluronate is a natural polysaccharide composed of hyaluronic acid and N-acetylglucosamine and is widely used in the pharmaceutical, cosmetic, and food industries [1,2]. In the pharmaceutical field, it plays an important role in ophthalmic surgery, intra-articular injections, and wound-healing ointments [3,4].

Sodium hyaluronate is produced on an industrial scale through bacterial fermentation, followed by precipitation and purification processes. During these processes, organic solvents, including benzene, may be used or generated. Benzene is classified as a genotoxic and carcinogenic substance that damages DNA and is designated as a Class 1 solvent by ICH Q3C [5], the European Pharmacopoeia [6], and ChP 2020 [7]. Its permitted level in the finished product should not exceed 2 mg/kg.

Sodium hyaluronate represents a complex matrix for analysis. The polymer chains can retain benzene molecules, reducing their transfer into the vapor phase [8]. In addition, fermentation residues may cause chromatographic peak overlap [9]. Headspace gas chromatography (HS-GC) addresses these challenges because the sample itself is not injected directly; instead, only analytes present in the vapor phase are introduced into the column [10,11]. Therefore, in this study, a specific HS-GC/FID method for HA was developed and fully validated in accordance with the requirements of ChP 2020, Chapter 9101 [7,12].

A review of the scientific literature on the determination of benzene in sodium hyaluronate indicates that only limited studies have been reported in this area. In a study conducted by Korean researchers, sample preparation methods for the determination of residual solvents in hyaluronic acid derivatives using headspace gas chromatography were investigated; however, no specific attention was given to benzene. Although validated HS-GC/FID methods for benzene determination have been reported for pharmaceutical substances such as arterolane maleate and paclitaxel, no specifically validated method for benzene determination in high-molecular-weight polysaccharide matrices such as sodium hyaluronate has been documented in the literature. To address this gap, a specific HS-GC/FID method for sodium hyaluronate was developed and fully validated.

2. MATERIALS AND METHODS

Chemicals and instruments

Test sample: Sodium hyaluronate (intrinsic viscosity 0.8 m³/kg), batch A2304003, Shandong Jiaodian Fureida Biotechnology Co., Ltd.

Reagents: Methanol (HPLC grade, OCEANPAK); NaOH (analytical grade, Sinopharm); purified water.

Reference standard: Benzene, purity $\geq 99.5\%$, batch 20221019, Sinopharm.

Instruments: Agilent 7697A automatic headspace sampler + Agilent 7890B GC (FID detector); Mettler-Toledo XPD205 analytical balance.

Instrument conditions

GC and headspace conditions are summarised in Table 1. The Agilent DB-624 column [13] was selected for separation. Equilibration at 70°C for 30 min ensured maximum transfer of benzene from the sodium hyaluronate matrix to the vapour phase. A mixed diluent of 0.25 mol/L NaOH and

methanol (200:1) was used — this disrupts the polymer chain and enhances benzene volatilisation into the headspace [8].

Table 1
GC and headspace instrument conditions

Parameter	GC conditions	Headspace conditions
Column / Sample preparation	Agilent DB-624 (30m×250µm×1.4µm)	Equilibration temperature: 70°C
Detector	FID (H ₂ 30 ml/min, air 350 ml/min)	Equilibration time: 30 min
Carrier gas / flow rate	N ₂ , high purity, 1.0 ml/min	Transfer line: 110°C
Temperature programme	50°C (12 min) → 20°C/min → 160°C (3 min)	Loop temperature: 110°C
Injection conditions	250°C, split 5:1, 1.0 ml	Sample volume: 1.0 ml

Preparation of solutions

All solutions used in the study are described in Table 2.

Table 2
Solutions prepared for the experiment

Nº	Solution name	Preparation	Concentration	Volume
1	Mixed solvent	1 g NaOH dissolved in 100 mL purified water; 0.5 mL methanol added	0.25 mol/L NaOH + MeOH (200:1)	100 ml
2	Stock standard (a)	100.69 mg benzene dissolved in 10 mL methanol	10.02 mg/ml	10 ml
3	Diluted standard (b)	1.0 mL of (a) diluted to 1000 mL	10.02 µg/ml	1000 ml
4	Working standard (c)	0.4 mL of (b) diluted to 100 mL with mixed diluent	40.08 ng/ml (100%)	100 ml
5	Blank solution	Mixed solvent only	—	10 ml
6	Test solution	~200 mg sample + 10 mL mixed diluent	~20 mg/ml HA	10 ml
7	Spiked std. 80%	Test solution spiked with benzene reference standard	~32.06 ng	10 ml
8	Spiked std . 100%	Test solution spiked with benzene reference standard	~40.08 ng	10 ml
9	Spiked std. 120%	Test solution spiked with benzene reference standard	~48.10 ng	10 ml

Calculation formula

$$\text{Benzene content (mg/kg)} = (A_T \times C_S \times V_T) / (A_S \times W_T \times 1000)$$

Where A_T and A_S are the peak areas of benzene in the test and reference solutions, respectively; C_S is the concentration of the reference solution (ng/mL); V_T is the dilution volume (mL); W_T is the sample mass (g).

Where A_T and A_S are the peak areas of benzene in the test and reference solutions, respectively; C_S is the concentration of the reference solution (ng/mL); V_T is the dilution volume (mL); W_T is the sample mass (g).

The method was validated for the following parameters according to ChP 2020 Chapter 9101 [7] and ICH Q2(R1) [12]: specificity, linearity, LOD/LOQ, accuracy (recovery), repeatability, intermediate precision, solution stability, and robustness.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Several columns were evaluated during method development. The DB-624 column (6% cyanopropylphenyl + 94% dimethylpolysiloxane) provided the best resolution of benzene from adjacent peaks. [13,14] The temperature programme (50°C → 160°C at 20°C/min) gave a total run time of 20 min. Headspace equilibration temperature was screened over 60–80°C; 70°C yielded the best peak area response and precision. Equilibration time was evaluated from 20 to 40 min; below 30 min the peak area decreased, while 30 min gave complete equilibration.

No peak was observed at the benzene retention time (RT ≈ 9.8 min) in the blank solution chromatogram (Fig. 1a). In the spiked test solution (Fig. 1b), the resolution between the benzene peak and the nearest adjacent peak was $R = 17.7$, well above the acceptance criterion of $R \geq 1.5$. [7,12] The method is selective for benzene in the sodium hyaluronate matrix.

(a)

(b)

(c)

Fig. 1. (a) System suitability — reference solution (RT = 9.797 min); (b) blank solution — no interference peak at benzene retention time; (c) specificity — spiked test solution (resolution R = 17.7)

Standard solution (c) was injected six consecutive times. Results are presented in Table 3. The retention time was stable (9.797–9.799 min) and the peak area RSD was 2.54%, meeting the ChP 2020 [7] acceptance criterion of $\leq 15\%$.

Table 3

System Suitability Results (n=6)

n	RT (min)	Peak area	RSD%	Criterion	Result
1	9.797	22.42			
2	9.799	21.65			
3	9.799	21.82			
4	9.799	22.06			
5	9.797	23.21			
6	9.797	22.50	2.54	$\leq 15\%$	Pass

LOD and LOQ (Limit of Detection; Limit of Quantification)

The reference solution was serially diluted. LOD = 0.05 mg/kg (S/N \approx 3) and LOQ = 0.20 mg/kg (S/N \approx 10) were determined. [15] Six replicates at the LOQ concentration gave RSD = 3.40%, meeting the acceptance criterion of $\leq 15\%$. The LOD chromatogram is shown in Fig. 2a.

Linearity was evaluated at seven concentration levels from the LOQ to 120% of the limit concentration (Table 4). The correlation coefficient $r = 0.9979$, satisfying the ICH Q2(R1) [12] criterion of $r \geq 0.99$.

Table 4

Linearity results

Level	LOQ	20%	60%	100%	120%
ng/ml	4.01	8.02	24.05	40.08	48.10
Peak area	2.72	3.99	11.06	19.44	23.26
Equation	$y = 0.4661x + 0.5466, r = 0.9979$				

Sodium hyaluronate test solutions were spiked with benzene reference standard at 80%, 100%, and 120% of the limit concentration, with three replicates at each level (Table 5, Fig. 2b, c). Mean recovery ranged from 93.85% to 95.14% and RSD was $\leq 3.87\%$, satisfying the ChP 2020 [7] acceptance criteria of 80–120% and $\leq 10\%$.

Table 5
Accuracy (recovery) results (n=9)

Level	Added (ng)	Found (ng)	Recovery %	Mean %	RSD%	Criterion
80%	32.06	28.82	89.89			
		29.47	91.92			
		29.25	91.24	93.85	3.17	80–120%, ≤10%: Pass
100%	40.08	38.98	97.24			
		37.70	94.06			
		38.13	95.12	95.14	1.54	80–120%, ≤10%: Pass
120%	48.10	45.62	94.84			
		47.54	98.84			
		44.01	91.50	95.06	3.87	80–120%, ≤10%: Pass

Repeatability and intermediate precision results are presented in Table 6. All RSD values met the acceptance criteria of ChP 2020 [7] and ICH Q2(R1). [16] Neither analyst nor day-to-day variation had any practical effect on the results

Table 6
Precision results

Parameter	RSD%	n	Criterion	Result
Repeatability (Analyst A, one day)	6.85%	6	≤8%	Pass
Intermediate precision (Analyst B, different day)	5.05%	12	≤16%	Pass

The headspace equilibration time was deliberately varied by ±5 min (Table 7). At 25 min, the peak area decreased slightly, indicating incomplete equilibration. Accordingly, 30 min was confirmed as the standard condition. [17]

Table 7
Robustness results

Parameter varied	RSD%	n	Criterion	Result
Equilibration time: 25 min	5.83%	6	≤10%	Pass
Equilibration time: 30 min (standard)	3.04%	6	≤10%	Pass

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Fig. 4. (a) Limit of detection — LOD = 0.05 mg/kg (S/N = 3.6); (b) accuracy — 80% level (recovery 89.89%); (c) accuracy — 120% level (recovery 94.84%); (d) robustness — 25 min equilibration (RSD = 5.83%); (e) robustness — 30 min equilibration (RSD = 3.04%)

Solution stability was assessed by measuring the spiked test solution at 0, 3, 6, 9, 12, 18, and 24 h. The peak area remained within 92.9–106.4% of the initial value, satisfying the acceptance criterion of 80–120%. [18] Solutions may be used throughout a working day without re-preparation. Six production batches were analysed using the validated method (Table 8, Fig. 3). Benzene was not detected in any batch — all results were below the LOD of 0.05 mg/kg, which is 40-fold lower than the ChP 2020 [7] permitted limit of 2 mg/kg.

Table 8

Analysis of production batches

Batch	Replicate 1	Replicate 2	Mean	RSD%	Acceptance limit
A2304002	<LOD	<LOD	Not detected	—	2 mg/kg
A2304003	<LOD	<LOD	Not detected	—	2 mg/kg
A2304004	<LOD	<LOD	Not detected	—	2 mg/kg
A2306002	<LOD	<LOD	Not detected	—	2 mg/kg
A2306003	<LOD	<LOD	Not detected	—	2 mg/kg
A2306004	<LOD	<LOD	Not detected	—	2 mg/kg

Table 9

Method validation summary

Parameter	Result	Criterion	Conclusion
Specificity (resolution R)	17.7	≥ 1.5	Pass
Linearity (r)	0.9979	≥ 0.99	Pass
LOD (mg/kg)	0.05	$S/N \geq 3$	—
LOQ (mg/kg)	0.20	$S/N \geq 10, RSD \leq 15\%$	Pass
Accuracy — mean recovery	93.85–95.14%	80–120%	Pass
Accuracy — RSD	1.54–3.87%	$\leq 10\%$	Pass
Repeatability (RSD)	6.85%	$\leq 8\%$	Pass
Intermediate precision (RSD)	5.05%	$\leq 16\%$	Pass
Solution stability (24 h)	92.9–106.4%	80–120%	Pass
Robustness (RSD, 25–30 min)	3.04–5.83%	$\leq 10\%$	Pass

CONCLUSION. A headspace gas chromatography method (HS-GC/FID) was developed for the determination of residual benzene in sodium hyaluronate and fully validated against ChP 2020, ICH Q2(R1), and ICH Q3C requirements (Table 9). A mixed diluent of 0.25 mol/L NaOH and methanol (200:1) effectively disrupted the polymer matrix and facilitated benzene transfer to

the vapour phase. All validation parameters met the acceptance criteria. The LOD of 0.05 mg/kg and LOQ of 0.20 mg/kg are 10- to 40-fold below the ChP 2020 permitted limit of 2 mg/kg, confirming the high sensitivity of the method. To further demonstrate reliability, accuracy studies showed that benzene spiked at 80%, 100%, and 120% of the limit concentration was recovered at 89.89–98.84% with RSD not exceeding 3.87%, proving that had benzene been present in the matrix, the method would have detected and quantified it accurately. Benzene was not detected in any of the six production batches examined, confirming the absence of residual benzene and demonstrating that the product fully complies with international requirements. The method is suitable for direct application to routine quality control of sodium hyaluronate.

References

- [1] Fraser J.R.E., Laurent T.C., Laurent U.B.G. Hyaluronan: its nature, distribution, functions and turnover. *J Intern Med.* 1997;242(1):27–33.
- [2] Necas J., Bartosikova L., Brauner P., Kolar J. Hyaluronic acid (hyaluronan): a review. *Vet Med.* 2008;53(8):397–411.
- [3] Balazs E.A., Denlinger J.L. Viscosupplementation: a new concept in the treatment of osteoarthritis. *J Rheumatol Suppl.* 1993;39:3–9.
- [4] Litwiniuk M. et al. Hyaluronic acid in inflammation and tissue regeneration. *Wounds.* 2016;28(3):78–88.
- [5] ICH Q3C (R8). Impurities: Guideline for Residual Solvents. International Council for Harmonisation, 2021.
- [6] European Pharmacopoeia Commission. European Pharmacopoeia 10th Ed., 2.4.24: Residual solvents. EDQM, 2020.
- [7] Chinese Pharmacopoeia Commission. Chinese Pharmacopoeia, 2020, Vol. IV, Gen. Ch. 0521 and 9101. Beijing, 2020.
- [8] Liu H., Zhang Y., Wang J. Effects of polymer matrix on benzene volatilization in static headspace analysis. *J Chromatogr A.* 2019;1601:215–221.
- [9] Kolková Z., Šimko P. Determination of residual benzene in pharmaceutical excipients by headspace GC. *J Chromatogr Sci.* 2012;50(3):215–220.
- [10] Kolb B., Ettre L.S. *Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice.* 2nd ed. Wiley-Interscience, 2006.
- [11] Nardi G. et al. Headspace GC analysis of residual solvents: method development and validation. *Anal Methods.* 2016;8(12):2631–2638.
- [12] ICH Q2(R2). Validation of Analytical Procedures. International Council for Harmonisation, 2022.
- [13] Agilent Technologies. Agilent DB-624 GC column technical specifications. Santa Clara: Agilent, 2022.
- [14] Noorbasha K., Shaik A.R. Determination of residual solvents in paclitaxel by headspace gas chromatography. *Fut J Pharm Sci.* 2021;7:40.
- [15] Shrivastava A., Gupta V.B. Methods for the determination of LOD and LOQ. *Chron Young Sci.* 2011;2(1):21–25.
- [16] Gupta A. et al. Development and validation of a headspace GC method for residual solvents in arterolane maleate. *J Pharm Bioallied Sci.* 2010;2(1):32–37.
- [17] Zou L., Guo X., McElderry J.D. Platform headspace GC method for high-throughput residual solvent determination. *J Pharm Biomed Anal.* 2023;229:115349.
- [18] IARC Working Group. Benzene. IARC Monographs Vol. 120. Lyon: IARC, 2018.

CHINNIGUL GULBARGI TARKIBIDAGI B GURUH VITAMINLARI VA ULARNI INSON FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI.

Nishonov O'tkirali Raxmatillayevich¹

Adashev Bexzod Sheraliyevich¹

¹Namangan davlat texnika universiteti o'qituvchisi

Iminova Nasibaxon Jobir qizi

Namangan davlat texnika universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada o'simlik xomashyolarini tibbiyotda qo'llanilishi ularni qayta ishlashga qaratilayotgan vazifalar keltirib o'tilgan. Yurtimizning barcha hududlarida manzarali gul sifatida o'suvchi chinnigil gulbargi tarkibidagi B guruh vitaminlar tarkibi keltirilgan. Shuningdek B guruh vitaminlarini inson salomatligidagi ta'siri xam keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ayur-Veda, Jud-Shi, Tib-qonunlari, Saydana, Chinnigul gulbargi, sistit, nevroz, tiamin, riboflovin, xolin, pantoten kislota, pirodoksin.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В ЛЕПЕСТКАХ КАРНЕГУЛА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: В статье рассматривается использование растительного сырья в медицине, а также приводятся задачи, связанные с их переработкой. Приведен состав витаминов группы В в лепестках цветка гвоздика, который растет как декоративное растение во всех регионах нашей страны. Кроме того, освещено влияние витаминов группы В на здоровье человека.

Ключевые слова: Аюрведа, Джуд-Ши, Тибские законы, Сайдана, лепестки цветка гвоздика, цистит, невроз, тиамин, рибофлавин, холин, пантотеновая кислота, пиридоксин.

B GROUP VITAMINS IN CARNEGUL PETALS AND THEIR IMPORTANCE IN HUMAN ACTIVITY

Abstract: This article discusses the use of plant raw materials in medicine and highlights the tasks associated with their processing. The composition of B-group vitamins contained in the petals of the carnation (*Dianthus*) flower, which is cultivated as an ornamental plant throughout all regions of our country, is presented. In addition, the effects of B-group vitamins on human health are described.

Keywords: Ayurveda, Jud-Shi, Canon of Medicine, Saydana, carnation petals (*Dianthus*), cystitis, neurosis, thiamine, riboflavin, choline, pantothenic acid, pyridoxine.

Kirish: Serquyosh Respublikamizda shifobaxsh o'simliklarni turi juda ko'p. Avvalgi davrlarda dorivor o'simliklarni yetishtirish, qayta ishlash va saqlashga deyarli e'tibor berilmagan. So'ngi yillarda Respublikamizni tuganmas boyligi hisoblangan o'simlik xom ashyolariga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Madaniy va yovvoyi xolda o'suvchi dorivor o'simliklarni yetishtirish, saqlash va qayta ishlash, o'simlik tarkibidagi biologik faol moddalarni ajratib olish hamda keng ko'lamda foydalanishni tashkil etish bugungi kunning dolzarb va muhim masalalaridan biri hisoblanadi. [1].

Dolzarbli: Dorivor o‘simlik xomashyolaridan foydalanish Hindiston, Tibet, Xitoy va Arab davlatlarida o‘simlik xom ashyolari bilan davolash keng tus olgan. Xitoy tibbiyotining asoschisi Shen Nung bundan 3 ming yil avval o‘z asarlarida o‘simliklarning sinonim nomlari, botanik ta’rifi, o‘simliklardan mahsulotlar tayyorlash davrlari va usullari, dori darmonlarning ta’sir doirasi va qo‘llanilishini bayon etgan. “Ayur-Veda” dorivor o‘simliklar haqida shifokor Sushitra tomonidan yozilgan qadimiy hind kitobi bo‘lib unda 700 xil dorivor o‘simliklar tasvirlangan. Mashhur “Jud-Shi” (“Shifobaxsh dori-darmonlarning mohiyati”) kitobi Tibet tibbiyotining asosini tashkil qiladi [2; 5-6-b].

Greklarning mashhur tabiblaridan biri Galen dorivor o‘simliklarga bag‘ishlangan asarida 134 ta dorivor o‘simliklar to‘g‘risida ma’lumot berib, ularni foydalilik xususiyatlarini keltirib o‘tgan. Galen ilmiy faoliyati davomida 131 ga yaqin ilmiy asar qo‘llanmalar yozgan, u tibbiyotda birinchi marta hayvon va o‘simlik organlaridan tayyorlangan kompleks dorivor vositalar yordamida insonlarni davolagan [3; 9-10-b].

Dorivor o‘simlik xomashyolarini o‘rganish sohasida yirik olimlarimizdan Abu Ali Ibn Sino va Abu Rayhon Beruniylar dorivor o‘simliklardan foydalanish bo‘yicha bir qator ma’lum va mashhur asarlar yozganlar. Abu Ali Ibn Sinoning “Tib-qonunlari” nomli birinchi kitobida 900 ga yaqin oddiy dori moddalarni keltirgan, ulardan 612 tasi o‘simliklarga mansub. Buyuk qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy “Saydana” asarida 11-asrda ma’lum bo‘lgan dori turlari, to‘rt yarim mingdan ortiq o‘simliklar, hayvonlar, minerallar va ulardan olinadigan ozuqalarning nomlari va izohlarini keltirib o‘tgan [4; 6-7-b].

Tadqiqot ob‘ktlari va usullari: Xozirgi kunda ilm fan va texnikani rivojlanishi o‘simlik xomashyolari tarkibidagi biologik faol moddalarni ajratib olish va ularni zararsizligini aniqlashda muhim hisoblanadi. Yurtimizda yovvoyi holda va tabiiy sharoitda o‘sadigan dorivor o‘simliklarning 120 ga yaqin turidan ilmiy tibbiyotda va xalq tabobatida foydalanilib kelinmoqda. Respublikamizda ham hozirgi kunda 120 dan ortiq dorivor o‘simliklardan rasmiy foydalanish to‘g‘risida ruxsat berilgan. Shulardan biri yurtimizning barcha hududlarida manzarali gul sifatida o‘stiriluvchi chinnigul o‘simligi hisoblanadi. Chinnigul (*Dianthus*) – chinniguldoshlar oilasiga mansub bir yillik va ko‘p yillik o‘simlik hisoblanadi. O‘simlikni suvli infuzion sifatida, siydik haydovchi va antigelmintlik sifatida qo‘llaniladi. O‘simlikdan olingan efir moyi sistit, nevrozlar, siydikni ushlab turuvchi dori o‘rnida foydalanilmoqda [5; 3-4-b], [6; 352-355-b].

Ekstraksiyalash jarayonida olingan natijalarga ko‘ra, etil spirti 30 % dan 40 % gacha bo‘lganda ekstraksiyalangan karotinoidlar miqdori ortib boradi va 40 % dan yuqori da bu ko‘rsatkichning pasayishi kuzatildi. Spirtning yuqori konsentratsiyalarida (40-50 %) eruvchanlik unchalik yuqori bo‘lmaganligi aniqlandi. 40 % li spirt eritmasida karotin miqdori eng yuqori miqdorini tashkil etdi. Shundan kelib chiqib, 40 % li etil spirti eritmasi karotinoidlarni ekstraksiya qilish uchun eng maqbul konsentratsiya deb olindi. Karotinoidlarni ekstraktlab olish bo‘yicha turli adabiyotlarni tahlil qilinganda, ularda turli musbat haroratlar optimal deb topilgani aniqlandi. Karotinoidlarning 40% li spirda eruvchanligini turli haroratda o‘rganish, maqbul harorat 60°C spirda eruvchanligini turli harorat o‘rganish, maqbul harorat esa 60°C ekanligini ko‘rsatdi. Shularni hisobga olib gulbarg tarkibidagi biologik faol moddalar ajrataib olish uchun erituvchi va o‘simlik xomashyosini 1:5 va 1:10 nisbatlarda amalga oshirildi hamda natijalar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

Chinnigul gulbargi tarkibidagi B guruhvitaminlar miqdori

№	Vitamin nomi	Miqdori mg/kg	
		1-1:5	2-1:10
1.	Vitamin B ₁ Tiamin	0.063	0.064
2.	Vitamin B ₂ Riboflovin	0.022	0.022
3.	Vitamin B ₄ Xolin	0.352	0.374
4.	Vitamin B ₅ Pantoten kislota	0.209	0.409
5.	Vitamin B ₆ Pirodoksin	0.219	0.228

Keltirilgan natijalardan shuni ko'rish mumkinki turli xil nisbatlarda bir xil haroratda erituvchining va eruvchining miqdori turlicha ekanligini ko'rish mumkin. Bu esa o'simlikning to'qimalaridagi bio faol moddalarni 1:10 nisbatda ko'proq miqdorda ajralib chiqishini bildiradi. Erituvchining harorati, vaqt, bosim, xomashyoning to'qimalarni zichligi kabi omillar bio faol moddalarni ajralib chiqishiga ta'sir etishi aniqlandi.

Natijalar va ularning muhokamasi: Vitaminlar asosan o'simlik hujayralarida ba'zilar faqat ma'lum o'simlik turlarida hosil bo'ladi, lekin o'simliklarda ularning asosiy sintezi yashil bargda sodir bo'ladi. Ko'pgina vitaminlar deyarli barcha turdagi dorivor o'simliklarda mavjud, ammo turli organlarida turlicha miqdorda bo'ladi [7; 53-56-b].

Vitaminlarni yetishmasligi oqibatida – avitaminoz va gipovitaminoz xastaliklari kelib chiqadi, ular odam organizmida ayniqsa yosh bolalarda og'ir xastaliklarni keltirib chiqarish mumkin. Vitamin yetishmasligi orqali tez toliqish, fikrni jamlay olmaslik, tez charchash holatlari kuzatiladi. [8; 5-6-b].

B – guruh vitaminlari GOST 32903-2014 bo'yicha aniqlanadi. Ushbu standart meva va sabzavot sharbatlari tarkibidagi B₁, B₂, B₆ va PP kabi suvda eriydigan vitaminlarni aniqlashga asoslangan. Vitaminlar kimyoviy tarkibi jihatidan organik modda hisoblanadi. Ular fizik-kimyoviy hamda biologik uslublar orqali aniqlanadi. Kimyoviy moddalar bilan ta'sirlashishi orqali xilma-xil rangli reaksiyalar sodir bo'ladi. B₁ vitamini fotoelektrokolometrik (FEK) uslubda diazoreaktivdan foydalangan holda. B₁ va B₂ vitaminlari flyurometrik uslubdan foydalanish orqali yuqori samarali suyuqlik xromotagrafiyasi (YUSSX) yordamida aniqlash mumkin. Bunda o'lchov diapazonlari: Vitamin B₁-tiamin uchun 1-30 mg/dm, B₆-pirodoksin uchun 1 dan 20 mg/dm oralig'ida namoyon bo'ladi [9].

Tiamin vitamin B₁. Tadqiqotchi Eroпов A. E., o'zining vitamin B₁ ning metabolizimga ta'sirini o'rgandilar. Riboflovin vitamini, tiamin, piridoksin, sionokobolamin yuqori issiqlik ta'sirida parchalanuvchi vitaminlarga kiradi. Bu vitaminlarni parchalanishi mahsulotning turi, kislorodning mavjudligi va ishlov berish usuliga bog'liq [10; 77-79-b].

Riboflovin, vitamin B₂. Tadqiqotchilar Loginova N. Yu va Zolataveva R. A. lar vitamin B₂ ni inson organizmidagi hujayralarining normal ishlashi uchun zarur bo'lgan eng muhim vitaminlardan biri ekanligini asoslab berishdi. U nafas olish jarayonlarida sodir bo'ladigan va biosintez jarayonlarida ishtirok etadigan vitaminlar bir qismidir. Iste'mol qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida riboflovinning yo'qligi yoki yetishmasligi tananing o'sishi va

rivojlanishining kechikishiga va patologiyalarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkinligini asoslab berishdi [11; 75-79-b].

Xolin. Vitamin B₄. Yunesko (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) mikroelementlar institutining Rossiya setellit markazi olimlari Goromova O. A., Rudakov V. K., va Torshin Yu. I. lar tomonidan vitamin B₄ ni asab tizimiga ta'sirini tizimli tahlil qilishni biokimyoviy yo'llarga asoslanishini isbotlab berdi. Vitamin B₄ ning biologik ta'siri asab-mushak tizimida eng muhim hisoblanadi. Hozirgi kunga qadar xolinni fizik ta'sirini ma'lumotlarga asoslangan holda tizimli ravishda tahlil qilinmagan [12; 13-19-b.].

Pantoten kislota, vitamin B₅. Nevada universiteti olimlari Terrense Sanviktore, Shaylika Chauhanlar ilmiy tadqiqot ishlarida pantoten kislotani inson salomatligiga ta'sirini o'rganib chiqishdi. Vitamin B₅ turli o'simliklar va hayvonlarda (masalan tuxum, sut, sabzavotlar, mol go'shti, tovuq va don) da mavjud bo'lgan tabiiy moddadir. Vitamin B₅ ning yetishmovchiligi odatda kam uchraydi, chunki vitamin ko'plab oziq-ovqat mahsulotlarida mavjud. Vitamin B₅ ni tanqisligi bo'lgan odamda odatda boshqa oziq moddalarning yetishmasligi mavjud bo'lib, bu vitamin B₅ ni yetishmasligiga xos bo'lgan ta'sirlarni aniqlashni qiyinlashtirishi mumkin. Olib borilgan tadqiqotlarda B₅ vitamini charchoq, bosh og'rig'i, darmonsizlik, uyqusizlik kabi alomatlar bilan bog'lashgan [13; 140-141-b.].

Pirodoksin, vitamin B₆. [Kamilla Stach.](#), [Wojciech Stach.](#), va [Katarzyna Augoff](#) lar vitamin B₆ (Pirodoksin) ni inson salomatligiga ta'siri va bu vitaminni yetishmaslik oqibatlarini tadqiqot ishlarida isbotlab berishdi. Ular ushbu vitaminni uglevodlar, lipidlar, aminokislotalar va nuklein kislotalar almashinuvida faol ishtirok etishi va hujayralarni sezuvchanligida ishtirokini aniqlashdi. Vitamin B₆ biokimyoviy yo'llardagi ishtirokini qisqacha umumlashtirib va uning yetishmasligi diabet, yurak kasalligi, saraton yoki COVID-19 ehtimoli kabi turli kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aniqlashdi [30; 1-10-b.].

Hulosa:

Respublikamizda dorivor o'simliklarni qayta ishlovchi jami 51 ta farmatsevtika korxonasi faoliyat ko'rsatmoqda. Yurtimizda dorivor o'simliklardan dori vositalarini ishlab chiqarish bo'yicha ulkan salohiyat mavjud. Yovvoyi o'simlik sifatida o'suvchi o'simliklar xam ham hozirgi kunda tarkibidagi biologik faol moddalar sabab qimmatli mahsulotga aylanmoqda. O'simlik xomashyosi tarkibida uchraydigan vitaminlar esa inson tanasi hujayralari tomonidan yetarli miqdorda ishlab chiqarilmaydigan, ammo uning normal ishlashi uchun zarur bo'lgan turli xil kimyoviy tabiatdagi organik moddalar hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 maydagi PQ-139-sonli "Dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish va qayta ishlash hamda davolashda keng foydalanishni tashkil etish chora tadbirlari" to'g'risidagi qarori.
2. S.S. Azizova "Farmakologiya" Darslik // Toshkent – 2006, 5-6 betlar.
3. Berdiyev E.T., Ahmedov E.T. – Tabiiy dorivor o'simliklar // O'quv qo'llanma- UO'K 633.88+634.9. Toshkent-2018 y. № 9-10 betlar.
4. S.S. Azizova "Farmakologiya" Darslik // Toshkent – 2006, 5-6 betlar.

5. И.В. Малинина “Разработка сухого масляного экстрактов светков бархатцев и перспективы их использования” Автореферат Пятигорск-2011 год, № 3-4 ст.
6. Egamberdiyev Sh.B. “Chinnigul (Dianthus) o‘simligini biologiyasi va ko‘paytirish texnologiyasi” “Qishloq xo‘jaligining taraqqiy rivojlanishi uchun agrobiologik xilma-xillikdan foydalanishda innovativ yo‘llar” Xalqaro ilmiy va amaliy konferensiya to‘plami 352-355 betlar.
7. Реипназаров Б. Д. “Лекарственные растения, содержащие витамины” // Журнал: “Мировая наука ” №10(67) 2022 год” 53-56 ст.
8. Iskandarova Sh. F., Komilov X. M., Aliyev U. X.. “Fitoichimliklar retsepturasi” qo‘llanma. Toshkent-2014 yil 5-6 betlar.
9. Гост 32903-2014 Продукция соковая “Определение водорастворимых витаминов: тиамин (В1), рибофлавин (В2), пиридоксина (В6) и никотинамида (РР) методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии”
10. Егоров А. Е. “Витамин В₁ в офтальмологии” // Журнал: “Клиническая офтальмология” Том-13, № 2, 2013 год. № 77-79 ст.
11. Логинова Н. Ю., Золотарева Р. А. “Рибофлавин: общие аспекты метаболизма” // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) Журнал: Биологические науки 6 (27), 2016 г, № 75-77 ст.
12. Горомова О. А., Рудаков В. К., Торшин Ю. И. “Систематический анализ эффектов холина на нервную систему на основе биохимических маршрутов. Анализ независимой литературы по молекулярной фармакологии и клиническим исследованиям” // Журнал: Трудной пациент” Том № 7, 2009 г. 13-19 ст.
13. Terrence Sanvictores., Shaylika Chauhan “Vitamin B₅ (Pantothenic Acid)” Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B₆, Folate, Vitamin B₁₂, Pantothenic Acid, Biotin and Choline // Bookshef ID: [NBK114310](#), DOI: [10.17226/6015](#) 1998 y, № 140-141p.
14. [Kamilla Stach](#), [Wojciech Stach](#), [Katarzyna Augoff](#) “Vitamin B₆ in Health and Disease” // Journal Nutrients 2021, 13, 3229. 1-10 p.

ANALYSIS OF DISEASE-CAUSING MICROORGANISMS IN VINE PLANTS IN SIRDARYA REGION

Dilorom B. Turabekova¹, Gulnoza K. Tuxtamishova², Sapakul U. Yerkebayeva³

^{1,2} Gulistan state university, department of food technology, doctor of philosophy in biological sciences, PhD

³ M. Auezov South Kazakhstan University, Dean of the Higher School, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor

Abstract: The article presents the results of a study carried out in the farm "Nodir-Ravshanbek-Bunyod" in Gulistan district of Syrdarya region. Grape varieties with different disease resistance - Toifi, Charos, Kara Chilgi, Husayni, Mercedes and Rizamat ota - were selected as the object. The prevalence and development of pathogenic microorganisms were studied.

Keywords: *Plasmopara viticola*, *Uncinula necator*, *Botrytis cinerea*, *Gloeosporium ampelophagum*.

One of the main conditions for the further development of viticulture, which is an important branch of agriculture in our republic, and for increasing the quantity and quality of the grape harvest, is the protection of vines from harmful organisms, including diseases. There are several dozen fungal, bacterial, viral, phytoplasma and nematode infectious diseases in vines. They can destroy most of the crop [6].

Control measures begin with choosing a place to create a vineyard, planting healthy seedlings, and protecting the growing vine is organized on the basis of observing the spread and development of diseases during the season and analyzing their results [8].

Currently, the following microbiological diseases of vines are widespread in Uzbekistan: mildew, oidium, anthracnose, cercosporosis, gray rot, phylloxera necrosis, phyllostictosis, phomosis, cladosporiosis, bacterial cancer and others [9]. Mildew, oidium, gray rot of vines, grape leafroller, thrips, grape scab, as well as spider mites, phylloxera leaf spot, etc. occur annually in all grape growing zones of the Russian Federation [1].

Scientific work is constantly being carried out to prevent these diseases. In particular, according to the studies of N.A. Yakushina, it was found that the grape varieties Podarok Magaracha, Pervenets Magaracha, Bianca, Suruchensky White, Ovidiopolsky, Oleshkovsky are resistant to mildew and oidium [10], but the grape varieties Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Aligote, Merlot, Sauvignon Green, Rkatsiteli, Saperavi, Bastardo Magaracha and Riesling are more susceptible to mildew [1].

Of the 10 species of pathogenic fungi listed in V.A. Volodin's dissertation, the most common are: *Phomopsis viticola* - up to 76.3%, *Alternaria alternate* - up to 56.7%, *Cladosporium herbarum* - up to 50.1%, *Trichotecium roseum* - up to 43.1%, *Botrytis cinerea* - up to 30.0% [4]. L. Gierland and M. Fischer first reported the following fungi in the South Palatinate region of Germany: *Botryosphaeria sarmentorum*, *Cadophora malorum*, *Cadophora novi-eboraci*, *Collophora africana*, *Collophora hispanica*, *Cytophora chrysosperma*, *Diaporthe foeniculina*, *Dothiorella iberica*, and *Phaeoacremonium angustius*. *Diplodia seriata*, *Diplodia mutila*, *Dothiorella iberica*, *Cytophora chrysosperma* and *Dothiorella iberica* were studied from March to September [11].

The epiphytotic diseases that are of primary importance in the complex of diseases that cause major damage to grape crops are downy mildew (*Plasmopara viticola* Berl. Et Toni) and oidium (*Uncinula necator* Berkl.) [5].

Downy mildew is caused by *Plasmopara viticola* Berl. et Toni, a member of the family of downy mildew fungi. This is a severe seasonal disease that causes significant damage in most grape

growing areas [7]. Rex and others observed downy mildew forming a film on the leaf surface during the months of July to September for 4 years [17]. The development period was selected when the weather was favorable and symptoms appeared. The assessment was carried out according to the OIV indicator 452 (OIV 2009) [16]. *Plasmopara viticola* colonies are mainly formed on the leaf apices, where the dew accumulates the most [2].

Oidium (*powdery mildew*) is the second most common and damaging seasonal disease and occurs in all grape growing zones. The pathogen, *Uncinula Necator*, spreads at temperatures of 5-6°C and relative humidity of 15-20% [7]. When E.S. Galkina et al. studied the growth and development of oidium on white musk, they found that the degree of damage on leaves and fruits ranged from weak (0.2%) to strong (46%). In the Rkacel variant, the symptoms of the disease were weak (0.2-1.3%) and moderate (11-22.5%) on leaves; weak (0.2-1.3%) and strong (49.2-55.3%) on fruits [5].

The symptomatic differences between *Phaeoacremorium* and *Cadophora* spp., which are widespread in developed countries, including Canada, and *Phaeoacremorium minimum* and *Cadophora luteo-olivacea*, have been extensively studied [14]. The dead-stem syndrome in grapevines was first described in North America by Donald Reddick, a plant pathologist at Cornell University [12]. In 2010, the area of *Botrytis* infection and yield in Italian vineyards were significantly reduced [5]. Studies have shown that removing infected leaves is highly effective in controlling *Botrytis* (Percival et al. (1994) [20], Intrieri et al. (2008) [18], Molitor et al. (2011) [13], Palliotti et al. (2011) [19].

Materials and methods. The experiments were conducted at the farm “Nodir-Ravshanbek-Bunyod” in Gulistan district, Syrdarya region. Grape varieties with different disease resistance were selected as the objects: Taifi, Charos, Kara Chilgi, Husayni, Mercedes and Rizamat Ota.

The intensity or degree of plant disease (qualitative indicator of disease manifestation) was determined based on the scales developed by Vlasova E.A. et al. These scales determine the degree of disease development [3].

- 0 points – no symptoms of the disease;
- 1 point – 10% developed symptoms;
- 2 points – 11-25% developed symptoms;
- 3 points – 26-50% developed symptoms;
- 4 points – 51-75% developed symptoms;
- 5 points – more than 75%.

The prevalence of the disease was determined based on the following formula:

$$P = n / N \times 100$$

Where:

P – disease prevalence

n – infected plants

N – total number of plants tested.

The level of disease development was determined based on the following formula:

Where:

R – disease development (in % or points);

– number of infected plants (a) corresponding to the score or percentage of disease (b);

N – total number of plants tested.

Results obtained and their analysis. During the disease incidence survey, dates were recorded. The disease prevalence and disease incidence were monitored 6 times, before and 7 days after spraying. The results showed that the most prevalent diseases on the farm were 4 diseases: Mildew, Oidium, Gray Rot, and Anthracnose.

Table 2.

The extent of grapevine damage by powdery mildew, powdery mildew, gray mold, and anthracnose on the Nodir-Ravshanbek-Bunyod farm.

№	Total number of plants tested (N)	Diseased plants on a rating scale						Disease incidence (P)%	The corresponding score or percentage of infection for the number of diseased plants $\Sigma(a \times b)$	Disease severity (R)	
		0	1	2	3	4	5				Total (n)
1	220	80	76	43	21			140	63,6	225	1,02
2	220	129	56	23	12			91	41,4	138	0,63
3	220	139	47	29	5			81	36,8	120	0,54
4	220	160	36	24				60	27,3	84	0,38
5	220	123	57	22	18	10		107	48,6	195	0,88
6	220	140	43	21	11	5		80	36,6	138	0,62

It can be seen from the table that the experiment was conducted six times during one season on a farmer’s field. The first observation of the experiment was carried out in the second ten-day period of April. A total of 220 plants were examined, including Taifi (26 plants), Charos (30 plants), Kara Chilgi (24 plants), Husayni (60 plants), Mercedes (40 plants), and Rizamat Ota (40 plants). Among them, 76 plants showed damage at score 1, 43 plants at score 2, and 21 plants showed damage at an average score of 3 on the rating scale.

The experiment was conducted in this manner. The level of damage was higher in spring and autumn due to increased humidity, while it was observed to be lower in summer because of the dry and hot weather conditions

Fig.1. Diagram showing the incidence and development of Mildew, Oidium, Gray rot, and Anthracnose diseases in grapevines at the “Nodir-Ravshanbek-Bunyod” farm

It can be seen from the figure that in the first ten-day period of July, i.e., during the 4th observation, the results were the lowest. This is, of course, related to the high air temperature and low humidity. The experiments showed that, in percentage terms, among the six varieties studied, microbiological diseases were more frequently observed in the Husayni variety. It was also found that the pathogen causing downy mildew, *Plasmopara viticola*, was more widespread compared to other pathogens

Fig.2. Diagram of varietal infection with *Plasmopara viticola*.

Fig.3. Diagram of varietal infection with *Uncinula necator*.

Fig.4. Diagram of varietal infection with *Gloeosporium ampelophagum*

Fig.5. Diagram of varietal infection with *Botrytis cinerea*.”

Leaves infected with *Uncinula necator* and *Plasmopara viticola* were observed under a microscope in laboratory conditions. In the laboratory, grapevine leaves infected with *Uncinula necator* (the causal agent of powdery mildew) and *Plasmopara viticola* (the causal agent of downy mildew) were examined under a microscope to study the morphological and pathological changes at the cellular level. Microscopic observations revealed the presence of mycelial growth, sporangia, and hyphal structures on the leaf surface and within the tissue. In the case of *Uncinula necator*, the fungal hyphae formed a dense network on the upper epidermis of the leaves, often accompanied by conidia clusters. *Plasmopara viticola* infection was characterized by the presence of sporangiophores emerging from stomata on the abaxial (lower) leaf surface, indicating active sporulation. These detailed observations provided insights into the development and progression of the diseases, allowing for a better understanding of pathogen-host interactions and the stages of infection. Such microscopic analysis is essential for accurate identification of pathogens and for evaluating the severity of infection, which is crucial for disease management strategies in viticulture.

Fig.6. *Plasmopara viticola* observed under a microscope (200×)

Fig.7. *Uncinula necator* observed under a microscope (200×)

CONCLUSION

1. Currently, microbiological pathogens in grapevines pose a serious threat in Uzbekistan. Therefore, studying the incidence and development of these diseases is crucial for assessing both the quality and quantity of the yield.

2. The conducted research showed that grapevines were 63.6% infected by the studied microorganisms by the second ten-day period of April, when temperature and humidity were at sufficient levels. In contrast, during the first ten-day period of July, extremely high temperatures and low humidity resulted in the lowest infection rate of 27.3%.

3. The study also revealed that among the six grape varieties examined, the Husayni variety was the most susceptible to microbiological diseases in percentage terms. The distribution of the specific pathogens was as follows: *Plasmopara viticola* – 32.3%, *Uncinula necator* – 13.2%, *Botrytis cinerea* – 25.9%, and *Gloeosporium ampelophagum* – the least, at 6.8%.

References

- 1.Алейникова Н.В., Борисенко М.Н., Галкина Е.С., Радионовская Я.Э. Современные тенденции развития вредных организмов в ампелоценозах Крыма. плодородство и виноградарство юга россии № 42(06), 2016 г. 5-15ст.
- 2.Власов В.В. Константинова М.С., Мулюкина Н.А., Шматковская Е.А. Болезни и вредители винограда. Одесса, ННЦ «ИВиВ им. В.Е.Таирова», 2011, 22-23ст.
- 3.Власова Э.А., Смирнов О.В., Гуськова Л.А. Методические указания по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве.ВИЗР. Москва 2009. 26, 332-335с.
- 4.Володин В.А. Экологизация элементов защитных мероприятий на этапе получения привойно-подвойных комбинаций винограда в условиях Крыма: дисс. канд. с.х. наук: 06.01.07 / 2017.- С.186 [с.9]
- 5.Галкина Е.С., Алейникова Н.В., Андреев В.В., Шапоренко В.Н. Практические приемы снижения вредоносности милдью и оидиума в ампелоценозах крымa путем использования препаратов природного происхождения. Сборник научных трудов ГНБС. 2016. Том 142 - С.119-127. [с.119].
- 6.Наркабулова Н.Ч. Влияние на качество вин перспективных гибридов Технического винограда. Universum: Технические науки. №2 (47). 2018г. 46-48ст.
- 7.Павлюченко Н.Г. Основные болезни и вредители виноградной школки // Защита и карантин растений. 2015. №4. С.23-25. [с.23].
- 8.Ток касалликлари, зараркунандалари ва уларга қарши кураш. “Ўзвинсаноат холдинг” холдинг компанияси “Узумшаробсервиз” унитар корхонаси. Тошкент 2013й. 2б.
- 9.Хасанов Б.А., Очилов Р.О., Холмуродов Э.А., Гулмуродов Р.А. Мевали ва ёнғоқ мевали дарахтлар, цитрус, резавор мевали буталар ҳамда ток касалликлари ва уларга қарши кураш. Тошкент 2010й. 101-135б.

10. Якушина Н.А., Современные рациональные системы защиты винограда от болезней и вредителей. Виноградарство и виноделие. № 2 2013г.–С.12-13. [с.12]
 11. Gierland L., Fischer M. Grapevine trunk disease in German viticulture II. Associated fungi occurring on non-Vitis hosts, and first report of *Phaeoacremonium angustius*. *Vitis* #56. 2017y. P.103-110. [p.103].
 12. Gramaje D., Urbez-Torrez J.R., Sosnowski M.R.. Managing Grapevine Trunk disease with respect to etiology and epidemiology: Current strategies and future prospects. *Plant Disease* (2018) p.102 [p12-39].
 13. Molitor, D., Rothmeier M., Behr M., Fischer S., Hoffmann L., Evers D. Crop cultural and chemical methods to control grey mould on grapes. 2011. *Vitis* 50, 81-87p.
 14. Mouner E., Cortes F., Cadioz M., and Pajot E. The benefits of *Trichoderma atroviridae* 1-1237 for the protection of grapevines trunk disease: a European nursery survey. *Phytopathol. Mediterr.trunk* 2014 53:591-592.
 15. Mosetti J., Herrera C., Sabbatini P., Green A., Alberti G., Peterlunger E., Lisjak K. and Castellarin S. D. Impact of leaf removal after berry set on fruit composition and bunch rot in “Sauvignon blanc”. *Vitis* 55, p57–64 p[60]. (2016).
 16. Ochssner I. Hausmann L. and Töpfer R. Rpv14, a new genetic source for *Plasmopara viticola* resistance conferred by *Vitis cinerea*. *Vitis* 55, (2016) p79–81 [p79]
 17. Rex, F.; Fechter, I.; Hausmann, L.; Töpfer, R.; 2014: QTL mapping of black rot (*Guignardia bidwellii*) resistance in the grapevine rootstock 'Börner' (*V. riparia* Gm183 x *V. cinerea* Arnold). *Theor. Appl. Genet.* 127, 1667-1677.
 18. Inrieri D, C.; Filippetti, I.; Allegro, G.; Centinari, M.; Poni, S; 2008: Early defoliation (hand vs mechanical) for improved crop control and grape composition in Sangiovese (*Vitis vinifera* L.). *Aust. J. Grape Wine Res.* 14, 25-32.
 19. Palliotti, A.; Gatti, M.; Poni, S.; 2011: Early leaf removal to improve vineyard efficiency: Gas exchange, source-to-sink balance, and reserve storage responses. *Am. J. Enol. Vitic.* 62, 219-228.
 20. Percival, D.; Fisher, K.; Sullivan, A.; 1994: Use of fruit zone leaf removal with *Vitis vinifera* L. cv. Riesling grapevines. II. Effect on fruit composition, yield, and occurrence of bunch rot (*Botrytis cinerea* Pers.: Fr.). *Am. J. Enol. Vitic.* 45, 133-140.
-

Колбаса маҳсулотлари учун табиий ранг

Таянч докторант *Абдужалилова Г. К., к.ф.н.Атҳамова С.Қ.*

Тошкент кимё-технология институти, Навои 32

E-mail: *gulchehraabdujalilova72@gmail.com*

Тел. +998 99 874 03 93

АННОТАЦИЯ Истеъмолчилар синтетик бўёқлар сақловчи озиқ-овқат маҳсулотларидан тобора кўпроқ воз кечаётганлиги сабабли, озиқ-овқат саноати уларни каротиноидлар, беталаинлар, антоцианинлар ва кармин кислотаси каби табиий пигментлар билан алмаштиришга интилоқда. Беталаинлар сувда эрийдиган, азот сақловчи пигментлар бўлиб, икки структурали гуруҳдан иборат: қизил-бинафша рангли бетацианинлар ва сариқ-тўқ сариқ рангли бетаксантинлар. Ушбу шарҳ мақолада беталаинларнинг асосий кимёвий хусусиятлари, манбалари ва кимёвий барқарорлиги бўйича чоп этилган илмий адабиётлар умумлаштирилган. Шунингдек, беталаинларнинг кучли антиоксидант фаоллиги кўплаб тадқиқотларда исботланган бўлиб, бу хусусият уларнинг дегенератив касалликлардан ҳимоя қилишидаги аҳамияти билан боғлиқ.

Калит сўзлар Қизил лавлаги, беталаинлар, бетацианинлар, табиий бўёқлар, колбаса маҳсулотлари, экстракция, этанол, концентрация, ранг барқарорлиги, антиоксидант фаоллик.

Кириш Ҳозирги кунда озиқ-овқат маҳсулотларига табиий бўёқларни қўллаш масаласи долзарб ҳисобланади. Чунки турли синтетик кимёвий қўшимчаларнинг инсон саломатлигига салбий таъсири мавжуд бўлиб, улар узок муддат истеъмол қилинганда турли касалликлар, жумладан саратони (канцероген) хавфини ошириши мумкин. Шу ўринда нитритлар, хусусан натрий нитрит (NaNO_2), гўшт ва колбаса маҳсулотларида ранг ва микробиологик барқарорликни таъминлаш учун қўлланилади. Бирок, у организмда нитрозаминлар ҳосил қилиши мумкин бўлиб, бу моддалар канцероген хусусиятга эга эканлиги билан хавфли ҳисобланади. Гўшт маҳсулотларига табиий рангларни қўллаш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Шунинг учун биз гўшт маҳсулотларидан қайнатилган колбасаларга табиий ранг берувчи пигментларга бой бўлган қизил лавлагининг концентратларини ўргандик.

Қизил лавлаги таркибида нитратлар, антиоксидантлар, темир, мис ва бошқа муҳим моддалар мавжуд бўлиб, улар қон босимини пасайтириш, қон айланишини яхшилаш, организмни токсинлардан тозалаш, гемоглобин миқдорини ошириш, мия фаолиятини рағбатлантириш ва юрак-қон томир тизими саломатлигини мустаҳкамлашга ёрдам беради. Қизил лавлагининг тиббий аҳамияти унинг бой кимёвий таркиби билан характерланади.

Илмий тадқиқотлар натижаларига кўра, қизил лавлаги таркибида қуйидаги асосий компонентлар аниқланган:

Беталаинлар (бетацианинлар ва бетаксантинлар);

Нитратлар;

Витаминлар (С, В1, В2, В6, фолатлар);

Минерал моддалар (темир, калий, магний, кальций, мис);

Органик кислоталар;

Полифенол бирикмалари;

Озиқ толалари (клетчатка);

Қанд моддалари (глюкоза, фруктоза ва сахароза).

Ушбу моддаларнинг биргаликдаги таъсири натижасида қизил лавлаги функционал озиқ-овқат маҳсулоти сифатида юқори аҳамиятга эга ҳисобланади. У организмнинг антиоксидант

химоясини кучайтиради, моддалар алмашинувини яхшилайти ва турли касалликларнинг олдини олишда муҳим ўрин тутаети.

Беталаинлар ранг берувчи модда сифатида

Беталаинлар сувда эрийдиган, азот сақловчи пигментлар бўлиб, тирозин аминокислотасидан синтезланади ва икки асосий гуруҳга бўлинади:

Бетацианинлар – қизил-бинафша рангли пигментлар;

Бетаксантинлар – сариқ-тўқ сариқ рангли пигментлар.

Беталамик кислота барча беталаин пигментлари учун умумий хромофор ҳисобланади.

Беталамик кислотага қайси қолдиқ бирикишига қараб пигмент бетацианин ёки бетаксантин сифатида таснифланади.

Структурадаги фарқлар пигментларнинг рангига ҳам таъсир қилади. Бетаксантинларнинг максимал нур ютиш кўрсаткичи тахминан 480 нм бўлиб, улар сариқ ранг беради.

Бетацианинларда эса бу кўрсаткич 535–540 нм атрофида бўлиб, қизил-бинафша ранг ҳосил қилади.

Қизил лавлагидаги энг кенг тарқалган бетацианин бетанин бўлиб, у қизил лавлагининг асосий пигменти ҳисобланади.

Расм . Беталамик кислота (а), бетацианинлар (б) ва бетаксантинларнинг (в) умумий структуралари.

Бетанин: R1 = R2 = H, R3 = амин ёки аминокислота гуруҳи (Strack et al., 2003).

Беталаинларнинг озик-овқат саноатида қўлланилиши

Беталаинлар қуйидаги маҳсулотларда табиий бўёқ сифатида ишлатилади:

десертлар;

қандолат маҳсулотлари;

қурук аралашмалар;

сут маҳсулотлари;

гўшт ва колбаса маҳсулотлари.

Керакли рангни ҳосил қилиш учун пигментнинг жуда кам миқдори талаб қилинади. Одатда бетанин ҳисобида 50 мг/кг дан ошмайди.

Европа Иттифоқи ва АҚШда қизил лавлагидан олинандиган бўёқ «Beetroot Red» номи билан озик-овқат бўёғи сифатида тижоратлаштирилган.

Беталаинларнинг ўсимлик манбалари

Беталаинлар ва антоцианинлар бир ўсимликда биргаликда учрамайди.

Беталаинлар асосан:

илдизларда;

меваларда;

гулларда

учрайди.

Озик-овқат сифатида фойдаланиладиган асосий манбалар:

қизил ва сариқ лавлаг (Beta vulgaris);

мангольд (Beta vulgaris var. cicla);

амарант (Amaranthus spp.);

кактус мевалари (*Opuntia* ва *Hylocereus*).

Саноатда энг кўп фойдаланиладиган манба қизил лавлаги ҳисобланади.

Қизил лавлагада таркибидаги бетацининларни ажратиб олиш учун куйидаги тажрибани бажардик .

100 г қизил лавлаги хомашёси олиниб, 1% лимон кислотасининг сув ва этил спиртдаги турли концентрация эритмаларида экстракция қилинди. Экстракция жараёни 80°C ҳароратда 3 соат давомида олиб борилди.

Олинган экстрактлар вакуумли буғлатиш аппаратида ҳажми 1/2 қисмгача қуюлтирилди.

Концентратлар тўқ қизил рангга эга бўлиб, уларнинг қуруқ модда миқдори 55% ни ташкил этди.

Олинган натижалар жадвалда келтирилган.

Этил спирти	10%	20%	30%	40%	50%	1% лимон кис.сув эритмаси
Лавлаги	100 гр					
Вақт	3 соат					
Температура	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C

10–20% этанол концентрациясида экстракция самараси паст бўлиб, пигментлар тўлиқ ажралиб чиқмайди ва натижа қониқарли эмас. 30% этанол эса оптимал зона ҳисобланиб, энг яхши экстракция самарадорлигини ва барқарор пигмент чиқишини таъминлайди. 40–50% этанолда эса экстракция миқдори юқори бўлиши мумкин, аммо пигментларнинг қисман парчаланиш хавфи ортиб, барқарорлик пасаяди. Олинган концентратлар колбаса маҳсулотлари учун қўлланилди

Колбаса маҳсулоти рецептураси (100 г асосида)

Гўшт қиймаси (чарви ва ёғли қисми) — 70 г

Ёғ — 20 г

Музли сув — 8 г

Туз — 2 г

Зираворлар — 0,5 г

Фосфатлар (ихтиёрий) — 0,3 г

Қизил лавлаги концентрати — 20мл

Бунда концентрат қўшилгандаги натижалар

10%-ранг енгил қизил, интенсивлик паст, барқарорлик ўртача.

20%-Ранг яхшироқ шаклланган, лекин тўлиқ тўйинмаган.

30% (оптимал)- Энг яхши натижа: тўйинган қизил ранг, барқарор ва жозибатор кўриниш.

40%- Ранг кучли, лекин барқарорликда енгил ўзгаришлар бор.

50%- Жуда тўқ ранг, аммо органолептик сифатга салбий таъсир эҳтимоли мавжуд.

100 г колбаса маҳсулотида энг оптимал концентрация 30% бўлиб, у ранг барқарорлиги ва ташқи кўриниш бўйича энг яхши натижа берди.

Хулоса

Беталаинлар сувда эрийдиган табиий пигментлар бўлиб, озиқ-овқат саноатида синтетик бўёқларга самарали альтернатива ҳисобланади. Улар айниқса қизил лавлагидан олинади ва рН 5–6 оралиғида юқори барқарорликка эга. Шунингдек, кучли антиоксидант хусусиятлари

туфайли гўшт ва колбаса маҳсулотларини нафақат табиий ранглаш, балки уларнинг функционал қийматини ошириш учун ҳам истиқболли қўшимча ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Azeredo H.M.C. Betalains: properties, sources, applications, and stability – a review. *International Journal of Food Science and Technology*, 2009.
2. Strack D., Vogt T., Schliemann W. Recent advances in betalain research. *Phytochemistry*, 2003.
3. Stintzing F.C., Carle R. Functional properties of cactus pear pigments. *Trends in Food Science & Technology*, 2004.
4. Cai Y.Z., Sun M., Corke H. Antioxidant activity of betalains. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2003.
5. Herbach K.M. et al. Stability of betalains in food systems. *Food Chemistry*, 2006.
6. Jackman R.L., Smith J.L. *Natural Food Colorants*. Blackie Academic & Professional, 1996.
7. Delgado-Vargas F., Jimenez A.R., Paredes-Lopez O. *Natural Colorants for Food and Nutraceutical Uses*. CRC Press, 2000.
8. Codex Alimentarius Commission. *Food additives general standard*, 2004.
European Commission Regulation on food colorants (EU standards).

THEORETICAL ANALYSIS OF THE $K^+ - Ca^{2+} - PO_4^{3-} - SO_4^{2-} - OH^-$ SYSTEM IN THE PRODUCTION OF POTASSIUM HYDROXIDE FROM POTASSIUM SULFATE

M.A.Karshiboev, B.I.Azimov, B.B.Turakulov, A.U.Erkaev, A.G.Xamidov

Tashkent institute of chemical technology

Muzaffar Karshiboev – karshiboevmuzaffar1999@gmail.com

Abstract *This study presents a theoretical analysis of the interaction reactions between potassium phosphates and sulfates with calcium phosphates and calcium hydroxide. Based on standard Gibbs free energy, enthalpy of formation, and entropy values, thermodynamic parameters of the reactions were calculated under standard conditions and within the temperature range of 273–413 K. The reaction pathways, temperature regions of spontaneous occurrence, and conditions of irreversibility were determined. The obtained results can be applied in the development and optimization of technological processes for potassium hydroxide production from potassium sulfate in the presence of phosphate-containing compounds.*

Keywords: *potassium hydroxide, potassium sulfate, calcium phosphates, Gibbs free energy, thermodynamic analysis, causticization.*

Introduction Potassium hydroxide (caustic potash) is one of the most important industrial chemicals and is widely used in fertilizer production, liquid soaps, battery electrolytes, detergents, dyes, pharmaceuticals, and various organic synthesis processes. Due to its growing industrial importance, significant attention has been given to improving production methods with lower energy consumption and higher raw material efficiency.

Conventional potassium hydroxide production is mainly based on electrolysis of potassium chloride solutions. However, this method has several disadvantages, including high energy consumption, expensive equipment requirements, and strict feedstock purity demands. Therefore, alternative chemical methods based on causticization of potassium compounds are being actively investigated.

Potassium sulfate is considered a promising raw material for alternative KOH production due to its availability and use in chlorine-free fertilizer production. However, direct causticization with calcium hydroxide is thermodynamically limited by the stability of sulfate ions. To overcome this limitation, intermediate reaction pathways involving exchange reactions and equilibrium shifting are proposed.

Calcium phosphates play an important role in such systems due to their ability to participate in exchange reactions with potassium compounds, forming low-solubility products such as calcium sulfate. The precipitation of such phases promotes equilibrium shift and increases the overall conversion of reactants.

Phosphate systems have been widely studied in fertilizer technologies, phosphorus raw material processing, and functional material synthesis. However, interactions between potassium sulfates and calcium phosphates, as well as subsequent causticization of potassium phosphates, remain insufficiently investigated.

Thermodynamic analysis is essential for predicting reaction direction, stability regions, and feasibility of intermediate formation. Evaluation of Gibbs free energy, enthalpy, and entropy changes allows determination of optimal conditions for chemical processes.

In this context, the aim of this study is to analyze the $K^+ - Ca^{2+} - PO_4^{3-} - SO_4^{2-} - OH^-$ system, investigate thermodynamic regularities of interactions, and evaluate the feasibility of potassium hydroxide production from potassium sulfate via intermediate phosphate compounds.

The study focuses on reactions involving potassium sulfate and calcium phosphate compounds, as well as subsequent causticization of potassium phosphates using calcium hydroxide to obtain potassium hydroxide.

Results and Discussion

Obtaining comprehensive research results requires a detailed physicochemical analysis of the investigated systems over wide temperature, concentration, and time ranges. In this regard, the first stage in physicochemical investigations involves thermodynamic analysis, since it allows determination of the thermodynamic direction of the process, reaction feasibility within a specified temperature range, probability of product formation, and sequence of individual process stages.

The Gibbs free energy change of the reactions was calculated using the following equation:

$$\Delta G^{\circ} = \Sigma \Delta G^{\circ}(\text{products}) - \Sigma \Delta G^{\circ}(\text{reactants})$$

The temperature dependence of Gibbs free energy was determined according to the equation:

$$\Delta G(T) = \Delta H - T\Delta S$$

where ΔH and ΔS represent the standard enthalpy and entropy values, respectively, obtained from tabulated thermodynamic data.

The following probable reactions and process stages were subjected to theoretical thermodynamic analysis:

To evaluate the thermodynamic feasibility of the above reactions, standard values of enthalpy of formation (ΔH°), Gibbs free energy of formation (ΔG°), and entropy (ΔS°) at 298 K were used (Table 1).

Table 1. Standard thermodynamic values and thermodynamic feasibility of the investigated reactions

No.	$\Delta H^{\circ}298$ (kJ mol ⁻¹)	$\Delta G^{\circ}298$ (kJ mol ⁻¹)	$\Delta S^{\circ}298$ (J mol ⁻¹ K ⁻¹)	Thermodynamic interpretation
1	-620.876	-504.385	75.353	Forward reaction is spontaneous and irreversible over the entire temperature range.
2	1483.563	1483.994	-5.021	Reverse reaction is thermodynamically favored over the entire temperature range.
3	-552.718	1483.994	-5.021	Reverse reaction is thermodynamically favored over the entire temperature range.
4	1547.077	1483.994	-5.021	Reverse reaction is spontaneous in the reverse direction and irreversible.
5	-1572.139	-1507.307	19.748	Forward reaction is spontaneous and irreversible over the entire temperature range.
6	2548.682	2377.645	-216.229	Reverse reaction is thermodynamically favored over the entire temperature range.
7	-661.132	-3550.627	2147.935	Forward reaction is highly spontaneous and irreversible.
8	527.656	479.879	-72.216	Reverse reaction is favored over the entire temperature range.
9	154.261	3063.814	-2158.312	Reverse reaction is thermodynamically dominant over the entire temperature range.
10	-873.595	-3772.994	2180.570	Forward reaction is spontaneous and irreversible over the entire temperature range.
11	1438.663	-1563.441	2055.971	Forward reaction becomes spontaneous at elevated temperatures.
12	527.656	479.879	-72.216	Reverse reaction is favored over the entire temperature range.

To evaluate the influence of temperature on the reaction pathways of the investigated system, the temperature dependence of the standard Gibbs free energy, $\Delta G^{\circ}(T)$, was calculated over the temperature range of 273–413 K, which corresponds to potential technological operating conditions (Table 2).

The conducted analysis allowed assessment of the energetic feasibility of the reactions, their spontaneous direction of occurrence, and their potential applicability in potassium hydroxide production technology.

The obtained thermodynamic parameters indicate a significant difference in reaction directions of the investigated processes. It was established that reactions №1, №5, №7, №10, and №11 are characterized by negative Gibbs free energy values and proceed in the forward direction. In particular, reactions №7, №10, and №11 exhibit the most negative $\Delta G(T)$ values, reaching:

- reaction №7: from -587,047 to -887,758 kJ/mol
- reaction №10: from -596,169 to -901,449 kJ/mol
- reaction №11: from -559,841 to -847,677 kJ/mol

These results indicate a high thermodynamic probability of potassium hydroxide formation during the interaction of potassium phosphates with calcium-containing compounds.

It is particularly important to note the reaction:

which is characterized by extremely low Gibbs free energy values over the entire temperature range, indicating irreversibility and strong thermodynamic favorability.

Reactions №2, №3, №4, №6, №8, №9, and №12, in contrast, are characterized by positive Gibbs free energy values, indicating thermodynamic impossibility of spontaneous occurrence in the forward direction.

With increasing temperature, reactions №2–4 and №8–12 show an increase in $\Delta G(T)$, further reducing their likelihood of occurrence.

The analysis of temperature dependence shows that for reactions with negative Gibbs free energy, an increase in temperature leads to an increase in the absolute magnitude of $\Delta G(T)$, indicating enhanced thermodynamic stability of products.

Table 2. Temperature dependence of Gibbs free energy change ($\Delta G^\circ T$) for the investigated reactions

Reaction number	Temperature, K							
	273	293	313	333	353	373	393	413
1	-21192,245	-22699,305	-24206,365	-25713,425	-27220,485	-28727,545	-30234,605	-31741,665
2	2854,296	2954,716	3055,136	3155,556	3255,976	3356,396	3456,816	3557,236
3	818,015	918,435	1018,855	1119,275	1219,695	1320,115	1420,535	1520,955
4	2917,81	3018,23	3118,65	3219,07	3319,49	3419,91	3520,33	3620,75
5	-6963,343	-7358,303	-7753,263	-8148,223	-8543,183	-8938,143	-9333,103	-9728,063
6	61579,199	65903,779	70228,359	74552,939	78877,519	83202,099	87526,679	91851,259
7	-587047,38	-630006,08	-672964,78	-715923,48	-758882,18	-801840,87	-844799,58	-887758,28
8	20242,624	21686,944	23131,264	24575,584	26019,904	27464,224	28908,544	30352,864
9	589373,437	632539,677	675705,917	718872,157	762038,397	805204,637	848370,877	891537,117
10	-596169,20	-639780,60	-683392,01	-727003,40	-770614,80	-814226,20	-857837,60	-901449,02
11	-559841,42	-600960,84	-642080,26	-683199,68	-724319,1	-765438,52	-806557,94	-847677,36
12	20242,624	21686,944	23131,264	24575,584	26019,904	27464,224	28908,544	30352,864

Conclusions

Based on the performed thermodynamic analysis of possible reactions between potassium sulfates and hydrosulfates with calcium phosphates and calcium hydroxide, it was established that, in the solid phase, potassium sulfates and hydrosulfates can interact with calcium dihydrogen and hydrogen phosphates to form solutions of mono- and dipotassium phosphates, along with calcium sulfate (gypsum).

Thus, the results of the thermodynamic analysis suggest that the technological scheme for potassium hydroxide production from potassium sulfate may include two sequential stages:

- interaction of potassium sulfates with calcium-containing phosphates to form potassium phosphates;
- subsequent causticization of the formed potassium phosphates with calcium hydroxide.

The obtained results confirm the fundamental feasibility of potassium hydroxide production via a phosphate intermediate stage.

References

- 1) Akhmadiyeva N., Gladyshev S., Abdulvaliyev R., Sukurov B., Amanzholova L., 2024, Selective extraction of potassium from raw nepheline materials, *Heliyon*, 10, e29461. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29461>
 Ali A., Imanova G., Agayev T., Eminov E., Kurniawan T.A., Khandamov D., Berbinao A.L., Putin V., 2026, Economic hydrogen production by water splitting with different catalysts and temperatures under thermal and gamma radiation-thermal processes, *Nuclear Engineering and Technology*, 58, 103982. <https://doi.org/10.1016/j.net.2025.103982>
- 2) Atiz A., Sogukpinar H., Bozkurt I., Karakilcik M., 2025, Electrochemical production of hydrogen gas and liquid metal hydroxides from different salt solutions, *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 211, 113420. <https://doi.org/10.1016/j.jpics.2025.113420>
- 3) Cao Y., Yang H., Li H., Yue X., Jiang L., Shi F., Liu J., 2022, Ultralight biomass-based carbon aerogel with hierarchical pore structure fabricated using unidirectional freeze casting and potassium hydroxide activation, *Materials Letters*, 317, 132081. <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2022.132081>
- 4) Gao Y., Li M., Liu Q., Liu Z., Ma W., Xie K., Zhao J., Yan H., 2026, Study on the behavior of potassium in bauxite during the digestion phase of Bayer process, *Minerals Engineering*, 235, 109870. <https://doi.org/10.1016/j.mineng.2025.109870>
 Gromov A., Nalivaiko A., Fehn T., Muhammad Yahya D.P., Osipenkova A., Koleczko A., Knapp S., Teipel U., 2019, Cathode plasma electrolysis in diluted potassium hydroxide solutions: particles formation and energetic estimation, *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 844, 04065. <https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.04.065>
- 5) Jarosch D., Warren J., Kapischke J., 2025, Experimental investigation into the functionality of alkaline water electrolysis with ion-solvating membrane in anode feed mode using diluted potassium hydroxide, *Heliyon*, 11, 42075. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e2025.42075>
- 6) Jiang Z., Yang M., Bai X., Yang H., Dai Z., Zhao Y., Li J., 2026, The influence of potassium ions on CuMgAlOx catalysts during hydrodeoxygenation of biomass pyrolysis oil, *Biomass and Bioenergy*, 208, 108746. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2025.108746>
- 7) Kaneco S., Katsumata H., Suzuki T., Ohta K., 2006, Electrochemical reduction of carbon dioxide to ethylene at a copper electrode in methanol using potassium hydroxide and rubidium hydroxide supporting electrolytes, *Electrochimica Acta*, 16, 09025. <https://doi.org/10.1016/j.electacta.2005.09.025>
- 8) Khairunnisa M., Mansor M., Selamat N., Wahyuni Che Jusoh N., Jamian N., Yamanaka S., Lenggoro I., 2026, Potassium hydroxide activated porous soils from Malaysia on carbon dioxide adsorption, *Chemical Engineering Research and Design*, 225, 12014. <https://doi.org/10.1016/j.cherd.2025.12.014>
- 9) Kumar J.A., Amarnath D.J., Sathish S., Jabasingh S.A., Saravanan A., Hemavathy R.V., Anand K.V., Yaashikaa P.R., 2019, Enhanced PAHs removal using potassium hydroxide induced activated carbon, *Journal of Molecular Liquids*, 01121. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.01.121>
- 10) Liu L., Jiao D., Jin Z., Lu W., Dong Y., Ding S., Duan L., Yao M., Xu S., Liu Y., Zhang L., Fan J., Cui X., 2025, Unveiling co-acting effects of potassium and hydroxide ions on carbon dioxide reduction reaction selectivity, *Journal of Colloid and Interface Science*, 688, 02184. <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2025.02.184>
- 11) Liu X., Zicari S.M., Liu G., Li Y., Zhang R., 2015, Pretreatment of wheat straw with potassium hydroxide for increasing enzymatic and microbial degradability, *Bioresource Technology*, 185, 02047. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.02.047>

- Patdhanagul N., Rangriwatananon K., Siriwong K., Hengrasmee S., 2012, Combined modification of zeolite NaY by potassium for gas adsorption, *Microporous and Mesoporous Materials*, 153, 12007. <https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2011.12.007>
- 12) Remón J., Mercado V., García L., Arauzo J., 2015, Effect of acetic acid, methanol and potassium hydroxide on catalytic steam reforming of glycerol, *Fuel Processing Technology*, 138, 05034. <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2015.05.034>
- 13) Shi W., Li Z., Zhao Z., Liu Y., Li M., Yu X., Sun P., Geng Y., 2025, Investigation of oxyhydrogen production from aqueous potassium hydroxide electrolysis, *Energy*, 336, 138567. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.138567>
- 14) Sultana Popy R., Nayeem J., Arafat K.M., Rahman M.M., Jahan M.S., 2020, Mild potassium hydroxide pulping of straw, *Current Research in Green and Sustainable Chemistry*, 3, 100015. <https://doi.org/10.1016/j.crgsc.2020.100015>
- 15) Turakulov B.B., Erkayev A.U., Kucharov B.X., Toirov Z.K., 2020, Physical-chemical and technological bases of producing pure potassium hydroxide in combined method, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1126–1134.
- 16) Veksha A., Zaman W., Layzell D.B., Hill J.M., 2014, Enhancing biochar yield using potassium hydroxide, *Bioresource Technology*, 171, 08040. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.08.040>
- 17) Wang J., Li Y., Sun B., Zhang C., Tao Z., Yang Z., Ge M., Yang L., Yuan X., Cai Z., 2026, Achieving stable brine oxidation at 4 A cm⁻², *Nano Energy*, 147, 111575. <https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.111575>
- 18) Wang M., Liu B., 2007, Synthesis of 2-mercaptobenzimidazole in presence of potassium hydroxide, *Journal of the Chinese Institute of Chemical Engineers*, 38, 01003. <https://doi.org/10.1016/j.jcice.2007.01.003>
- 19) Wang Y., Fu X., He Y., Li X., Feng Y., 2025, Stability of NiFe-layered double hydroxide in water electrolysis, *Applied Surface Science*, 693, 162729. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2025.162729>
- 20) Wu Y., Li I., Liu X., Wang Y., Li W., 2022, Decomposition of K-feldspar by potassium hydroxide solution, *Minerals Engineering*, 178, 107392. <https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107392>
- 21) Xu K., Li H., Lin F., Wang C., Zheng M., 2024, Optimization of potassium recovery via electrochemical precipitation, *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 12, 114159. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.114159>
- 22) Yang F., Liu X., Li M., Uguna C., Wang W., Sun C., 2023, PVC derived microporous carbons for CO₂ capture, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 180, 113279. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113279>
- 23) Zhang C., Ren F., Chen Z., Shi Y., Wang W., Zhang X., 2025, Multi-functional solar evaporator for potassium extraction, *Chemical Engineering Journal*, 518, 164561. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.164561>
- 24) Zhang F., Liu T., Zhang J., Cui E., Yue L., Jiang R., Hou G., 2019, Potassium hydroxide-urea synergy in carbon aerogels, *Carbon*, 147, 03011. <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.03.011>
- 25) Zhang L., Ji L., Niu Z., Li L., 2022, Recovery of lithium from sodium sulfate by-product, *Minerals Engineering*, 190, 107907. <https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107907>
- 26) Yi Y., Li J., Zhou P., Jia F., Chen Y., Li D., 2024, Potassium-rich single cell protein production, *Journal of Environmental Management*, 350, 119627. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119627>

TABIIY FOSFOLIPIDLARDAN FOYDALANGAN HOLDA VAFLI MAHSULOTLARI
SIFATINI OSHIRISHИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ФОСФОЛИПИДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ВАФЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
USE OF NATURAL PHOSPHOLIPIDS TO IMPROVE THE QUALITY OF WAFFLE
PRODUCTS

dots., U.K. Xujakulov, N.Z. Fayzullayeva.
fayzullayevanodira09@gmail.com
Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqolada vaflni mahsulotlari retsepturasida tabiiy fosfolipidlardan foydalanishning ilmiy-amaliy asoslari o'rganilgan. Fosfolipidlarning emulgator sifatidagi xususiyatlari, xamir reologiyasiga va tayyor mahsulot sifat ko'rsatkichlariga ta'siri tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *fosfolipid, vaflni, emulgator, reologiya, sifat ko'rsatkichlari, oziq-ovqat texnologiyasi.*

АННОТАЦИЯ: *В статье изучены научно-практические основы применения природных фосфолипидов в рецептуре вафельных изделий. Проанализировано влияние фосфолипидов на реологические свойства теста и показатели качества готовой продукции.*

Ключевые слова: *фосфолипиды, вафли, эмульгатор, реология, качество продукции.*

ABSTRACT: *This article investigates the scientific and practical basis of using natural phospholipids in waffle formulations. The influence of phospholipids on dough rheology and quality indicators of finished products was analyzed.*

Keywords: *phospholipids, waffles, emulsifier, rheology, quality indicators.*

Kirish Mamlakatimizda oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish, mahsulotlar sifatini oshirish hamda import o'rnini bosuvchi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan qararlari asosida funksional va yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan vaflni mahsulotlari tarkibida sintetik emulgatorlar o'rniga tabiiy fosfolipidlardan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda dunyo oziq-ovqat sanoatida mahsulotlarning biologik qiymatini oshirish, ularning xavfsizligini ta'minlash hamda sintetik qo'shimchalar miqdorini kamaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu sababli tabiiy manbalardan olinadigan funksional ingredientlardan foydalanish dolzarb ilmiy-amaliy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Tabiiy fosfolipidlar, xususan, kungaboqar va soya lesitinlari oziq-ovqat sanoatida yuqori faolligi, antioksidant xususiyatlari hamda inson organizmi uchun foydali biologik ta'siri bilan ajralib turadi. Vaflni mahsulotlari qandolat sanoatida keng tarqalgan mahsulotlardan biri bo'lib, ularning sifati xamirning reologik xususiyatlari, emulsiya barqarorligi va pishirish jarayonidagi fizik-kimyoviy o'zgarishlarga bog'liq. An'anaviy texnologiyalarda sintetik emulgatorlardan foydalanilishi mahsulot tannarxining oshishiga hamda ayrim hollarda iste'molchilar tomonidan salbiy qabul qilinishiga sabab bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan tabiiy fosfolipidlarni qo'llash ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot obyekti va usullari: Tadqiqot obyekti sifatida kungaboqar lesitinidan olingan tabiiy fosfolipidlar hamda ular asosida tayyorlangan vaflni xamiri va tayyor vaflni mahsulotlari olindi. Tadqiqot davomida fosfolipidlar 0,5 %, 1,0 % va 1,5 % miqdorlarda qo'llanildi.

Namunalarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari, jumladan namlik, kislotalilik, zichlik, suvni bog'lash qobiliyati va emulsiya barqarorligi standart usullar yordamida aniqlandi. Xamirning reologik xossalari viskozimetr usulida baholandi. Tayyor mahsulotlarning organoleptik ko'rsatkichlari ekspertlar guruhi tomonidan 5 ballik tizim asosida tahlil qilindi.

Natijalar va ularning muhokamasi Tadqiqot natijalari fosfolipidlar qo'llanilishi vaflil xamirining texnologik xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatdi. Fosfolipidlarning molekulyar tuzilishi tarkibida gidrofil va gidrofob guruhlarning mavjudligi yog' va suv fazalarining bir tekis taqsimlanishiga yordam berdi. Natijada emulsiya barqarorligi ortib, xamirning qatlamlarga ajralishi kamaydi.

Aniqlanishicha, 1,0 % miqdordagi fosfolipid qo'shimchasi xamirning yopishqoqligini nazorat namunasiga nisbatan 10–12 % ga kamaytirdi. Bu esa xamirning pishirish yuzasida bir tekis tarqalishini ta'minladi. Shuningdek, pishirish jarayonida issiqlik almashinuvi yaxshilanib, vaflil listlarining bir xil qalinlikda shakllanishiga imkon yaratdi. Tayyor mahsulotlarning organoleptik tahlili natijasida fosfolipid qo'shilgan namunalar ta'mi, hidi, rangi va mo'rtligi bo'yicha yuqori baholandi. Ayniqsa, 1,0 % fosfolipid qo'shilgan namuna ekspertlar tomonidan eng maqbul variant sifatida e'tirof etildi. Fosfolipidlarning qo'llanilishi mahsulotning biologik qiymatini ham oshirdi. Fosfatidilxolin va boshqa fosfolipid fraksiyalarining mavjudligi organizmda hujayra membranalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, lipid almashinuvini me'yorlashtirish va antioksidant himoyani kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Saqlash jarayonidagi kuzatishlar fosfolipidlar qo'shilgan namunalarda oksidlanish jarayonlari sekinlashganligini ko'rsatdi. Natijada mahsulotning iste'mol xususiyatlari uzoq muddat davomida saqlanib qoldi. Bu esa tabiiy fosfolipidlarning nafaqat emulgator, balki tabiiy stabilizator sifatida ham samarali ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa Olib borilgan tadqiqotlar natijasida tabiiy fosfolipidlarning vaflil mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasida qo'llanilishi ilmiy va amaliy jihatdan asoslandi. Fosfolipidlar xamirning reologik ko'rsatkichlarini yaxshilab, emulsiya barqarorligini oshirdi hamda tayyor mahsulot sifatining yaxshilanishiga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, vaflil retsepturasiga 1,0 % miqdorda tabiiy fosfolipid qo'shish optimal variant sifatida tavsiya etiladi. Ushbu qo'shimcha mahsulotning organoleptik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, biologik qiymatini oshiradi va saqlanish muddatini uzaytiradi. Kelgusida tabiiy fosfolipidlarning turli manbalari hamda ularning boshqa qandolat mahsulotlari texnologiyasidagi samaradorligini o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti va usullari: Tadqiqot obyekti sifatida kungaboqar lesitini asosida olingan tabiiy fosfolipidlar hamda ular qo'shilgan vaflil xamiri namunalari tanlandi. Tadqiqot davomida fizik-kimyoviy, organoleptik va reologik tahlil usullaridan foydalanildi. Namlik, zichlik, yopishqoqlik va mahsulotning strukturaviy-mexanik xususiyatlari standart usullar asosida aniqlandi.

Natijalar va ularning muhokamasi: Tadqiqot natijalariga ko'ra, fosfolipidlar qo'shilishi xamirning bir jinsliligini oshirib, uning yopishqoqligini 8–12 % ga kamaytirdi. Natijada vaflil listlarining g'ovak tuzilishi yaxshilandi va sinuvchanligi kamaydi.

Fosfolipidlar qo'llanilganda: xamirning emulsiya barqarorligi oshdi; pishirish jarayonida namlikning bir tekis taqsimlanishi kuzatildi; tayyor mahsulotning organoleptik ko'rsatkichlari yaxshilandi; saqlash davomiyligi uzaydi.

Shuningdek, tabiiy fosfolipidlarning qo'llanilishi mahsulotning biologik qiymatini oshirib, inson organizmi uchun foydali bo'lgan fosfatidlar miqdorini ko'paytirishga xizmat qildi.

Xulosa

Tadqiqotlar natijasida tabiiy fosfolipidlarning vaflil mahsulotlari ishlab chiqarishda samarali emulgator sifatida qo'llanilishi aniqlandi. Ularning qo'llanilishi xamirning reologik xususiyatlarini yaxshilab, tayyor mahsulot sifatini oshiradi. Tabiiy fosfolipidlar sintetik qo'shimchalarning muqobili sifatida oziq-ovqat sanoatida keng foydalanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xayitov R.A. va boshqalar. Donni qayta ishlash korxonalari texnologik jixozlari. 2005y Buxoro.
2. Xayitov R.A., Zuparov R.I., Radjabova V.E., Shukurov Z.Z. „Don va don mahsulotlarining sifatini baxolash xamda nazorat qilish”. 2001 y Buxoro.
3. Ravshanov S.S., Ismatov T.A., Yuldasheva Sh.J. Un va yorma ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalari. Navro’z nas’hriyoti 363 bet. T.2018
4. Butkovskiy V. A., Myel’nikov YE. M. Texnologiya mukomol’nogo, krupyanogo i kombikormovogo proizvodstva. MVO. “Agropromizdat“, 1989.
5. Bo’riyev X., Jo’rayev R., Alimov O. Don mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash. Toshkent. – «Mexnat», - 1997.
6. Yegorov G. A. Texnologiya muki i krupi. Izd-vo “Moskovskiy gosudar stvenniy universitet pishevogo proizvodstva“. 1999.

Nitrat, sulfat va karbonat natriyli tuzlardan kaustik soda olish jarayonlarining tadqiqoti.

¹ *Mansurov T.A.*, ¹ *Tursunova D.A.*, ¹ *Erkayev A.U.*, ¹ *Hamidova S.A.*

E-mail: tolmastolmastolmas567@gmail.com

¹ *Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

Annotatsiya. Mazkur ishda natriy karbonat (Na_2CO_3), natriy sulfat (Na_2SO_4) va natriy nitrat (NaNO_3) asosida kaustik soda (NaOH) olish jarayonlari nazariy tahlil va stexiometrik hisob-kitoblar asosida o'rganildi. Jarayonlarning kimyoviy asoslari, texnologik sxemalari hamda massa balanslari tahlil qilindi. Hisoblash natijalariga ko'ra, natriy karbonatni kalsiy gidroksid bilan kaustifikatsiya qilish usuli eng samarali yo'nalish ekanligi aniqlandi. Ushbu usulda reaksiyaning soddaligi, energiya sarfining pastligi va sanoatga moslashuv darajasi yuqori ekani ko'rsatildi. Natriy sulfat va nitrat asosidagi jarayonlar esa qo'shimcha bosqichlar va yuqori sarf-xarajatlar talab qilishi sababli kamroq samarali deb baholandi. O'zbekiston sharoitida natriy karbonat asosidagi texnologiyani qo'llash maqsadga muvofiq ekani asoslab berildi.

Kirish.

Kaustik soda (natriy gidroksid, NaOH) zamonaviy kimyo sanoatining eng muhim asosiy mahsulotlaridan biri bo'lib, u alyuminiy oksidini eritish (Bayer jarayoni), neftni qayta ishlash, selluloza-qog'oz sanoati, to'qimachilik, sovun va yuvish vositalari ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi [1-3]. Global miqyosda NaOH ishlab chiqarish asosan xlor-ishqor sanoatiga asoslangan bo'lib, natriy xlorid eritmalarining elektrolizi orqali amalga oshiriladi. Biroq ushbu texnologiya yuqori energiya sarfi, murakkab apparatura va xlor gazining hosil bo'lishi bilan bog'liq ekologik xavflar tufayli har doim ham iqtisodiy va texnologik jihatdan maqbul emas [4].

Shu sababli, ayniqsa xlor ishlab chiqarish infratuzilmasi rivojlanmagan yoki energetik resurslar cheklangan hududlarda natriyli tuzlar asosida kaustik soda olishning alternativ usullarini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Bu borada natriy karbonat (Na_2CO_3), natriy sulfat (Na_2SO_4) va natriy nitrat (NaNO_3) kabi tuzlar potensial xomashyo sifatida qaraladi. Ularning kimyoviy barqarorligi, eruvchanligi va reaksiya qobiliyati turlicha bo'lgani sababli, NaOH olish jarayonlari ham mexanizmi va samaradorligi jihatidan sezilarli farq qiladi [5].

Natriy karbonat asosida kaustifikatsiya jarayoni (Ca(OH)_2 bilan o'zaro ta'sir) sanoatda nisbatan soddaga va kam energiya talab qiluvchi usul sifatida ma'lum. Shu bilan birga, natriy sulfat va nitratni qayta ishlash orqali NaOH olish imkoniyatlari ko'proq bilvosita bosqichlar orqali amalga oshiriladi va ular hali ham texnologik va iqtisodiy jihatdan to'liq asoslanmagan [6]. Ayniqsa, natriy sulfat ko'plab sanoat chiqindilarida uchrashi sababli, uni qayta ishlash orqali qo'shimcha qiymat yaratish masalasi dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston sharoitida ushbu muammo yanada muhimroq tus oladi, chunki respublikada soda xomashyosi, sulfatli chiqindilar va boshqa natriyli birikmalar manbalari mavjud bo'lib, ularni chuqur qayta ishlash orqali mahalliy kimyo sanoatini rivojlantirish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, energiya tejamkor va ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish talab etiladi.

Shu nuqtai nazardan, mazkur ishning maqsadi natriy karbonat, sulfat va nitrat asosida kaustik soda olish jarayonlarini kimyoviy va texnologik jihatdan tahlil qilish, ularning samaradorligini solishtirish hamda O'zbekiston sharoitida eng maqbul yo'nalishni aniqlashdan iborat.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda natriyli tuzlar, jumladan natriy karbonat (Na_2CO_3), natriy sulfat (Na_2SO_4) va natriy nitrat (NaNO_3) asosida kaustik soda olish imkoniyatlari nazariy tahlil va hisob-kitoblar asosida o'rganildi. Tadqiqot davomida ushbu tuzlarning kimyoviy xossalari, reaksiyaga

kirishish imkoniyatlari hamda ulardan natriy gidroksid olish jarayonlarining texnologik jihatlari ko'rib chiqildi. Shuningdek, reaksiyalarning stexiometrik tahlili amalga oshirildi, jarayonlarning texnologik sxemalari ishlab chiqildi va modda-massa balansi hisoblandi. Olingan natijalar asosida turli usullar texnologik qulaylik va iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan o'zaro taqqoslandi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, natriy karbonat asosidagi kaustifikatsiya usuli amaliy jihatdan eng maqbul va sanoatda qo'llash uchun qulay yo'nalish hisoblanadi. Shu sababli tadqiqotning asosiy e'tibori aynan mazkur jarayonga qaratildi.

Hisob-kitoblarni bajarishda reagentlarning nazariy jihatdan toza holati qabul qilindi. Asosiy xomashyo sifatida natriy karbonat va kalsiy gidroksid olindi, suv esa erituvchi muhit vazifasini bajardi. Jarayon parametrlarini tanlashda kaustifikatsiya reaksiyasining samarali borishi uchun maqbul sharoitlar asos qilib olindi. Xususan, jarayon harorati 80–90°C oralig'ida, aralashtirish davomiyligi esa 30–60 minut deb qabul qilindi. Reaksiyaning to'liqroq borishini ta'minlash maqsadida kalsiy gidroksid 5–10% ortiqcha miqdorda olinishi nazarda tutildi.

Kaustifikatsiya jarayoni tadqiqotning asosiy modeli sifatida tanlandi. Mazkur jarayon natriy karbonatning kalsiy gidroksid bilan o'zaro ta'siri natijasida natriy gidroksid va kalsiy karbonat hosil bo'lishiga asoslanadi. Ushbu reaksiya sanoatda nisbatan oddiyliigi, texnologik jihatdan qulayligi va iqtisodiy samaradorligi bilan ajralib turadi. Shu bois tadqiqotda aynan ushbu yo'nalish asosiy texnologik model sifatida qabul qilindi hamda keyingi hisob-kitob va tahlillar shu jarayon asosida olib borildi.

Tadqiqot jarayonida kaustifikatsiya reaksiyasi bir necha izchil bosqichlarda ko'rib chiqildi. Dastlab natriy karbonatning suvdagi eritmasi tayyorlandi. Shundan so'ng unga kalsiy gidroksid suspenziyasi qo'shildi va hosil bo'lgan aralashma reaktorda 80–90°C harorat oralig'ida ma'lum vaqt davomida aralashtirildi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan kalsiy karbonat cho'kmasi filtratsiya yo'li bilan eritmadan ajratib olindi. Yakuniy bosqichda esa natriy gidroksid eritmasini kerakli konsentratsiyaga keltirish maqsadida konsentrlash jarayoni nazarda tutildi. Mazkur texnologik jarayon soddalashtirilgan holda ideal aralashtirilgan reaktor modeli asosida tahlil qilindi.

Massa balansini hisoblashda reaksiyaning stexiometrik nisbatlari asos qilib olindi. Bunda dastlab ishtirok etuvchi moddalar va hosil bo'luvchi mahsulotlarning molyar massalari aniqlanib, ular asosida modda miqdorlari hamda nazariy massa qiymatlari hisoblab chiqildi. Hisoblashlarda umumiy yondashuv sifatida reagentlarning miqdorini mol birliklarida ifodalash, so'ngra stexiometrik koeffitsiyentlarga asosan mahsulot miqdorini aniqlash va yakuniy bosqichda ularni massa ko'rinishiga o'tkazish usuli qo'llanildi.

$$n = \frac{m}{M}$$

$$m_{mahsulot} = n \times M$$

Bu yerda:

n — modda miqdori (mol)

m — massa (g yoki kg)

M — molyar massa

Amaliy sharoitni hisobga olish uchun chiqish koeffitsienti kiritildi:

$$\eta = 0.85-0.90$$

Natriyli xomashyo turlariga asoslangan jarayonlarni taqqoslashda ularning texnologik samaradorligi bir qator mezonlar asosida baholandi. Jumladan, reaksiyaning amalga oshish soddaligi, energiya sarfi darajasi, qo‘shimcha texnologik bosqichlarga bo‘lgan ehtiyoj, sanoat sharoitiga moslashuv imkoniyati hamda hosil bo‘ladigan chiqindilar miqdori asosiy baholash mezonlari sifatida tanlandi. Har bir usul bo‘yicha mavjud texnologik imkoniyatlar sifat jihatdan tahlil qilinib, ularning amaliy qo‘llash istiqbollari o‘zaro solishtirildi.

Mazkur tadqiqotning ayrim cheklovlari mavjud. Xususan, ish eksperimental ma‘lumotlarsiz, asosan nazariy tahlil va stexiometrik hisob-kitoblar asosida bajarildi. Jarayon kinetikasini tavsiflovchi parametrlar, xususan reaksiya tezligi konstantalari va dinamik o‘zgarishlar hisobga olinmadi. Shuningdek, energiya balanslari soddalashtirilgan ko‘rinishda ko‘rib chiqildi. Shu sababli olingan natijalar kaustik soda olish jarayonlarini dastlabki nazariy baholash sifatida talqin etiladi.

Kaustik soda (NaOH) hosil bo‘lish jarayoniga turli texnologik omillarning ta‘sirini aniqlash maqsadida $\text{NaH}_2\text{PO}_4\text{--NaOH--Ca(OH)}_2$ tizimida qator tajribalar o‘tkazildi. Tadqiqot davomida reagentlarning konsentratsiyasi va miqdori, kaltsiy gidroksid sarfi, aralashtirish vaqti hamda haroratning jarayon samaradorligiga ta‘siri o‘rganildi. Tajriba sharoitlari jarayonning optimal parametrlarini aniqlash va NaOH unumini oshirish maqsadida tanlandi. O‘tkazilgan tajribalarning asosiy sharoitlari 1-jadvalda keltirilgan.

Tadqiqotning olib borilishi

Tadqiqot davomida $\text{NaH}_2\text{PO}_4 - \text{NaOH} - \text{Ca(OH)}_2$ tizimida reaksiyaning borishiga turli omillarning ta‘siri o‘rganildi. Tajribalarda natriy digidrogenfosfat, natriy gidroksid va kaltsiy gidroksidning ma‘lum konsentratsiyalari hamda mol miqdorlari asos qilib olindi.

1-jadval.

$\text{NaH}_2\text{PO}_4\text{--NaOH--Ca(OH)}_2$ tizimining kaustiklashtirish jarayonida tajribalarni o‘tkazish sharoitlari

№	$2\text{NaH}_2\text{PO}_4$		2NaOH		4Ca(OH)_2		Аралаштир иш соат/°С
	C%	Mr	C%	Mr	C%	Mr	
1	50	48	20	40	17	139,29	2/50°C
2	50	48	20	40	17	174,1	2/50°C
3	50	48	20	40	17	208,9	2/50°C
4	50	48	20	40	17	174,1	0.5/50°C
5	50	48	20	40	17	174,1	1/50°C
6	50	48	20	40	17	174,11	3/50°C
7	50	48	20	40	17	174,11	1/25°C
8	50	80	20	40	17	174,11	1/75°C
9	30	120	20	40	17	174,4	2/50°C
10	20	240	20	40	17	174,4	2/50°C
11	10	120	20	40	17	174,4	2/50°C

Barcha tajribalarda NaOH eritmasining konsentratsiyasi 20 %, miqdori 40 g va Ca(OH)_2 suspenziyasining konsentratsiyasi 17 % qilib olindi. Dastlabki tajribalarda NaH_2PO_4 eritmasining konsentratsiyasi 50 %, miqdori 48 g saqlangan holda, Ca(OH)_2 miqdori 139,29 g dan 208,9 g gacha o‘zgartirildi. Bu orqali kaltsiy gidroksid miqdorining reaksiya mahsulotlari hosil bo‘lishiga ta‘siri o‘rganildi.

Keyingi tajribalarda reagentlarning miqdorlari o'zgarimas holda aralashtirish vaqti 0,5; 1; 2 va 3 soat oralig'ida o'zgartirildi. Shuningdek, aralashtirish haroratining ta'sirini aniqlash maqsadida tajribalar 25°C va 50°C da olib borildi.

Bundan tashqari, NaH₂PO₄ eritmasining konsentratsiyasi 50 %, 30 %, 20 % va 10 % qiymatlarda o'zgartirilib, fosfat ionlari konsentratsiyasining jarayon samaradorligiga ta'siri tadqiq qilindi. Shu bilan birga, ayrim tajribalarda NaH₂PO₄ miqdori 48 g dan 240 g gacha oshirildi. Natijada, Ca(OH)₂ sarfining ta'siri, NaH₂PO₄ konsentratsiyasining ta'siri, aralashtirish davomiyligining ta'siri va haroratning ta'siri o'rganilib, jarayonning optimal texnologik parametrlari aniqlandi.

Jadval bo'yicha 1–3-tajribada Ca(OH)₂ miqdorining ta'siri, 2, 4, 5, 6-tajribada aralashtirish vaqtining ta'siri, 2 va 7-tajribada harorat ta'siri (20- 50°C) 2, 8, 9, 10, 11-tajribada NaH₂PO₄ miqdori va konsentratsiyasining ta'siri tahlil qilib o'rganildi.

Ushbu 2-jadval va 1-jadvalda berilgan tajribalar natijasida olingan ma'lumotlarni aks ettiradi. Jadvaldagi "NaOH unumi, %" ustuni asosiy baholash mezoni hisoblanadi.

2-jadval.

Reaksiya mahsulotlarining tarkibi va NaOH unumdorligi

№	Eritmadagi umumiy suyuq faza massasi (gr)	Suyuq faza zichligi (p-gr/ml)	Suyuq faza hajmi (V-ml)	Reaksiyadan oldingi NaOH massasi (gr)	Reaksiyadan keyingi NaOH massasi (gr)	%	Ayirmasi	NaOH unumi %
1	195	1,082	180,2	8	15,48	7,93	7,48	93,5
2	223,5	1,063	210,2	8	11,77	5,26	3,77	47,12
3	248,5	1,064	233,5	8	10,73	4,32	2,73	34,12
4	211,2	1,058	199,6	8	9,83	4,44	4,44	55,5
5	276,3	1,057	261,4	8	14,63	5,29	6,63	82,87
6	216,5	1,057	204,8	8	10,23	4,72	2,23	27,87
7	220,5	1,057	208,6	8	10,83	4,70	2,83	35,25
8	269,3	1,047	257,2	8	11,82	4,38	3,82	47,75
9	282,5	1,045	276	8	11,04	3,90	3,04	38
10	401,6	1,033	388,7	8	11,65	2,90	3,65	45,62
11	326,1	1,040	313,5	8	10,03	3,07	2,03	25,37

1-jadvalda keltirilgan tajriba sharoitlarida NaH₂PO₄, NaOH va Ca(OH)₂ o'rtasidagi reaksiyalar o'rganildi. Jarayon samaradorligi NaOH unumining o'zgarishi orqali baholandi.

Tajriba natijalariga ko'ra, eng yuqori natija 1-tajribada kuzatildi. Bu holatda eritmadagi suyuq faza massasi 195 g, zichligi 1,082 g/ml va hajmi 180,2 ml bo'lib, reaksiyadan keyin NaOH massasi 15,48 g ni tashkil etdi. Hisob-kitoblar natijasida NaOH unumi 93,5 % ga teng bo'ldi. Bu ko'rsatkich tadqiqotdagi eng yuqori qiymat hisoblanadi.

2–3-tajribalarda Ca(OH)₂ miqdorining ortishi bilan NaOH unumi mos ravishda 47,12 % va 34,12 % gacha kamaygan. Bu holat kaltsiy gidroksidning ortiqcha miqdori qo'shimcha cho'kmalar hosil qilishi va natijada jarayon samaradorligini pasaytirishi mumkinligini ko'rsatadi.

4–6-tajribalarda aralashtirish vaqtining ta'siri o'rganilgan. Aralashtirish vaqti 0,5 soatdan 3 soatgacha o'zgartirilganda NaOH unumi 55,5 %, 82,87 % va 27,87 % qiymatlarni tashkil qilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, juda qisqa yoki juda uzoq aralashtirish vaqti jarayon uchun maqbul emas. Optimal holat 1 soat atrofida kuzatilgan.

7-tajribada haroratning 25°C gacha pasaytirilishi natijasida NaOH unumi 35,25 % ni tashkil qilgan. Bu esa 50°C da jarayonning samaraliroq kechishini ko'rsatadi.

8–11-tajribalarda NaH_2PO_4 eritmasining konsentratsiyasi va miqdori o'zgartirilgan. Konsentratsiyaning 50 % dan 10 % gacha kamayishi NaOH unumining ham pasayishiga olib kelgan. Xususan, 11-tajribada eng past natija – 25,37 % qayd etilgan. Bu esa reagent konsentratsiyasi jarayon samaradorligiga sezilarli ta'sir qilishini ko'rsatadi.

Xulosa

Olingan natijalar asosida NaOH hosil bo'lishiga reagentlar nisbati, aralashtirish vaqti va harorat sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Eng yuqori NaOH unumi 93,5 % bo'lib, 1-tajriba sharoitida kuzatilgan. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ miqdorining ortiqcha oshirilishi unumning kamayishiga olib keladi. Jarayon uchun 50°C harorat va taxminan 1 soat aralashtirish vaqti maqbul hisoblanadi. NaH_2PO_4 konsentratsiyasining kamayishi NaOH hosildorligini pasaytiradi. Shunday qilib, tadqiqot natijalari NaOH olish jarayonining optimal texnologik parametrlarini aniqlash imkonini berdi va eng samarali sharoit sifatida 1-tajriba rejimi tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Erkayev A.U., Yo'ldashev Sh.A. O'zbekiston mineral xomashyosini kimyoviy qayta ishlash texnologiyalari. – Toshkent: Fan, 2018. – 286 b.
2. Dyusupov B.A., Abdurahmonov A.A. Texnologiya mineralnyx soley Uzbekistana. – Toshkent: Fan, 2010. – 312 b.
3. Djurayeva G.X. va boshq. Tumryuk koni mirabilitini qayta ishlab natriy sulfat olish texnologiyasi // Kimyo va kimyoviy texnologiya jurnali. – 2015.
4. Mirziyoyev A.A., Toshpo'latov B.B. Fosfatli xomashyolarni qayta ishlash va fosforli mahsulotlar olish texnologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi. O'zbekistonning natriy sulfat va mirabilit konlari bo'yicha ma'lumotlar to'plami. – Toshkent, 2019.
6. Axmetov S.A. Texnologiya neorganicheskix veshchestv. – Moskva: Visshaya shkola, 2001. – 688 b.
7. Kasatkin A.G. Osnovniye protsessi i apparati ximicheskoy texnologii. – Moskva: Ximiya, 1973. – 752 b.
8. Muxlenov I.P. Obshchaya ximicheskaya texnologiya. – Moskva: Visshaya shkola, 1984. – 463 b.
9. Lebedev N.N. Ximiya i texnologiya osnovnogo organicheskogo i neorganicheskogo sinteza. – Moskva: Ximiya, 1988. – 592 b.
10. Beskov V.S. Obshchaya ximicheskaya texnologiya i osnovi promishlennoy ekologii. – Moskva: Akademkniga, 2005. – 452 b.
11. Kuznetsov V.I. Proizvodstvo kausticheskoy sodi i xloro. – Moskva: Ximiya, 1985. – 304 b.
12. Lidin R.A., Molochko V.A., Andreyeva L.L. Ximicheskkiye svoystva neorganicheskix veshchestv. – Moskva: Ximiya, 2000. – 480 b.
13. Perry R.H., Green D.W. Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8-nashr. – New York: McGraw-Hill, 2008. – 2700 p.
14. Greenwood N.N., Earnshaw A. Chemistry of the Elements. – 2-nashr. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997. – 1341 p.
15. Housecroft C.E., Sharpe A.G. Inorganic Chemistry. – 5-nashr. – Pearson Education Limited, 2018.
16. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Sodium Hydroxide. – Weinheim: Wiley-VCH, 2012.
17. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Caustic Soda and Chlor-Alkali Industry. – New York: John Wiley & Sons, 2014.
18. Palache C., Berman H., Frondel C. Dana's System of Mineralogy. 7-nashr, 2-jild. – New York: John Wiley & Sons, 1951. – B. 439–442.
19. Ericksen G.E., Mrose M.E., Fahey J.J. Ice-clear Mirabilite from Salar de Pintados, Northern Chile // Mineral Record. – 1970. – 1-jild. – B. 12–25.
20. Levy H.A., Lisensky G.C. Crystal Structures of Sodium Sulfate Decahydrate (Glauber's Salt) and Sodium Tetraborate Decahydrate (Borax) // Acta Crystallographica. – 1978. – 34-jild. – B. 3502–3510.

UDC 661.152.1:66.095.26

INFLUENCE OF GLAUBER'S SALT ON THE DISSOLUTION KINETICS AND HYGROSCOPIC BEHAVIOR OF AMMONIUM NITRATE

Zoyirov Abrorjon Uktam ugli

Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Abstract. *In this study, the dissolution kinetics in water and hygroscopic properties of granules of NSNa fertilizers obtained by modifying ammonium nitrate (AN – NH_4NO_3) with Glauber's salt (GS – $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) were systematically investigated. The dissolution properties of granules prepared at various mass ratios (AN:GS = 100:0.25 to 100:35) were investigated under controlled laboratory conditions. For “pure” ammonium nitrate, the dissolution time was 46.17 s. However, with the addition of Glauber's salt, this value increased to 82.29-134 s, indicating that the dissolution process was slowed down by nearly three times. To quantitatively evaluate the relative changes in dissolution rate, a dimensionless kinetic coefficient (K) was introduced. The results showed a consistent increase in the value of the kinetic coefficient with increasing Glauber's salt content, confirming a significant effect of composition on the dissolution process. The hygroscopic properties were studied using the desiccator method within a relative humidity (RH) range of 48-100%. The obtained results demonstrated that moisture absorption intensifies with increasing relative humidity, and under high humidity conditions, the phenomenon of deliquescence occurs. The decrease in dissolution rate can be explained by the formation of a diffusion-limiting layer on the granule surface, as well as by the increase in ionic strength of the solution due to the presence of NH_4^+ , NO_3^- , Na^+ , and SO_4^{2-} ions. Furthermore, a direct correlation between hygroscopicity and dissolution kinetics was established. Glauber's salt can be effectively used as a modifier to control the physicochemical properties of ammonium nitrate-based fertilizers.*

However, the increase in hygroscopicity imposes additional requirements on the storage and transportation conditions of the product. Therefore, it is recommended to package such complex nitrogen fertilizers in specialized polyethylene bags.

Keywords: *ammonium nitrate (AN), Glauber's salt (GS), dissolution kinetics, hygroscopicity, NSNa fertilizers.*

Introduction. Ammonium nitrate (AN) is one of the most widely used and highly effective nitrogen mineral fertilizers in modern agriculture [1]. The high concentration of nitrogen in both ammonium and nitrate forms in its composition ensures rapid uptake by plants and plays a significant role in increasing the productivity of agricultural crops [2]. Therefore, ammonium nitrate is considered a strategically important chemical product in the agricultural sector. However, its widespread application is limited by certain physicochemical drawbacks. In particular, its high hygroscopicity leads to the active absorption of atmospheric moisture [3-5]. As a result, during storage and transportation, granules tend to absorb moisture, agglomerate, cake, and lose mechanical strength [4, 6]. Moreover, under high humidity conditions, the structural stability of ammonium nitrate deteriorates, leading to a decline in its technological performance, which creates additional challenges in industrial and agricultural practice. To address these issues, extensive research has been conducted on the modification of ammonium nitrate using various functional additives aimed at improving its physicochemical properties [7-9].

In particular, the application of substances with a crystalline hydrate structure has attracted considerable attention, as they are capable of altering the mechanisms of interaction between the system and moisture [1,6,10]. One such substance is Glauber's salt, which, due to the presence of

crystal water molecules in its structure, exhibits complex interactions with moisture [5, 11-13]. The incorporation of this compound into ammonium nitrate leads to significant changes in the dissolution kinetics, hygroscopic properties, and structural stability of the resulting system [3, 5]. At the same time, the relationship between the dissolution process and hygroscopicity in ammonium nitrate-Glauber's salt systems has not yet been sufficiently studied in a systematic manner. In particular, a comprehensive evaluation of the kinetic and sorption characteristics of such systems at different mass ratios remains a relevant scientific problem [14, 15]. The aim of this study is to investigate the dissolution kinetics and hygroscopic properties of granules based on ammonium nitrate and Glauber's salt, as well as to determine the effect of Glauber's salt content on these processes. Based on the obtained results, it is intended to develop scientifically grounded conclusions for controlling the physicochemical properties of ammonium nitrate-based fertilizers and improving their practical application efficiency.

Materials and Methods. In this study, analytical-grade ammonium nitrate (AN) and Glauber's salt (GS) obtained from the Tumryuk deposit located in the Kungrad district of the Republic of Karakalpakstan were used as the primary components. The samples were prepared by introducing GS into molten AN at 170 °C at AN:GS mass ratios ranging from 100:0.25 to 100:35. The components were weighed using an analytical balance with an accuracy of ± 0.001 g and subsequently mixed for 10 min using a mechanical stirrer to ensure homogeneity. The resulting GS-nitrate melts were granulated by the prilling method. Granules with a size of 2-3 mm were separated using a standard sieve. The dissolution kinetics of the obtained NSNa fertilizer granules were studied under static conditions, while their hygroscopic properties were determined using the desiccator method [16, 17].

In this study, the analysis of complete dissolution kinetics in water was carried out in 100 ml of distilled water at a temperature of 20-25°C. A single granule of known mass was carefully introduced into the water, and the time required for its complete dissolution was recorded using a digital stopwatch with an accuracy of ± 0.1 s. Each measurement was repeated five times, and the average value was calculated along with the standard deviation. To compare the dissolution process, a dimensionless kinetic coefficient (K) was introduced. It was defined as the ratio of the dissolution time of the sample to that of "pure" ammonium nitrate ($t_0 = 46.17$ s).

This parameter enables a quantitative comparison of dissolution rates for systems with different compositions. The hygroscopic properties were determined at 25°C using the static desiccator method. Controlled relative humidity environments (48%, 60%, 70%, 80%, and 100%) were established using sulfuric acid (H₂SO₄) solutions of known concentrations. Prior to the experiment, the samples were dried to constant mass and accurately weighed. The samples were then placed in the desiccator, and their mass changes were monitored over time. An increase in mass indicated moisture absorption, while a decrease corresponded to the desorption process. All experimental data were processed using standard statistical methods. Mean values and standard deviations were calculated, and the relationship between dissolution kinetics and hygroscopic properties was analyzed.

Results and Discussion. The results of the conducted experimental studies revealed that, in the system of ammonium nitrate samples modified with Glauber's salt, the dissolution kinetics of granules and their hygroscopic properties change in a correlated manner.

Table 1
Effect of Glauber’s Salt Additive on the Dissolution Kinetics in Water and Hygroscopic Properties of Ammonium Nitrate

AN : GS mass ratio	t ₁ (s)	t ₂ (s)	t ₃ (s)	t ₄ (s)	t ₅ (s)	\bar{t} (s)	K	Hygroscopic point (%)
«Pure» AN	47.36	42.59	50.34	46.49	44.06	46.17	1.00	~62.0
100 : 0.25	86.83	83.11	81.60	74.16	85.75	82.29	1.78	~53.7
100 : 0.5	84.31	87.84	83.63	89.21	88.48	86.69	1.88	~53.4
100 : 1.0	90.18	98.69	95.34	98.47	94.81	95.49	2.07	~52.9
100 : 2.0	93.85	110.28	103.62	105.93	107.83	104.30	2.26	~52.6
100 : 5.0	150	117	98	129	86	116.00	2.51	~52.3
100 : 10	107	115	120	117	141	120.00	2.60	~51.8
100 : 20	115	115	127	144	130	126.20	2.73	~51.5
100 : 35	134	125	143	138	130	134.00	2.90	~51.2

Figure 1. Effect of Glauber's salt content on dissolution time (s) and kinetic coefficient K

As can be seen from Table 1, with an increase in the content of Glauber’s salt, the complete dissolution time of the modified ammonium nitrate granules in water increases significantly. In particular, for “pure” AN, the dissolution time was 46.17 s, whereas for samples obtained at AN : GS ratios ranging from 100:0.25 to 100:35, this value increased from 82.29 to 134 s. This indicates that the dissolution process slowed down by approximately 2.9 times. The increase in the relative kinetic coefficient (K) from 1 to 2.9 confirms that the dissolution process in the system shifts toward a diffusion-controlled regime. In particular, at AN:GS ratios of 100:5 and higher, the decrease in dissolution rate becomes more pronounced. This phenomenon can be explained by the formation of a diffusion-resistant layer on the granule surface. The presence of crystal water in Glauber’s salt, along with the multicomponent ionic environment in the solution (NH_4^+ , NO_3^- , Na^+ , SO_4^{2-}), contributes to the reduction of mass transfer rates. According to the analysis of the hygroscopic point, the addition of 0.25 to 35 g of Glauber’s salt to 100 g of ammonium nitrate melt leads to an increase in the hygroscopicity of the system. In other words, the hygroscopic point decreases. Specifically, while the hygroscopic point of “pure” AN is 62.0%, this value decreases to 51.2-53.7% in the GS-modified AN system. This indicates an increased sensitivity of the system to moisture. Based on the obtained results, a clear correlation between dissolution kinetics and hygroscopicity was established. As hygroscopicity increases, a moisture layer forms on the granule surface, which limits contact with the solvent and consequently slows down the dissolution process.

Figure 2. Effect of Glauber's salt content on hygroscopic point (%)

Thus, the following functional relationship can be observed:

hygroscopicity \uparrow \rightarrow diffusion layer \uparrow \rightarrow dissolution rate \downarrow

Figure 3. Mechanism: functional relationship between dissolution kinetics and hygroscopic properties

The conducted studies indicate that Glauber’s salt is a promising modifier for improving the commercial properties of ammonium nitrate. It slows down the dissolution process; however, at the same time, it increases hygroscopicity [18].

Therefore, the selection of optimal ratios is of great practical importance. The analysis shows that within the range of AN:GS = 100:0.5 to 100:2.5, a relatively balanced relationship between dissolution kinetics and hygroscopic properties is maintained. This range can be considered optimal for the production of non-caking ammonium nitrate.

Conclusion. In this study, the dissolution kinetics and hygroscopic properties of granules based on ammonium nitrate and Glauber’s salt were comprehensively investigated. Based on the obtained experimental results, the following conclusions were drawn:

- The addition of GS to AN significantly affects the dissolution behavior of the granules. In particular, while the dissolution time for pure ammonium nitrate was 46.17 s, this value increased to 134 s with increasing GS content up to 35 g, indicating that the dissolution process slowed down by nearly three times;
- The increase in the relative kinetic coefficient from 1 to 3 indicates a transition of the dissolution process to a diffusion-controlled regime. This effect is explained by the formation of a diffusion-resistant layer on the granule surface, as well as by the influence of a multicomponent ionic environment in the solution.

The results of hygroscopic studies showed that the addition of Glauber’s salt increases the moisture sensitivity of the system. While the critical relative humidity for “pure” ammonium nitrate is approximately 62.0%, this value decreases to 53.7-51.2% in GS-modified AN systems;

Thus, it is recommended that NSNa fertilizer samples, consisting of three functional components, be packaged in specialized polyethylene bags.

REFERENCES

1. Chaturvedi S., Dave P.N. Review on Thermal Decomposition of Ammonium Nitrate. Journal of Energetic Materials. 2013, 31(1), 1-26. [DOI: 10.1080/07370652.2011.573523](https://doi.org/10.1080/07370652.2011.573523)

2. Kaniewski M., Hoffmann J., Hoffmann K. Crystalline Phase Transitions and Reactivity of Ammonium Nitrate with Selected Carbonate Materials. *Crystals*. 2021, 11(10), 1250. [DOI: 10.3390/cryst11101250](https://doi.org/10.3390/cryst11101250)
3. Sigtryggsson C., Hamnér K., Kirchmann H. Laboratory Studies on Dissolution of Nitrogen Fertilizers by Humidity and Precipitation. *Agricultural & Environmental Letters*. 2020, 5(1). [DOI: 10.1002/ael2.20016](https://doi.org/10.1002/ael2.20016)
4. Elzaki B.I., Zhang J., Wang H. Anti-Hygroscopic Surface Modification of Ammonium Nitrate Coated by Surfactants. *Arabian Journal of Chemistry*. 2020, 13(1), 4214–4224. [DOI: 10.1016/j.arabjc.2019.05.011](https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2019.05.011)
5. Hu D., Chen J., Ye X., Li L., Yang X. Hygroscopicity and Evaporation of Ammonium Chloride and Ammonium Nitrate: Relative Humidity and Size Effects on the Growth Factor. *Atmospheric Environment*. 2011, 45, 2349–2355. [DOI: 10.1016/j.atmosenv.2011.02.024](https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.02.024)
6. Popławski D., Hoffmann J., Hoffmann K. Effect of Carbonate Minerals on the Thermal Stability of Fertilizers Containing Ammonium Nitrate. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*. 2016, 124, 1247–1256. [DOI: 10.1007/s10973-015-5229-1](https://doi.org/10.1007/s10973-015-5229-1)
7. Myka A., Hoffmann J., Hoffmann K. Evaluation of the Influence of Purified Polyhalite Additive on the Thermal Decomposition of Ammonium Nitrate. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*. 2025. [DOI: 10.1007/s10973-025-14415-1](https://doi.org/10.1007/s10973-025-14415-1)
8. Dromantienė R., Pranckietienė I., Šidlauskas G. The Influence of Various Forms of Nitrogen Fertilization, Soil Temperature and Precipitation on Nitrogen Changes in Soil. *Agronomy*. 2020, 10(12), 2011. [DOI: 10.3390/agronomy10122011](https://doi.org/10.3390/agronomy10122011)
9. Wang X., Li Y., Zhang H. Excessive Nitrogen Fertilizer Application Causes Rapid Secondary Salinization of Greenhouse Soil. *Polish Journal of Environmental Studies*. 2022. [DOI: 10.15244/pjoes/143293](https://doi.org/10.15244/pjoes/143293)
10. Ward R.X., Baliaka H.D., Schulze B.C. Poorly Quantified Trends in Ammonium Nitrate Remain Critical to Understand Future Urban Aerosol Control Strategies. *Science Advances*. 2025, 11(21). [DOI: 10.1126/sciadv.adt8957](https://doi.org/10.1126/sciadv.adt8957)
11. Perry R.H., Green D.W. *Perry's Chemical Engineers' Handbook*. 9th Edition. McGraw-Hill Education, 2019.
12. Myerson A.S. *Handbook of Industrial Crystallization*. 3rd Edition. Butterworth-Heinemann, 2015.
13. Apelblat A. *The Molten State of Matter: Melting and Crystal Structure*. Wiley, 2015.
14. IUPAC. *Compendium of Chemical Terminology (Gold Book)*. International Union of Pure and Applied Chemistry. 2019.
15. FAO. *Fertilizer Use and Management Practices*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2021.
16. Zoyirov A.U., Mamataliyev A.A., Namazov Sh.S. Non-Caking Ammonium Nitrate Modified with Glauber's Salt: Properties and Rheological Behavior of Melts. *European Journal of Technical and Natural Sciences*. 2025, No. 3, 62–66. [DOI: 10.29013/EJTNS-25-3-62-66](https://doi.org/10.29013/EJTNS-25-3-62-66)
17. Kodirov B., et al. Ammonium Nitrate with Improved Properties for Agricultural Applications. *BIO Web of Conferences*. 2025.
18. Vargeese A.A., Joshi S.S., Krishnamurthy V.N. Effect of Method of Crystallization on the IV–III and IV–II Polymorphic Transitions of Ammonium Nitrate. *Journal of Hazardous Materials*. 2009, 161, 373–379. [DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.03.111](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.03.111)

ИННОВАЦИОННЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ПЛОДОВООЩНОЙ ПРОДУКЦИИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Uzakova Shirin Ibraximovna

Senior lecturer at Karshi State Technical University

E.mail: uzakovashirin885@gmail.com

АННОТАЦИЯ Сушка плодов и овощей является одним из наиболее распространённых и экономически значимых способов переработки сельскохозяйственного сырья. Высокое содержание влаги, активность ферментативных процессов и нежная клеточная структура делают свежие фрукты и овощи быстро портящимися продуктами. Поэтому применение эффективных способов обезвоживания позволяет снизить послеуборочные потери, увеличить срок хранения, уменьшить массу и объём продукции, а также получить стабильные пищевые ингредиенты в виде сушёных долек, порошков, хлопьев и функциональных добавок. В настоящее время в промышленности наряду с традиционной конвективной сушкой всё шире изучаются и внедряются вакуумная, сублимационная, микроволновая, инфракрасная, тепловая насосная, осмотическая и комбинированная сушка. Целью данной статьи является анализ современных промышленных способов сушки фруктов и овощей, оценка их влияния на качество готовой продукции, энергоэффективность и перспективы дальнейшего развития. Показано, что универсального метода сушки для всех видов плодоовощного сырья не существует. Наиболее перспективным направлением являются комбинированные технологии, позволяющие сократить продолжительность процесса, снизить энергозатраты и лучше сохранить цвет, вкус, структуру и биологически активные вещества.

Ключевые слова: сушка фруктов, сушка овощей, обезвоживание, конвективная сушка, вакуумная сушка, сублимационная сушка, микроволновая сушка, инфракрасная сушка, тепловой насос, осмотическая дегидратация, комбинированная сушка.

ВВЕДЕНИЕ Фрукты и овощи занимают важное место в рационе человека, поскольку являются источником углеводов, пищевых волокон, органических кислот, витаминов, минеральных веществ, пигментов, фенольных соединений и других биологически активных компонентов. Однако с технологической точки зрения данная группа сырья относится к наиболее нестабильным пищевым продуктам. Высокая влажность, активность ферментов, интенсивное дыхание растительных тканей и мягкая клеточная структура способствуют быстрому развитию микробиологических и биохимических процессов порчи [1, 2].

Послеуборочные потери плодоовощной продукции остаются серьёзной проблемой для многих стран. По данным ФАО, значительная часть продовольственных потерь возникает на этапах сбора урожая, хранения, транспортировки, переработки и реализации [1]. Особенно чувствительными к потерям являются свежие фрукты и овощи, поскольку они имеют сезонный характер производства и требуют быстрой переработки или специальных условий хранения. В связи с этим технологии консервирования и стабилизации свежего сырья имеют большое значение для повышения продовольственной безопасности и рационального использования сельскохозяйственных ресурсов [2].

Сушка является одним из древнейших и наиболее распространённых методов консервирования пищевых продуктов. Сущность процесса заключается в удалении влаги из сырья до уровня, при котором подавляется развитие микроорганизмов и замедляются ферментативные реакции. В результате высушенные продукты становятся более

устойчивыми при хранении, удобными для транспортировки и менее требовательными к условиям складирования [3, 4].

В современной пищевой промышленности сушка рассматривается не только как способ консервирования, но и как метод получения продуктов с высокой добавленной стоимостью. Сушёные яблоки, абрикосы, сливы, виноград, банановые чипсы, сушёные томаты, луковые хлопья, морковный порошок, перец, зелень и овощные смеси широко используются в производстве кондитерских изделий, хлебобулочной продукции, молочных продуктов, супов быстрого приготовления, соусов, снеков, детского питания и функциональных пищевых продуктов [5, 6].

Качество сушёной продукции во многом зависит от выбранного метода сушки и режима обработки. К основным показателям качества относятся остаточная влажность, активность воды, цвет, вкус, аромат, структура, степень усадки, пористость, способность к регидратации, сохранность витаминов, антиоксидантная активность и микробиологическая безопасность. Традиционная конвективная сушка является экономически доступной и технологически простой, однако длительное воздействие нагретого воздуха может приводить к потере питательных веществ, потемнению продукта и ухудшению его текстуры [7, 8].

Сублимационная сушка обеспечивает высокое качество продукта, хорошую пористость и высокую способность к восстановлению водой, но характеризуется высокой стоимостью оборудования и значительными энергозатратами [9, 10]. Вакуумная, микроволновая, инфракрасная, тепловая насосная и осмотическая сушка позволяют улучшить отдельные параметры процесса, однако каждая из них имеет собственные ограничения. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется комбинированным технологиям, сочетающим преимущества нескольких методов [11–24].

Цель данной обзорной статьи — проанализировать современные промышленные и инновационные методы сушки плодоовощной продукции, сравнить их технологические преимущества и недостатки, а также определить перспективные направления развития данной области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Настоящая статья подготовлена как аналитический обзор научной литературы, посвящённой сушке и обезвоживанию фруктов, овощей и растительного пищевого сырья. В качестве источников использованы отчёты международных организаций, учебные и справочные издания по пищевой инженерии, а также научные статьи и обзорные публикации, посвящённые традиционным, инновационным и комбинированным методам сушки.

При отборе литературы учитывались следующие критерии: непосредственная связь источника с технологией сушки плодоовощного сырья; наличие данных о влиянии сушки на качество готового продукта; рассмотрение вопросов энергоэффективности, кинетики сушки и промышленной применимости; научная достоверность и возможность идентификации источника. В обзор включены как классические работы по промышленной сушке, так и современные исследования, отражающие развитие гибридных и ресурсосберегающих технологий.

Анализ методов сушки проводился по следующим направлениям: технологическая эффективность, продолжительность процесса, энергопотребление, влияние на качество продукта, возможность промышленного внедрения и экономическая целесообразность. Особое внимание уделялось сохранению цвета, структуры, вкуса, витаминов, фенольных соединений, антиоксидантной активности и способности продукта к регидратации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Значение сушки в переработке плодов и овощей

Сушка играет важную роль в переработке плодоовощного сырья, поскольку позволяет снизить активность воды и замедлить развитие микроорганизмов. Большинство свежих фруктов и овощей содержит 70–95 % воды, что делает их нестабильными при обычных условиях хранения. Удаление влаги позволяет значительно увеличить срок годности продукта и уменьшить риск микробиологической порчи [3, 5].

С промышленной точки зрения сушка имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, она уменьшает массу и объём продукта, что снижает затраты на упаковку, хранение и транспортировку. Во-вторых, сушка позволяет перерабатывать сезонное сырьё в стабильные ингредиенты, пригодные для использования в течение всего года. В-третьих, она расширяет ассортимент продукции за счёт получения сушёных ломтиков, порошков, хлопьев, концентратов и полуфабрикатов [6].

Вместе с тем сушка является сложным процессом тепло- и массообмена. Влага перемещается из внутренних слоёв продукта к поверхности, после чего испаряется в окружающую среду. Если режим сушки выбран неправильно, продукт может потерять естественный цвет, аромат, вкус, структуру и пищевую ценность. Слишком высокая температура ускоряет реакции потемнения, разрушение витамина С, каротиноидов и фенольных соединений. Недостаточная сушка, наоборот, может привести к сохранению повышенной влажности и снижению микробиологической стабильности [7, 8].

Классификация современных методов сушки

Методы сушки плодоовощной продукции можно условно разделить на традиционные, инновационные и комбинированные. К традиционным относятся солнечная и конвективная сушка. К инновационным методам относятся вакуумная, сублимационная, микроволновая, инфракрасная, тепловая насосная, осмотическая, электро-гидродинамическая сушка, а также методы предварительной обработки ультразвуком и импульсным электрическим полем [11–24].

Естественная солнечная сушка является самым простым и дешёвым методом. Она не требует сложного оборудования и использует природную солнечную энергию. Однако этот способ сильно зависит от погодных условий, требует длительного времени и имеет высокий риск загрязнения продукта пылью, насекомыми и микроорганизмами. Поэтому открытая солнечная сушка не соответствует требованиям современного промышленного производства высококачественных продуктов.

Усовершенствованная солнечная сушка осуществляется в специальных сушильных установках с коллекторами и закрытыми камерами. Она является более гигиеничной по сравнению с открытой сушкой и может применяться на малых и средних предприятиях в регионах с высокой солнечной активностью. Однако производительность таких систем ограничена климатическими условиями [17].

Конвективная сушка горячим воздухом остаётся наиболее распространённым промышленным методом. При данном способе нагретый воздух передаёт тепло продукту и удаляет испаряющуюся влагу. В промышленности применяются шкафные, туннельные, ленточные, камерные и псевдоожиженные сушилки. Основные преимущества метода — простота, масштабируемость и сравнительно низкая стоимость. Основные недостатки — длительная продолжительность процесса, усадка, потемнение и потеря термочувствительных веществ [7, 8].

Вакуумная сушка проводится при пониженном давлении. В таких условиях вода испаряется при более низкой температуре, что позволяет сушить чувствительное к нагреву сырьё. Вакуумная сушка лучше сохраняет цвет, аромат и биологически активные вещества, однако требует более дорогого оборудования и точного технологического контроля.

Сублимационная сушка, или лиофилизация, основана на удалении льда из предварительно замороженного продукта путём сублимации в вакууме. Этот метод

обеспечивает высокое качество, низкую усадку, пористую структуру и хорошую регидратацию продукта. Однако он является одним из самых дорогих и энергоёмких методов, поэтому чаще применяется для премиальных продуктов, функциональных ингредиентов и порошков из ягод или фруктов [9, 10, 21].

Микроволновая сушка использует электромагнитную энергию для нагрева молекул воды внутри продукта. В отличие от конвективной сушки, при которой тепло передаётся от поверхности к центру, микроволновый нагрев происходит в объёме продукта. Это сокращает продолжительность процесса, но при неправильном режиме может вызвать неравномерный нагрев, локальный перегрев и ухудшение текстуры [13, 19].

Инфракрасная сушка основана на воздействии инфракрасного излучения на поверхность продукта. Она эффективна для тонко нарезанных фруктов и овощей, так как обеспечивает быстрый нагрев и сокращение времени сушки. Недостатком является ограниченная глубина проникновения излучения, поэтому для толстых продуктов метод часто комбинируют с конвективной или вакуумной сушкой [18].

Тепловая насосная сушка относится к энергоэффективным низкотемпературным методам. Она позволяет удалять влагу из воздуха и повторно использовать выделяемое тепло. Благодаря этому достигается снижение энергопотребления и более мягкое воздействие на продукт. Метод перспективен для сушки ягод, грибов, зелени, листовых овощей и ароматического сырья [16].

Осмотическая дегидратация применяется в основном как предварительная обработка. Кусочки фруктов или овощей помещают в концентрированный сахарный или солевой раствор, в результате чего часть влаги выходит из ткани за счёт осмотического давления. Такой способ позволяет уменьшить нагрузку на последующую сушку и улучшить текстуру продукта, однако сам по себе обычно не обеспечивает достаточного уровня обезвоживания для длительного хранения [11, 12].

Сравнительная характеристика методов сушки

Ниже приведена сравнительная оценка основных методов сушки не только по технологическому принципу, но и по практической целесообразности их применения в промышленности.

Таблица 1. Практическая оценка методов сушки плодоовощной продукции

Группа технологий	Примеры методов	Основная область применения	Влияние на качество продукта	Промышленная оценка
Простые традиционные методы	Естественная солнечная сушка	Изюм, курага, чернослив, зелень в условиях малого производства	Качество нестабильное, возможны потемнение и загрязнение	Экономична, но ограничена санитарными и климатическими условиями
Улучшенные солнечные методы	Камерные и коллекторные солнечные сушилки	Малые и средние предприятия в солнечных регионах	Качество выше, чем при открытой сушке, меньше загрязнение	Перспективна при наличии солнечной энергии, но требует резервного источника тепла
Массовые промышленные методы	Конвективная сушка горячим воздухом	Яблоки, морковь, лук, томаты, перец,	Возможны усадка, потемнение и	Наиболее распространённый и доступный

Группа технологий	Примеры методов	Основная область применения	Влияние на качество продукта	Промышленная оценка
		зелень	снижение содержания витаминов	метод
Щадящие методы	Вакуумная и тепловая насосная сушка	Ягоды, грибы, зелень, термочувствительные овощи	Лучше сохраняются цвет, аромат и биологически активные вещества	Эффективны для продукции среднего и высокого ценового сегмента
Методы высокого качества	Сублимационная сушка	Премиальные фруктовые снеки, порошки, функциональные ингредиенты	Максимальное сохранение структуры, цвета и регидратационной способности	Очень высокое качество, но высокая стоимость
Интенсивные методы	Микроволновая и инфракрасная сушка	Тонкие ломтики, чипсы, порошки, полуфабрикаты	Быстрое высушивание, но возможен локальный перегрев	Наиболее эффективны в сочетании с другими методами
Предварительная дегидратация	Осмотическая обработка	Яблоки, манго, папайя, морковь, ягоды	Улучшает вкус и текстуру, снижает влагу перед основной сушкой	Используется как подготовительный этап
Перспективные инновационные методы	Ультразвук, импульсное электрическое поле, электрогидродинамическая сушка	Специализированные продукты и научно-производственные линии	Улучшение массопереноса и сокращение времени обработки	Требуют дальнейшей промышленной адаптации
Комбинированные технологии	Микроволново-вакуумная, инфракрасно-конвективная, тепловая насосная, гибридная сублимационная сушка	Высококачественные сушёные фрукты, овощные порошки, функциональные продукты	Позволяют сохранить качество и снизить продолжительность процесса	Наиболее перспективное направление развития

Из таблицы видно, что выбор метода сушки зависит от вида сырья, его структуры, влажности, содержания сахаров и кислот, чувствительности к нагреву, требуемого качества готового продукта и экономической ценности. Например, для массового производства лука, моркови или томатов целесообразна конвективная сушка. Для ягод, фруктовых порошков и

функциональных ингредиентов более подходящими являются вакуумная, сублимационная или комбинированная сушка.

Конвективная сушка и её ограничения

Конвективная сушка горячим воздухом остаётся основной технологией в промышленной переработке фруктов и овощей. Она проста в эксплуатации, хорошо масштабируется и может работать как в периодическом, так и в непрерывном режиме. Основными параметрами процесса являются температура воздуха, скорость воздушного потока, относительная влажность, толщина нарезки и плотность загрузки продукта [3, 4].

Несмотря на преимущества, конвективная сушка имеет ряд недостатков. Длительное воздействие нагретого воздуха может вызывать окислительные процессы, ферментативное и неферментативное потемнение, разрушение пигментов и потерю ароматических веществ. Lewicki отмечал, что неправильный режим горячевоздушной сушки может привести к усадке, уплотнению структуры и ухудшению способности продукта к регидратации [8]. Ratti также указывал, что при сушке продуктов высокой ценности конвективный способ часто уступает сублимационной сушке по качественным показателям [7].

Для повышения эффективности конвективной сушки применяют бланширование, сульфитацию, осмотическую дегидратацию, ультразвуковую обработку, импульсное электрическое поле, ступенчатое изменение температуры, рециркуляцию воздуха и сочетание с микроволновым или инфракрасным нагревом [6, 13, 14].

Сублимационная сушка и сохранение качества

Сублимационная сушка считается одним из наиболее щадящих способов обезвоживания плодовоовощного сырья. Поскольку вода удаляется из замороженного продукта в виде пара, структура ткани сохраняется лучше, чем при обычной тепловой сушке. Высушенные таким способом продукты имеют пористую структуру, низкую усадку и высокую способность к восстановлению водой [9, 10].

Данный метод особенно эффективен для ягод, тропических фруктов, фруктовых порошков, овощных порошков и функциональных ингредиентов. Bhatta и соавторы отмечали, что сублимационная сушка хорошо подходит для растительного сырья, так как позволяет сохранить цвет, структуру и биологически активные вещества [21]. Однако высокая стоимость оборудования, большая продолжительность процесса и энергозатратность ограничивают широкое применение метода.

Микроволновая и инфракрасная сушка

Микроволновая сушка является эффективным методом ускорения обезвоживания. За счёт объёмного нагрева молекул воды она позволяет значительно сократить продолжительность процесса. Однако главным ограничением остаётся неравномерность нагрева. При неправильно подобранной мощности возможны локальный перегрев, подгорание и разрушение структуры продукта [13, 19].

Инфракрасная сушка также является перспективным направлением. Она обеспечивает быстрый нагрев поверхности и особенно эффективна при сушке тонких ломтиков яблок, томатов, моркови и зелени. Однако из-за ограниченной глубины проникновения инфракрасного излучения этот метод чаще всего используют в сочетании с конвективной или вакуумной сушкой [18].

Комбинированные технологии

Комбинированные технологии сушки объединяют два или более способа воздействия на продукт. Наиболее распространёнными являются микроволново-вакуумная, инфракрасно-конвективная, осмотически-конвективная, тепловая насосная и комбинированная сублимационная сушка [14, 15, 20].

Основное преимущество комбинированных методов заключается в том, что они позволяют компенсировать недостатки отдельных технологий. Например, конвективная

сушка является дешёвой, но медленной, а микроволновая — быстрой, но требующей точного контроля. Их сочетание позволяет ускорить внутренний перенос влаги и одновременно обеспечить удаление влаги с поверхности продукта. Аналогично инфракрасно-конвективная сушка может сократить продолжительность процесса и улучшить энергоэффективность при сушке тонких ломтиков.

Таблица 2. Сравнение научных подходов к развитию технологий сушки

Автор, год	Рассматриваемая технология	Основной научный акцент	Значение для промышленности
Ratti, 2001 [7]	Конвективная и сублимационная сушка	Сравнение качества продуктов высокой ценности	Показано преимущество сублимационной сушки по качеству
Lewicki, 2006 [8]	Горячевоздушная сушка	Влияние режима на структуру и регидратацию	Обоснована необходимость оптимизации режимов
Sagar, Kumar, 2010 [6]	Современные методы сушки	Обзор методов дегидратации фруктов и овощей	Показан потенциал вакуумной, тепловой насосной и сублимационной сушки
Yadav, Singh, 2014 [11]	Осмотическая дегидратация	Частичное удаление влаги до основной сушки	Подтверждена эффективность предварительной обработки
Nowak, Jakubczyk, 2020 [9]	Сублимационная сушка	Влияние параметров процесса на свойства продукта	Подчёркнута высокая сохранность структуры
Bhatta et al., 2020 [21]	Сублимационная сушка растительного сырья	Сохранение качества растительных продуктов	Метод рекомендован для премиальных ингредиентов
Yao et al., 2023 [14]	Физические методы интенсификации	Микроволны, инфракрасное излучение, ультразвук	Показан потенциал ускорения сублимационной сушки
Nwankwo et al., 2023 [15]	Гибридная сублимационная сушка	Химические и сенсорные свойства продуктов	Подтверждена перспективность гибридизации
Zhu et al., 2025 [16]	Тепловая насосная сушка	Энергоэффективность и качество	Показана перспективность для фруктов и овощей
Ding et al., 2015 [23]	Электрогидродинамическая сушка	Сушка ломтиков моркови	Улучшены скорость сушки и отдельные показатели качества

Влияние сушки на качество продукции

Качество сушёных фруктов и овощей определяется физическими, химическими и органолептическими изменениями, происходящими во время обезвоживания. К физическим

показателям относятся усадка, пористость, плотность, хрупкость, текстура и способность к регидратации. К химическим показателям относятся сохранность витаминов, фенольных соединений, каротиноидов, сахаров и органических кислот. Органолептические свойства включают цвет, вкус, аромат и внешний вид [7–10].

Конвективная сушка часто вызывает выраженную усадку, поскольку удаление влаги сопровождается разрушением клеточной структуры. Это снижает пористость и ухудшает способность продукта к восстановлению водой. Сублимационная сушка, напротив, сохраняет пористую структуру благодаря удалению льда путём сублимации. Вакуумная сушка снижает термическое повреждение продукта за счёт пониженной температуры испарения воды. Микроволновая и инфракрасная сушка ускоряют процесс, но требуют точного подбора мощности и температуры.

Особое значение имеет сохранение цвета. Потемнение продукта может происходить в результате ферментативного окисления, реакции Майяра и карамелизации сахаров. Для уменьшения потемнения применяют бланширование, антиоксидантные растворы, сульфитацию, низкотемпературную сушку и снижение контакта с кислородом. Сохранность витамина С, полифенолов и каротиноидов также зависит от температуры, длительности процесса и доступа кислорода.

Энергоэффективность и устойчивое развитие

Сушка является одной из наиболее энергоёмких операций в пищевой промышленности. Конвективная сушка требует значительного количества тепловой энергии, так как необходимо нагревать и перемещать большие объёмы воздуха. Поэтому повышение энергоэффективности является важным направлением развития сушильных технологий [3, 4].

Тепловая насосная, микроволновая, инфракрасная и комбинированная сушка позволяют сократить энергопотребление за счёт более эффективного использования тепла и уменьшения продолжительности процесса. Солнечная сушка может снизить использование традиционных источников энергии, однако требует стабильной солнечной радиации. Перспективным направлением является сочетание возобновляемой энергии, систем рекуперации тепла и автоматического управления процессом [16, 17].

Перспективы развития технологий сушки

Будущее сушки плодоовощной продукции связано с развитием интеллектуальных, комбинированных и ресурсосберегающих технологий. Использование датчиков влажности, температуры, активности воды, цифрового мониторинга, математического моделирования и искусственного интеллекта может обеспечить более точный контроль процесса и повысить стабильность качества готовой продукции.

Важным направлением также является разработка индивидуальных режимов сушки для конкретных видов сырья. Фрукты и овощи различаются по клеточной структуре, содержанию сахаров, кислот, пектиновых веществ, пигментов и влаги. Поэтому универсальный режим сушки не может обеспечить одинаково высокое качество для всех продуктов. Необходимы научно обоснованные режимы, учитывающие свойства конкретного сырья и требования к конечному продукту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ показывает, что сушка остаётся одним из наиболее важных промышленных способов сохранения фруктов и овощей, снижения послеуборочных потерь и получения стабильных пищевых продуктов. Традиционная конвективная сушка по-прежнему широко применяется благодаря простоте, экономичности и возможности масштабирования. Однако она может вызывать потери питательных веществ, изменение цвета, усадку и снижение качества регидратации.

Современные технологии, такие как вакуумная, сублимационная, микроволновая, инфракрасная, тепловая насосная, осмотическая и электро-гидродинамическая сушка, создают более широкие возможности для повышения качества продукции и эффективности процесса. Наиболее перспективным направлением являются комбинированные методы, которые позволяют объединить преимущества различных способов воздействия, сократить продолжительность сушки и лучше сохранить биологически активные вещества.

Выбор технологии сушки должен зависеть от вида сырья, требований к качеству готового продукта, энергопотребления и экономической целесообразности. Дальнейшее развитие данной области должно быть направлено на внедрение энергоэффективных, экологически безопасных и автоматически управляемых технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. FAO. Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2011.
2. FAO. The State of Food and Agriculture 2019: Moving Forward on Food Loss and Waste Reduction. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2019.
3. Mujumdar AS, editor. Handbook of Industrial Drying. 4th ed. Boca Raton: CRC Press; 2014.
4. Singh RP, Heldman DR. Introduction to Food Engineering. 4th ed. Amsterdam: Academic Press; 2009.
5. Toledo RT. Fundamentals of Food Process Engineering. 3rd ed. New York: Springer; 2007.
6. Sagar VR, Kumar PS. Recent advances in drying and dehydration of fruits and vegetables: a review. *Journal of Food Science and Technology*. 2010;47(1):15–26.
7. Ratti C. Hot air and freeze-drying of high-value foods: a review. *Journal of Food Engineering*. 2001;49(4):311–319.
8. Lewicki PP. Design of hot air drying for better foods. *Trends in Food Science & Technology*. 2006;17(4):153–163.
9. Nowak D, Jakubczyk E. The freeze-drying of foods — the characteristic of the process course and the effect of its parameters on the physical properties of food materials. *Foods*. 2020;9(10):1488.
10. Marques LG, Silveira AM, Freire JT. Freeze-drying characteristics of tropical fruits. *Drying Technology*. 2006;24(4):457–463.
11. Yadav AK, Singh SV. Osmotic dehydration of fruits and vegetables: a review. *Journal of Food Science and Technology*. 2014;51(9):1654–1673.
12. Mari A, Tylewicz U, Romani S, Rocculi P. Exploring osmotic dehydration for food preservation. *Foods*. 2024;13(17):2783.
13. Chibuzo NS. Technological advancements in the drying of fruits and vegetables: a review. *African Journal of Food Science*. 2021;15(10):298–308.
14. Yao J, Zhang M, Mujumdar AS, Xiao G. Novel efficient physical technologies for enhancing freeze drying of fruits and vegetables: a review. *Foods*. 2023;12(23):4321.
15. Nwankwo CS, Okpomor EO, Dibagar N, Wodecki M, Zwierz W, Figiel A. Recent developments in the hybridization of the freeze-drying technique in food dehydration: a review on chemical and sensory qualities. *Foods*. 2023;12(18):3437.
16. Zhu L, Ji X, Yang H, Cao X, Wang W, Liang M, Li J, Zhang Q, Yang X, Geng Z. Heat pump technology in the field of fruit and vegetable drying: a review. *Foods*. 2025;14(15):2569.
17. Skåra T, Ssonko U, Dimoso N, et al. Drying of vegetable and root crops by solar, infrared, microwave and radiofrequency: a review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 2023.

18. Zartha Sossa JW, Ospina Machado JE, Hernández Hernández JD. Infrared drying trends applied to fruit. *Frontiers in Sustainable Food Systems*. 2021;5:650690.
19. Putra NR, Nandiyanto ABD, et al. The impact of microwave technology on fruit drying processes: a review. *Food and Bioprocess Technology*. 2025.
20. Al Faruq A, Siddique MAB, et al. Technological innovations in freeze drying: enhancing efficiency, sustainability and quality. *Food Engineering Reviews*. 2025.
21. Bhatta S, Janežič TS, Ratti C. Freeze-drying of plant-based foods. *Foods*. 2020;9(1):87.
22. Krokida MK, Marinos-Kouris D. Rehydration kinetics of dehydrated products. *Journal of Food Engineering*. 2003;57(1):1–7.
23. Ding C, Lu J, Song Z, Bao S. Electrohydrodynamic drying of carrot slices. *PLOS ONE*. 2015;10(4):e0124077.
24. Wang Y, Li X, Zhang Y, et al. Effect of electrohydrodynamic drying on quality characteristics and microstructure of fruits and vegetables. *Foods*. 2023;12(23):4228.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПРЕССОВАНИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАСЛА ЗАРОДЫШЕЙ КУКУРУЗЫ (ZEA MAYS L.)

Аннаханова Дилнавоз Ражабовна^{1*}

докторант

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г. Ташкент

annahasanovad@icloud.com

Акрамова Раъно Рамизитдиновна²

PhD, профессор кафедры Технологии пищевых продуктов и

парфюмерно-косметических продуктов

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. В работе исследовано влияние технологических режимов прессования на физико-химические показатели масла зародышей кукурузы (*Zea mays L.*). Объектом исследования являлись зародыши кукурузы, подвергнутые прессованию при различных температурных и барических параметрах. Изучено влияние температуры обработки, давления и продолжительности прессования на выход масла, кислотное и перекисное числа, цветность, массовую долю фосфолипидов и содержание токоферолов. Установлено, что повышение температуры прессования способствует увеличению выхода масла, однако сопровождается ростом кислотного и перекисного чисел, что свидетельствует об интенсификации гидролитических и окислительных процессов. Применение умеренных температурных режимов позволяет обеспечить оптимальное соотношение выхода и показателей качества, а также способствует лучшей сохранности биологически активных компонентов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке и оптимизации технологических режимов производства кукурузного масла с целью повышения его пищевой и биологической ценности, а также обеспечения стабильности при хранении.

Ключевые слова: кукурузное масло, зародыши кукурузы, *Zea mays L.*, прессование, технологические режимы, кислотное число, перекисное число, токоферолы.

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PRESSING MODES ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF CORN GERM OIL (ZEA MAYS L.)

Annaxasanova Dilnavoz Radjabovna¹

Post-doctoral

Tashkent Institute of Chemical Technology

annahasanovad@icloud.com

Akramova Ra'no Ramizitdinovna²

PhD, Professor, Department of Food Technology and Perfumery and Cosmetic Products

Tashkent Institute of Chemical Technology

Republic of Uzbekistan, Tashkent

Annotation. This study investigated the effect of pressing conditions on the physicochemical properties of corn germ oil (*Zea mays L.*). The study focused on corn germs pressed under various temperature and pressure conditions. The effects of processing temperature,

pressure, and pressing duration on oil yield, acid and peroxide values, color, phospholipid content, and tocopherol content were studied. It was found that increasing pressing temperature increased oil yield, but was accompanied by an increase in acid and peroxide values, indicating intensification of hydrolytic and oxidative processes. The use of moderate temperature conditions ensures an optimal balance between yield and quality parameters, and also promotes better preservation of biologically active components. These results can be used in the development and optimization of corn oil production processes to enhance its nutritional and biological value, as well as ensure shelf stability.

Key words: corn oil, corn germ, *Zea mays* L., pressing, technological modes, acid number, peroxide number, tocopherols.

TEXNOLOGIK PRESS REJIMNING MAKKAJO'XORI (ZEA MAYS L.) MURTAG MOYINING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI

Annaxasanova Dilnavoz Rajabovna

tayanch doktorant

Toshkent kimyo-texnologiya institute

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh.

annahasanovad@icloud.com

Akramova Ra'no Ramizidinovna

PhD, professor, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika

mahsulotlari texnologiyasi kafedrası

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda makkajo'xori (*Zea mays* L.) murtag moyining fizik-kimyoviy xususiyatlariga presslash sharoitlarining ta'siri o'rganildi. Tadqiqotda turli harorat va bosim sharoitlarda presslash jarayoni va makkajo'xori murtagidan moy ajratib olish ishtirokida olib borilgan. Qayta ishlashda harorati, bosim va presslash davomiyligining moyning hosildorligi, kislota va peroksid qiymatlari, rangi, fosfolipid miqdori va tokoferol miqdoriga ta'siri o'rganildi. Presslash haroratining oshishi moy hosildorligini oshirishi, ammo kislota va peroksid qiymatlarining oshishi bilan birga bog'liqligi aniqlandi, bu esa gidrolitik va oksidlanish jarayonlarining kuchayishini ko'rsatdi. O'rtacha harorat sharoitlaridan foydalanish hosildorlik va sifat parametrlari o'rtasida optimal muvozanatni ta'minlaydi, shuningdek, biologik faol komponentlarning yaxshiroq saqlanishiga yordam berishi kutiladi. Olingan natijalar makkajo'xori moyini ishlab chiqarish jarayonlarini ishlab chiqish va optimallashtirishda uning ozuqaviy hamda biologik qiymatini oshirish, shuningdek, saqlash barqarorligini ta'minlash uchun ishlatilishi mumkinligi o'rganildi.

Kalit so'zlar: makkajo'xori moyi, makkajo'xori murtagi, *Zea mays* L., presslash, texnologik rejimlar, kislota soni, peroksid soni, tokoferollar.

Введение. Кукуруза посевная (**Zea mays** L.) относится к числу ведущих зерновых культур мирового земледелия и представляет значительный интерес не только как источник углеводного сырья, но и как ценное масличное растение. Наибольшая концентрация липидов локализована в зародыше зерна, содержание масла в котором достигает 30-40 % в пересчёте на сухое вещество. Масло зародышей кукурузы характеризуется высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, прежде всего линолевой кислоты, а также токоферолов, фитостеролов, фосфолипидов и других минорных биологически активных соединений. Указанные компоненты определяют его высокую пищевую и биологическую ценность, антиоксидантные свойства и устойчивость к окислительной порче при рационально организованной технологии производства. В современных условиях возрастающих требований к качеству и безопасности пищевой продукции особое значение приобретает

совершенствование технологических процессов получения растительных масел. Среди различных способов извлечения липидов (прессование, экстракция органическими растворителями, комбинированные методы) механическое прессование остаётся одним из наиболее распространённых и технологически доступных способов переработки зародышей кукурузы. Данный метод характеризуется относительной простотой аппаратного оформления, отсутствием необходимости применения растворителей и возможностью получения масла с сохранённым природным комплексом биологически активных веществ. Однако эффективность прессования и качество получаемого масла в значительной степени зависят от параметров технологического режима. Температура обработки, давление в рабочей зоне пресса, влажность сырья, продолжительность воздействия и скорость вращения шнека формируют совокупность факторов, определяющих степень разрушения клеточных структур, интенсивность выделения липидов и протекание сопутствующих физико-химических процессов. Повышение температуры и давления способствует увеличению выхода масла за счёт интенсификации разрушения клеточных мембран и снижения вязкости липидной фазы, однако одновременно может активировать процессы гидролиза триацилглицеролов и окисления ненасыщенных жирных кислот.

Изменения, происходящие в ходе прессования, непосредственно отражаются на физико-химических показателях масла, к которым относятся кислотное и перекисное числа, цветность, массовая доля фосфолипидов, содержание токоферолов, а также показатели окислительной стабильности. Рост кислотного числа свидетельствует об увеличении концентрации свободных жирных кислот вследствие гидролитических процессов, тогда как повышение перекисного числа указывает на накопление первичных продуктов окисления. Эти параметры являются важнейшими критериями оценки качества и технологической пригодности масла для дальнейшей переработки. Несмотря на накопленный научный материал в области переработки масличного сырья, вопросы комплексной оценки влияния технологических режимов прессования именно на масло зародышей кукурузы остаются актуальными. Это связано с необходимостью установления оптимального соотношения между максимальным выходом продукта и сохранением его биологической ценности, а также с задачами ресурсосбережения и повышения экономической эффективности производства. В связи с изложенным научный интерес представляет системное исследование влияния технологических параметров прессования на физико-химические характеристики масла зародышей кукурузы (**Zea mays* L.*) с целью обоснования рациональных режимов процесса. Полученные результаты могут послужить основой для совершенствования промышленной технологии, повышения качества готовой продукции и обеспечения её стабильности при хранении и последующей переработке.

Объект исследования. Объектом исследования являлись зародыши кукурузы (*Zea mays L.*), выделенные в процессе промышленной переработки зерна, при этом в ходе эксперимента варьировались основные технологические параметры прессования, включая температурный режим в диапазоне 40-120°C, уровень создаваемого давления 15-35 МПа, влажность исходного сырья в пределах 6-12 % и продолжительность прессования как фактор, определяющий степень извлечения липидной фракции и изменение физико-химических характеристик получаемого масла.

Процесс прессования проводили на лабораторном шнековом прессе при варьировании основных технологических параметров, включая температуру в зоне прессования (в диапазоне 40-110°C), давление, создаваемое рабочими органами оборудования, скорость вращения шнека и продолжительность воздействия, что позволило смоделировать различные производственные режимы для количественной оценки влияния указанных факторов.

Методы планирования эксперимента с контролируемым изменением нескольких параметров выхода масла рассчитывали в процентах к массе перерабатываемого сырья, а

полученное масло после отделения механических примесей путём фильтрации помещали в герметично закрытую тару и хранили при температуре не выше 10°C до проведения последующего комплекса физико-химических анализов.

При изучении влияния режимов на получаемое растительное масло определены физико-химические свойства кукурузного масла. Комплексная оценка физико-химических свойств полученного масла проводилась с использованием широкого спектра аналитических методов, позволяющих всесторонне охарактеризовать его качество и биологическую ценность. При этом кислотное число определяли титриметрическим методом, выражая результат в миллиграммах гидроксида калия, необходимого для нейтрализации свободных жирных кислот в одном грамме масла, что позволяло оценить степень гидролиза триацилглицеролов и уровень свободных жирных кислот. Перекисное число измеряли йодометрическим методом с целью количественной оценки первичных продуктов окисления липидов, выражая их в миллимолях активного кислорода на килограмм масла. Массовую долю влаги и летучих веществ устанавливали путем сушения навески до постоянной массы для контроля технологической пригодности и стабильности хранения. Цветность определяли фотометрическим методом по стандартной визуальной шкале, что отражало органолептические и технологические свойства продукта; содержание токоферолов выявляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), обеспечивая количественное определение природных антиоксидантов, влияющих на питательную ценность и окислительную устойчивость масла. Анализ жирнокислотного состава осуществляли методом газовой хроматографии после получения метиловых эфиров, что позволяло определить профиль насыщенных и ненасыщенных кислот и оценить соответствие продукта пищевым и технологическим требованиям.

Таким образом, применение комплексного подхода к исследованию физико-химических показателей масла зародышей кукурузы (*Zea mays* L.) обеспечивает всестороннюю оценку качества продукта, выявление влияния технологических режимов прессования на его состав и стабильность, а также создание базы данных для оптимизации производства и повышения биологической ценности масла.

Методы и исследование. Определение физико-химических показателей масла зародышей кукурузы (*Zea mays* L.) проводилось в соответствии со стандартными методами ГОСТ, применяемыми для анализа растительных масел. Ниже представлен подробный порядок выполнения каждого анализа.

Кислотное число является одним из важнейших показателей качества жиров и масел, и характеризует содержание в них свободных жирных кислот, образующихся в результате гидролиза триацилглицеринов.

Повышение кислотного числа свидетельствует о частичном разложении липидов и снижении качества продукта. Кислотное число выражается количеством миллиграммов гидроксида калия (KOH), необходимым для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г исследуемого масла.

Метод основан на реакции нейтрализации свободных жирных кислот щёлочью. В качестве индикатора используют фенолфталеин, который в нейтральной и кислой среде бесцветен, а в слабощелочной среде приобретает бледно-розовую окраску. Момент появления устойчивого розового окрашивания соответствует точке эквивалентности реакции.

Определение перекисного числа чаще всего проводят - йодометрическим методом, который основан на окислительных свойствах перекисей и гидроперекисей, присутствующих в масле. Эти соединения взаимодействуют с йодидом калия, в результате чего происходит выделение свободного йода. Количество образовавшегося йода определяют методом

титрования раствором тиосульфата натрия, что позволяет оценить содержание первичных продуктов окисления липидов. Перекисное число выражают в миллимолях активного кислорода на 1 кг масла. Для проведения анализа навеску масла растворяли в смеси уксусной кислоты и хлороформе, после чего добавили раствор йодида калия и выдерживали смесь в тёмном месте для протекания реакции. Освободившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия с применением раствора крахмала в качестве индикатора до полного обесцвечивания. Одновременно выполняли холостой опыт, после чего по полученным данным рассчитали перекисное число исследуемого образца.

Для определения йодного числа проводили по методу Вижса, который широко применяется для оценки степени ненасыщенности жирных кислот в жирах и растительных маслах. Йодное число характеризует количество галогена, присоединяющегося к двойным связям ненасыщенных жирных кислот, и выражается в граммах йода, поглощённых 100 г исследуемого масла. Чем выше значение йодного числа, тем больше в масле содержится ненасыщенных жирных кислот.

Сущность метода заключается в том, что двойные связи жирных кислот взаимодействуют с раствором Вижса (йодхлоридом, растворённым в уксусной кислоте). В ходе реакции йодхлорид присоединяется по месту двойных связей. После завершения реакции непрореагировавший избыток йодхлорида взаимодействует с раствором йодида калия, в результате чего выделяется свободный йод. Количество выделившегося йода затем определяли титрованием раствором тиосульфата натрия с использованием раствора крахмала в качестве индикатора.

Для проведения анализа навеску масла массой около 0,2–0,3 г растворяли в 10–15 мл хлороформа, после чего добавляют избыток раствора Вижса. Колбу плотно закрывали и выдерживали в тёмном месте в течение 30 минут для полного протекания реакции. Затем в смесь вводили раствор йодида калия и около 100 мл дистиллированной воды, чтобы приводил к выделению свободного йода. Образовавшийся йод титровали 0,1 н. раствором тиосульфата натрия до светло-жёлтой окраски, после чего добавляли раствор крахмала и продолжали титрование до полного обесцвечивания раствора. Параллельно проводили холостой опыт. Йодное число рассчитывали по разнице между объёмами раствора тиосульфата натрия, израсходованными при титровании опытной и контрольной проб.

Далее определяли цветности масла исследуемого масла кукурузного с использованием классическим методом шкалы Ловибонда. Цветность является важным показателем качества масла и отражает содержание в нём природных пигментов, таких как каротиноиды и хлорофиллы, а также возможных продуктов окисления, образующихся в процессе переработки и хранения. Сущность метода заключается в измерении интенсивности окраски масла и её сравнении со стандартной цветовой шкалой или определении оптической плотности при определённых длинах волн. Для проведения анализа образец предварительно фильтровали с целью удаления механических примесей, после чего масло помещали в кювету с фиксированной толщиной слоя (5,25 мм). Полученные результаты выражают в условных единицах цветности.

Определение содержания токоферолов в масле проводят флуориметрическим стандартном методом, основанным на измерении интенсивности флуоресценции, испускаемой токоферолами под действием ультрафиолетового излучения, после чего их количество рассчитывают по формуле

$$C_{\text{токоферолов}} = \frac{C_{\text{ст}} \cdot V_{\text{образца}}}{m}$$

где:

- $C_{ст}$ - концентрация стандартного раствора токоферола, мг/мл;

- $V_{образца}$ - объём раствора масла, мл

- m - масса навески масла, мг токоферола приходится на 1 г масла интенсивность флуоресценции пропорциональна содержанию токоферолов в образце.

Метод определения содержания токоферолов в масле заключается в измерении интенсивности флуоресценции, испускаемой токоферолами под действием ультрафиолетового излучения, и расчёте их концентрации по сравнению с эталонным раствором с учётом массы и объёма образца.

Определение массовой доли фосфолипидов классическим методом проводили гравиметрическим способом, основанным на гидратации фосфолипидов с последующим их выделением из масла кукурузы. При добавлении горячей воды к нагретому маслу фосфолипиды гидратировали, что привело образуемому нерастворимым осадком. Далее навеску масла нагревали до температуры около 60 - 70°C, затем при интенсивном перемешивании добавляют 2-3 % горячей воды и выдерживали смесь для полного протекания процесса гидратации. Образовавшуюся осадок фосфолипидов отделяли центрифугированием, после чего его высушивали до постоянной массы и взвешивали. По полученной массе осадка рассчитывали массовую долю фосфолипидов в процентах относительно массы исследуемого образца масла.

С научной точки зрения, повышение температуры при получении масла кукурузного путем прессования приводит к комплексным изменениям его химико-физических характеристик:

- наблюдается рост кислотного и перекисного чисел, обусловленный усилением гидролиза и окисления липидов;

- одновременно усиливается окраска масла за счёт более полного выделения природных пигментов, включая каротиноиды и хлорофиллы;

- кроме того, снижается содержание биологически активных компонентов, таких как токоферолы и фосфолипиды, что связано с их частичной термической деструкцией, коагуляцией и взаимодействием с продуктами окисления, отражая термочувствительность как антиоксидантов, так и структурных фракций масла. В таблице 1 представлены физико-химических показателей масла из кукурузных зародышей, проведённых нами исследование.

С ростом повышения температуры прессования и увеличение времени хранения масла из кукурузных зародышей приводит к комплексным изменениям его свойств: наблюдается рост кислотного и перекисного чисел вследствие усиления гидролиза и окисления липидов, интенсификация окраски за счёт более полного выделения пигментов, а также снижение содержания токоферолов и фосфолипидов, обусловленное их частичной термической деструкцией, коагуляцией и взаимодействием с продуктами окисления.

Таблица-1
Итоговая таблица физико-химических показателей масла из кукурузных зародышей

Температура прессования, °С	Срок хранения, сутки	Кислотное число, мг КОН/г	Перекисное число, ммоль О ₂ /кг	Цвет (по Ловибонду, 5 ^{1/4} ")	Токоферолы, мг/100 г	Фосфолипиды, %
30	0	1,25 ± 0,03	2,1 ± 0,1	12Y / 1,2R	62 ± 2	1,20 ± 0,05
30	7	1,41 ± 0,04	3,0 ± 0,2	13Y / 1,4R	59 ± 2	1,15 ± 0,04
30	14	1,63 ± 0,05	4,2 ± 0,2	14Y / 1,7R	55 ± 2	1,10 ± 0,05
30	30	2,08 ± 0,06	6,1 ± 0,3	16Y / 2,2R	48 ± 3	1,02 ± 0,05
50	0	1,68 ± 0,04	3,4 ± 0,2	14Y / 1,6R	57 ± 2	1,05 ± 0,04
50	7	1,88 ± 0,05	4,5 ± 0,3	15Y / 1,9R	53 ± 2	1,00 ± 0,05
50	14	2,12 ± 0,06	5,8 ± 0,3	16Y / 2,1R	49 ± 3	0,95 ± 0,04
50	30	2,68 ± 0,07	7,5 ± 0,4	18Y / 2,5R	43 ± 3	0,88 ± 0,05
80	0	2,37 ± 0,06	5,2 ± 0,3	17Y / 2,4R	49 ± 3	0,82 ± 0,04
80	7	2,62 ± 0,07	6,8 ± 0,4	18Y / 2,7R	44 ± 3	0,78 ± 0,05
80	14	2,93 ± 0,08	8,4 ± 0,4	19Y / 3,0R	39 ± 3	0,72 ± 0,04
80	30	3,55 ± 0,09	10,2 ± 0,5	21Y / 3,4R	34 ± 3	0,65 ± 0,05

Анализ данных показывает, что с увеличением температуры прессования кукурузного масла и продолжительности хранения наблюдается рост кислотного и перекисного чисел, что свидетельствует о нарастании процессов окислительной деструкции и гидролиза триглицеридов. При этом цвет масла постепенно темнеет (увеличение по шкале Ловибонда), а содержание токоферолов и фосфолипидов снижается, что указывает на потерю биологически активных и функциональных компонентов под действием тепла и кислорода. Наименее стабильными с точки зрения сохранения качества и питательной ценности оказываются масла, полученные при высокой температуре прессования (80 °С) и длительном хранении (30 суток), тогда как масла холодного прессования (30 °С) сохраняют более низкие значения кислотного и перекисного чисел и более высокий уровень токоферолов даже при 30-дневном хранении.

Как видно приведенные по таблице можно сделать выводы, что для максимального сохранения качества, цвета и биологически активных компонентов кукурузного масла рекомендуется использовать более низкие температуры прессования и минимизировать длительность хранения.

Заключение. В ходе проведенного исследования были изучены физико-химические характеристики масла, полученного из зародышей кукурузы при различных температурах прессования и сроках хранения. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что температура и время хранения оказывают значительное влияние на состав и качество масла, отражая основные термохимические процессы, протекающие в липидной матрице. Повышение температуры прессования сопровождается ростом кислотного и перекисного чисел, что указывает на активизацию процессов гидролиза триглицеридов и окисления ненасыщенных жирных кислот. Это согласуется с известными закономерностями термического разрушения липидов: при нагревании усиливается образование свободных жирных кислот и первичных продуктов окисления, что снижает химическую стабильность масла. Одновременно наблюдается интенсификация окраски, связанная с более полным

извлечением природных пигментов (каротиноидов, хлорофиллов) и накоплением продуктов окислительного разложения. Изменение цвета масла является не только визуальным показателем, но и косвенной характеристикой его окислительной стабильности. Было также установлено снижение содержания биологически активных компонентов, таких как токоферолы и фосфолипиды, при увеличении температуры и продолжительности хранения. Это обусловлено их частичной термической деструкцией, коагуляцией и взаимодействием с продуктами окисления. Данные результаты подтверждают высокую термочувствительность антиоксидантов и структурных компонентов масла, что следует учитывать при оптимизации технологических режимов получения и хранения продукта. Статистическая обработка данных (трёхкратная повторность измерений, вычисление среднего значения и стандартного отклонения) обеспечила достоверность результатов, позволяя выявить чёткие закономерности изменения показателей качества масла в зависимости от температуры прессования и срока хранения. В целом, эксперимент показал, что для сохранения высокого качества масла из зародышей кукурузы оптимальными условиями являются низкотемпературное прессование (около 30 °С) и краткосрочное хранение, при которых минимизируются процессы гидролиза и окисления, сохраняются природные антиоксиданты и структурные фракции масла. Полученные результаты могут быть использованы для разработки технологических рекомендаций по получению высококачественных растительных масел и контролю их качества в производственных условиях.

Список литератур:

1. Winkler-Moser J.K., Breyer L. Composition and oxidative stability of crude oil extracts of corn germ and distillers grains. *Industrial Crops and Products*, Vol. 33, Issue 3, May 2011, pp. 572–578.
2. Alberdi-Cedeño J.J., Ibargoitia M.L., Guillén M.D. Effect of the Enrichment of Corn Oil With alpha- or gamma-Tocopherol on Its In Vitro Digestion... *Antioxidants*, 2020, 9(3):246.
3. Rebolleda-Morales F., et al. Supercritical fluid extraction of corn germ oil: Study of the influence of process parameters on the extraction yield and oil quality. *Journal of Food Engineering*, 2012.
4. Wang S., Hwang H., Yoon S., Choe E. Temperature dependence of autoxidation of perilla oil and tocopherol degradation. *Journal of Food Science*, 2010, 75(6):C498-505.
5. Maszewska M., et al. Comparative oxidative stability of vegetable oils including corn oil. *Sustainable Food Science (reference work)*, 2023
6. Use of antioxidants for enhancing oxidative stability of bulk edible oils: a review. *International Journal of Food Science & Technology*, 56(1):1, 2021.
7. Аксенова О. И., Куликова М. Г. Обоснование технологических решений при производстве продуктов питания повышенной биологической ценности. – *Агропродовольственная экономика*. – 2017. – №6. – С. 40–48
8. ГОСТ 31933-2012. Масла растительные. Методы определения кислотного числа. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 3 декабря 2012 г. №54-П).
9. ГОСТ Р 8808-2000. Масло кукурузное. Технические условия. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26 июля 2001 г. – 291 с.
10. Даниленко Е.А., Куликова М.Г. Технологический менеджмент и аудит на предприятиях пищевой промышленности – В мире научных открытий. – 2009. – № 1. – С. 23–26.

11. Егоров А.Н., Сидорова А.И., Куликова М.Г. Контроль качества производства методом статического анализа при управлении технологическим процессом – Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2015. – № 53. – С. 301–303.

12. Куликова М. Г. Кончина Л. В. Моделирование технологического оборудования в пищевой промышленности // Естественные и технические науки. – 2017. – №5(107). – С. 126–127.

13. Толкова Т.С., Хрипанкова М.С., Куликова М.Г. Современные системы управления качеством пищевых продуктов // В сборнике: инновации, качество и сервис в технике и технологиях Сборник научных трудов 4-ой Международной научно-практической конференции: в 3-х томах. – 2014. – С. 189-191.

14. Заикина В.А. Влияние режима хранения на динамику кислотного числа кукурузного масла // Ученые записки Брянского государственного университета. – 2017.- №4. - С. 50-55.

15. ГОСТ ISO 9936-2024 и ГОСТ 30417-2018/96 методы анализа токоферолов (витамин Е).

16. ГОСТ 33441-2015 метод с помощью ИК-спектроскопии кислотное и перекисное числа, фосфорсодержащие вещества (фосфолипиды).

СИНТЕЗ УСКОРИТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ВУЛКАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЭЛАСТОМЕРОВ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Боборажабова З.Ф., Ибадуллаев А., Тешабаева Э.У.

Введение. На основе критического анализа литературы и изучения современного состояния получения и применения эластомеров и композиций на их основе, ускорителей процесса вулканизации и композиционных материалов на основе эластомеров установлено, что наиболее перспективным направлением в настоящее время является поиск и создание ингредиентов на основе местного сырья для создания композиций с наноструктурой или приближенных к ней [1,2].

Применение резинотехнических изделий на основе эластомерных композиций в транспортостроении, металлургии, химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве превысило 60% [3,4]. Для формирования их структуры в результате вулканизации используются ускорители процесса вулканизации, полученные из органических веществ [5,6]. В связи с этим важно проводить научные исследования по созданию ускорителей, планомерно ускоряющих процесс вулканизации резинотехнических изделий и формирующих их структуру в соответствии с заданными требованиями к физико-механическим, динамическим и специальным свойствам [7,8].

Целью исследования является создание ускорителей процесса вулканизации эластомерных композиций различной структуры на основе местного сырья и разработка состава и технологии получения резинотехнических изделий с их применением.

Предметы и методы исследования являются эластомерные композиции, созданные с добавлением ускорителей процесса вулканизации, полученных на основе формальдегида, коротон-фракции (отхода производства переработки ацетиленов), мочевины и тиомочевины, а также резинотехнические изделия на их основе, используемые в различных условиях, и технологии их получения. При выполнении диссертационной работы были использованы физико-химические методы (ГЖХ, ИКС, ПМР) для изучения свойств коротонной фракции отходов ацетиленовой промышленности, мочевины и тиомочевины, а также ускорителей процесса вулканизации, полученных на их основе. Технологические свойства эластомерных композиций исследовались с помощью пластометра, вулкаметра и дефометра. Физико-механические, кинематические и динамические показатели определялись с использованием динамометра. Кроме того, применялись другие стандартизированные методы, а также методы планирования экспериментов и математической статистики.

Экспериментальная часть. исследование по получению ускорителя вулканизации эластомеров на основе местного сырья и вторичных материалов мочевины, тиомочевины и альдегидов. Конденсацию мочевины с формальдегидом проводили в трехгорлой колбе, снабженной обратных водяным холодильником, капельной воронкой и механической мешалкой. В реактор помещали 36,6 г мочевины (0,61 моль), при интенсивном перемешивании порциями добавляют 40 мл воды. Смесь в течении 25-30 минут перемешивают по температуре 30 - 40 °С. Затем в раствор добавляют 126 мл (1,55 моль) 37 %-ного формальдегида далее добавляют 1 мл 10 %-ного раствора едкого натра. После этого в реакционную смесь добавляют 50 мг хлористого аммония и 2,5 мл 25%-ной аммиачной воды. Получившуюся реакционную массу тщательно перемешивают при 50-90 °С в течении 40-90 минут. Эту реакционную массу помещают в колбу при давлении 10 мм.рт.ст., температуре 60 °С и отгоняют формальдегид, метанол и воду. Теоретически независимо от условий протекания реакции карбамида с формальдегидом в первой ее стадии образуется монометилольные производные, ступенчато накапливаясь в реакционной среде ди-, три- и

тетраоксиметилен карбамида. Формальдегид в водном растворе существует главным образом в виде метиленгликолей или полиметиленгликолей. Константа равновесия метиленгликоль - формальдегид около 10^{-4} . Однако в реакцию с карбамидом, формальдегид вступает только в безводной альдегидной или в ее резонансной форме. Реакцию образования метилолмочевины можно представить уравнениями:

Это объясняется тем, что скорости реакций деполимеризации полигликолей и дегидратации метиленгликолей так велики, что не влияют на скорость взаимодействия формальдегида с карбамидом. Механизм кислотного катализа на примере реакции образования монометилолмочевины можно представить следующим образом:

Механизм основного катализа реакции присоединения формальдегида можно представить следующим образом:

Диссоциация метилолмочевины протекает, вероятно, аналогично, но только в обратном направлении: через отщепление протона и образовании аниона метилолмочевины. По Лендквисту, возникновение аниона карбамида и его участие в реакции маловероятны. Он предполагает следующий механизм реакции метилолирования, согласно которому как формальдегид, так и карбамид реагируют в таутомерной форме амфотерного иона. В условиях реакции возможны протекания следующих процессов:

В целях установления оптимальных параметров процесса изучены зависимости выхода метилолпроизводных мочевины от соотношения исходного сырья, продолжительности реакции и температуры (Таблица 1).

Таблица 1

Выхода метилолпроизводных мочевины от соотношения исходного сырья и температуры

Температура, °С	Соотношение исходных веществ, моль	Выход целевого продукта, %	Побочные продукты, %
50	1:1	11,4	88,6
60		15,2	84,8
70		24,7	75,3
80		18,9	81,1
90		16,7	83,3
50	1:2	41,1	58,9
60		42,9	57,1
70		49,4	50,6
80		43,6	56,4
90		45,3	54,7
50	1:3	54,4	45,6
60		73,6	26,5
70		87,6	12,4
80		76,4	23,6
90		61,2	38,8
50	1:4	18,8	81,2
60		26,9	73,1
70		38,6	61,4
80		31,1	68,9
90		26,4	73,6

Из таблицы видно, что с увеличением температуры от 50 до 80 °С выход метилолпроизводных мочевины увеличивается, достигая максимума 87,6 % при мольном соотношении карбамид: формальдегид 1:3.

Показано, что при увеличении соотношения формальдегида к мочеvine выход продукта увеличивается: так при сравнении соотношении мочеvin: формальдегид 1:1 и 1:2 выход продукта составляет соответственно 38,6 и 49,4 %, а при температуре 70 и соотношении 1:2 и 1:3 увеличивается на 38,2 % составляя соответственно 49,4 и 87,6 %. При этом установлено, что даже при 20-кратном избытке формальдегида прореагирует только 2,8 моль формальдегида с 1 моль карбамидом. В связи с этим, оптимальных для реакции конденсации карбамида с формальдегидом нами выбрано соотношение карбамид: формальдегид = 1:3. Состав и структура полученного продукта доказана методами ИК-

спектроскопический и ГЖХ и подтверждена элементным анализом. Проведены квантово-химические и молекулярно-динамические расчеты синтезированных продуктов.

На рис.1-3 приведена газо-жидкостная хроматограмма образующегося вещества при конденсации формальдегида с мочевиной. Показано, что в реакционной массе имеются растворитель (1), диметилен мочевины (2), метилольные производные (3) и непрореагировавший формальдегид.

1- растворитель; 2- метиленмочевина; 3- формальдегид; 4-метилолмочевина

Рис. 1. Газо-жидкостная хроматограмма продуктов конденсации формальдегида с мочевиной

В ИК-спектре наблюдаются полосы поглощения в области $3420 - 3450 \text{ см}^{-1}$, относящиеся к валентным колебаниям –N–H группы и в области $1735-1750 \text{ см}^{-1}$ - валентное колебание C=O связи карбамида, также проявляются деформационные колебания (-CH₂-) группы в области $1450-1470 \text{ см}^{-1}$, а также $750-650 \text{ см}^{-1}$ широкие малоинформативные полосы колебаний связанной OH группы.

Рис. 2. ИК-спектр продукта конденсации формальдегида и мочевины

Известно, что химические свойства, а также реакционная способность молекул во многом зависят от их электронной структуры и энергетических характеристик (Таблица 3). Предсказание конкретной координации донорных центров в органических соединениях, является весьма трудной и актуальной задачей органической химии. С бурным развитием методов квантово-химических расчетов молекул появилась возможность планирования экспериментальных исследований и проведения направленного синтеза органических и др. соединений.

Рис. 3. 13С-ЯМР-спектр метилолпроизводных мочевины

Таблица 3.
Синтезированная смола характеризуется следующими показателями

Наименование показателей	Показатели		
	УК-1	УК-2	УК-3
Внешний вид	от белого до светло-желтого цвета	от белого до светло-желтого цвета	от белого до светло-желтого цвета
Массовая доля сухого остатка, %	69,0	65,0–70,0	60,0–65,0
Массовая доля свободного формальдегида, % не более	0,4	0,5	0,6
Условная вязкость при (20±0,5) град. С, с, по вискозиметру В №-246 с соплом диаметром 8,0	36	30–40	25–35
Концентрация водородных ионов, рН	8,2	7,8–8,5	7,5–8,0
Время хелатинизации при 100 град. С, с	47	50–60	55–65

Элементный анализ синтезированных метилолпроизводных мочевины (C₃H₈N₂O₃). Получено (%): С- 30,86; Н- 6,39; N- 23,12; О- 39,63; рассчитано (%): С- 30,33; Н- 6,66; N- 23,33; О- 39,68. При синтезе метилолтиомочевины в трехгорловую колбу помешают 36 г (0,5 моль) тиомочевину и добавляют 40 мл воды. Смесь перемешивают при 35 °С в течение 10-15 мин. Затем порциями добавляют 45 мл 37%-ный водный раствор формальдегида и до рН=5,5-6,0 добавляют концентрированной соляной кислоты. Реакционную массу перемешивают при 80 - 85 °С в течение одного часа. После охлаждения добавляют 10 %-ный едкий натр до выпадения осадки. Осадки отфильтровывают, промывают холодной водой. Сушат при 100±5 °С. Получают 46 г метилолтиомочевины. При конденсации тиомочевины с формальдегидом в присутствии бисульфита натрия образуется метилолпроизводные тиомочевины по схеме:

Реакцию проводили в слабокислотной среде, при различных температурах, времени и различных соотношениях исходных компонентов (Таблица 4). В результате проведенных исследований при соотношении исходных продуктов в мольных долях 1:1 - 1:4, в интервале температур 50 - 90 °С было определено, что самый высокий выход метилолпроизводных 89,2 % достигается в течении 3 часов, при температуре 80 °С и в соотношении 1 моля мочевины на 2 моля формальдегида.

Оптимальный выход синтезированного продукта наблюдается при 80 °С и продолжительности реакции 4 часа. Определены строение, элементный состав и кванто-химические константы синтезированного вещества. Строение синтезированного соединения определено методом ИК - спектроскопии, а состав определен элементным анализом (рис.4).

Таблица 4

Выхода метилолпроизводные тиомочевины от температуры и соотношения исходных веществ

Температура, °С	Мольное соотношение карбамид: формальдегид	Выход продукта, %	Побочные продукты, %
50	1:1	13,9	86,1
60		17,5	82,5
70		27,2	72,8
80		20,1	79,9
90		18,2	81,8
50	1:2	56,2	43,8
60		74,9	25,1
70		89,2	10,8
80		78,6	21,4
90		63,3	36,7
50	1:3	42,8	57,2
60		45,2	54,8
70		52,5	47,5
80		46,3	53,7
90		44,8	55,2
50	1:4	23,7	76,3
60		29,0	71,0
70		42,2	57,8
80		33,6	66,4
90		28,4	71,6

В ИК-спектре продукта обнаружены интенсивные полосы поглощения наблюдающиеся в области 3425-3445 см⁻¹ относящиеся к валентным колебаниям -N-H группы, в области 740-760 см⁻¹ валентное колебание C=S связи, в области 1450-1470 см⁻¹ проявляются деформационные колебания -CH₂- группы и 1190-1205 см⁻¹ валентное колебания относящиеся -C-N связи. Элементный анализ синтезированного продукта конденсации тиокарбамида с формальдегидом (C₃H₈N₂O₂S) дал следующие результаты (%): C-28,22; H-6,26;

Рис. 4. ИК-спектр продукта конденсации тиокарбамида с формальдегидом

N-22,18; O-25,05; S-18,29. Теоретически рассчитанный элементный состав исходя из вышеприведенной структуры следующий (%): C-28,35; H-6,29; N-22,04; O-25,19; S-18,13.

Известно, что метилолные производные мочевины и тиомочевины не стабильны во времени и их срок хранения не превышает 2 месяцев, что ограничивает область их применения. С целью повышения стабильности данного продукта модифицированы с

различными добавками. Эффективными стабилизаторами метилольных производных мочевины и тиомочевины можно считать моноэтаноламин. При добавлении данного продукта в количестве до 10 % масс. стабильность продукта увеличивается 2 - 3 раза. Триметилольные производные мочевины представляют собой маслянистую жидкость, с содержанием основного продукта 50 - 55 %. Показано, что добавление моноэтаноламина не только стабилизирует, но и связывает свободный формальдегид. С целью, разработки новых полидентатных соединений - композиционных материалов на базе местного сырья и вторичных материалов, нами проводились целенаправленные исследования. Изучены реакции конденсации и циклоконденсации мочевины (тиомочевины) с уксусным и кротоновым альдегидом. Вязкость смолы зависит, в основном от температуры реакции: чем ниже температура, тем ниже вязкость смолы и, наоборот. При нагревании смолы приделах 110 - 120 °С в течении 2 - 3 часов образуется твердая масса, которую можно измельчать в порошок. С целью установления структуры полученных смол были сняты их ИК-спектры. Известно, что вулканизационные процессы во многом определяются структурой каучука и составом ускорителей. Учитывая содержание УВ-1 в своем составе одновременно донорных и акцепторных групп, способных образовывать сложные комплексы, снижающие энергию активации вулканизации, образования пространственной структуры (Рис.5).

Рисунок 5. ИК-спектр

В ИК-спектрах смолы наблюдаются интенсивные полосы поглощения в областях: 1300 - 800 cm^{-1} , соответствующие валентным колебаниям - C - C - ; - C - O - ; - C - N - связи; 1580 cm^{-1} -деформационным колебаниям NH_2 -связи; 3000 - 2800 cm^{-1} - валентным колебаниям O - H и C - H - связи и 1540 cm^{-1} -валентным колебаниям C - O - связи. ИК-спектры жидкой и твердой смолы не отличаются друг от друга. Изучен процесс отверждения полученных смол.

Установлено, что при добавлении нового ускорителя **УК-1, УК-2, УК-3** рецептурный резиновых смесей на основе бутадиен-стирольных каучуков вместо ускорителя ДФГ наблюдается интенсивное соединение серы с макромолекулами каучука и ингредиентов [9-14]. В табл. 5 показано влияние на примере **УК-2** природу поперечных связей и свойства композиционных эластомерных материалов.

Таблица 5

Свойства образующихся связей в резине стандартного рецепта на основе каучука СКМС-30АРКМ-15. (Время вулканизации 40 минут 416 К, старении 373 К 72 часа).

Наименование ингредиентов	Образующиеся связи, %				F _p , МПа	K _T , ус.ед.
	-C-S _x -C-	-C-S-S-C-	-C-S-C-	-C-C-		
ДФГ	32	34	24	10	11,0	0,65
Карбонат МН	31	35	25	9	10,2	0,65
Тиурам Д	33	36	23	8	9,7	0,65
Капгакс	32	37	22	9	10,0	0,65
Сульфенамид S	33	35	24	8	10,0	0,65
УК-2	29	25	24	22	12,4	0,89

Как видно из данных, при введении UK-2 в состав резиновых смесей на основе каучука СКМС-30АРКМ-15, в место ускорителя вулканизации карбонат МН, тиурам Д, каптакс, сульфенамид и дефенилгуанидин, образуются поперечные связи различной степени сульфидности, вулканизаты содержащих UK-2 имеют высокие показатели коэффициента теплового старения и прочности.

Резюме. Таким образом, на основе физико-химических свойств и структуры ускорителей процесса вулканизации эластомеров, полученных на основе формальдегида, коротонной фракции, мочевины и тиомочевины, рекомендовано их использование в качестве ускорителей в эластомерах и их композициях. Проведенные исследования по влиянию UK-2 на процесс термо-структурообразования каучуков позволяют установить, что она играют определяющую роль при формировании структуры вулканизационной сетки и свойств вулканизатов на основе каучуков общего назначения. Кинетическое исследование наполненных резиновых смесей показывает широкое плато вулканизации, которое относительно мало изменяется от оптимального параметра. Исследования показали, что с ростом содержания UK-2 в составе композиции на основе каучуков СКМС-30АРКМ-15 физико-механические свойства, динамическая выносливость при многократном растяжении и сжатии и коэффициент теплостойкости увеличивается и ее наибольшее значение наблюдается при содержании 1,5-2,5 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука.

Литература

1. Корнев А. Е. Технология эластомерных материалов: учебник. Москва: ИСТЕК, 2009. 502 с.
2. Карманова О.В., Попова Л.В., Поименова О.В. Создание активирующих систем для эффективной вулканизации эластомеров. [Creation of activating systems for effective vulcanization of elastomers] Вестник *VGTUIT*, 2014, no.3, pp. 126-129.
3. Shershnev V.A. Development of ideas about the role of activators of sulfuric vulcanization of hydrocarbon elastomers. [Development of representations of the role of activators sulfur cured hydrocarbon elastomers]. Part 1. Caoutchouc and rubber., 2012, No. 2. 1, p. 31-36. (In Russian).
4. Rogativa T.V., Shumskii V.F., Kutianina V.S., Getmanchuk I.P. et al. The Effect of technological additive Technol on the rheological properties of styrenebutadiene rubber. Каучук и резина., 2004, no. 3, pp. 24-28.
5. H. Chen, C. Wang, C. Hu, J. Zhang, S. Gao, W. Lu, L. Chen, Vulcanization accelerator enabled sulfurized carbon materials for high capacity and high stability of lithium-sulfur J. Mater. Chem. A 3 (4) (2015) 1392–1395. DOI: 10.1016/j.cej.2020.124378.
6. S. Liu, J. Yu, K. Bikane, T. Chen, C. Ma, B. Wang, L. Sun, Rubber pyrolysis: kinetic modeling and vulcanization effects, Energy 155 (2018) 215–225. DOI: 10.1016/j.cej.2020.124378.
7. M. Wang, J. Zhu, S. Zhang, G. You, S. Wu, Influencing factors for vulcanization induction period of accelerator natural rubber composites: molecular simulation and experimental study, Polym. Test. 80 (2019) 1–6. DOI: 10.1016/j.cej.2020.124378.
8. Santhosh, A.A. Recent developments in crosslinking of elastomers / A.A. Santhosh, J. Kuruvila, T. Sabu // Rubber Chemistry and Technology. 2005. -V.78. - Is.3 - P. 458-488.
9. Ahmadjonov, S., Teshabaeva, E., Akhmedova, M., Turabjanov, S., & Abdiraimova, K. (2023, April). Multifunctional ingredients for composite elastomer materials. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 383, p. 04035). DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338304035>.
10. Teshabaeva E.U., Vapaev M.D., Ibadullaev A., Modification of mineral fillers and their influence on properties of rubbers // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences Austria. 2016., №3-4,- C.125-128.

11. Тешабаева Э.У., Ибадуллаев А., Жураев В.Н. Создание и применение ингредиентов на основе местных сырьевых ресурсов и отходов производств в эластомерных композиционных материалах // Ж. Химия и химическая технология, 2016, с. 66-71.

12. Sherali Mamayev, Axmadjan Ibadullayev, Elmira Teshabayeva, Mukhsinjon Tursunaliev and Muxammad-Ayubxon Ikromov. Creation of elastomer-based compositions with special characteristics for the wheel-engine block of thermal locomotives. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345204013>.

13. Ibadullaev, A., Teshabayeva, E., Kakharov, B., & Babaev, A. (2022, June). Elastomeric materials based on new ingredients. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030021). AIP Publishing LLC. <https://doi.org/10.1063/5.0089726>.

14. A. Ibadullaev, D. Nigmatova and E. Teshabaeva. Radiation Resistance of Filled Elastomer Compositions. Materials of the III International Scientific and Practical Conference "Actual problems of the fuel and energy complex, mining, production, transmission, processing and environmental protection" (APEC2021) were published in the IOP journal. Conference Series: Earth and Environmental Science. <https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/808/1>.

UDK 001.81:544.452.2:661.523

GLOBAL RESEARCH TRENDS AND EMERGING THEMES IN AMMONIUM NITRATE
THERMAL STABILITY: A BIBLIOMETRIC REVIEW

Hamidova G.O¹, Mamataliyev A.A.¹, Madenov B.D.¹, Namazov Sh.S¹.

Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan¹

Abstract. Ammonium nitrate is a strategically important compound widely utilized in agriculture, mining, civil engineering, and energetic material applications. Despite its extensive use, concerns related to thermal decomposition, storage stability, and explosion hazards continue to stimulate scientific investigations aimed at improving its safety and performance. Given the growing volume of literature in this field, a systematic assessment of research trends and knowledge structures is required to better understand its scientific development. Therefore, this study presents a comprehensive bibliometric review of global research on ammonium nitrate thermal stability. Bibliographic records were retrieved from the Scopus database using the search query TITLE-ABS-KEY ("ammonium nitrate") AND TITLE-ABS-KEY ("thermal stability"). A total of 247 publications were analyzed using Bibliometrix, Biblioshiny, and VOSviewer to evaluate publication trends, influential authors, leading institutions, citation patterns, collaboration networks, thematic structures, and research evolution. The results revealed a significant increase in scientific output after 2010, reflecting growing interest in thermal decomposition mechanisms, safety enhancement, and stabilization technologies. China emerged as the leading contributor in terms of both publication productivity and citation impact, followed by India and several European countries. Keyword co-occurrence and thematic analyses identified thermal decomposition, thermodynamic stability, decomposition kinetics, and thermal analysis as the dominant research themes. Trend topic and thematic evolution analyses demonstrated a gradual shift from fundamental studies toward application-oriented investigations involving polymer modification, composite materials, thermal stabilization, and advanced safety strategies.

Keywords: ammonium nitrate; thermal stability; VOSviewer; Bibliometrix; thermal decomposition; decomposition kinetics; science mapping; mineral additives; bentonite; glauconite.

Introduction. Ammonium nitrate (AN) is one of the most important nitrogen-containing compounds used worldwide due to its extensive applications in agriculture, mining, civil engineering, and defense-related industries. Owing to its high nitrogen content, relatively low production cost, and excellent agronomic efficiency, ammonium nitrate has remained a key component of nitrogen fertilizers for several decades. The global demand for food production and sustainable agricultural practices continues to drive the widespread utilization of ammonium nitrate-based fertilizers, particularly in regions with intensive crop cultivation. Beyond its agricultural significance, ammonium nitrate is also an essential constituent of energetic materials. Its strong oxidizing properties make it suitable for use in industrial explosives, propellants, and blasting agents employed in mining and construction activities. Ammonium nitrate fuel oil (ANFO), for example, remains one of the most widely used industrial explosives due to its cost-effectiveness and operational performance. As a result, ammonium nitrate occupies a unique position as a material of strategic importance, serving both agricultural and industrial sectors. The broad range of applications associated with ammonium nitrate has stimulated extensive scientific research aimed at improving its performance, safety, storage characteristics, and environmental compatibility. Advances in thermal analysis, materials engineering, and chemical modification techniques have further expanded research efforts dedicated to understanding the physicochemical behavior of ammonium nitrate under different operating and storage conditions. Despite its widespread

utilization, ammonium nitrate presents several challenges related to thermal stability and safety. The compound undergoes a series of phase transitions and thermal decomposition reactions that can significantly affect its physical properties and operational reliability. Under elevated temperatures, ammonium nitrate may decompose through complex reaction pathways involving the formation of gaseous products such as nitrogen oxides, ammonia, and water vapor. The decomposition process is influenced by numerous factors, including temperature, pressure, impurities, moisture content, particle morphology, and the presence of catalytic substances.

Thermal instability represents one of the most critical concerns associated with ammonium nitrate. Inadequate storage conditions, contamination with combustible materials, confinement, or prolonged exposure to heat may accelerate decomposition reactions and increase the likelihood of thermal runaway events. Several major industrial accidents occurring over the past decades have demonstrated the potentially catastrophic consequences of uncontrolled ammonium nitrate decomposition. These incidents have intensified scientific and regulatory interest in improving the safety profile of ammonium nitrate during production, transportation, and storage.

In addition to explosion hazards, storage-related problems such as moisture absorption, caking, phase transformations, and degradation of granule integrity may adversely affect product quality and handling characteristics. Consequently, enhancing the thermal stability and storage safety of ammonium nitrate remains a priority research area for both academic institutions and industrial stakeholders. Recent investigations have focused on the development of stabilizing additives, surface coatings, polymeric modifiers, and mineral-based materials capable of improving thermal resistance while maintaining fertilizer performance and economic feasibility. The growing volume of scientific publications related to ammonium nitrate thermal stability has created a need for systematic approaches capable of evaluating research development, identifying influential contributors, and revealing emerging scientific trends. Traditional literature reviews provide valuable qualitative insights; however, they often face limitations in handling large datasets and objectively assessing the evolution of a research field over extended periods. Bibliometric analysis has emerged as an effective quantitative methodology for mapping scientific knowledge and evaluating research performance. By applying statistical and network-based techniques to bibliographic data, bibliometric studies can identify publication patterns, collaboration networks, influential authors, leading institutions, highly cited publications, and thematic structures within a particular field. Furthermore, advanced visualization tools such as VOSviewer and Bibliometrix enable the exploration of conceptual relationships among keywords, research clusters, and thematic evolution over time.

Fig. 1 Thematic Map of Research on Ammonium Nitrate Thermal Stability

Fig. 1 presents a thematic map generated from keyword co-occurrence analysis. The map classifies research themes according to their centrality and development density. "Thermostability",

"silica", and "scanning electron microscopy" appear as motor themes, indicating their strong relevance and high level of development within the field. In contrast, "ammonium nitrate", "thermal stability", and related terms are positioned among emerging or declining themes, suggesting evolving research directions and opportunities for further investigation.

Fig. 2 Sources' Production Over Time in Ammonium Nitrate Thermal Stability Research

Fig. 2 depicts the cumulative scientific production of the most productive journals in the field. The results indicate a continuous increase in publications over time, with journals specializing in thermal analysis, polymer science, energetic materials, and thermochemistry contributing significantly to the development of ammonium nitrate thermal stability research. In the context of ammonium nitrate thermal stability research, bibliometric analysis offers a comprehensive framework for understanding how scientific interest has evolved, which topics have received the greatest attention, and which emerging areas may shape future investigations. Such information is valuable for researchers, industry practitioners, and policymakers seeking to identify knowledge gaps and establish future research priorities. The present study aims to provide a comprehensive bibliometric assessment of global research on ammonium nitrate thermal stability. Specifically, the study seeks to evaluate publication growth, identify the most productive authors, institutions, countries, and journals, and determine the intellectual and conceptual structure of the field through citation and keyword analyses. In addition, the study explores thematic evolution, research hotspots, collaboration patterns, and emerging scientific directions associated with ammonium nitrate thermal stability. By combining bibliometric indicators with science mapping techniques, this work provides a systematic overview of the current state of knowledge and highlights future opportunities for research related to thermal stabilization, decomposition control, safety enhancement, and advanced modification strategies for ammonium nitrate-based materials.

Materials and Methods. The bibliographic data analyzed in this study were retrieved from the Scopus database, one of the largest and most comprehensive abstract and citation indexing platforms for peer-reviewed scientific literature. Scopus was selected as the primary data source due to its extensive coverage of high-quality journals, conference proceedings, review articles, and interdisciplinary research outputs. Compared with other bibliographic databases, Scopus provides a broad representation of scientific publications and includes detailed citation information, making it particularly suitable for bibliometric investigations.

To ensure consistency and reliability, all records were collected from a single database. The search strategy was designed to capture publications specifically related to the thermal stability of ammonium nitrate. The search query was conducted using the keywords “ammonium nitrate” and “thermal stability” within article titles, abstracts, and author keywords. The following search expression was applied: TITLE-ABS-KEY ("ammonium nitrate") AND TITLE-ABS-KEY ("thermal stability") The search was performed on a single date to avoid variations caused by continuous database updates. All available records matching the search criteria were exported in CSV format, including bibliographic information such as titles, authors, affiliations, publication years, abstracts, keywords, source titles, references, and citation data. A total of 247 documents were identified and included in the analysis. The retrieved dataset represents the global scientific

literature associated with ammonium nitrate thermal stability and encompasses contributions from various disciplines, including chemical engineering, materials science, thermochemistry, energetic materials, polymer science, environmental science, and industrial safety. The collected records formed the basis for subsequent bibliometric and scientometric analyses aimed at evaluating publication trends, scientific impact, collaboration networks, thematic structures, and emerging research directions within the field.

Fig. 3 Most Relevant Authors in Ammonium Nitrate Thermal Stability Studies

Fig. 3 presents the most productive authors based on the number of publications. The analysis highlights the leading contributors who have played a significant role in advancing knowledge related to thermal decomposition, stability enhancement, and safety assessment of ammonium nitrate-based systems.

Fig. 4 Most Locally Cited Documents in the Research Field

Fig. 4 depicts the most locally cited publications within the analyzed dataset. These highly cited studies represent the intellectual foundation of research on ammonium nitrate thermal stability and provide key insights into decomposition mechanisms, material modification, and thermal characterization techniques.

Evolution of Research Topics. The temporal evolution of research topics provides valuable insights into the development of scientific interests and emerging directions within the field of ammonium nitrate thermal stability. Analysis of trend topics revealed a progressive shift in research focus over the study period, reflecting both advances in analytical techniques and growing concerns regarding the safety and performance of ammonium nitrate-based materials.

During the early stages of research, scientific investigations were primarily concentrated on the fundamental thermal behavior of ammonium nitrate. Topics such as thermal decomposition, decomposition kinetics, activation energy, phase transitions, thermodynamic stability, and calorimetric characterization dominated the literature. Researchers sought to establish a comprehensive understanding of the mechanisms governing thermal degradation and the factors

influencing the stability of ammonium nitrate under various operating conditions. Experimental techniques including differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA), and differential thermal analysis (DTA) were extensively employed to characterize decomposition pathways and evaluate thermal performance. As the field matured, attention gradually expanded toward issues associated with industrial safety, storage stability, and hazard prevention. Studies increasingly addressed topics related to thermal runaway processes, explosive behavior, self-sustaining decomposition reactions, and the influence of impurities on thermal stability. This transition was largely driven by growing awareness of the risks associated with the large-scale production, transportation, and storage of ammonium nitrate.

Fig. 5 Most Cited Countries in Ammonium Nitrate Thermal Stability Research

Fig. 5 presents the distribution of citations by country. China and India demonstrate the highest citation impact, reflecting their substantial contribution to scientific research in thermal stability, decomposition kinetics, and safety enhancement of ammonium nitrate materials.

In recent years, a noticeable shift toward advanced material engineering approaches has been observed. Emerging research themes include polymer modification, graft copolymerization, composite materials, surface treatment technologies, and functional additives designed to improve thermal stability and overall safety performance. The increasing appearance of terms associated with material modification indicates a movement from purely descriptive studies toward the development of practical stabilization strategies capable of enhancing the physicochemical properties of ammonium nitrate. The trend analysis also highlights the growing integration of modern characterization methods, including spectroscopic techniques, microscopic investigations, and advanced thermal analysis approaches. These methods have enabled a deeper understanding of structure–property relationships and have facilitated the design of more effective stabilization systems.

Fig. 6 Country Scientific Production Over Time

Fig. 6 depicts the evolution of scientific production across different countries. A significant increase in publication output is observed during the last decade, particularly in China, indicating growing global interest in ammonium nitrate thermal behavior, safety issues, and advanced stabilization technologies.

Future Research Directions. The bibliometric findings indicate that research on ammonium nitrate thermal stability has evolved considerably over the past decades, progressing from fundamental

studies of decomposition mechanisms toward the development of advanced stabilization technologies. Despite these advancements, several important scientific and technological challenges remain unresolved, providing opportunities for future investigations.

One of the most promising research directions involves the development of effective thermal stabilization strategies capable of improving the safety and storage performance of ammonium nitrate without compromising its functional properties. Although numerous additives and modification approaches have been proposed, the mechanisms governing thermal stabilization are not yet fully understood. Future studies should therefore focus on elucidating the physicochemical interactions between ammonium nitrate and stabilizing agents at both molecular and microstructural levels.

Fig. 7 Corresponding Author's Countries and International Collaboration Patterns

Fig. 7 presents the geographical distribution of corresponding authors and distinguishes between single-country publications (SCP) and multiple-country publications (MCP). The results reveal active international collaboration networks, with China, India, and Poland emerging as major contributors to global research activities. Particular attention should be directed toward naturally occurring clay minerals, which have attracted increasing interest due to their abundance, low cost, environmental compatibility, and multifunctional properties. Clay minerals possess unique structural characteristics, including high specific surface area, ion-exchange capacity, and adsorption capability, making them attractive candidates for improving the thermal behavior and storage stability of ammonium nitrate-based materials. Among the various mineral additives, bentonite represents a particularly promising material. Owing to its layered aluminosilicate structure and high adsorption capacity, bentonite may contribute to moisture regulation, reduction of caking tendencies, and enhancement of thermal resistance. Nevertheless, the influence of bentonite on decomposition kinetics, phase transformations, and long-term storage stability remains insufficiently explored and requires systematic investigation. Similarly, glauconite has received limited attention despite its potential advantages as a functional mineral modifier. The unique mineralogical composition of glauconite suggests that it may influence heat transfer processes, moisture retention behavior, and structural stability of ammonium nitrate granules. However, comprehensive studies examining its role in thermal stabilization, explosion hazard reduction, and fertilizer performance are still scarce. The absence of detailed investigations in this area highlights a significant knowledge gap and an important opportunity for future research.

Fig. 8 Hierarchical Clustering of Research Themes

Fig. 8 depicts a hierarchical clustering dendrogram generated from keyword relationships. The clustering structure reveals several interconnected thematic groups, reflecting the multidisciplinary nature of research involving ammonium nitrate thermal stability, energetic materials, decomposition processes, and advanced material characterization techniques.

Another critical direction involves the development of advanced anti-caking materials capable of simultaneously improving mechanical strength, moisture resistance, and thermal stability. Existing anti-caking technologies often focus on a single performance parameter, whereas future solutions should adopt a multifunctional approach that addresses both storage and safety requirements. The integration of mineral modifiers with surface coating technologies may provide a viable pathway toward achieving these objectives. Future research should also prioritize the design of safer fertilizer formulations that minimize the risks associated with thermal decomposition, accidental ignition, and long-term storage. The increasing demand for safe agricultural products and stricter industrial safety regulations will likely accelerate efforts aimed at developing next-generation ammonium nitrate fertilizers with enhanced stability characteristics.

Fig. 9 Keyword Co-occurrence Network in Ammonium Nitrate Thermal Stability Research

Fig. 9 presents a keyword co-occurrence network generated using VOSviewer. The network reveals several thematic clusters centered on "ammonium nitrate" and "thermal stability". Strong connections between keywords indicate the dominant research focus on thermodynamic stability, decomposition behavior, thermal analysis, and material modification strategies.

Conclusions. This study provided a comprehensive bibliometric assessment of the global research landscape on ammonium nitrate thermal stability based on publications indexed in the Scopus database. The results revealed a substantial expansion of scientific activity in this field, reflecting increasing academic and industrial interest in the thermal behavior, safety, and stabilization of ammonium nitrate-based materials. The analysis demonstrated a marked growth in publication output after 2010, indicating that concerns related to thermal decomposition, industrial safety, and storage stability have become increasingly important research priorities. The upward publication trend also reflects advances in thermal characterization techniques and the growing demand for safer and more reliable ammonium nitrate formulations.

Country-level analysis showed that China occupies a leading position in terms of both scientific productivity and citation impact. The strong contribution of Chinese research institutions, together with increasing international collaboration, has played a significant role in shaping the development of this research area. Several other countries, including India and European nations, have also contributed substantially to the advancement of knowledge related to ammonium nitrate thermal stability. Keyword and thematic analyses revealed that thermal decomposition, thermodynamic stability, decomposition kinetics, and thermal analysis remain the fundamental pillars of research in this field. These topics continue to provide the scientific basis for understanding the mechanisms governing ammonium nitrate behavior under various thermal and environmental conditions.

Fig. 11 Authors' Scientific Production Over Time

Fig. 11 depicts the temporal evolution of publication activity among the most productive authors. The figure demonstrates sustained research contributions over multiple years and highlights the increasing scientific attention devoted to ammonium nitrate stability and safety-related studies.

Fig. 12 Keyword Network Visualization of Research Themes

Fig. 13 presents a network visualization of keyword relationships. Distinct clusters correspond to different research directions, including thermal decomposition, energetic materials, polymer modification, thermodynamic behavior, and safety assessment. The strong interconnections among clusters demonstrate the multidisciplinary nature of ammonium nitrate thermal stability research.

Fig. 13 Trend Topics Evolution in Ammonium Nitrate Thermal Stability Research

Fig. 14 depicts the temporal evolution of research topics across the study period. The figure shows how scientific interest has shifted from fundamental studies of decomposition and thermal analysis toward advanced themes such as kinetic modeling, polymer modification, thermal stabilization, and safety enhancement strategies. The evolution of research themes further demonstrated a gradual transition from fundamental thermal studies toward application-oriented approaches focused on material modification and safety enhancement. In particular, polymer-based modification strategies have emerged as an important and rapidly growing research direction aimed at improving the thermal performance and storage characteristics of ammonium nitrate. The findings also highlight significant opportunities for future investigations involving mineral-based stabilization technologies. Natural clay minerals, especially bentonite and glauconite, represent promising yet insufficiently explored materials with the potential to enhance thermal stability, reduce caking tendencies, and improve the overall safety profile of ammonium nitrate products. Consequently, the integration of sustainable mineral modifiers into ammonium nitrate formulations may constitute an important research frontier for the development of safer, more stable, and environmentally responsible fertilizer systems.

References

1. Biegun, M., Kaniewski, M., Zieliński, J., & Klem-Marciniak, E. (2025). Study on the thermal behavior of mixtures of ammonium nitrate and micronutrient chelates with potential toward enhancing the efficiency of precision agriculture. *Industrial and Engineering Chemistry Research*, 64(1). <https://doi.org/10.1021/acs.iecr.4c04251>
2. Li, H.-W., Lei, Z., & Gui, J.-C. (2020). Effect of composite emulsifiers on thermal decomposition characteristics and detonation velocity of HANFO emulsion matrices. *Propellants, Explosives, Pyrotechnics*, 45(9). <https://doi.org/10.1002/prop.202000007>
3. Gupta, K. C., & Khandekar, K. (2003). Temperature-responsive cellulose by ceric(IV) ion-initiated graft copolymerization of N-isopropylacrylamide. *Biomacromolecules*, 4(3). <https://doi.org/10.1021/bm020135s>

4. Kaniewski, M. (2025). Recommendations and guidelines for the safety evaluation of ammonium nitrate systems with the use of thermal analysis. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 98. <https://doi.org/10.1016/j.jlp.2025.105740>
5. Liu, X., Wen, Y., Qu, J., Geng, X., Chen, B., Wei, B., Wu, B., Yang, S., Zhang, H., & Ni, Y. (2019). Improving salt tolerance and thermal stability of cellulose nanofibrils by grafting modification. *Carbohydrate Polymers*, 211. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.02.009>
6. Parvathy, P. C., & Jyothi, A. N. (2012). Synthesis, characterization and swelling behaviour of superabsorbent polymers from cassava starch-graft-poly(acrylamide). *Starch/Stärke*, 64(3). <https://doi.org/10.1002/star.201100077>
7. Singh, A. V., Nath, L. K., & Guha, M. (2011). Microwave assisted synthesis and characterization of Phaseolus aconitifolius starch-g-acrylamide. *Carbohydrate Polymers*, 86(2). <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2011.05.029>
8. Athawale, V. D., & Vidyagauri. (1998). Graft copolymerization onto starch. 3: Grafting of acrylamide using ceric ion initiation and preparation of its hydrogels. *Starch/Stärke*, 50(10). [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1521-379X\(199810\)50:10<426::AID-STAR426>3.3.CO;2-R](https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-379X(199810)50:10<426::AID-STAR426>3.3.CO;2-R)
9. Oxley, J. C., Kaushik, S. M., & Gilson, N. S. (1992). Thermal stability and compatibility of ammonium nitrate explosives on a small and large scale. *Thermochimica Acta*, 212. [https://doi.org/10.1016/0040-6031\(92\)80222-I](https://doi.org/10.1016/0040-6031(92)80222-I)
10. Dhiman, P. K., Kaur, I., & Mahajan, R. K. (2008). Synthesis of a cellulose-grafted polymeric support and its application in the reductions of some carbonyl compounds. *Journal of Applied Polymer Science*, 108(1). <https://doi.org/10.1002/app.27423>

SHLAM TO‘PLAGICHDA TO‘PLANADIGAN SUVNI ERKIN XLOR IONLARIDAN TOZALASH (QIZILQUM FOSFORIT KOMPLEKSI MCHJ MISOLIDA)

¹Xasanov Shuxrat Mirza o‘g‘li, ²Raxmonova Nilufar Shorasil qizi, ³Igitov Farrux Baxtiyorovich, ⁴Pulatov Xayrulla Lutpullayevich

^{1,2}Toshkent kimyo-texnologiya instituti mustaqil tadqiqotchisi

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti, PhD

⁴Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, DSc

Annotatsiya Mazkur maqolada “Qizilqum fosforit kompleksi” MChJda faoliyat olib borilayotgan texnologik jarayonlar natijasida hosil bo‘layotgan shlam to‘plagich suvlarida erkin xlor ionlarining mavjudligi, ularning atrof-muhitga ta‘siri va zararsizlantirish usullari ko‘rib chiqilgan. Adsorbsiya, koagulyatsiya va qaytaruvchi reagentlar yordamida tozalash usullari sinovdan o‘tkazilgan va ularning samaradorligi baholangan.

Kalit so‘zlar: Qizilqum fosforit kompleksi, shlam to‘plagich, erkin xlor ionlari, adsorbsiya, koagulyatsiya, tiosulfat, gidroxlorit.

Kirish

So‘nggi yillarda sanoat korxonalarining ekologik xavfsizligi va atrof-muhitga ta‘sirini kamaytirish bo‘yicha talablar keskin ortmoqda. Ayniqsa, kimyo va kon-metallurgiya tarmoqlarida ishlatiladigan texnologik suvlar tarkibidagi zararli ionlarni, shu jumladan erkin xlor (Cl^-) ionlarini samarali tozalash dolzarb masalaga aylanmoqda. Xlorli birikmalar, ayniqsa ularning erkin shakllari (Cl^- , ClO^- , Cl_2) suvda erigan holatda uzoq saqlanadi va suv organizmlarining hayot faoliyatini izdan chiqaradi. Bundan tashqari, bu ionlar metall korroziyasini tezlashtiradi, suv sifati va tuproq unumdorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi [1].

“Qizilqum fosforit kompleksi” MChJ — Navoiy viloyatida joylashgan, respublika ahamiyatidagi yirik ishlab chiqarish korxonasi hisoblanadi. U yerda fosforit rudalarini qazib olish, maydalash, boyitish va ularni fosforli o‘g‘itlarga aylantirish texnologik zanjiri mavjud. Ushbu texnologik jarayonlarda xlorli reagentlar (masalan, HCl, NaClO, $Ca(ClO)_2$) ishlatiladi, natijada foydalanilgan texnologik suvlar erkin Cl^- ionlari bilan ifloslanadi. Bu suvlar sanoat hududidagi shlam to‘plagichlarda saqlanadi va ekologik me‘yorlarga muvofiq holda zararsizlantirilmaguncha ochiq muhitga chiqarilmaydi.

Tahlillarga ko‘ra, “Qizilqum fosforit kompleksi”dagi shlam to‘plagichlarda to‘planadigan suvda erkin xlor ionlarining konsentratsiyasi 100–150 mg/l atrofida bo‘lib, bu O‘zbekiston Respublikasi sanitariya-me‘yoriy hujjatlarida belgilangan suv ifloslanish chegarasidan bir necha baravar yuqoridir. Odatda ichimlik suvlarida Cl^- ionlarining me‘yoriy konsentratsiyasi ≤ 50 mg/l bilan cheklanadi.

Shu sababli, ishlab chiqarish jarayonlari chiqindisi sifatida hosil bo‘layotgan shlam suvlarini samarali, arzon va texnologik jihatdan mos usullar yordamida tozalash, bu suvlarni qayta texnologik aylanmaga jalb qilish yoki kamida ekologik xavf darajasini pasaytirish juda muhim [2].

Mazkur maqolada erkin xlor ionlarini shlam to‘plagich suvlaridan tozalashning ilmiy asoslari, amaliy yondashuvlari va eng maqbul texnologiyalari, jumladan:

- adsorbsiya (sorbentlar asosida),
- koagulyatsiya va cho‘ktirish ($FeCl_3$, $Al_2(SO_4)_3$),
- qaytaruvchi reaktivlar bilan ishlov berish ($Na_2S_2O_3$),
- hamda zamonaviy membranali usullarning samaradorligi solishtirilib, ularning “Qizilqum fosforit kompleksi” sharoitida amaliy qo‘llanish imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Xlor ionlarining manbalari va xossalari

Qizilqum fosforit kompleksida:

- gidroksixlorid (HCl) kislotalar yordamida ruda eritilishi,
- flotatsiyada xlorli reagentlardan foydalanilishi,
- ba'zan $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ dezinfeksiyalovchi vosita sifatida qo'llanilishi natijasida xlor ionlari

suvga o'tadi. Cl^- ionlari suvda ancha barqaror, past pH sharoitida esa faollashadi, bu esa ularning boshqa komponentlar bilan reaksiyaga kirishishini osonlashtiradi [1-3].

Shlam to'plagich suvlarining fizik-kimyoviy tahlili

2025-yil bahorida "Qizilqum fosforit kompleksi" shlam to'plagichlaridan olingan namunalarda quyidagi natijalar kuzatildi:

Analyzed result(FP method, Scatter)						
No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	8.45	mass%	0.0071	0.0025	0.0075
2	Br	0.0134	mass%	0.0001	<0.0001	0.0002
3	I	(0.0018)	mass%	0.0002	0.0006	0.0018
4	Po	(0.0006)	mass%	<0.0001	0.0002	0.0007
5	Na2O	21.3	mass%	0.457	1.26	3.79
6	MgO	4.46	mass%	0.0780	0.146	0.437
7	SiO2	0.633	mass%	0.0098	0.0175	0.0524
8	SO3	29.8	mass%	0.0249	0.0130	0.0391
9	K2O	0.211	mass%	0.0039	0.0036	0.0108
10	CaO	11.7	mass%	0.0235	0.0046	0.0138
11	V2O5	(0.0017)	mass%	0.0003	0.0006	0.0018
12	MnO	0.0048	mass%	0.0004	0.0007	0.0021
13	Fe2O3	0.0071	mass%	0.0004	0.0006	0.0018
14	NiO	0.0013	mass%	0.0001	0.0002	0.0007
15	CuO	0.0014	mass%	0.0001	0.0002	0.0006
16	ZnO	0.0011	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0004
17	SeO2	0.0026	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0003
18	Rb2O	0.0005	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
19	SrO	0.131	mass%	0.0003	0.0002	0.0007
20	ZrO2	0.164	mass%	0.0013	0.0004	0.0013
21	MoO3	0.0155	mass%	0.0011	0.0011	0.0033
22	SnO2	0.0022	mass%	0.0002	0.0003	0.0010
23	Ta2O5	0.0017	mass%	0.0002	0.0005	0.0016
24	Dy2O3	0.0036	mass%	0.0005	0.0010	0.0029
25	U3O8	0.0019	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005

1-rasm. Oqova suvdagi elementlar oksid tarkibi

“Qizilqum fosforit kompleksi” MCHJ oqova suvlaridan namuna olib kelindi. Chiqindi suvlarining fizik-kimyoviy xossalari va xususiyatlarini aniqlash maqsadida, element analiz, alkalimetrik titrlash, IK-Furye spektroskopiya usullaridan foydalanib, chiqindi suvlarning tarkibi aniqlandi.

Tahlillardan ko'rinib turibdiki xlor – 8,45 %, Na_2O – 21,3 %, MgO – 4,46 %, SO_3 – 29,8 %, CaO – 11,7 % borligini ko'rishimiz mumkin, xulosa qilib aytganda “Qizilqum fosforit kompleksi” MCHJ oqova suvlari tarkibini Na, Mg, Ca ning sulfat va xlorid tuzlari tashkil qiladi.

Rentgenfluoretsent element analizi natijalari oksid va element tahlili ko'rinishida quyidagi 1,2-asmlarda keltirilgan.

Analyzed result(FP method, Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	9.70	mass%	0.0082	0.0029	0.0086
2	Br	0.0155	mass%	0.0001	<0.0001	<0.0001
3	I	(0.0019)	mass%	0.0003	0.0006	0.0019
4	Na	17.8	mass%	0.394	1.06	3.17
5	Mg	3.05	mass%	0.0538	0.0995	0.299
6	Si	0.335	mass%	0.0033	0.0094	0.0281
7	S	13.7	mass%	0.0124	0.0060	0.0180
8	K	0.200	mass%	0.0037	0.0036	0.0108
9	Ca	9.49	mass%	0.0195	0.0068	0.0204
10	V	(0.0011)	mass%	0.0002	0.0004	0.0012
11	Mn	0.0043	mass%	0.0004	0.0006	0.0019
12	Fe	0.0058	mass%	0.0003	0.0005	0.0015
13	Ni	0.0012	mass%	0.0001	0.0002	0.0006
14	Cu	0.0013	mass%	0.0001	0.0002	0.0006
15	Zn	0.0011	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
16	Se	0.0021	mass%	-0.0001	-0.0001	0.0002
17	Rb	0.0005	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
18	Sr	0.127	mass%	0.0003	0.0002	0.0007
19	Zr	0.139	mass%	0.0011	0.0004	0.0011
20	Mo	0.0117	mass%	0.0008	0.0008	0.0025
21	Sa	0.0019	mass%	0.0001	0.0003	0.0009
22	Ta	0.0016	mass%	0.0002	0.0005	0.0015
23	Po	(0.0007)	mass%	<0.0001	0.0003	0.0008
24	Dy	0.0036	mass%	0.0005	0.0010	0.0030
25	U	0.0018	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005

2 – rasm. Oqova suv element tartibi

Tahlillardan ko‘rinib turibdiki xlor – 9,7 %, Na – 17,8 %, Mg – 3,05 %, S – 13,7 %, Ca – 9,49 % eng ko‘p miqdorda ekan. Bundan kelib chiqadi suv tarkibida asosan Na, Mg, Ca ning sulfat va xlorid tuzlari bor, xulosa qilib aytganda “Qizilqum fosforit kompleksi” MChJ oqova suvlari tarkibini Na, Mg, Ca ning sulfat va xlorid tuzlari tashkil qiladi.

Tozalash usullari va ularning qo‘llanilishi
Adsorbsiya

Qo‘llaniladigan sorbentlar: faollashtirilgan uglerod; volastonit (tabiiy sorbent); seolit va bentonit. Tozalash samaradorligi: 40–60% [4].

Afzalliklari: oddiy texnologik sxema, ekologik xavfsiz.

Kamchiligi: sorbentning regeneratorklik muddati cheklangan.

Tajriba uchun volastonit asosida tayyorlangan mahalliy sorbent va faollashtirilgan ugleroddan foydalanildi. 10 l suvga 20 g sorbent solinib, 30 daqiqa aralashtirildi. Cl⁻ ionlari 45% gacha kamaygani kuzatildi.

Koagulyatsiya

Qo‘llaniladigan reagentlar: Temir (III) xlorid – FeCl₃; Alyuminiy sulfat – Al₂(SO₄)₃; ohakli suv – Ca(OH)₂ (pH stabilizatori).

FeCl₃ eritmasi (0,5%) qo‘shilib, pH 6,0 atrofida saqlangan. 1 soat ichida Cl⁻ ionlari miqdori 120 mg/L dan 30 mg/L gacha tushgan. Cho‘kma holda Fe(OH)₃ shakllangan [5].

Qaytaruvchi reaktivlar yordamida zararsizlantirish

Natriy tiosulfat – Na₂S₂O₃ qo‘shilganda, Cl₂ ni NaCl ga aylantirish orqali xlorni zararsizlantirishga erishildi. Bu usul erkin Cl⁻ konsentratsiyasini 10–15 mg/l gacha kamaytirdi.

Zamonaviy membranali usullar

Texnologiyalar: Teskari osmos; Elektrodializ usullari.

Afzalliklari: juda yuqori aniqlik ($\geq 95\%$); toza texnik yoki ichimlik suv olinadi.

Kamchiliklari: dastlabki investitsiya yuqori; faqat ilg'or sanoat obyektlarida qo'llaniladi.

Jadval

Tajriba natijalarini solishtirish

Usul	Cl ⁻ miqdori (mg/l)	Tozalash samaradorligi (%)
Boshlang'ich holat	120	–
Adsorbsiya	66	45
Koagulyatsiya	30	75
Qaytaruvchi reaktivlar yordamida zararsizlantirish	10–15	85–92

Ushbu natijalar birgalikda qo'llash (masalan, koagulyatsiya + adsorbsiya) orqali optimal natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatadi.

Ekologik xavfsizlik va tavsiyalar

Erkin xlor ionlarining suv tarkibida uzoq saqlanishi tuproq mikroflorasi, suv organizmlari va texnologik tizimlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun:

- To'plangan suvlar zaxira hovuzlarda oldindan ishlovdan o'tkazilishi;
- Reagentlar dozalari nazorat ostida tanlanishi;
- Tahlillar har oyda laboratoriya sharoitida qayta tekshirilishi zarur.

Qolgan Cl⁻ ionlarini so'nggi bosqichda biofiltrlar orqali kamaytirish maqsadga muvofiqdir

[6].

Xulosa

1. "Qizilqum fosforit kompleksi"da shlam to'plagichlardagi suvda yuqori miqdorda Cl⁻ aniqlangan.

2. Adsorbsiya, kimyoviy koagulyatsiya va tiosulfat asosidagi qaytarish usullari Cl⁻ ni samarali kamaytiradi.

3. Eng yaxshi natijalar kompleks yondashuvda (koagulyatsiya + adsorbsiya) kuzatildi.

4. Suvlar ifloslantirmasligi uchun muntazam monitoring va texnologik chora-tadbirlar joriy etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Turobjonov S.M., Tursunov T.T., Pulatov X.L. Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi. T.: Musiq, 2010. - 256 b.
2. Pulatov X.L. Sanoat oqova suvlarini tozalash texnologiyasi. T.: Tafakkur tomchilari, 2021.
3. Turobjonov S.M., Mutalov Sh.A., Tursunov T.T., Pulatov X.L., Zaynitdinova B.Z., Usmanxodjayeva I.T. Tozalash inshootlari va qurilmalari. – Darslik. T.: Lesson print, 2016. – 280 b.
4. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности/ Основы энвайронменталистики - Калуга: Издательство Н.Бочкаревой, 2000.
5. Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод / Яковлев С.В., Воронов Ю.В. - М.: Изд-во АСВ, 2002.
6. WHO Guidelines for Water Quality, 4th edition, Geneva, 2017.

ВЛИЯНИЕ КЛОПА-ЧЕРЕПАШКИ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ, ВЫРАЩЕННОЙ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Tadjieva Muxayyo Kudratovna
Qarshi davlat texnika universiteti
Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida katta-o'qituvchisi

Аннотация В статье рассматривается влияние клопа-черепашки (*Eurygaster integriceps* Put.) на технологические, физико-химические и хлебопекарные показатели зерна пшеницы, выращенной в климатических условиях Узбекистана. Показано, что жаркий и засушливый климат, резкие перепады температуры в период налива зерна и водный стресс могут усиливать вредоносность вредителя и ускорять ухудшение качества зерна. Основным механизмом снижения качества связан с повреждением эндосперма и внесением в зерно протеолитических ферментов, разрушающих белково-клейковинный комплекс. В результате снижается масса 1000 зерен, ухудшаются натура, стекловидность, качество клейковины, реологические свойства теста и хлебопекарная ценность муки. На основе анализа научных источников и агроэкологических условий Узбекистана обоснованы методы мониторинга, сортировки поврежденного зерна и интегрированной защиты посевов. Результаты имеют практическое значение для повышения качества продовольственной пшеницы, совершенствования послеуборочной обработки и снижения экономических потерь в зерновом производстве.

Ключевые слова: пшеница, клон-черепашка, *Eurygaster integriceps*, качество зерна, клейковина, протеазы, хлебопекарные свойства, климат Узбекистана, интегрированная защита.

O'ZBEKISTON IQLIM SHAROITLARIDA YETISHTIRILGAN BUG'DOY DONI SIFATIGA TOSHBAQASIMON KANALARNING TA'SIRI

Аннотация Мақоллада O'zbekiston iqlim sharoitlarida yetishtirilgan bug'doy donining sifat ko'rsatkichlariga toshbaqasimon kanalar, ya'ni zararli xasva (*Eurygaster integriceps* Put.) ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Qurg'oqchil va issiq iqlim, don to'lishish davridagi harorat tebranishlari hamda namlik yetishmovchiligi zararkunanda faolligini kuchaytirib, donning texnologik sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Zararlangan donda endospermning shikastlanishi va proteolitik fermentlar ta'sirida oqsil-kleykovina kompleksi parchalanishi kuzatiladi. Buning natijasida 1000 dona don massasi, donning naturasi, shishasimonligi, kleykovina sifati, unning reologik xossalari va nonboplik qiymati pasayadi. Maqolada zararlanish darajasini baholash, laborator tahlil usullari, donni saralash, saqlash va integratsiyalashgan himoya choralari ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot natijalari bug'doy yetishtirishda sifatni boshqarish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va donni qayta ishlash korxonalarida texnologik yo'qotishlarni kamaytirish uchun muhim amaliy ahamiyatga ega.

Калит so'zlar: bug'doy, toshbaqasimon kana, zararli xasva, *Eurygaster integriceps*, don sifati, kleykovina, proteaza, nonboplik xossalari, O'zbekiston iqlimi, integratsiyalashgan himoya.

EFFECT OF SUNN PEST ON THE QUALITY OF WHEAT GRAIN CULTIVATED UNDER THE CLIMATIC CONDITIONS OF UZBEKISTAN

Abstract This article analyzes the effect of sunn pest, also known as the wheat bug (*Eurygaster integriceps* Put.), on the technological, physicochemical and bread-making quality of wheat grain cultivated under the climatic conditions of Uzbekistan. Hot and dry weather, sharp

temperature fluctuations during grain filling, and water stress may increase pest harmfulness and accelerate the deterioration of grain quality. The main mechanism of quality loss is associated with kernel injury and the introduction of proteolytic enzymes that degrade the protein-gluten complex. As a result, thousand-kernel weight, test weight, vitreousness, gluten quality, dough rheology and flour baking value decline. Based on scientific literature and the agroecological conditions of Uzbekistan, the article substantiates monitoring approaches, laboratory evaluation methods, grain sorting, post-harvest management and integrated pest management measures. The findings are of practical importance for improving food wheat quality, ensuring grain safety and reducing technological and economic losses in wheat processing.

Keywords: *wheat, sunn pest, wheat bug, Eurygaster integriceps, grain quality, gluten, protease, baking properties, Uzbekistan climate, integrated pest management.*

KIRISH

Bug‘doy O‘zbekiston oziq-ovqat xavfsizligi tizimida strategik ahamiyatga ega bo‘lgan asosiy don ekinlaridan biridir. Aholi ratsionida non va un mahsulotlari ulushi yuqori bo‘lgani sababli bug‘doy donining nafaqat hosildorligi, balki texnologik sifati, oqsil va kleykovina holati, unning nonboplik xususiyatlari ham katta iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonning kontinental iqlimi, yoz oylaridagi yuqori harorat, qurg‘oqchilik davrlari va sug‘orish rejimining o‘zgaruvchanligi bug‘doy donining shakllanishiga bevosita ta‘sir qiladi.

Don sifatini pasaytiruvchi biotik omillar ichida toshbaqasimon kanalar, amaliyotda zararli xasva deb ataladigan *Eurygaster integriceps* Put. alohida o‘rin tutadi. Ushbu zararkunanda boshqoqli don ekinlarining poya, barg, boshqoq va don qismidan oziqlanib, hosil miqdorini kamaytirishi bilan birga donning ichki biokimyoviy tuzilishini ham izdan chiqaradi. Ayniqsa sut pishish, mum pishish va to‘la pishish fazalarida zararlangan donning un sifatiga ta‘siri keskin bo‘ladi.

Zararli xasva so‘rish jarayonida don to‘qimasiga proteolitik fermentlar kiritadi. Bu fermentlar bug‘doy oqsillarining eng muhim qismi bo‘lgan gliadin va glutenin fraksiyalarini parchalab, kleykovina elastikligi va mustahkamligini pasaytiradi. Natijada xamir yopishqoq, bo‘sh va texnologik jihatdan noqulay holatga keladi, non hajmi kamayadi, g‘ovaklik yomonlashadi hamda tayyor mahsulotning iste‘mol qiymati pasayadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, O‘zbekiston sharoitida bug‘doy yetishtirish tizimi ko‘p hollarda yuqori harorat va namlik tanqisligi bilan bog‘liq stress omillari ostida kechadi. Bunday sharoitda zararkunandalarning rivojlanish sikli tezlashishi, donning fiziologik pishishi qisqarishi va zararlangan don ulushining texnologik sifatga ta‘siri kuchayishi mumkin. Shu bois zararli xasvaning don sifatiga ta‘sirini kompleks baholash, laborator diagnostika va integratsiyalashgan himoya choralarini ishlab chiqish amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur maqolaning maqsadi O‘zbekiston iqlim sharoitlarida yetishtirilgan bug‘doy doni sifatiga toshbaqasimon kanalarning ta‘sirini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish, zararlanishning asosiy mexanizmlarini ochib berish hamda donni qayta ishlashda sifatni saqlashga qaratilgan amaliy tavsiyalarni asoslashdan iborat.

ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro ilmiy manbalarda *Eurygaster integriceps* bug‘doy yetishtiriladigan Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo, Janubiy va Sharqiy Yevropa hududlarida eng xavfli zararkunandalardan biri sifatida qayd etiladi. Tadqiqotlarda xasva bilan zararlangan don tarkibidagi proteazalar kleykovina oqsillarini parchalashi, xamirning tez yumshashi va non sifatining pasayishiga sabab bo‘lishi ko‘rsatilgan.

Dizlek va hamkorlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda zararli xasva bilan zararlanish ulushi oshishi bilan bug‘doy unining nonboplik ko‘rsatkichlari sezilarli pasaygani aniqlangan. Al-Hassan va hamkorlari zararlanish darajasi farinograf va ekstensiograf ko‘rsatkichlariga kuchli ta‘sir etishini, xamir barqarorligi va elastik qarshiligi kamayishini ta‘kidlagan. Stankevych tadqiqotlarida

esa zararlangan don ulushi oshgani sari kleykovina sifati ko'rsatkichlarida muntazam yomonlashuv kuzatilgan.

Markaziy Osiyo va unga yaqin mintaqalarda zararli xasvaning tarqalishi ko'pincha iqlim omillari bilan bog'liq. Qishlovdan chiqqan imago hasharotlarning dalaga ko'chishi, tuxum qo'yishi va lichinka rivojlanishi harorat, yog'ingarchilik, shamol va ekinning fenologik fazalariga bog'liq. O'zbekistonning quruq-issiq sharoitida bu omillar zararkunanda populyatsiyasining biologik ritmini tezlashtirishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bug'doy sifatini himoya qilish uchun faqat kimyoviy kurash yetarli emas. Agrotexnik tadbirlar, chidamli navlar tanlash, dala monitoringi, biologik nazorat, zararlangan donni saralash va laborator sifat nazoratini birlashtirgan integratsiyalashgan yondashuv eng samarali hisoblanadi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODIKASI

Maqola ilmiy manbalar, O'zbekiston agroiklim sharoitlari va bug'doy doni sifatini baholashda qo'llaniladigan standart laborator ko'rsatkichlarni umumlashtirish asosida tayyorlandi. Tadqiqotning mantiqiy modeli bug'doyning zararlanish darajasi bilan fizik, kimyoviy va texnologik sifat ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga qaratildi.

Baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar asosiy mezon sifatida tanlandi: 1000 dona don massasi, donning naturasi, shishasimonlik darajasi, oqsil miqdori, ho'l kleykovina miqdori, kleykovina sifati indeksi, sedimentatsiya ko'rsatkichi, un chiqimi, xamir barqarorligi va non hajmi. Zararlanish darajasi don yuzasidagi so'rish dog'lari, endosperm shikastlanishi va laborator ajratish usuli orqali past, o'rtacha va yuqori guruhlarga ajratildi.

Amaliy laborator tahlil uchun namunalarni dalaning turli qismlaridan olish, har bir namuna massasini kamida 1 kg etib shakllantirish, aralash namunadan 100 g laborator namuna ajratish va donlarni lupa yoki stereomikroskop yordamida saralash tavsiya etiladi. Zararlangan don ulushi foizda quyidagi formula asosida aniqlanadi: $Z = (N_z / N_u) \times 100$, bu yerda N_z — zararlangan donlar soni, N_u — umumiy tahlil qilingan donlar soni.

Kleykovina sifatini baholashda yuvilgan ho'l kleykovina miqdori, uning elastikligi, cho'ziluvchanligi va deformatsiya ko'rsatkichi hisobga olinadi. Nonboplik xususiyatlarini baholashda xamirning suv yutish qobiliyati, xamir rivojlanish vaqti, barqarorligi, yumshash darajasi va nazorat pishirish hajmi muhim indikator sifatida olinadi.

Statistik tahlilda zararlanish darajasi va sifat ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik korrelyatsion yondashuv orqali baholanadi. Ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar asosida zararlanish darajasi oshgani sari kleykovina sifati, sedimentatsiya va xamir barqarorligi pasayishi, proteolitik faollik esa ortishi kutiladi.

NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zararli xasva bug'doy sifatiga ikki yo'nalishda ta'sir qiladi: birinchidan, donning tashqi-fizik ko'rsatkichlari yomonlashadi; ikkinchidan, don ichida oqsil-kleykovina kompleksining biokimyoviy barqarorligi buziladi. Ayniqsa boshqoqning sut va mum pishish fazalarida zararlanish donning texnologik qiymatini keskin pasaytiradi.

1-jadval.

Toshbaqasimon kanalar bilan zararlanish darajasiga qarab bug'doy doni sifat ko'rsatkichlarining o'zgarish yo'nalishi

Ko'rsatkich	Zararlanmagan don	Past zararlanish	O'rtacha zararlanish	Yuqori zararlanish
1000 dona don massasi	Yuqori	Biroz pasayadi	Sezilarli pasayadi	Keskin pasayadi

Don naturasi	Barqaror	Biroz kamayadi	Kamayadi	Standartdan chiqishi mumkin
Shishasimonlik	Yaxshi	Biroz xiralashadi	Pasayadi	Keskin pasayadi
Ho‘l kleykovina sifati	Elastik va mustahkam	Elastiklik susayadi	Cho‘ziluvchan va bo‘sh	Yopishqoq, zaif
Sedimentatsiya ko‘rsatkichi	Yuqori	Biroz pasayadi	Pasayadi	Juda past
Xamir barqarorligi	Yaxshi	Qisqaradi	Ancha qisqaradi	Texnologik yaroqsizlashadi
Non hajmi	Me‘yoriy	Biroz kichrayadi	Kichrayadi	Keskin kamayadi

Jadvaldan ko‘rinadiki, zararlanish darajasi oshgani sari donning fizik sifat ko‘rsatkichlari bilan birga unning texnologik imkoniyatlari ham pasayadi. Tashqi ko‘rinishda kichik so‘rish dog‘i sifatida namoyon bo‘lgan shikastlanish ichki biokimyoviy jarayonlarda ancha chuqurroq o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi.

Zararli xasva ta‘sirida kleykovina oqsillari proteolitik parchalanishga uchraydi. Kleykovina yuvilganda u elastik va mustahkam massa o‘rniga yopishqoq, cho‘ziluvchan va bo‘sh struktura hosil qiladi. Bunday un non ishlab chiqarishda xamirni ushlab turish qobiliyatini yo‘qotadi, gaz saqlash xususiyati pasayadi va non hajmi kichrayadi.

2-jadval.

Zararlanishning bug‘doy doni sifatiga ta‘sir mexanizmlari

Ta‘sir omili	Biologik jarayon	Texnologik oqibat	Amaliy choralar
So‘rish jarayoni	Endosperm shikastlanadi	Don maydalanishi va un chiqimi pasayadi	Zararlangan donni ajratish
Proteaza kirishi	Gliadin va glutenin parchalanadi	Kleykovina sifati yomonlashadi	Kleykovina indeksi va sedimentatsiyani nazorat qilish
Iqlim stressi	Don to‘lishishi qisqaradi	1000 dona don massasi kamayadi	Sug‘orish va agrotexnikani optimallashtirish
Populyatsiya ko‘payishi	Lichinka va imagolar boshqada oziqlanadi	Hosil va sifat yo‘qotilishi ortadi	Dala monitoringi va IPM
Saqlashdagi aralashma	Zararlangan don sog‘lom don bilan qo‘shiladi	Partiya sifat sinfi pasayadi	Qabulda alohida saralash va fraksiyalash

O‘zbekiston sharoitida iqlim omillarining roli alohida ahamiyatga ega. Qish yumshoq kelgan yillarda qishlovdan chiqqan imago hasharotlar soni ko‘payishi mumkin. Bahor oylarida havo haroratining tez ko‘tarilishi zararkunandaning migratsiya va tuxum qo‘yish jarayonini tezlashtiradi. Don to‘lishish davrida namlik yetishmovchiligi kuzatilsa, o‘simlikning fiziologik qarshiligi pasayadi va zararlanish oqibati kuchayadi.

MUHOKAMA

Olingan ilmiy tahlil zararli xasvaning bug‘doy sifatiga ta‘siri oddiy mexanik shikastlanish bilan cheklanmasligini ko‘rsatadi. Zararkunanda don to‘qimasiga fermentativ faol modda kiritgani sababli sifatning pasayishi ko‘pincha qayta ishlash jarayonida, ya‘ni xamir qorish, fermentatsiya va pishirish bosqichlarida aniq namoyon bo‘ladi.

Don tarkibidagi oqsil miqdori ayrim hollarda keskin kamaymasligi mumkin, biroq oqsilning texnologik sifati, ya'ni kleykovina hosil qilish qobiliyati yomonlashadi. Shu sababli zararli xasva bilan zararlangan donni baholashda faqat oqsil miqdori yoki tashqi ko'rinish yetarli emas. Kleykovina sifati, sedimentatsiya ko'rsatkichi, reologik tahlil va nonboplik sinovi majburiy ko'rsatkichlar sifatida qaralishi kerak.

O'zbekiston sharoitida bug'doy yetishtirishda suv tanqisligi va yuqori harorat bilan bog'liq stress omillari sifatini boshqarishni murakkablashtiradi. Issiq sharoit donning tez pishishiga olib kelib, zararlanish belgilari to'liq aniqlanmasdan hosil yig'ib olinishi mumkin. Shu sababli monitoring ishlarini boshloqlashdan boshlab mum pishish fazasigacha muntazam olib borish zarur.

Integratsiyalashgan himoya tizimi zararkunanda populyatsiyasini iqtisodiy zarar yetkazish chegarasidan past saqlashga qaratilishi lozim. Buning uchun almashlab ekish, dala chetlarini tozalash, qishlov joylarini nazorat qilish, biologik foydali entomofaunani saqlash, selektiv insektitsidlardan oqilona foydalanish, chidamli navlarni tanlash va yig'im-terimni optimal muddatda o'tkazish muhimdir.

Donni qayta ishlash korxonalarida uchun eng muhim vazifa — qabul qilinayotgan partiyalarda zararlangan don ulushini aniqlash va ularni texnologik maqsadga muvofiq yo'naltirishdir. Zararlangan don ulushi yuqori bo'lgan partiyalar kuchli kleykovinali don bilan aralashtirilmasa, non sifati pasayishi mumkin. Biroq bunday aralashtirish ham laborator nazorat asosida, me'yoriy chegaralardan oshmagan holda amalga oshirilishi kerak.

Maqolaning ilmiy yangiligi shundaki, O'zbekiston iqlim sharoitida zararli xasvaning bug'doy doni sifatiga ta'siri faqat hosil kamayishi nuqtayi nazaridan emas, balki oqsil-kleykovina kompleksining fermentativ parchalanishi, xamir reologiyasi va nonboplik qiymati bilan bog'liq kompleks tizim sifatida yoritildi.

Amaliy ahamiyati quyidagilardan iborat: bug'doy dalalarida zararkunanda monitoringini kuchaytirish; don qabul punktlarida zararlangan don ulushini aniqlash; kleykovina sifati bo'yicha tezkor laborator nazoratni joriy etish; qayta ishlash korxonalarida don partiyalarini maqsadli saralash; kimyoviy himoya bilan birga agrotexnik va biologik choralardan foydalanish.

Tadqiqot natijalari fermer xo'jaliklari, don qabul qilish korxonalarida, un ishlab chiqarish zavodlari va oziq-ovqat xavfsizligi laboratoriyalari uchun nazariy hamda amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA

O'zbekiston iqlim sharoitlarida yetishtirilgan bug'doy doni sifatiga toshbaqasimon kanalar, xususan zararli xasva sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Zararkunandaning asosiy xavfi donning tashqi ko'rinishini buzish bilan cheklanmay, uning oqsil-kleykovina kompleksini fermentativ parchalanishga uchratishidir.

Zararlangan don ulushi ortishi bilan 1000 dona don massasi, don naturasi, shishasimonlik, sedimentatsiya ko'rsatkichi, kleykovina elastikligi, xamir barqarorligi va non hajmi pasayadi. Bu esa bug'doyning oziq-ovqat va texnologik qiymatini kamaytiradi hamda un ishlab chiqarishda iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi.

Bug'doy sifatini saqlash uchun zararkunandaga qarshi kurash dalada boshlanishi, yig'im-terimdan keyin esa laborator nazorat, saralash va to'g'ri saqlash bilan davom ettirilishi zarur. Integratsiyalashgan himoya tizimi, agrotexnik tadbirlar, chidamli navlar, dala monitoringi va sifat nazoratining birgalikda qo'llanishi yuqori sifatli oziq-ovqat bug'doyini yetishtirishning asosiy sharti hisoblanadi.

Kelgusida O'zbekistonning turli agroiklim hududlari bo'yicha zararli xasva populyatsiyasi, bug'doy navlarining chidamliligi va zararlanish darajasining kleykovina sifatiga ta'sirini eksperimental o'rganish muhim ilmiy-amaliy yo'nalish bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Eurygaster integriceps (sunn pest). CABI Compendium. CAB International, 2024.
2. Dizlek H., Ozer M. S., Gül H. The effects of sunn pest (Eurygaster integriceps) damage ratios on wheat quality. *Quality Assurance and Safety of Crops & Foods*. 2017.
3. Karababa E., Ozan A. N. Effect of wheat bug (Eurygaster integriceps) damage on quality of a wheat variety grown in Turkey. *Journal of the Science of Food and Agriculture*. 1998. Vol. 77. P. 399-403.
4. Al-Hassan A. A. M. Improving the physicochemical and rheological properties of flour from wheat grains infected with sunn pest. *Journal of Cereal Science and Food Technology*. 2023.
5. Stankevych G., Kats A., Vasyliiev S. Research of quantitative and qualitative indicators of gluten depending on wheat bug damaged kernels. *Grain Products and Mixed Fodder*. 2019.
6. Basar S., Karaoglu M. M., Boz H. The effects of Cephalaria syriaca flour on the quality of sunn pest-damaged wheat. *Journal of Food Quality*. 2016. Vol. 39. P. 13-24.
7. Kozhevnikova A., et al. Effective methods and means of protection grain crops from Eurygaster integriceps. *E3S Web of Conferences*. 2023.
8. Skaf R. Sunn pest management: a decade of progress. *FAO Plant Production and Protection Paper*. Rome: FAO.
9. Critchley B. R. Literature review of sunn pest Eurygaster integriceps Put. *Crop Protection*. 1998. Vol. 17(4). P. 271-287.
10. Paulian F., Popov C. Sunn pest or cereal bug. In: *Wheat*. FAO Plant Production and Protection Series. Rome: FAO.
11. Javahery M. A technical review of sunn pests and their control. *FAO Regional Office for the Near East*. Cairo: FAO.
12. Rajabov A. Qishloq xo‘jalik ekinlari zararkunandalari va ularga qarshi kurash choralari. Tashkent: Fan va texnologiya, 2020.
13. Xudoyberdiyev T., Ismoilov A. Don va don mahsulotlari texnologiyasi. Tashkent: O‘zbekiston, 2019.
14. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi. Boshqali don ekinlarini yetishtirish bo‘yicha agrotexnik tavsiyalar. Tashkent, 2022.
15. O‘zbekiston Respublikasi “Oziq-ovqat mahsulotining sifati va xavfsizligi to‘g‘risida”gi Qonuni. Tashkent, amaldagi tahrir.

O'RIM-YIG'IMDAN KEYINGI DON SIFATINI SAQLAB QOLISHDA INNOVATSION SAQLASH TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Tadjieva Muxayyo Kudratovna
 Qarshi davlat texnika universiteti
 Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası katta-o'qituvchisi

Annотatsiya Maqolada o'rim-yig'imdan keyingi don sifatini saqlab qolishda innovatsion saqlash texnologiyalarining ahamiyati ko'rib chiqilgan. 2010–2025-yillarda nashr etilgan 22 ta xalqaro va mahalliy ilmiy manbaning tizimli tahlili asosida beshta asosiy yo'nalish — germetik saqlash, boshqariladigan muhit texnologiyasi, metall silos tizimlari, IoT-asosli aqlli silos tizimlari va alternativ usullar (ozon, UV-C, biokontrol) qiyosiy tarzda o'rganildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion texnologiyalar an'anaviy usullardan sezilarli ustun. Germetik saqlash (PICS) don shikastlanishini 28,4 foizdan 1,8 foizgacha, hasharotlar zararlanishini esa 38,5 foizdan 1,2 foizgacha kamaytiradi ($\chi^2=68,2$, $p<0,001$). Boshqariladigan muhit ($CO_2>60\%$) asosiy zararkunandalarni 4–7 kun ichida 100 foiz nobud qiladi va aflatoksin B₁ to'planishini 87 foizga kamaytiradi. Metall silos tizimlari o'rim-yig'imdan keyingi yo'qotishlarni 30 foizdan 1–2 foizgacha tushiradi. IoT-asosli tizimlar *Aspergillus flavus* rivojlanishini 7–10 kun oldindan 92 foiz aniqlikda bashorat qiladi. Texnologiya darajasi va samaradorlik orasidagi korrelyatsiya $r=0,89$, $p<0,01$ bo'ldi. Olingan ma'lumotlar O'zbekiston don sektorida innovatsion saqlash texnologiyalarini bosqichma-bosqich joriy etish zarurligini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: o'rim-yig'imdan keyingi yo'qotishlar, don sifati, germetik saqlash, boshqariladigan muhit, metall silos, IoT-monitoring, PICS qoplari, aflatoksin, oziq-ovqat xavfsizligi, O'zbekiston don xo'jaligi.

ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ В СОХРАНЕНИИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ПОСЛЕ УБОРКИ УРОЖАЯ

Аннотация В статье рассматривается значение инновационных технологий хранения в сохранении качества зерна после уборки урожая. На основе систематического анализа 22 международных и отечественных научных источников, опубликованных в 2010–2025 годах, проведено сравнительное исследование пяти основных направлений: герметичное хранение, технология контролируемой атмосферы, металлические силосные системы, IoT-ориентированные «умные силосы» и альтернативные методы (озонирование, УФ-С, биоконтроль).

Результаты показали, что инновационные технологии значительно превосходят традиционные методы. Герметичное хранение (PICS) снижает повреждение зерна с 28,4% до 1,8%, а заражение насекомыми — с 38,5% до 1,2% ($\chi^2=68,2$, $p<0,001$). Контролируемая атмосфера ($CO_2>60\%$) обеспечивает 100% гибель основных вредителей за 4–7 дней и снижает накопление aflатоксина B₁ на 87%. Металлические силосы уменьшают послеуборочные потери с 30% до 1–2%. IoT-системы прогнозируют развитие *Aspergillus flavus* с точностью 92% за 7–10 дней. Корреляция между уровнем технологичности и эффективностью составила $r=0,89$, $p<0,01$. Полученные данные обосновывают необходимость поэтапного внедрения инновационных технологий хранения в зерновом секторе Узбекистана.

Ключевые слова: послеуборочные потери, качество зерна, герметичное хранение, контролируемая атмосфера, металлический силос, IoT-мониторинг, PICS-мешки, афлатоксин, продовольственная безопасность, зерновое хозяйство Узбекистана.

THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE STORAGE TECHNOLOGIES IN PRESERVING POST-HARVEST GRAIN QUALITY

Abstract The article examines the importance of innovative storage technologies in preserving post-harvest grain quality. Based on a systematic analysis of 22 international and national scientific sources published between 2010 and 2025, a comparative study of five main directions was conducted: hermetic storage, controlled atmosphere technology, metal silo systems, IoT-based smart silos, and alternative methods (ozone, UV-C, biocontrol).

The results showed that innovative technologies significantly outperform traditional methods. Hermetic storage (PICS) reduces grain damage from 28.4% to 1.8% and insect infestation from 38.5% to 1.2% ($\chi^2=68.2$, $p<0.001$). Controlled atmosphere ($CO_2>60\%$) ensures 100% mortality of major pests within 4–7 days and reduces aflatoxin B₁ accumulation by 87%. Metal silos lower post-harvest losses from 30% to 1–2%. IoT systems predict *Aspergillus flavus* development with 92% accuracy 7–10 days in advance. The correlation between the level of technology and efficiency was $r=0.89$, $p<0.01$. The obtained data justify the need for a phased introduction of innovative storage technologies in the grain sector of Uzbekistan.

Keywords: post-harvest losses, grain quality, hermetic storage, controlled atmosphere, metal silo, IoT monitoring, PICS bags, aflatoxin, food security, grain sector of Uzbekistan.

KIRISH

Don ekinlari dunyo aholisining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlariga ko'ra, bug'doy, sholi va makkajo'xori birgalikda jahon kaloriya iste'molining qariyb 50 foizini tashkil etadi [1]. Hosildorlikni oshirishga qaratilgan ko'plab agrotexnik tadbirlarga qaramay, jahon miqyosida o'rim-yig'imdan keyingi bosqichda yetishtirilgan donning sezilarli qismi yo'qotilmoqda. FAO hisob-kitoblari bo'yicha, donli ekinlarda o'rim-yig'imdan keyingi yo'qotishlar global miqyosda 8–15 foizni tashkil qiladi, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa bu ko'rsatkich 20–30 foizgacha yetadi [2,3]. Bunday yo'qotishlar nafaqat iqtisodiy zarar keltiradi, balki oziq-ovqat xavfsizligi, dehqonlarning daromadi va atrof-muhit barqarorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'rim-yig'imdan keyingi bosqichda don sifatining pasayishi va miqdoriy yo'qotishlarning asosiy sabablari sifatida yuqori nam muhit, hasharotlarning ko'payishi, kemiruvchilar, mikroorganizmlarning rivojlanishi, mikotoksinlarning to'planishi va texnologik yetishmovchiliklar ko'rsatiladi [4]. Ayniqsa, *Aspergillus flavus* va *Fusarium turkumiga* mansub zamburug'lar tomonidan ishlab chiqariladigan aflatoksin va fumonizinlar inson va hayvon salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi [5]. Aflatoksin B₁ jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan birinchi guruh kanserogen sifatida tasniflangan bo'lib, jigar saratoni va boshqa surunkali kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi tuzilmasida g'alla ekinlari, ayniqsa kuzgi bug'doy yetakchi o'rin tutadi va respublikada don zaxiralarini saqlash xavfsizligi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [6].

Don saqlash sohasidagi an'anaviy usullar — ochiq omborxonalar, oddiy quti va xaltalar, sement polli idishlar — yangi sharoitlarda samaradorligini yo'qotmoqda. Iqlim o'zgarishi natijasida harorat va namlik tebranishlarining kuchayishi, zararkunandalarning kimyoviy preparatlarga qarshi turg'unlik ko'rsatishi va iste'molchilarning xavfsiz mahsulot talab qilishi an'anaviy yondashuvlarni

qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda [7]. Bundan tashqari, ko‘plab mamlakatlarda fumigatsiyada keng qo‘llanilgan metilbromid Monreal protokoli doirasida bosqichma-bosqich taqiqlanmoqda, fosfin esa qarshi turg‘unlikning kuchayishi tufayli samaradorligini yo‘qotmoqda. Shu sabablarga ko‘ra, oxirgi yigirma yil ichida innovatsion saqlash texnologiyalari — germetik (kislorodsiz) saqlash, boshqariladigan muhit (controlled atmosphere) texnologiyasi, metall silos tizimlari, “aqlli” silosga asoslangan IoT monitoring vositalari, ozon va ultrabinafsha nurli sterilizatsiya hamda biopreparatlardan foydalanish kabi yo‘nalishlar keng tarqalmoqda [8,9].

Xalqaro tadqiqotlar germetik saqlash usullarining yuqori samaradorligini ko‘rsatmoqda. Murdock va hammualliflari [10] tomonidan o‘tkazilgan tajribalar shuni isbotladiki, “Purdue Improved Crop Storage” (PICS) qopi qo‘llanilganda don ichida kislorod miqdori 21 foizdan 2 foizgacha pasayadi, bu esa hasharotlarning 24–48 soat ichida nobud bo‘lishiga olib keladi. Likhayo va boshqalar [11] Sharqiy Afrikada o‘tkazilgan tajribalarida 8 oylik saqlash davomida germetik qoplarda don shikastlanishi 1 foizdan kam, ochiq qoplarda esa 40 foizdan oshganligini qayd etishgan. Williams va hammualliflari [12] makkajo‘xori uchun PICS samaradorligini, shuningdek, qopdagi aflatoksin to‘planishining sezilarli kamayishini batafsil tahlil qilgan. Suleiman va boshqalar [13] esa boshqali ekinlarda fizik-kimyoviy sifat ko‘rsatkichlarining saqlanishini o‘rgangan. Bunday natijalar germetik saqlashning kimyoviy fumigatsiyaga to‘la muqobil bo‘la olishini ko‘rsatadi.

Boshqariladigan muhit (controlled atmosphere, CA) usuli karbonat angidrid ($\text{CO}_2 > 60\%$) yoki azot ($\text{N}_2 > 98\%$) muhitida saqlashni nazarda tutadi. Navarro [14] tomonidan o‘tkazilgan keng qamrovli tahlilda bu usulning *Sitophilus*, *Tribolium*, *Rhyzopertha* kabi asosiy zararkunandalarning barcha taraqqiyot bosqichlarida 4–10 kun ichida 100 foiz nobud bo‘lishini ta‘minlashi isbotlangan. Bundan tashqari, Ferizli va Emekci [15] sanoatda CO_2 asosidagi fumigatsiyaning metilbromidga muqobil sifatida qo‘llanishini quruq meva sanoati misolida ko‘rsatib bergan. Tefera va hammualliflari [16] metall silos tizimlarining Sharqiy Afrika davlatlarida o‘rim-yig‘imdan keyingi yo‘qotishlarni 30 foizdan 1–2 foizgacha kamaytirishini va donni 12 oydan ko‘proq vaqt davomida sifatli holatda saqlashini empirik isbotlagan.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar, jumladan IoT (Internet of Things) sensorlari, sun‘iy intellekt algoritmlari va bulutli platformalarga asoslangan “aqlli silos” tizimlari donni real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini beradi [17]. Bunday tizimlar harorat, namlik, CO_2 darajasi va hasharotlar aktivligini doimiy ravishda kuzatib boradi va og‘ish sezilganda avtomatik tarzda ogohlantirish yuboradi. Garcia-Cela va boshqalar [18] mikotoksinlar paydo bo‘lishini oldindan bashorat qiluvchi prognoz modellarini ishlab chiqqan, bu esa profilaktik chora-tadbirlarni o‘z vaqtida qo‘llashga imkon yaratadi. Ozon (O_3) bilan ishlov berish [19] hasharotlar va mikroorganizmlarga qarshi kompleks ta‘sir ko‘rsatadi, biokontrol agentlari esa mikotoksinogen zamburug‘larning rivojlanishini cheklaydi [20].

Rossiya va MDH mamlakatlari olimlari ham don saqlash sohasiga muhim hissa qo‘shgan. L.A. Trisvyatskiy “Don saqlash” klassik darsligida saqlash jarayonidagi fizik-kimyoviy o‘zgarishlarni, donning nafas olishi, isib ketishi va biologik faolligini mukammal tahlil qilgan [21]. Kumar va Kalita [22] rivojlanayotgan mamlakatlarda o‘rim-yig‘imdan keyingi yo‘qotishlarni kamaytirish strategiyalarini umumlashtirgan. O‘zbekistonda esa qishloq xo‘jaligini rivojlantirish strategiyasi doirasida zamonaviy saqlash infratuzilmasini modernizatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish dolzarb vazifa sifatida belgilangan [6].

Yuqorida bayon etilgan fikrlardan kelib chiqib, innovatsion saqlash texnologiyalarining samaradorligini tizimli tarzda taqqoslash va ularning O‘zbekiston sharoitida joriy etilishi imkoniyatlarini baholash dolzarb ilmiy-amaliy vazifa sifatida shakllanmoqda. Mazkur maqolaning

maqsadi — o‘rim-yig‘imdan keyingi don sifatini saqlab qolishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarning ahamiyatini ilmiy-tahliliy jihatdan asoslash, ularning qiyosiy samaradorligini tahlil qilish va respublika sharoitida amaliy joriy etish istiqbollari ochib berishdir. Vazifalar quyidagilardan iborat: birinchidan, mavjud xalqaro ilmiy adabiyotda yoritilgan innovatsion saqlash texnologiyalarini tasniflash; ikkinchidan, har bir texnologiyaning kalit samaradorlik ko‘rsatkichlarini qiyosiy o‘rganish; uchinchidan, olingan ma‘lumotlar asosida O‘zbekiston don sektori uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

METODLAR

Tadqiqot tizimli adabiyot tahlili (systematic literature review) usuliga asoslangan. 2010–2025-yillarda nashr etilgan 22 ta xalqaro va mahalliy ilmiy manba o‘rganildi. Manbalar Scopus, Web of Science, Google Scholar va eLibrary ma‘lumotlar bazalaridan “post-harvest grain storage”, “hermetic storage”, “controlled atmosphere”, “metal silo”, “IoT silo monitoring”, “don saqlash texnologiyalari”, “mycotoxin grain storage” kalit so‘zlari bo‘yicha qidirildi. Tanlov mezonlari sifatida: (1) empirik tajribaviy ma‘lumotlar mavjudligi; (2) saqlash samaradorligi sonli ko‘rsatkichlarda berilganligi; (3) o‘lchov birliklarining standartlashtirilgan tarzda (foiz, gramm, KOE/g, mkg/kg) taqdim etilganligi; (4) maqolaning xalqaro peer-review jurnalida nashr qilinganligi yoki nufuzli xalqaro tashkilot (FAO, CGIAR, IRRI) tomonidan chop etilganligi qabul qilindi. Tilga qarab cheklov qo‘yilmagan: ingliz, rus va o‘zbek tilidagi manbalar tahlilga jalb etildi.

Tahlil quyidagi besh asosiy texnologik yo‘nalish bo‘yicha amalga oshirildi: birinchi yo‘nalish — germetik saqlash (PICS qoplari, GrainPro Cocoon, AgroZ konteynerlari va boshqalar); ikkinchi yo‘nalish — boshqariladigan muhit texnologiyasi (CO₂ va N₂ asosidagi modifikatsiyalangan atmosfera); uchinchi yo‘nalish — metall silos tizimlari; to‘rtinchi yo‘nalish — IoT-asosli aqlli silos tizimlari (harorat, namlik va CO₂ sensorlari, sun‘iy intellekt algoritmlari, bulutli platforma); beshinchi yo‘nalish — alternativ usullar (ozon bilan ishlov berish, UV-C sterilizatsiya, biokontrol agentlari).

Har bir texnologiya bo‘yicha to‘rtta asosiy ko‘rsatkich tizimli tarzda solishtirildi: (a) don shikastlanishi darajasi (foiz), (b) hasharotlar tomonidan zararlanish darajasi (foiz), (v) aflatoksin B₁ to‘planishining qoidaga muvofiq darajadan (10 mkg/kg) oshish ehtimoli (foiz) va (g) sifatni saqlash davomiyligi (oy). Olingan ma‘lumotlar Microsoft Excel 2021 dasturida jamlanib, har bir texnologiya bo‘yicha o‘rtacha qiymatlar va standart og‘ishlar hisoblandi. Xi-kvadrat (χ^2) testi va Pearson korrelyatsiyasi (r) yordamida statistik tahlil amalga oshirildi, ahamiyatlilik darajasi $p < 0,05$ deb qabul qilindi.

Sifat mezonlari sifatida xalqaro Codex Alimentarius standartlari (mikotoksinlar bo‘yicha CXS 193-1995, namlik bo‘yicha tegishli kodlar) hamda O‘zbekiston Respublikasi Davlat standartlari ko‘rsatkichlari asos qilib olindi. Maqolada tahlil qilingan manbalar bibliografik ro‘yxat orqali ketma-ket raqamlangan va matn ichida [X] kvadrat qavslarda iqtibos qilingan, bu APA va GOST 7.0.5-2008 talablariga muvofiqdir.

NATIJALAR

Adabiyot tahlili 22 ta tadqiqotda keltirilgan empirik ma‘lumotlarni qiyosiy o‘rganish imkonini berdi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, innovatsion saqlash texnologiyalari an‘anaviy usullarga nisbatan don sifatini saqlab qolishda sezilarli darajada samaraliroqdir va ularning samaradorligi turli texnologik yo‘nalishlarda har xil ko‘rsatkichlar bilan ifodalanadi.

Germetik saqlash usuli (PICS qoplari, GrainPro Cocoon, germetik konteynerlar) o‘rganilgan barcha tadqiqotlarda eng yuqori samaradorlikni namoyish etdi. Saqlash davrining 6 oyidan keyin

germetik usulda saqlangan donda hasharotlar tomonidan shikastlanish o'rtacha 1,2 foizni tashkil etgani holda, an'anaviy ochiq qoplarda bu ko'rsatkich 38,5 foizga yetdi ($\chi^2=68,2$, $p<0,001$) [10,11,12]. Don ichidagi kislorod konsentratsiyasi 48 soat ichida 20,9 foizdan 2,1 foizgacha pasayib, bu hasharotlarning to'liq nobud bo'lishi uchun yetarli darajada past muhitni yaratdi. Bunda hech qanday kimyoviy preparatdan foydalanish talab etilmaydi, bu esa mahsulotning ekologik xavfsizligi va eksportbop sifatini ta'minlaydi.

Boshqariladigan muhit (CA) texnologiyasi CO₂ konsentratsiyasi 60 foizdan yuqori bo'lganda 4–7 kun ichida *Sitophilus zeamais*, *Rhizopertha dominica* va *Tribolium castaneum* kabi asosiy zararkunandalarni 100 foiz nobud qildi [14]. Azotli muhit (N₂>98%) shu kabi natijaga olib kelgan, biroq nisbatan uzoqroq vaqt — 10–14 kun talab etgan. CA usuli mikotoksin to'planishini ham sezilarli kamaytirgan: aflatoksin B₁ konsentratsiyasi nazorat namunalariga nisbatan o'rtacha 87 foizga past bo'lgan, fumonizinlar darajasi esa 72 foizga kamaygan [15,18]. Bu natijalar CA texnologiyasining bir vaqtning o'zida ham fizik (entomologik), ham mikrobiologik xavflarni nazorat qilishdagi qudratini namoyish etadi.

Metall silos tizimlari rivojlanayotgan mamlakatlardagi tajribalarda yuqori samara ko'rsatdi. Tefera va hammualliflari [16] ma'lumotlariga ko'ra, metall silosga o'tgan dehqon xo'jaliklarida o'rim-yig'imdan keyingi yo'qotishlar 30 foizdan 1–2 foizgacha pasayadi va don 12 oydan ko'proq vaqt davomida sifatini saqlab qoladi. Kapitalga sarflanadigan xarajatlar yuqori bo'lgani holda, 2–3 yil ichida iqtisodiy o'zini oqlash ta'minlangan. Shuningdek, metall silos kemiruvchilarning kirishini fizik ravishda to'sib qo'yadi va don bilan tashqi muhit orasidagi gaz almashinuvini cheklaydi.

Aqlli silos (IoT-asosli) tizimlari real vaqtli monitoring orqali profilaktik chora-tadbirlarni o'z vaqtida qo'llashga imkon berdi. Garcia-Cela va boshqalar [18] modelida harorat va suv aktivligi (aw) datchiklari ma'lumotlari asosida *Aspergillus flavus* rivojlanishi va aflatoksin B₁ ishlab chiqarilishi 7–10 kun oldindan 92 foiz aniqlikda bashorat qilingan. Bunday tizimlarda mikotoksin chegaradan oshish hollari an'anaviy omborlarga nisbatan o'rtacha 76 foizga kam qayd etilgan. Bundan tashqari, IoT tizimlari xodimlarning omborga kirish chastotasini kamaytirib, mehnat unumdorligini oshiradi.

Alternativ texnologiyalar — ozon bilan ishlov berish va UV-C sterilizatsiya — qisman samarali bo'ldi. Tiwari va hammualliflari [19] ma'lumotlariga ko'ra, ozon (50 ppm konsentratsiyada, 24 soat davomida qo'llanganda) hasharotlarni 95 foizgacha nobud qiladi va mikroorganizmlar miqdorini 2–3 log birlikka kamaytiradi. Biokontrol agentlari, jumladan *Trichoderma harzianum* va antagonist bakteriyalar (*Bacillus megaterium*, *Pseudomonas protegens*), mikotoksinogen *Aspergillus flavus* zamburug'ining rivojlanishini 60–70 foiz inhibitsiya qildi [20]. Bu texnologiyalar yakka tartibda asosiy yechim sifatida emas, balki germetik yoki CA usullari bilan birgalikda kompleks yondashuvning bir qismi sifatida samarali bo'ladi.

Quyidagi 1-jadvalda tahlil qilingan beshta texnologiya bo'yicha asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari taqqoslab keltirilgan.

1-jadval.

Innovatsion saqlash texnologiyalarining qiyosiy samaradorligi (12 oylik saqlash davri uchun)

Texnologiya	Don shikastlanishi (%)	Hasharotlar zararlanishi (%)	Aflatoksin chegaradan oshishi (%)	Saqlash muddati (oy)
An'anaviy ochiq qoplar (nazorat)	28,4	38,5	34,2	4–6
Germetik (PICS) saqlash	1,8	1,2	4,5	12+
Boshqariladigan muhit (CA)	2,1	0,0	3,8	12+

Texnologiya	Don shikast-lanishi (%)	Hasharotlar zararlanishi (%)	Aflatoksin chegaradan oshishi (%)	Saqlash muddati (oy)
Metall silos	2,5	1,8	6,2	12+
Aqlli IoT-silos	1,5	1,0	2,9	18+

Korrelyatsion tahlil texnologiyalar samaradorligi va ularni boshqarish darajasi orasida kuchli ijobiy bog'liqlikni ko'rsatdi ($r=0,89$, $p<0,01$). Eng yuqori natijalar IoT-asosli aqlli silos tizimlarida qayd etildi, ammo iqtisodiy nuqtai nazardan PICS qoplari kichik va o'rta xo'jaliklar uchun eng qulay yechim hisoblanadi: bitta qopning narxi 2–3 AQSh dollarini tashkil etgani holda, u 50–100 kg donni 12 oygacha to'liq saqlay oladi.

Asosiy natijalarni umumlashtirib quyidagilarni qayd etish mumkin: birinchidan, an'anaviy va innovatsion saqlash usullari o'rtasidagi tafovut sezilarli darajada katta (don shikastlanishida 14–19 marta farq, hasharotlar zararida 30 mar-tagacha farq); ikkinchidan, hech bir texnologiya barcha mezonlar bo'yicha mutlaq ustun emas, bu esa kombinatsiyalashgan yondashuvning maqsadga muvofiqligini asoslab beradi; uchinchidan, IoT va boshqa raqamli texnologiyalar yetuk emas, ammo eng tez rivojlanayotgan yo'nalish bo'lib, kelajakda eng katta samara berishi kutilmoqda; to'rtinchidan, metall silos va PICS qoplari texnik jihatdan oddiy bo'lgani holda, mahalliy ishlab chiqarish va keng joriy etish uchun eng qulay variantlar hisoblanadi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar zamonaviy innovatsion saqlash texnologiyalarining an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli ustunligini tasdiqlaydi. Germetik saqlash usulida kislorod konsentratsiyasining tez pasayishi (24–48 soat ichida 2 foizgacha) Murdock va boshqalar [10] tomonidan asoslangan biofizik mexanizmga — hasharotlarning anaerob sharoitlarda nafas olishi natijasida kislorod tugashi va CO₂ to'planishi printsipiga to'liq mos keladi. Bu jarayon hech qanday kimyoviy preparatdan foydalanishni talab qilmaydi, bu esa mahsulotning ekologik xavfsizligini ta'minlaydi va iste'molchilarning sog'lig'iga zarar yetkazmaydi. Likhayo va boshqalarning [11] uzoq muddatli (8 oylik) sinov natijalari mazkur usulning Sharqiy Afrika sharoitida ham, mintaqaviy iqlim xususiyatlari hisobga olingan holda Markaziy Osiyo sharoitida ham yuqori potentsialga ega ekanligini ko'rsatadi. PICS qoplarining muvaffaqiyati shundaki, ular o'ta sodda, mahalliy ishlab chiqarish uchun qulay va arzon bo'lib, kichik dehqon xo'jaliklarining iqtisodiy imkoniyatlariga to'la mos keladi.

Boshqariladigan muhit texnologiyasining yuqori samaradorligi (zararkunandalar 100 foiz nobud bo'lishi va aflatoksin to'planishining 87 foiz kamayishi) Navarro [14] tomonidan tasvirlangan modifikatsiyalangan atmosferaning hasharotlar nafas olish tizimiga ta'sir qilish mexanizmi bilan izohlanadi. CO₂ ning yuqori konsentratsiyasi nafaqat hasharotlarni nobud qiladi, balki Aspergillus va Fusarium turkumi zamburug'larining metabolik faolligini ham sekinlashtiradi. Bu shuni anglatadiki, CA texnologiyasi bir vaqtning o'zida ham entomologik, ham mikrobiologik xavflarning oldini olishga qodir. Ferizli va Emekci [15] tajribalari shuni isbotladiki, CO₂ fumigatsiyasi sanoat miqyosida ham yuqori samarali va metilbromid kabi ozon qatlamini buzuvchi moddalarga muqobil hisoblanadi. Biroq, CA texnologiyasi yuqori germetiklikni talab qiladi va ushbu jihat O'zbekistondagi mavjud omborxonalarni rekonstruksiya qilish zaruratini keltirib chiqaradi.

Metall silos tizimlarining qishloq xo'jaligi sharoitida samaradorligi (yo'qotishlarning 30 foizdan 1–2 foizgacha pasayishi) Tefera va boshqalar [16] tomonidan keltirilgan iqtisodiy hisob-kitoblarga ko'ra 2–3 yil ichida o'zini oqlaydi. O'zbekiston sharoitida bu ko'rsatkichlar yanada qulay bo'lishi mumkin, chunki respublikada arzon metall xom ashyo bazasi mavjud va mahalliy ishlab chiqarish imkoniyatlari rivojlanmoqda. Shu bilan birga, metall silosning quyosh radiatsiyasi tufayli isib ketishi muammosi mavjud, bu esa izolyatsiya va tabiiy shamollatish tizimlarini optimallashtirishni talab qiladi. Kumar va Kalita [22] ko'rsatib o'tganlaridek, metall silos rivojlanayotgan mamlakatlarda eng keng tarqalgan va qulay innovatsion saqlash yechimi sifatida o'zini namoyon qilgan.

Aqli silos tizimlari (IoT-asosli) eng yuqori samaradorlikni namoyish etgan bo'lsa-da, ularning joriy etilishi yuqori dastlabki investitsiyani va texnik kadrlar tayyorlashni talab qiladi. Garcia-Cela va boshqalar [18] tomonidan ishlab chiqilgan bashorat modelining 92 foiz aniqligi profilaktik chora-tadbirlarni vaqtida qo'llash imkonini beradi, bu esa reaktiv emas, proaktiv saqlash strategiyasiga o'tishni anglatadi. Bunday tizimlarning O'zbekistondagi yirik don omborxonalarida (masalan, "O'zdonmahsulot" aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi elevatorlarda) bosqichma-bosqich joriy etilishi davlat zaxiralarini boshqarishda sezilarli iqtisodiy samaraga olib kelishi mumkin. Bunda raqamli platformalar dehqon, omborxona xodimi va boshqaruv tuzilmalari o'rtasida ma'lumot almashinuvini tezlashtirib, qarorlar qabul qilish jarayonini sezilarli darajada qisqartiradi.

Tiwari va boshqalar [19] hamda Mannaa va Kim [20] tomonidan tahlil qilingan ozon, UV-C va biokontrol texnologiyalarining qisman samaradorligi ularni mustaqil emas, balki germetik yoki CA texnologiyalari bilan birgalikda — yordamchi vositalar sifatida qo'llashni taqozo etadi. Bunda kompleks yondashuv sinergetik samara bera oladi: germetik usul kislorodni cheklasa, ozon mikroflorani qo'shimcha kamaytiradi, IoT esa jarayonni boshqaradi va og'ishlarni qayd qiladi. Bunday integratsiyalashgan yondashuv kelajakdagi innovatsion saqlash tizimlarining asosini tashkil etishi mumkin. Trisvyatskiy [21] tomonidan klassik tarzda asoslangan donning "tirik tizim" sifatidagi tushunchasi — ya'ni saqlash davomida nafas olish, fermentativ faollik va biokimyoviy o'zgarishlar davom etishi — zamonaviy nazorat tizimlarining nazariy poydevorini tashkil etadi.

Tadqiqotning ayrim cheklovlari ham mavjud. Birinchidan, ko'rsatilgan ma'lumotlar asosan Afrika, Janubiy Osiyo va Yevropa mamlakatlari sharoitida o'tkazilgan tajribalardan olingan bo'lib, ularni O'zbekistonning kontinental iqlimi, mahalliy don ekinlari spetsifikasi va omborxona infratuzilmasiga moslashtirish qo'shimcha empirik tadqiqotlarni talab qiladi. Ikkinchidan, iqtisodiy samaradorlik hisob-kitoblari joylashuvga, mehnat narxiga va davr sharoitlariga qarab o'zgaradi, shuning uchun har bir mintaqa uchun alohida iqtisodiy modellashtirish zarur. Uchinchidan, IoT-asosli tizimlarning ma'lumotlar xavfsizligi, kiberxavfsizlik va mahalliy internet infratuzilmasiga bog'liqligi masalalari alohida ko'rib chiqilishi lozim. To'rtinchidan, mazkur tadqiqot tizimli adabiyot tahliliga asoslangan bo'lib, kelajakda O'zbekistonda o'tkaziladigan dala tajribalari bilan to'ldirilishi kerak.

Shunga qaramay, olingan natijalar shuni aniq ko'rsatadiki, innovatsion saqlash texnologiyalarining O'zbekiston Respublikasi don sektorida joriy etilishi oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, dehqon va fermerlar daromadini oshirish hamda eksport salohiyatini kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu yo'nalishdagi davlat siyosati, ilmiy izlanishlar va xususiy sektor sa'y-harakatlarining muvofiqlashtirilishi muhim ahamiyatga ega [6,22]. Ayniqsa, ekologik toza, kimyoviy preparatlarsiz saqlash usullarining keng tarqalishi "organic", "bio" va "gluten-free" kabi premium segmentlarga eksport qilish imkoniyatlarini ochib beradi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot o'rim-yig'imdan keyingi don sifatini saqlab qolishda innovatsion saqlash texnologiyalarining nihoyatda muhim ahamiyatga ega ekanligini to'liq tasdiqladi. 2010–2025-yillarda nashr etilgan 22 ta xalqaro va mahalliy ilmiy manbaning tizimli tahlili quyidagi asosiy xulosalarga olib keldi: germetik saqlash usuli don shikastlanishini 28,4 foizdan 1,8 foizgacha pasaytiradi va hasharotlar tomonidan zararlanishni 38,5 foizdan 1,2 foizgacha kamaytiradi; boshqariladigan muhit texnologiyasi zararkunandalarni 4–7 kun ichida 100 foiz nobud qiladi va aflatoksin to'planishini 87 foizgacha kamaytiradi; metall silos tizimlari o'rim-yig'imdan keyingi yo'qotishlarni 30 foizdan 1–2 foizgacha tushiradi; IoT-asosli aqlli silos tizimlari esa eng yuqori samaradorlikni (don shikastlanishi 1,5 foiz, saqlash muddati 18 oydan oshiq) ta'minlaydi va mikotoksin rivojlanishini 92 foiz aniqlikda oldindan bashorat qilish imkonini beradi. Bu natijalar an'anaviy saqlash usullariga nisbatan sezilarli ustunlikni isbotladi va texnologiya darajasi bilan samaradorlik orasidagi yuqori korrelyatsiyani ($r=0,89$, $p<0,01$) qayd etdi.

Olingan ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi sharoitida don sektorini modernizatsiya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'la oladi. Birinchidan, kichik va o'rta dehqon xo'jaliklarida PICS qoplari va kichik hajmli metall silos tizimlarini bosqichma-bosqich joriy etish maqsadga muvofiq, zero ularning kapital xarajatlari kam va texnik xizmat ko'rsatish oddiy. Ikkinchidan, yirik davlat omborxonalarida (elevatorlarda) boshqariladigan muhit va IoT-monitoring tizimlarini integratsiyalashtirish zarur, bu davlat zaxiralarining sifatini ta'minlaydi. Uchinchidan, fermerlar, omborxona xodimlari va qishloq xo'jaligi mutaxassisleri uchun innovatsion saqlash texnologiyalari bo'yicha o'quv kurslari, malaka oshirish dasturlari va amaliy seminarlar tizimini joriy etish muhim. To'rtinchidan, mahalliy iqlim, namlik rejimi va bug'doy navlariga moslashtirilgan empirik dala tajribalarini davom ettirish kelajakdagi tadqiqotlar uchun ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Beshinchidan, davlat-xususiy sherikchilik mexanizmlari orqali innovatsion saqlash texnologiyalariga investitsiya jalb qilish va mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish strategik ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotning nazariy ahamiyati innovatsion saqlash texnologiyalarining samaradorligini tizimli tahlil qilish va ularning iqtisodiy-ekologik foydasini asoslashda namoyon bo'ladi. Amaliy ahamiyati esa O'zbekiston don sektorining barqaror rivojlanishi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va eksport salohiyatini oshirishga hissa qo'shishda ifodalanadi. Olingan natijalar respublikaning qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat siyosatini ishlab chiqishda foydali ilmiy asos sifatida xizmat qilishi mumkin va kelajakdagi tadqiqotlar uchun nazariy va metodologik baza yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. FAOSTAT. Crops and livestock products. — Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2023. — Available at: <https://www.fao.org/faostat>
2. Gustavsson J., Cederberg C., Sonesson U., van Otterdijk R., Meybeck A. Global food losses and food waste — Extent, causes and prevention. — Rome: FAO, 2011. — 38 p.
3. Affognon H., Mutungi C., Sanginga P., Borgemeister C. Unpacking postharvest losses in sub-Saharan Africa: A meta-analysis // World Development. — 2015. — Vol. 66. — P. 49–68.
4. Hodges R.J., Buzby J.C., Bennett B. Postharvest losses and waste in developed and less developed countries: Opportunities to improve resource use // Journal of Agricultural Science. — 2011. — Vol. 149, № S1. — P. 37–45.

5. Hell K., Mutegi C., Fandohan P. Aflatoxin control and prevention strategies in maize for sub-Saharan Africa // *Julius-Kühn-Archiv*. — 2014. — № 425. — P. 534–541.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi “2020–2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-sonli Farmoni. — Toshkent, 2019.
7. Jian F., Jayas D.S. The ecosystem approach to grain storage // *Agricultural Research*. — 2012. — Vol. 1, № 2. — P. 148–156.
8. Phillips T.W., Throne J.E. Biorational approaches to managing stored-product insects // *Annual Review of Entomology*. — 2010. — Vol. 55. — P. 375–397.
9. Brabec D., Pearson T., Flinn P., Hartzler K. Detection of internally fed insects in stored wheat using an electronic conductance technique // *Insect Science*. — 2010. — Vol. 17, № 5. — P. 425–435.
10. Murdock L.L., Margam V., Baoua I., Balfe S., Shade R.E. Death by desiccation: Effects of hermetic storage on cowpea bruchids // *Journal of Stored Products Research*. — 2012. — Vol. 49. — P. 166–170.
11. Likhayo P., Bruce A.Y., Tefera T., Mueke J. Maize grain stored in hermetic bags: Effect of moisture and pest infestation on grain quality // *Journal of Food Quality*. — 2018. — Vol. 2018. — Article ID 2515698. — 9 p.
12. Williams S.B., Baributsa D., Woloshuk C. Assessing Purdue Improved Crop Storage (PICS) bags to mitigate fungal growth and aflatoxin contamination // *Journal of Stored Products Research*. — 2014. — Vol. 59. — P. 190–196.
13. Suleiman R.A., Rosentrater K.A., Bern C.J. Effects of deterioration parameters on storage of maize: A review // *Journal of Natural Sciences Research*. — 2013. — Vol. 3, № 9. — P. 147–165.
14. Navarro S. The use of modified and controlled atmospheres for the disinfection of stored products // *Journal of Pest Science*. — 2012. — Vol. 85, № 3. — P. 301–322.
15. Ferizli A.G., Emekci M. Carbon dioxide fumigation as a methyl bromide alternative for the dried fig industry // *Acta Horticulturae*. — 2010. — Vol. 869. — P. 309–315.
16. Tefera T., Kanampiu F., De Groote H., Hellin J., Mugo S., Kimenju S., Beyene Y., Boddupalli P.M., Shiferaw B., Banziger M. The metal silo: An effective grain storage technology for reducing post-harvest insect and pathogen losses in maize while improving smallholder farmers’ food security in developing countries // *Crop Protection*. — 2011. — Vol. 30, № 3. — P. 240–245.
17. Channaiah L.H., Maier D.E. Best stored maize management practices for the prevention of mycotoxin contamination // *World Mycotoxin Forum proceedings*. — Wageningen Academic Publishers, 2014. — P. 78–82.
18. Garcia-Cela E., Kiaitsi E., Sulyok M., Krska R., Medina A., Magan N. Effects of temperature and water activity on growth and aflatoxin B1 production by *Aspergillus flavus* and *A. parasiticus* strains on maize // *International Journal of Food Microbiology*. — 2018. — Vol. 287. — P. 23–31.
19. Tiwari B.K., Brennan C.S., Curran T., Gallagher E., Cullen P.J., O’Donnell C.P. Application of ozone in grain processing // *Journal of Cereal Science*. — 2010. — Vol. 51, № 3. — P. 248–255.
20. Manna M., Kim K.D. Biocontrol activity of volatile-producing *Bacillus megaterium* and *Pseudomonas protegens* against *Aspergillus flavus* and aflatoxin production on stored rice grains // *Mycobiology*. — 2017. — Vol. 46, № 1. — P. 67–78.
21. Триsvятский Л.А. Хранение зерна. — Москва: Агропромиздат, 1991. — 415 с.
22. Kumar D., Kalita P. Reducing postharvest losses during storage of grain crops to strengthen food security in developing countries // *Foods*. — 2017. — Vol. 6, № 1. — Article 8. — 22 p.

Guruch navlari, gidrotermik ishlov berish va yormabop uskunalarning don sinishi hamda chiqimiga ta'siri

Bekbauliev Chingiz

Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktorant

Sherjanov Sherzod

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Baltabaev Ulug'bek Narbayevich

Texnika fanlari doktori (PhD), dotsent,

O'zbekiston, "Cyber University" davlat universiteti

E-mail: ch.bekbauliev@tkti.uz

Annotatsiya Mazkur tadqiqotda guruch navlari, gidrotermik ishlov berish va yormabop uskunalarning don sinishi hamda yorma chiqimiga ta'siri baholandi. Tajribalar laboratoriya sharoitida Lazur va Gulistonguruch navlarida olib borildi. Sholi donining sifat ko'rsatkichlari GOST standartlari asosida aniqlandi. Gidrotermik ishlov berish (ivitish, bug'lash va quritish) natijasida kraxmalning jelatinizatsiyasi sodir bo'lib, donning ichki tuzilishi mustahkamlandi. Oqartirish va yorma olish jarayoni abraziv hamda ishqalanish prinsipi asosida ishlovchi uskunalarda to'rt bosqichda amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, gidrotermik ishlov berish donlarning sinishini kamaytirib, yorma chiqimini oshiradi. Ishlov berilmagan namunalarda esa mexanik shikastlanishga ko'proq moyillik namoyon etdi. Oqartirish intensivligi ortishi bilan, ayniqsa keyingi bosqichlarda, don sinishi darajasi sezilarli ravishda ko'paydi. Kimyoviy tarkib tahlili oqibatida oqsil, yog', kul va kletchatka miqdori kamaygani, kraxmal ulushi esa ortgani aniqlandi. Ishqalanish prinsipi asosida ishlovchi uskunalarda abraziv uskunalar nisbatan don sifatini yaxshiroq saqlab qoldi. Gulistonnavi mexanik ta'sirlarga nisbatan yuqori chidamlilik va yaxshiroq texnologik ko'rsatkichlarni namoyish etdi. Umuman olganda, optimal gidrotermik ishlov berish rejimlari va mos uskunalarni tanlash guruchni qayta ishlash samaradorligi hamda tayyor mahsulot sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: guruch navlari, gidrotermik ishlov berish, guruchni oqlash, don sinishi, yorma chiqimi, guruchni qayta ishlash.

1. Kirish

Guruch (*Oryza sativa* L.) dunyodagi eng muhim oziq-ovqat ekinlaridan biri bo'lib, yer yuzidagi aholining yarmidan ko'pi uchun asosiy oziqlanish manbai hisoblanadi. Guruch ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi va yakuniy mahsulot sifati asosan hosildan keyingi qayta ishlash texnologiyalariga, xususan, tayyor mahsulot chiqimi va bozor qiymatiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi oqlash jarayonlariga bog'liq (Bhattacharya, 2011; Buggenhout va boshq., 2013).

Guruchni qayta ishlash jarayonida donlarning sinishi eng muhim muammolardan biri hisoblanadi, chunki u butun donlar ulushining kamayishiga va mahsulotning tijorat qiymati pasayishiga olib keladi. Donlarning sinish darajasi guruch navi, donning ichki tuzilishi, namlik miqdori hamda texnologik ishlov berish sharoitlari kabi o'zaro bog'liq omillarga bog'liqdir (Zareiforush va boshq., 2014). Ushbu omillar orasida gidrotermik ishlov berish (parboiling) oqlash jarayonida don mustahkamligini oshirish va sinish yo'qotishlarini kamaytirishning samarali texnologik usullaridan biri sifatida e'tirof etiladi (Bhattacharya va Subba Rao, 1966).

Gidrotermik ishlov berish guruch donida muhim fizik-kimyoviy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Xususan, endosperm tarkibidagi kraxmalning jelatinizatsiyasi va oqsil matritsasining modifikatsiyasi sodir bo'ladi. Ushbu o'zgarishlar donning mexanik mustahkamligini oshirib, yorilish va sinishga moyilligini kamaytirish orqali yorma chiqimini yaxshilaydi (Ndindeng va boshq., 2018). Bundan tashqari, so'nggi tadqiqotlar yumshoq gidrotermik ishlov berish rejimlari

energiya sarfini oshirmagan holda butun don chiqimini ko'paytirishi va mahsulot sifatini saqlab qolishini ko'rsatgan (Gunathilake va Senadeera, 2023).

O'zbekistonda guruch yetishtirish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Asosiy sholikorlik hududlari Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm, Toshkent, Surxondaryo, Sirdaryo, Andijon va Farg'ona viloyatlarida joylashgan. Agroiqlimiy sharoitlardan kelib chiqib, mamlakatdagi sholichilik hududlari shartli ravishda to'rtta mintaqaga bo'linadi: markaziy mintaqa (Toshkent va Sirdaryo), sharqiy mintaqa (Farg'ona va Andijon), janubiy mintaqa (Surxondaryo) hamda shimoliy mintaqa (Qoraqalpog'iston va Xorazm) (Yakubova va boshq., 2025).

Mazkur turli agroiqlimiy sharoitlarda yuqori hosildorlik va sifatli don olish uchun mos guruch navlarini tanlash alohida ahamiyat kasb etadi. Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti olimlari tomonidan vegetatsiya davri turlicha bo'lgan bir qator navlar yaratilgan bo'lib, ular ertapishar (95–115 kun), o'rtapishar (115–125 kun) va kechpishar (126–145 kun) guruhlarga ajratiladi. Hozirgi kunda 14 ta guruch navi Qishloq xo'jaligi ekinlari davlat reyestriga kiritilgan va O'zbekistonning turli sholichilik hududlarida ekish uchun tavsiya etilgan.

Guruch yetishtirish va qayta ishlash texnologiyalariga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lishiga qaramay, guruch navlari, gidrotermik ishlov berish, oqlash bosqichlari hamda turli tipdagi oqlash uskunalarining don sinishi va yorma chiqimiga birgalikdagi ta'siri, ayniqsa mahalliy ishlab chiqarish sharoitlarida yetarli darajada o'rganilmagan.

Shu sababli mazkur tadqiqotning maqsadi guruch navlari, gidrotermik ishlov berish va oqlash uskunlari turlarining turli oqlash bosqichlarida don sinishi hamda yorma chiqimiga ta'sirini baholash va shu asosda guruchni qayta ishlash samaradorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat.

2. Materiallar va tadqiqot usullari

2.1. GOST R 55289-2012 (A ilova) bo'yicha sholi donini tasniflash va sifatini baholash

Mazkur tadqiqotda foydalanilgan sholi donlarining tasniflanishi va geometrik xususiyatlarini baholash GOST R 55289-2012 "Rice. Specifications" standartining A ilovasi talablariga muvofiq amalga oshirildi. Ushbu metodika sholi donining uzunligi va kengligi asosida ularning nisbatini (L/W) aniqlash hamda don shaklini morfologik jihatdan tasniflashga asoslanadi.

Standartga muvofiq, sholi donlari uzunlik (L) va kenglik (W) nisbati (L/W) bo'yicha quyidagi tiplarga ajratiladi:

I-tip — uzun donli (uzunchoq donli): $L/W = 3,2$ va undan yuqori;

II-tip — o'rta donli (o'rta uzun donli): $L/W = 2,2 - 3,1$;

III-tip — qisqa donli (kalta donli): $L/W = 2,2$ dan kichik.

Shu tarzda tasniflash donlarning geometrik tuzilishini aniq baholash va ularning texnologik qayta ishlash jarayonlaridagi xatti-harakatlarini tahlil qilish imkonini beradi.

Donlarning uzunligi va kengligi laboratoriya sharoitida o'lchandi, har bir namunadan tasodifiy tanlangan butun donlar asosida o'rtacha qiymatlar aniqlandi. O'lchash natijalari asosida L/W nisbati hisoblab chiqildi va sholi navlarining morfologik guruhi belgilandi.

O'lchashlarning ishonchliligini ta'minlash maqsadida har bir namunada ikki parallel aniqlash amalga oshirildi. GOST R 55289-2012 A ilovasiga muvofiq, parallel o'lchashlar orasidagi tafovut don uzunligi uchun 3 %, kengligi uchun esa 5 % dan oshmasligi kerak. Me'yorlardan ortiq tafovut aniqlangan hollarda o'lchashlar qayta bajarildi.

Mazkur yondashuv sholi donlarining geometrik parametrlarini yuqori aniqlikda baholash va turli navlarning morfologik farqlarini ishonchli taqqoslash imkonini berdi.

Sholi donining sifat ko'rsatkichlari standartda belgilangan asosiy va cheklovchi me'yorlar asosida baholandi. Standartga ko'ra sholi donining bazaviy namligi 14,0 % etib belgilangan bo'lib, u texnologik hisob-kitoblar va saqlash sharoitlarini baholashda asosiy mezon sifatida qabul qilinadi.

Standartda belgilangan cheklovchi me'yorlarga don aralashmalari, begona aralashmalar, shikastlangan donlar va qayta ishlash jarayonida oqlash samaradorligi hamda don sinishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan boshqa nuqsonlarning eng yuqori ruxsat etilgan miqdorlari kiradi.

Mazkur tadqiqotda quyidagi asosiy sifat ko'rsatkichlari aniqlandi:

don namligi, %;
don aralashmalari miqdori, %;
begona aralashmalar miqdori, %;
shikastlangan donlar miqdori, %;
don sinishi darajasi, %;
yorma chiqimi va butun mag'izlar ulushi, %.

Don namligi standart laboratoriya usullari yordamida aniqlangan bo'lsa, don aralashmalari va nuqsonli donlar GOST 6293-90 talablari asosida qo'lda ajratish va tortish usullari orqali baholandi. Mazkur standartdan foydalanish tajriba namunalarini aniq tasniflash hamda ularning texnologik xususiyatlarini qayta ishlashdan oldin ishonchli baholash imkonini berdi.

2.2. Gidrotermik ishlov berish va oqlash jarayoni

Tadqiqotda O'zbekistonda keng tarqalgan ikkita guruch navi — Lazur va Guliston navlari o'rganildi. Ushbu navlar respublikada keng ekilishi va guruchni qayta ishlash sanoatidagi texnologik ahamiyati sababli tanlab olindi.

Tajriba namunalari ikki guruhga ajratildi:

gidrotermik ishlov berilmagan guruch namunalari;
gidrotermik ishlov berilgan (parboiling) guruch namunalari.

Gidrotermik ishlov berish uchta asosiy bosqichda amalga oshirildi: ivitish, bug'lash va quritish. Ivitish jarayonida sholi donlari suvni shimib olib, ularning namligi oshirildi. Keyinchalik donlar bug' bilan ishlov berildi, buning natijasida kraxmal tuzilishida fizik-kimyoviy o'zgarishlar yuz berib, endospermning mexanik mustahkamligi ortdi. Bug'lash bosqichidan so'ng donlar oqlash uchun zarur bo'lgan optimal namlik darajasigacha quritildi.

Quritilgandan keyin namunalar laboratoriya sharoitidagi oqlash uskunalarda qayta ishlandi.

Texnologik jarayon qobiq ajratish va oqlash amallaridan iborat bo'ldi.

Mazkur tadqiqotda oqlash jarayoni ketma-ket to'rtta bosqichda (1-, 2-, 3- va 4-oqlash bosqichlari) amalga oshirildi. Har bir bosqichda donning tashqi kepak qatlami bosqichma-bosqich olib tashlanib, donning tashqi ko'rinishi va oqlik darajasi yaxshilandi. Biroq oqlash intensivligining ortishi donlarning sinishini ko'paytirishi va butun mag'izlar chiqimini kamaytirishi mumkin.

Oqlash intensivligining ta'sirini baholash maqsadida har bir bosqichdan so'ng don namunalari olinib, don sinishi darajasi hamda yorma chiqimi aniqlandi. Olingan natijalar gidrotermik ishlov berilgan va ishlov berilmagan namunalar o'rtasida taqqoslandi.

Mazkur taqqoslash gidrotermik ishlov berish, guruch navi va oqlash darajasining don mustahkamligi, sinish ko'rsatkichi hamda umumiy qayta ishlash samaradorligiga ta'sirini kompleks baholash imkonini berdi.

2.3. Oqlangan guruch sifatini GOST 6292-93 bo'yicha baholash

Oqlash jarayonidan so'ng olingan yorma (oqlangan guruch) namunalarining sifat ko'rsatkichlari GOST 6292-93 "Oqlangan guruch. Texnik shartlar" standarti talablariga muvofiq baholandi. Ushbu standart iste'molga mo'ljallangan oqlangan guruchning asosiy fizik-kimyoviy va texnologik sifat ko'rsatkichlarini belgilaydi.

Standartga ko'ra, oqlangan guruch sifati quyidagi asosiy ko'rsatkichlar asosida aniqlanadi:

don namligi;
butun mag'izlar (whole kernels) ulushi;
singan donlar ulushi;
ohaklangan (chalky) donlar ulushi;
qizil donlar ulushi;

sariq donlar ulushi;
shikastlangan donlar ulushi;
begona aralashmalar miqdori.

Standart bo'yicha oqlangan guruchning bazaviy namlik ko'rsatkichi 14,0 % etib belgilangan.

Namlikning ushbu qiymatdan yuqori bo'lishi mahsulotning saqlanish barqarorligini pasaytirishi va umumiy sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Asosiy sifat ko'rsatkichlari uchun ruxsat etilgan me'yorlar quyidagicha belgilangan:

Sifat ko'rsatkichi	Ruxsat etilgan me'yor
Namlik	$\leq 14 \%$
Singan donlar	$\leq 5-10 \%$
Unsimon donlar	$\leq 6 \%$
Qizil donlar	$\leq 2 \%$
Sariq donlar	$\leq 0,3 \%$
Shikastlangan donlar	$\leq 1 \%$
Begona aralashmalar	$\leq 0,3 \%$

Ushbu ko'rsatkichlarni baholash laboratoriya tahlillari va don fraksiyalarini ajratish usullari orqali amalga oshirildi. Butun va singan donlar ulushi oqlash jarayonidan so'ng namunani fraksiyalarga ajratish, ularni alohida tortish va umumiy massa bilan solishtirish orqali aniqlandi.

Standartlashtirilgan baholash usullaridan foydalanish guruch navlari, gidrotermik ishlov berish hamda oqlash uskunalarning don sinishi va yorma chiqimiga ta'sirini har bir texnologik bosqichda obyektiv baholash imkonini berdi.

3. Natijalar va muhokama

3.1. GOST standartlari va GOST R 55289-2012 (A ilova) bo'yicha guruch sifat ko'rsatkichlari

Tadqiqotda qo'llanilgan guruch navlarining sifat ko'rsatkichlari GOST 6292-93, GOST 10940, GOST 10967, GOST 30483, GOST 13586.5 hamda GOST R 55289-2012 (A ilova) talablariga muvofiq kompleks baholandi. Olingan natijalar Lazur va Guliston navlari uchun 1-jadvalda keltirilgan.

Ushbu yondashuv guruchning nafaqat umumiy sifat ko'rsatkichlarini, balki uning morfologik (geometrik) xususiyatlarini ham bir vaqtning o'zida baholash imkonini berdi.

1-jadval. GOST standartlari bo'yicha guruch navlarining sifat ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkich	Me'yor	Lazur	Guliston
1	Morfologik tip (L/W)	I ≥ 3.2 / II 2.2–3.1 / III < 2.2	I	II
2	Holati	Sog'lom	Sog'lom	Sog'lom
3	Rangi	Normal	Normal	Normal
4	Hidi	Begona hid yo'q	Normal	Normal
5	Namlik (%)	$\leq 14-19$	14.0	14.3
6	Begona aralashmalar (%)	≤ 5.0	3.8	4.2
	Mineral aralashmalar	≤ 1.0	0.2	0.3
	Begona urug'lar	≤ 2.0	1.2	1.5
7	Don aralashmalari (%)	≤ 10.0	8.5	9.1
	Qobiqdan tozalangan	≤ 4.0	1.5	1.8
	Unib chiqqan donlar	≤ 3.0	0.0	0.1
	Qizil donlar	≤ 15.0	1.8	2.0

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, har ikkala guruch navlari ham belgilangan GOST talablariga to‘liq javob beradi, bu esa ularning keyingi texnologik qayta ishlash va maydalash (milling) tajribalari uchun yaroqli ekanligini ko‘rsatadi.

3.2. Tadqiqotda foydalanilgan guruch navlari

Tadqiqotda mahalliy sharoitda yetishtiriladigan ikki xil guruch navi ishlatildi:

“Lazur” navi

“Guliston” navi

Ushbu navlar morfologik tuzilishi, donning qattiqligi hamda texnologik qayta ishlashga chidamliligi bilan bir-biridan farq qiladi. Shu sababli, maydalash (milling) jarayonida donlarning sinish darajasi va umumiy chiqim (milling yield) ko‘rsatkichlarida turlicha javob reaksiyalari kuzatildi.

3.3. Gidrotermik ishlov berishning ta’siri

Gidrotermik ishlov berish guruch donlarining strukturaviy barqarorligini sezilarli darajada oshirdi. Ishlov berilgan namunalarda endosperm qismida kraxmalning jelatinizatsiyasi kuzatilib, natijada donning zich va kompakt tuzilishi shakllandi.

Gidrotermik ishlov berilgan guruchda:

mexanik mustahkamlikning oshishi

maydalash jarayonida don sinishining kamayishi

strukturaviy yaxlitlikning yaxshilanishi kuzatildi

Ishlov berilmagan guruchda esa:

ichki strukturaning zaifligi

mikro yoriqlarning mavjudligi

mexanik stressga yuqori sezuvchanlik

qayta ishlash jarayonida sinish darajasining ortishi qayd etildi

3.4. Guruchni po‘stdan tozalash va sayqallash bosqichlarida kimyoviy tarkib o‘zgarishi

Guruch donlarining kimyoviy tarkibi po‘stdan tozalash (dehulling) va sayqallash (polishing) darajasiga qarab sezilarli darajada o‘zgaradi. Tashqi qatlamlar (qobiq va kepak)ning bosqichma-bosqich olib tashlanishi natijasida oqsil, yog‘, kul va tola miqdori kamayib boradi, shu bilan birga kraxmal ulushi ortadi. Bu holat endospermning kraxmalli fraksiyasining ustunligi ortishi bilan izohlanadi.

Jadval 2. Guruchni sayqallash bosqichlarida kimyoviy tarkibning o‘zgarishi

Namuna	Oqsil (%)	Yog‘ (%)	Kraxmal (%)	Kul (%)	Tola (%)
Jigarrang guruch (po‘stdan tozalanmagan)	9.1–9.6	1.6–1.9	78.2–81.5	1.4–1.6	0.88–0.98
1-bosqich sayqallash	8.4–9.5	1.5–1.7	79.0–85.2	1.25–1.35	0.65–1.05
2-bosqich sayqallash	8.0–8.5	1.3–1.5	81.0–86.8	1.15–1.28	0.55–0.95
3-bosqich sayqallash	8.2–8.9	1.0–1.1	84.0–87.6	1.00–1.10	0.40–0.70
4-bosqich sayqallash	7.8–8.6	0.70–0.82	85.5–88.9	0.75–0.92	0.22–0.45
To‘liq sayqallangan guruch	7.7–8.8	0.48–0.52	90.8	0.55–0.68	0.18–0.32

3.4– Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, maydalash intensivligining ortishi bilan guruch donining kimyoviy tarkibida sezilarli o‘zgarishlar kuzatiladi. Ya’ni, oqsil, yog‘, kul va tola miqdori bosqichma-bosqich kamayadi, bu esa tashqi qatlamlar — kepak va embrion (germ)ning olib tashlanishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, kraxmal ulushi ortib boradi, chunki sayqallash jarayonida endosperm fraksiyasi ustunlik qiladi.

3.5. Po‘stdan tozalash va sayqallash bosqichlaridagi o‘zgarishlar (1–4-bosqichlar)

Guruchni po‘stdan tozalash va sayqallash jarayoni har bir bosqichda mexanik yuklamaning ortib borishi bilan tavsiflanadi:

1-bosqich: qobiq (husk) qatlamining olib tashlanishi, don sinishi past darajada

2-bosqich: kepak qatlamining olib tashlanishi, o‘rtacha mexanik stress

3-bosqich: maksimal mexanik yuklama, nazorat (untreated) namunalarda sinish darajasining oshishi

4-bosqich: yakuniy sayqallash, ishlov berilmagan guruchda eng yuqori darajadagi don shikastlanishi kuzatildi

Gidrotermik ishlov berilgan namunalarda barcha bosqichlarda strukturaviy barqarorlikni yuqori darajada saqlab qoldi.

3.6. Gidrotermik va oddiy ishlov berishning ta’siri

Gidrotermik ishlov berilgan guruchda:

endospermning zich (kompakt) tuzilishi shakllangan

don sinishi kamaygan

“head rice yield” (yaxshi butun don chiqimi) oshgan

mexanik stressga chidamlilik yaxshilangan

Ishlov berilmagan guruchda:

bo‘sh va zaif ichki tuzilma

endospermida mikro yoriqlar mavjudligi

sinish darajasining yuqoriligi

qayta ishlash samaradorligining pastligi kuzatilgan

3.7. Sayqallash uskunasi turining ta’siri

Abrasiv (ishqalovchi) uskunalar:

kepak qatlamining tez olib tashlanishi

donlarga yuqori mexanik stress ta’siri

sinish darajasining ortishi

Friction (ishqalanish asosidagi) uskunalar:

silliq va bir tekis sayqallash jarayoni

don sinishining kamayishi

don sifatining yaxshiroq saqlanishi

3.8. Navlar bo‘yicha farqlar (Lazur va Guliston)

“Lazur” navi: yumshoqroq don tuzilishiga ega bo‘lib, abrasiv maydalash sharoitida sinishga nisbatan yuqori sezuvchanlik ko‘rsatdi.

“Guliston” navi: mustahkamroq don tuzilishi va mexanik stressga yuqori chidamlilik bilan ajralib turib, maydalash barqarorligi yuqori bo‘ldi.

Umuman olganda, barcha qayta ishlash sharoitlarida “Guliston” navi texnologik jihatdan yuqori samaradorlik va barqarorlikni namoyon etdi.

4. Muhokama

Olingan natijalar shuni aniq ko‘rsatadiki, guruch navi, gidrotermik ishlov berish, maydalash bosqichi hamda uskunalar turi birgalikda don sinishi va maydalash chiqimiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. “Lazur” va “Guliston” navlari o‘rtasida kuzatilgan farqlar don tuzilishi mexanik stressga chidamlilikni belgilovchi asosiy omil ekanligini tasdiqlaydi. Bu holat guruchni qayta ishlash xususiyatlariga oid avvalgi tadqiqotlar bilan ham mos keladi (Bhattacharya, 2011; Zareiforoush et al., 2014).

Gidrotermik ishlov berish (parboiling) don sifatiga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Ishlov berilgan namunalarda don sinishining kamayishi endosperm ichida kraxmalning jelatinizatsiyasi va oqsil matritsasining mustahkamlanishi bilan izohlanadi. Ushbu fizik-kimyoviy o‘zgarishlar donning qattiqligini oshiradi hamda ichki mikro yoriqlarni kamaytiradi. Mazkur mikro yoriqlar esa mexanik qayta ishlash jarayonida don sinishining asosiy sabablari sifatida e’tirof etiladi (Bhattacharya & Subba Rao, 1966; Ndindeng et al., 2018).

Aksincha, gidrotermik ishlov berilmagan guruch ichki tuzilishining zaifligi va mikro yoriqlarning mavjudligi tufayli mexanik shikastlanishga ko‘proq moyillik ko‘rsatdi. Bu holat namlik–issiqlik ishlovi guruch donining strukturaviy barqarorligini oshirishda samarali usul ekanligini tasdiqlaydi (Buggenhout et al., 2013).

Maydalash bosqichlari tahlili shuni ko‘rsatdiki, don sinishi 1-bosqichdan 4-bosqichgacha bosqichma-bosqich ortib boradi. Bu tendensiya har bir keyingi sayqallash jarayonida qo‘llaniladigan mexanik yuklamaning kumulyativ ta‘siri bilan bog‘liq. 4-bosqichda eng yuqori sinish darajasining kuzatilishi ortiqcha sayqallash don yaxlitligini sezilarli darajada buzishini va butun don chiqimini kamaytirishini ko‘rsatadi.

Uskuna turi ham maydalash sifatini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Abrasiv maydalash kuchli ishqalanish va sirt eroziyasi natijasida don sinishini oshiradi. Aksincha, ishqalanish (friction-type) asosidagi uskunalar silliq sayqallashni ta‘minlab, mexanik shikastlanishni kamaytiradi va butun don chiqimini yaxshilaydi. Shunga o‘xshash natijalar maydalash tizimlarini optimallashtirish bo‘yicha ilgari o‘tkazilgan tadqiqotlarda ham qayd etilgan (Gunathilake & Senadeera, 2023).

O‘rganilgan navlar ichida “Guliston” navi “Lazur” naviga nisbatan yuqori texnologik barqarorlikni namoyon etdi. Bu holat uning endosperm tuzilishining mustahkamligi va qayta ishlash jarayonidagi mexanik stressga past sezuvchanligi bilan izohlanadi. Navlar o‘rtasidagi shunga o‘xshash farqlar guruch sifatiga oid tadqiqotlarda ham qayd etilgan (Zareiforush et al., 2014).

Umuman olganda, natijalar gidrotermik ishlov berish sharoitlarini optimallashtirish hamda mos maydalash uskunalarini tanlash guruchni qayta ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshirishi va don yo‘qotishlarini kamaytirishini ko‘rsatadi. Ushbu integratsiyalashgan yondashuv butun don chiqimini yaxshilash va guruch qayta ishlash tizimlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

5. Xulosa

Ushbu tadqiqotda guruch navlari, gidrotermik ishlov berish, maydalash bosqichlari hamda maydalash uskunalarini turlarining don sinishi va maydalash chiqimiga ta‘siri o‘rganildi.

Olingan natijalar asosida quyidagi asosiy xulosalar shakllantirildi:

Guruch navi maydalash samaradorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi, bunda “Guliston” navi “Lazur” naviga nisbatan don sinishiga yuqori chidamlilikni namoyon etdi.

Gidrotermik ishlov berish ichki kraxmal tuzilmasini modifikatsiya qilish orqali don mustahkamligini oshiradi va maydalash jarayonida sinish darajasini kamaytiradi.

Maydalash bosqichlari 1-bosqichdan 4-bosqichgacha ortib borishi bilan don sinishi ham mexanik yuklamaning to‘planishi hisobiga oshadi.

Abrasiv maydalash usuli friksion (ishqalanish asosidagi) maydalashga nisbatan ko‘proq don shikastlanishiga olib keladi, friksion uskunalar esa don sifatini yaxshiroq saqlaydi va yuqori chiqimni ta‘minlaydi.

Gidrotermik ishlov berish va friksion turdagi maydalash uskunalarining birgalikda qo‘llanilishi don sinishini kamaytirish va butun don (head rice) chiqimini oshirish bo‘yicha eng samarali texnologik natijani beradi.

Xulosa qilib aytganda, guruchni qayta ishlash samaradorligi va mahsulot sifatini oshirish uchun gidrotermik ishlov berish jarayonini optimallashtirish hamda mos maydalash uskunalarini tanlash muhim ahamiyatga ega.

6. Foydalanilgan adabiyotlar

Abdullayev, A. A. (2018). *Technology of rice processing*. Moscow: Food Industry Publishing.

Bhattacharya, K. R. (2011). *Rice quality: A guide to rice properties and analysis*. Elsevier.

Bhattacharya, K. R., & Subba Rao, P. V. (1966). Processing conditions and milling yield in parboiling of rice. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 14, 473–475.

<https://doi.org/10.1021/jf60148a033>

- Buggenhout, J., Brijs, K., Celus, I., & Delcour, J. A. (2013). The breakage susceptibility of raw and parboiled rice: A review. *Journal of Food Engineering*, 117, 304–315. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.02.008>
- Gunathilake, D., & Senadeera, W. (2023). Mild hydrothermal treatment for improving outturn of rice. *AgriEngineering*, 5, 1268–1283. <https://doi.org/10.3390/agriengineering5040080>
- Idrisov, K., & Khabibullaev, A. (2022). Analysis of rice processing technologies. *Science and Innovation*, 3, 120–126.
- Ismoilov, I. (2019). Efficiency of hydrothermal treatment of rice grains. Tashkent.
- Juliano, B. O. (1993). Rice in human nutrition. *FAO Food and Nutrition Series*.
- Juliano, B. O., & Villareal, C. P. (1993). Grain quality evaluation of world rices. *International Rice Research Institute (IRRI)*.
- Khush, G. S. (2005). What it will take to feed 5.0 billion rice consumers in 2030. *Plant Molecular Biology*, 59, 1–6. <https://doi.org/10.1007/s11103-005-2159-5>
- Luh, B. S. (1991). Rice production and utilization. Springer.
- Ndindeng, S. A., Futakuchi, K., & Manful, J. T. (2018). Physicochemical and nutritional properties of rice as affected by parboiling steaming time. *Food Science & Nutrition*, 6, 646–655. <https://doi.org/10.1002/fsn3.602>
- Patindol, J. A., & Wang, Y. J. (2003). Fine structure of starch and cooking properties of rice. *Cereal Chemistry*, 80, 162–166. <https://doi.org/10.1094/CCHEM.2003.80.2.162>
- Qurbonov, X. (2020). Rice processing technology. Tashkent.
- Sompong, R., Siebenhandl-Ehn, S., Linsberger-Martin, G., & Berghofer, E. (2011). Physicochemical and antioxidative properties of red and black rice varieties. *Food Chemistry*, 124, 132–140. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.025>
- Yakubova, N. B., Fayzullayeva, O., & Matqurbonova, Ch. (2025). Rice cultivation and processing technologies in Uzbekistan regions. *Journal of Universal Science Research*, 1(1), 45–52.
- Zareiforush, H., Komarizadeh, M., & Alizadeh, M. (2014). Influence of moisture content, variety and parboiling on milling quality of rice grains. *Rice Science*, 21, 132–139. [https://doi.org/10.1016/S1672-6308\(14\)60025-3](https://doi.org/10.1016/S1672-6308(14)60025-3)

EPIFIT MIKROORGANIZMLARNING ANTAGONIST FAOLLI GI VA OZI Q-OVQAT MAHSULOTLARINING BIOTIZIMIDA ULARNING HIMOYA MEXANIZMI

Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Egamberdiyeva Marjona Xusniddin qizi

[*egamberdiyevamarjona286@gmail.com*](mailto:egamberdiyevamarjona286@gmail.com)

Annotatsiya: Maqolada oziq-ovqat mahsulotlari yuzasida yashovchi epifit mikroorganizmlarning antagonist faolligi va ularning himoya mexanizmlari tahlil qilinadi. Epifit mikroorganizmlar meva, sabzavot, don mahsulotlari, sut va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining yuzasida tabiiy yashovchi mikroflora sifatida mavjud bo'lib, ular patogen mikroorganizmlarga qarshi biologik himoya tizimi sifatida ishlaydi. Ushbu mikroorganizmlar antimikrobiy metabolitlar, sideroforlar, fermentlar, organik kislotalar ishlab chiqarish hamda raqobat, pH o'zgarishi va biofilm hosil qilish orqali himoya mexanizmini shakllantiradi. Maqolada epifit mikrofloraning oziq-ovqat biotizimidagi ekologik roli, ular yordamida biokontrol tizimlarini yaratish istiqbollari, shuningdek ularning xavfsizlik va toksikologik jihatdan baholanishi haqida so'z yuritiladi. Natijalarga ko'ra, *Bacillus*, *Pseudomonas*, va *Candida* avlodiga mansub ayrim epifit shtammlar patogen bakteriya va mog'orlarga nisbatan 20–35 mm inhibitsiya zonasini hosil qilgan. Tadqiqotlar epifit mikroorganizmlar asosida ekologik toza biokontrol vositalar yaratish imkonini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Antagonizm, *Bacillus*, biokontrol, epifit mikroflora, oziq-ovqat, himoya mexanizmi, siderofor.

Abstract: The article analyzes the antagonistic activity of epiphytic microorganisms inhabiting the surface of food products and their protective mechanisms. Epiphytic microorganisms form natural microflora on fruits, vegetables, grains, milk, and other foods, acting as a biological defense against pathogenic microorganisms. These microorganisms produce antimicrobial metabolites, siderophores, enzymes, and organic acids, and provide protection through competition, pH alteration, and biofilm formation. The ecological role of epiphytic microflora, their potential for biocontrol system development, and their toxicological safety are discussed. The study shows that strains belonging to *Bacillus*, *Pseudomonas*, and *Candida* genera exhibited inhibition zones of 20–35 mm against pathogenic fungi and bacteria. Results demonstrate that epiphytic microorganisms can be used to develop eco-friendly biocontrol systems for food protection.

Keywords: Antagonism, biocontrol, *Bacillus*, epiphytic microflora, food products, protective mechanism, siderophore.

Аннотация: В статье анализируется антагонистическая активность эпифитных микроорганизмов, обитающих на поверхности пищевых продуктов, и их защитные механизмы. Эпифитная микрофлора, формирующаяся на фруктах, овощах, зерне, молоке и других продуктах, выполняет роль естественной защиты от патогенных микроорганизмов. Эти микроорганизмы вырабатывают антимикробные метаболиты, сидерофоры, ферменты и органические кислоты, а также обеспечивают защиту путем конкуренции, изменения pH и образования биопленок. В исследовании показано, что штаммы родов *Bacillus*, *Pseudomonas* и *Candida* проявляют зоны ингибирования 20–35 мм против патогенных грибов и бактерий. Результаты свидетельствуют о возможности применения эпифитных микроорганизмов для создания экологически чистых биоконтрольных систем.

Ключевые слова: Антагонизм, биоконтроль, *Bacillus*, эпифитная микрофлора, пищевые продукты, защитный механизм, сидерофоры.

Kirish: Oziq-ovqat mahsulotlarining mikrobiologik xavfsizligini ta'minlash va ularning saqlanish muddatini uzaytirish masalasi zamonaviy oziq-ovqat texnologiyasining eng dolzarb

yo'nalishlaridan biridir. An'anaviy kimyoviy konservantlardan foydalanish orqali mahsulotlarning barqarorligini ta'minlash uzoq vaqt davomida samarali natijalar bergan bo'lsa-da, bu yondashuvning inson salomatligiga va atrof-muhitga potensial zararli ta'siri tobora ko'proq e'tibor qozonmoqda. Shu sababli, so'nggi yillarda tabiiy mikrobiologik himoya tizimlariga asoslangan, ekologik xavfsiz va biotexnologik jihatdan maqbul alternativ usullarni izlashga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda.

Antagonizm mexanizmlari antimikrobiy modda ishlab chiqarish, oziqa manbasi uchun raqobat, sideroforlar yordamida temir cheklash va biofilm hosil qilish orqali amalga oshadi. Shu sababli epifit mikroorganizmlarning himoya mexanizmini o'rganish biologik saqlash texnologiyalarining asosi hisoblanadi.

Oziq-ovqat mahsulotlarining tabiiy biotizimida yashovchi epifit mikroorganizmlar ana shunday tabiiy himoya tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. "Epifit" atamasi yunoncha *epi* - "ustida" va *phyton* "o'simlik" so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, u o'simlik yoki mahsulot yuzasida yashovchi mikroorganizmlarni ifodalaydi. Epifit mikroorganizmlar turli muhitlarda, jumladan, meva, sabzavot, don, sut mahsulotlari va boshqa ozuqaviy substratlarning yuzasida tabiiy koloniyalar hosil qiladi. Ular ekologik tizimning muvozanatini ta'minlashda, patogen mikroorganizmlarning rivojlanishini cheklashda va mahsulotning saqlanish muddatini uzaytirishda faol ishtirok etadi.

Epifit mikroorganizmlar - bu o'simliklar, mevalar, sabzavotlar yoki boshqa mahsulotlarning yuzasida yashovchi mikroorganizmlardir. Ular ekologik tizimning bir qismi sifatida patogen mikroflorani siqib chiqaradi, zararli zamburug' va bakteriyalarni cheklaydi va shu orqali oziq-ovqat mahsulotlarining saqlanish muddatini uzaytiradi.

Epifit mikroorganizmlar orasida *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Pantoea*, *Candida*, *Saccharomyces* kabi tur va avlodlar alohida ahamiyatga ega. Ushbu mikroorganizmlar tomonidan ishlab chiqariladigan antimikrobiy metabolitlar (lipopeptidlar, bakteriosinlar, organik kislotalar, sideroforlar va fermentlar) zararli bakteriya va zamburug'larning o'sishini inhibitsiya qiladi. Shuningdek, ular pH muhitini o'zgartiradi, biofilm hosil qilib, patogenlarning kolonizatsiyasini cheklaydi va oziq manbalari uchun raqobat muhitini yaratadi. Shu tarzda epifit mikroorganizmlar oziq-ovqat mahsulotlarining tabiiy mikrobiologik muvozanatini saqlashda biokontrol agent sifatida ishtirok etadi.

Hozirgi kunda epifit mikrofloraning antagonistik faolligi bo'yicha dunyo miqyosida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Fenta va hamkasblar (2023) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda epifit bakteriyalar *Penicillium* va *Aspergillus* zamburug'lariga qarshi yuqori inhibitsiya ko'rsatgani aniqlangan. Shuningdek, Mourou va boshqalar (2022) o'simlik yuzasidan ajratilgan epifit bakteriyalarning *Xylella fastidiosa* patogeniga qarshi faol mexanizmini tahlil qilgan. López-González (2021) olma yuzasidan olingan *Bacillus subtilis* shtammlarining *Penicillium expansum* ga nisbatan 60 % gacha antagonistik ta'sirini qayd etgan. Bunday ilmiy dalillar epifit mikroorganizmlarning nafaqat ekologik, balki amaliy biotexnologik ahamiyatini ham tasdiqlaydi.

Epifit mikrofloraning o'ziga xosligi shundaki, ular o'z yashash muhitiga maksimal moslashgan, harorat, namlik, pH va ultrabinafsha nurlanish kabi omillarga nisbatan yuqori chidamlilikka ega bo'ladi. Shu tufayli ular turli xil oziq-ovqat mahsulotlarining yuzasida uzoq muddat barqaror yashay oladi. Bu esa ularni biologik saqlash texnologiyalarida, ya'ni konservantlar o'rniga tabiiy biokomponentlar sifatida qo'llash uchun istiqbolli ob'ektga aylantiradi.

Epifit mikroorganizmlarning antagonist faolligi bir nechta mexanizmlar orqali amalga oshadi:

1. Antibioz-antimikrobiy moddalarning ajralib chiqishi (masalan, iturin, fengitsin, surfaktin, bakteriosinlar).
2. Fermentativ parchalanish -chitinaza, β -1,3-glukanaza kabi fermentlar orqali patogen hujayra devorini buzish.
3. Raqobat mexanizmi -oziqa manbasi yoki joylashuv maydoni uchun kurashish.

4. Siderofor sintezi -temir elementini bog‘lash orqali raqib organizmlarni o‘shidan to‘xtatish.
5. Biofilm hosil qilish -epifit mikroorganizmlar tomonidan yuzada barqaror himoya qatlam yaratish.
6. pH muhitining o‘zgarishi — organik kislotalar ishlab chiqarilishi natijasida patogenlar uchun noqulay sharoit vujudga keladi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, O‘zbekiston sharoitida epifit mikroorganizmlar bo‘yicha tizimli o‘rganishlar juda kam olib borilgan. Respublika hududida yetishtirilayotgan meva-sabzavot mahsulotlari yuqori biologik faol moddalarga boy bo‘lsa-da, ularning yuzasida tabiiy mikrofloraning tarkibi va funksional imkoniyatlari yetarlicha o‘rganilmagan. Shuningdek, epifit mikroorganizmlarning antagonist xususiyatlarini oziq-ovqat biotizimining ekologik barqarorligini ta‘minlashda qo‘llash imkoniyatlari hali amaliy darajada keng tadbiiq qilinmagan.

Adabiyotlar sharhi: Oxirgi o‘n yilliklarda epifit mikroorganizmlar, xususan *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Pantoea*, va epifit xamirturushlar (masalan, *Candida*, *Pichia*) postharvest kasalliklarni boshqarishda muhim rol o‘ynashi haqida bir qator tadqiqotlar nashr etildi. Fenta va boshq. (2023) epifit mikroorganizmlarning antimikrobiy mexanizmlari -antimikrobiy metabolitlar, sideroforlar, biofilm hosil qilish va VOC (volatile organic compounds) orqali antagonizmni batafsil ko‘rib chiqishgan. Mourou va hamkasblar (2022) o‘simlik patogenlariga qarshi epifit bakteriyalarning potensialini ko‘rsatdi. López-González (2021) olma yuzasidan olingan *Bacillus* shtammlarining *Penicillium expansum* ga qarshi inhibitsiyonini tavsiflagan. Sipiczki (2023) esa xamirturushlarning antagonist faolligini aniqlash metodikasini taqdim etdi. Shuningdek, zamonaviy –omika yondashuvlari (metagenomika, metabolomika) epifit jamoalar strukturasi va faol komponentlarini aniqlashda muhim imkoniyatlar yaratdi. Bu tadqiqotlar epifit mikroorganizmlarning murakkab va ko‘pkomponentli himoya mexanizmlarini tushinishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarida epifit mikrofloraning ahamiyati shundaki, ular o‘z faoliyati bilan mahsulot yuzasida mikrobiologik barqarorlikni ta‘minlaydi. Epifit bakteriyalar (masalan, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens*) va epifit xamirturushlar (masalan, *Candida sake*, *Pichia guilliermondii*) zararli zamburug‘ va bakteriyalarni raqobat orqali siqib chiqaradi, oziqa manbalarini egallaydi va patogenlar uchun noqulay sharoit yaratadi (Droby et al., 2016).

Tadqiqot metodikasi: Mazkur tadqiqotning metodik asosini epifit mikroorganizmlarning antagonist faolligini aniqlash, ularning biologik faol mexanizmlarini o‘rganish va biokontrol vositalar sifatidagi potensialini baholash tashkil etadi. Tajribalar 2024–2025-yillarda Qarshi davlat texnika universiteti va Buxoro davlat universiteti Biotexnologiya laboratoriyalarida amalga oshirildi. Tadqiqot jarayoni bir necha bosqichlarni o‘z ichiga oladi: namuna olish, mikroorganizmlarni ajratish (izolyatsiya), antagonistik faollikni sinovdan o‘tkazish, identifikatsiya, mexanizm tahlili va statistik baholash.

Namuna olish va dastlabki tayyorlov bosqichi. Epifit mikroorganizmlar o‘simliklarning, ayniqsa meva va sabzavotlarning yuzasida tabiiy ravishda yashovchi mikroflora sifatida mavjud. Shu sababli tadqiqot uchun O‘zbekiston sharoitida keng tarqalgan meva-sabzavot turlaridan -olma (*Malus domestica*), sabzi (*Daucus carota*) va pomidor (*Solanum lycopersicum*) - namunalar tanlab olindi. Har bir turdan 30 dona namunalar steril sharoitda yig‘ildi. Har bir mahsulot 10 g miqdorda steril fiziologik eritma (0,85 % NaCl) solingan probirkalarga joylashtirilib, 10 daqiqa davomida chayqatildi. Hosil bo‘lgan suspenziyalar 10^{-1} dan 10^{-6} gacha bo‘lgan seriyali suyultirishlar orqali mikrobiologik tahlil uchun tayyorlandi. [1]

Tahlil uchun TSA (Tryptic Soy Agar), NA (Nutrient Agar) va PDA (Potato Dextrose Agar) ozuqa muhitlaridan foydalanildi. TSA va NA bakteriyalarni, PDA esa xamirturush va mog‘orlarni o‘stirish uchun qo‘llanildi. Har bir namuna 28–30 °C haroratda 48–72 soat davomida inkubatsiya qilindi. Koloniyalar morfologik xususiyatlariga (rang, shakl, o‘shish zichligi, atrofi halqa hosil qilishi) ko‘ra tanlab olindi va alohida Petri idishlariga o‘tkazildi.

Epifit mikroorganizmlarni izolyatsiyalash va saqlash. Ajratilgan epifit mikroorganizmlar monokultura shaklida o'stirildi va steril sharoitda NA/PDA muhitida saqlab qo'yildi. Har bir izolatning morfologik belgilari (koloniya diametri, pigment hosil bo'lishi, hidsi, silliqligi) qayd etildi. Gram bo'yash orqali bakteriyalarning morfologik tipi (gram-musbat yoki gram-manfiy) va hujayra shakli aniqlanib, mikroskop yordamida kuzatildi (400× va 1000× kattalashtirishda). Xamirturush va mog'or turlarining spora hosil qilishi va gistologik tuzilishi (hifa uzunligi, konidiyalar shakli) mikroskopik tahlil orqali tasdiqlandi. Izolyatlar 4 °C haroratda qisqa muddatli saqlash uchun agarda, uzoq muddatli saqlash uchun esa 30 % glitserin eritmasida -20 °C da muzlatkichda saqlab qo'yildi. [3]

Antagonistik faollikni aniqlash: Epifit mikroorganizmlarning patogenlarga qarshi antagonistik faolliki ikki xil metod yordamida sinovdan o'tkazildi:

Dual agar usuli (ikkilik madaniyat metodi) Ushbu usulda epifit izolat va patogen mikroorganizmlar (shartli patogenlar: *Penicillium expansum*, *Aspergillus niger*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*) bir xil Petri plastinkasida o'stirildi. Epifit mikroorganizmlar Petri idish markaziga ekilib, inkubatsiyadan 24 soat o'tib patogen inokulyatsiya qilindi. 48–72 soat o'tgach, patogen koloniyasining o'sish diametri va epifit atrofida hosil bo'lgan inhibitsiya zonasi (mm da) o'lchandi.

Well diffusion usuli (quduqcha diffuziya metodi) Bu usulda patogen mikroorganizmlar bilan inokulyatsiya qilingan agarda 6 mm diametrli quduqchalar ochildi va ularga epifit shtammlarining fermentatsiya supernatanti (filtrlangan suyuqlik) 100 µL miqdorda tomizildi. 24 soatdan so'ng inhibitsiya halqasi diametri o'lchandi. Natijalar har uchta takrorlikda (triplicate) o'tkazildi. [1]

Natijalar mm da o'lchandi va har bir izolatning o'rtacha inhibitsiya zonasi ± SD (standart og'ish) bilan ifodalandi. >15 mm bo'lgan izolyatlar "yuqori faol", 10–15 mm — "o'rtacha faol", <10 mm — "past faol" sifatida tasniflandi.

Molekulyar identifikatsiya. Eng faol antagonistik izolatlar DNK ajratish bosqichiga o'tkazildi. DNK ekstraksiyasi uchun CTAB (Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide) usuli qo'llanildi. Bakteriyalar uchun 16S rRNA geni, xamirturush va mog'orlar uchun esa ITS (Internal Transcribed Spacer) regionlari PCR usuli yordamida ko'paytirildi. PCR natijalari 1,5 % agarozda gelida elektroforez qilinib, UV-transilyuminator yordamida vizualizatsiya qilindi. Sekanslash natijalari BLAST (NCBI) bazasi bilan solishtirilib, filogenetik daraxtlar MEGA X dasturida tuzildi. Shu orqali izolyatlar *Bacillus subtilis*, *B. pumilus*, *Pseudomonas fluorescens*, *Candida sake*, *Stenotrophomonas maltophilia* kabi turlarga mansubligi aniqlangan.

Antagonizm mexanizmlarini aniqlash. Epifit mikroorganizmlarning himoya mexanizmlarini aniqlash uchun bir nechta biokimyoviy testlar qo'llanildi:

Siderofor sintezi testi (CAS usuli): Chrome Azurol S (CAS) indikator eritmasi asosida temir ionlarini bog'lovchi sideroforlar mavjudligi aniqlanadi. Ko'k rangdan sariq rangga o'tish siderofor mavjudligini bildiradi. Zona diametri (mm) o'lchandi.

Chitinaza va β-1,3-glukanaza fermentlari: Kolorimetrik substrat (p-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid) yordamida ferment faolliki aniqlanadi. Faollik IU/mL da ifodalanadi.

pH o'zgarishi: Epifit shtammlarini 48 soat fermentatsiyadan so'ng supernatant pH qiymati pH-metr bilan o'lchandi. 5,0 dan past pH antimikrobiy kislotalar mavjudligini bildiradi.

Biofilm hosil qilish testi: Kristall Violeta (0,1 %) yordamida biofilm qatlaminin zichligi spektrofotometr (OD600) da o'lchandi.

VOCs (Volatile Organic Compounds) tahlili: Epifit supernatantlar GC-MS analizatori (Agilent 7890A) yordamida o'rganildi. Aniqlangan asosiy komponentlar — 2-methyl-1-propanol, isoamyl alcohol, hexanal, terpenoidlar — patogenlarga qarshi faol ta'sirga ega ekani adabiyotlar bilan taqqoslandi.

Statistik tahlil. Barcha tajribalar uch marta takrorlangan holda ($n = 3$) o'tkazildi. Olingan ma'lumotlar ANOVA (bir faktorli dispersiya tahlili) yordamida tahlil qilindi, Tukey HSD testi ($p < 0,05$) orqali o'zaro farqlar baholandi. Korrelyatsion tahlil natijalari Pearson r-koeffitsienti yordamida hisoblab chiqildi. Natijalarga ko'ra siderofor zonasi bilan antagonistik inhibisiya zonasi o'rtasida 0,78 korrelyatsiya aniqlangan, bu epifit mikroorganizmlar faoliyatida temir cheklov mexanizmining muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodikasining ilmiy ahamiyati. Ushbu metodika epifit mikroorganizmlar bo'yicha kompleks yondashuvni amalga oshiradi: morfologik, biokimyoviy, molekulyar va statistik bosqichlar birgalikda qo'llanilib, ularning antagonistik xususiyatlari to'liq baholangan. Bu yondashuv nafaqat mikrobiologik jihatdan, balki biotexnologik amaliyot uchun ham foydali, chunki olingan izolyatlar keyinchalik biokontrol preparatlar yaratishda tayanch mikroorganizmlar sifatida ishlatilishi mumkin.

Asosiy qism: Tadqiqot davomida olingan natijalar epifit mikroorganizmlarning oziq-ovqat mahsulotlari yuzasidagi tarkibi, ularning morfologik xilma-xilligi, antagonistik faolligi va himoya mexanizmlarining murakkabligi haqida muhim ma'lumotlar berdi. Tajribalar davomida mevasabzavotlarning tabiiy mikroflorasi turli xil bakterial va xamirturushli koloniyalar bilan boy ekani aniqlandi.

Epifit mikrofloraning xilma-xilligi. Namuna sifatida olingan olma, sabzi va pomidor yuzalaridan jami 120 ta mikroorganizmlar ajratildi. Ulardan 80 tasi bakteriyalar, 25 tasi xamirturushlar, 15 tasi esa mog'or zamburug'lariga mansub bo'ldi. Koloniyalar morfologik xususiyatlari asosida dastlabki tasnif amalga oshirildi. Gram bo'yash natijalariga ko'ra, bakteriyalar orasida Gram-musbat (55%) va Gram-manfiy (45%) turlar aniqlangan. Gram-musbat guruhga kiruvchi *Bacillus subtilis*, *B. pumilus*, *B. amyloliquefaciens* turlari cho'ziq tayoqchali hujayralar shaklida bo'lib, ularning pigment hosil qilish xususiyati yuqori ekanligi qayd etildi. Gram-manfiy turlar orasida *Pseudomonas fluorescens* va *P. putida* yashil-pigmentli koloniyalar shaklida o'sdi. Xamirturushlar orasida *Candida sake*, *Pichia guilliermondii* va *Metschnikowia pulcherrima* turlari dominant bo'ldi. [5]

Bu natijalar epifit mikrofloraning turlari o'simlik va mahsulot yuzasida mikroekologik sharoitlarga moslashganligini ko'rsatadi. Masalan, pomidor yuzasidan ajratilgan izolyatlar sabzi yuzasidagilarga qaraganda namlikka nisbatan kamroq sezgir bo'lgan.

Siderofor sintezi. Siderofor sintezi CAS (Chrome Azurol S) testi yordamida aniqlanib, sariq rangli halqa diametri o'lchandi. *B. subtilis* E1 va *P. fluorescens* P5 shtammlarida mos ravishda 17 mm va 15 mm halqa hosil bo'ldi, bu ularning temir ionlarini bog'lash faoliyatining yuqoriligini ko'rsatdi.

Fermentativ faollik. Chitinaza va β -1,3-glukanaza fermentlarining o'rtacha faolligi *B. amyloliquefaciens* BA2 shtammida eng yuqori bo'lib, 2,8 IU/mL ni tashkil etdi. Bu fermentlar patogen zamburug'larning hujayra devorini parchalab, ularning sporogenezini to'xtatgan.

Biofilm hosil qilish. Kristall Violeta usuli orqali aniqlangan biofilm zichligi (OD600) *Pantoea agglomerans* A2 va *Pseudomonas putida* PP1 shtammlarida 0,45–0,52 oralig'ida bo'lib, bu ularning yuzada mustahkam koloniyalar hosil qila olish xususiyatini ko'rsatadi.

VOCs (Volatile Organic Compounds). GC-MS analizatorida *B. subtilis* E1 shtammi tomonidan ishlab chiqarilgan uchuvchan organik moddalar aniqlanib, ularning asosiy komponentlari sifatida 2-methyl-1-propanol, isoamyl alcohol, benzaldehid va hexanal qayd etildi. Bu moddalar zamburug'lar uchun toksik ta'sir ko'rsatib, sporogenezni 60–70 % gacha kamaytiradi.

Statistik natijalar va korrelyatsiyalar. Tahlil natijalariga ko'ra, Pearson korrelyatsiya koeffitsienti siderofor zonasi bilan umumiy antagonistik faollik o'rtasida 0,78 ($p < 0,05$) ni tashkil etdi. Bu siderofor mexanizmi epifit bakteriyalarning himoya faoliyatida markaziy o'rin tutishini ko'rsatadi. Shuningdek, fermentativ faollik bilan inhibisiya zonasi o'rtasida ham ijobiy korrelyatsiya ($r = 0,65$) qayd etildi.

Dispersiya tahlili (ANOVA) natijalariga ko‘ra, izolyatlar o‘rtasida antagonistik faollik farqi statistik jihatdan ishonchli ($p < 0,01$) deb topildi.

Umumiy ilmiy tahlil. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, epifit mikroorganizmlar bir vaqtning o‘zida bir necha himoya mexanizmlarini ishga soladi.

Bacillus turlari lipopeptidlar (iturin, fengitsin, surfaktin) ishlab chiqarib, patogen zamburug‘larni bostiradi;

Pseudomonas turlari siderofor va biofilm hosil qilib, o‘z hududini himoya qiladi;

Candida turlari pH pasaytirib, patogen bakteriyalarning o‘shish muhitini izdan chiqaradi.

Bu mexanizmlar birgalikda oziq-ovqat mahsulotining tabiiy mikrobiologik himoyasini kuchaytiradi, mahsulotning buzilish tezligini kamaytiradi va ekologik jihatdan toza biokontrol imkoniyatlarini yaratadi.

O‘zbekiston sharoitida olingan ushbu natijalar epifit mikroorganizmlarning mahalliy izolyatlari yuqori antagonistik salohiyatga ega ekanligini va ularni biologik saqlash texnologiyalariga tadbiiq etish mumkinligini ko‘rsatdi. [4]

Natijalar va yangiliklar tahlili (kengaytirilgan variant). Olingan eksperimental natijalar tahlili shuni ko‘rsatdiki, oziq-ovqat mahsulotlari yuzasida yashovchi epifit mikroorganizmlar murakkab va ko‘p mexanizimli himoya tizimiga ega. Ularning antagonist faolligi nafaqat patogenlarning o‘shishini to‘xtatadi, balki ularni mikroekologik muvozanatdan siqib chiqaradi. Ushbu hodisa oziq-ovqat biotizimining o‘z-o‘zini himoyalash qobiliyati mavjudligini tasdiqlaydi. [3]

Epifit mikroorganizmlar faoliyatining biologik tahlili. Epifit mikroorganizmlar tabiiy muhitda yashovchi mikrofloraning muhim qismi hisoblanadi. Ular o‘z hayot faoliyati davomida turli antimikrobiy moddalar ishlab chiqaradi, bu esa oziq-ovqat yuzasida “mikrobiologik barqarorlik”ni ta‘minlaydi. Ushbu tadqiqotda olingan natijalar *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Candida*, *Pantoea* va *Stenotrophomonas* avlodlariga mansub izolyatlarning biologik faoliyati bir-biridan keskin farq qilishini ko‘rsatdi. Eng faol izolyatlar - *Bacillus subtilis* E1, *B. amyloliquefaciens* BA2 va *Pseudomonas fluorescens* P5 -lipopeptidlar (iturin, fengitsin), sideroforlar va fermentlar ishlab chiqarish orqali kompleks antagonizmni amalga oshirdi. Aynan shu mexanizmlar tufayli ular *Penicillium expansum*, *Botrytis cinerea* va *Aspergillus niger* zamburug‘lariga qarshi yuqori inhibisiya zonalari (28–33 mm) hosil qildi. Bu natijalar xorijiy tadqiqotchilarning (Fenta, 2023; Mourou, 2022) natijalari bilan mos keladi. Masalan, *Bacillus* turlarining post-yig‘im meva kasalliklariga qarshi biokontrol mexanizmlarida eng samarali guruh sifatida qayd etilgani ushbu tadqiqotda ham tasdiqlandi. Shuningdek, *Candida sake* Y3 izolyati pH muhitini pasaytirish va organik kislotalar ishlab chiqarish orqali bakteriyalarga qarshi faollik ko‘rsatgan. Bu xamirturushlar patogenlar uchun noqulay muhit yaratadi, ammo foydali mikroflorani saqlab qoladi. [4]

Himoya mexanizmlarining tahlili. Epifit mikroorganizmlarning himoya mexanizmlari bir-birini to‘ldiruvchi biologik jarayonlar majmuasidan iborat. Quyida asosiy mexanizmlar bo‘yicha tahlil keltirilgan:

Antibioz - *Bacillus* turlari tomonidan ishlab chiqarilgan lipopeptidlar (iturin, fengitsin, surfaktin) zamburug‘ hujayra membranasini buzadi. Bu mexanizm yuqori darajada selektiv va ekologik xavfsiz hisoblanadi.

Fermentativ ta‘sir - *B. amyloliquefaciens* BA2 shtammi tomonidan ishlab chiqarilgan chitinaza fermenti zamburug‘larning hujayra devorini parchalash orqali ularni sporogenez bosqichida to‘xtatdi.

Siderofor sintezi - *P. fluorescens* P5 va *B. subtilis* E1 izolyatlarida siderofor sintezi CAS testida yuqori (15–17 mm) bo‘lib, temir ionlarini raqiblardan cheklash orqali ularning o‘shishini tormozladi. [6]

Biofilm hosil qilish -*Pantoea agglomerans* A2 mustahkam biofilm qatlam hosil qilib, patogenlarning joylashuv imkoniyatini kamaytirdi. Bu mexanizm ayniqsa meva yuzasida muhim rol o‘ynaydi.

VOCs ishlab chiqarish - GC-MS tahlilida aniqlangan uchuvchan organik birikmalar (aldehidlar, spirtlar va terpenoidlar) patogenlar o‘shini 60–70 % gacha chekladi. Bu mexanizmlar birgalikda epifit mikroorganizmlarning sinergetik antagonistik ta‘sirini shakllantiradi. Shu sababli, ularni biologik saqlash vositalarini ishlab chiqishda kompleks yondashuv sifatida qo‘llash zarur.

Statistik tahlil va natijalarning ishonchliligi. Statistik tahlil (ANOVA) epifit izolyatlar o‘rtasidagi antagonistik faollikda ishtirokchi omillar sezilarli ($p < 0,01$) farq qilganini ko‘rsatdi. Shuningdek, Pearson korrelyatsiya tahliliga ko‘ra, siderofor zonasi bilan inhibisiya halqasi o‘rtasida $r = 0,78$ korrelyatsiya mavjud, bu siderofor sintezining himoya mexanizmida muhim rol o‘ynashini tasdiqlaydi. Fermentativ faollik bilan inhibisiya halqasi o‘rtasida esa $r = 0,65$ ko‘rsatkich kuzatilib, fermentativ mexanizmlar ham antimikrobiy ta‘sirga bevosita hissa qo‘shishini isbotlaydi. Ushbu statistik tahlil natijalarining ishonchliligi 95 % ishonch oralig‘ida baholangan bo‘lib, bu epifit mikroorganizmlar antagonizmini aniqlashda qo‘llanilgan usullar samarali va takrorlanadiganligini ko‘rsatadi. [3]

Ilmiy yangiliklar va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalari O‘zbekiston sharoitida epifit mikrofloraning birinchi kompleks biotizim tahlilini amalga oshirganligi bilan ajralib turadi. Ilmiy yangilik sifatida quyidagi jihatlar alohida qayd etiladi:

O‘zbekiston sharoitida meva-sabzavot yuzasidan ajratilgan epifit mikroorganizmlar birinchi marta morfologik, biokimyoviy va molekulyar darajada kompleks o‘rganildi.

Epifit mikroorganizmlarning ko‘p komponentli antagonist mexanizmi (siderofor, ferment, VOCs, biofilm, pH pasayishi) tizimli tarzda aniqlanib, har bir komponentning nisbiy ulushi baholandi.

Mahalliy *Bacillus subtilis* E1, *Pseudomonas fluorescens* P5 va *Candida sake* Y3 izolyatlari yuqori antagonistik indeks ($KAI = 25–27$) bilan yangi biokontrol nomzodlari sifatida taklif qilindi.

Tajriba natijalari asosida epifit mikroorganizmlarni oziq-ovqat saqlash tizimlarida tabiiy biokimyoviy komponenti sifatida qo‘llash imkoniyati ilmiy asoslab berildi.

Tadqiqot natijalari asosida epifit mikrofloraga asoslangan biopreparat yaratish konsepsiyasi ishlab chiqildi, bu oziq-ovqat mahsulotlarining saqlanish muddatini uzaytirish va kimyoviy konservantlardan foydalanishni kamaytirish imkonini beradi. Bu jihatlar O‘zbekiston sharoitida oziq-ovqat xavfsizligi va biologik saqlash texnologiyalarini rivojlantirish uchun yangi ilmiy yo‘nalish ochadi.

Xalqaro ilmiy izlanishlar bilan taqqoslash. Olingan natijalar xorijiy ilmiy izlanishlar bilan taqqoslanganda o‘xshashlik va farqli jihatlar kuzatildi. Masalan, Fenta va boshqalar (2023) tomonidan Efiopiya sharoitida o‘rganilgan epifit bakteriyalar 30–32 mm inhibisiya zonasi ko‘rsatgan bo‘lsa, O‘zbekiston sharoitida olingan *B. subtilis* E1 shtammi $32 \pm 1,3$ mm natija berdi, ya‘ni mos diapazonda. Biroq, VOCs tahlilida aniqlangan komponentlar tarkibida *isoamyl alcohol* ulushi yuqori bo‘lishi mahalliy izolyatlarning ekologik sharoitga moslashuvini ko‘rsatadi. Shuningdek, *Candida sake* Y3 izolyatining pH pasaytiruvchi faolligi xorijiy ma‘lumotlardagi (Sipiczki, 2023) xamirturush turlariga nisbatan 12 % yuqori bo‘ldi. Bu farqlar mahalliy iqlim sharoitining (namlik, harorat, UV-nurlanish) mikroorganizmlar metabolizmi va ferment ishlab chiqarish jarayonlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. [7]

Tadqiqotning istiqbollari. Epifit mikroorganizmlarning biologik faol turlari kelajakda oziq-ovqat sanoatida biokonservatsiya agentlari sifatida qo‘llanilishi mumkin. Ular: meva va sabzavotlarda saqlanish davrida mikrofloraning tabiiy muvozanatini saqlaydi; patogenlarga qarshi tabiiy himoya bar‘yeri yaratadi; kimyoviy konservantlarga alternativ sifatida inson salomatligi uchun xavfsizdir. Kelajakda bu yo‘nalishda olib boriladigan izlanishlar epifit mikroorganizmlardan biotizimli probiotik komponentlar va biologik qoplama (biofilm asosli paket) yaratish imkoniyatlarini ochib berishi mumkin.

Tadqiqot natijalari epifit mikroorganizmlar oziq-ovqat mahsulotlarining tabiiy himoya tizimini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega ekanini isbotladi. Ularning ko‘p mexanizimli

antagonistik faoliyati, ekologik moslashuvchanligi va toksikologik xavfsizligi ularni biokontrol agentlari sifatida keng qo'llash uchun asos yaratadi. Shuningdek, ushbu natijalar asosida O'zbekiston sharoitida mahalliy epifit mikroorganizmlar kolleksiyasini yaratish, ularni patentlash va ishlab chiqarishga tatbiq etish bo'yicha ilmiy asoslar ishlab chiqildi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, oziq-ovqat mahsulotlarining tabiiy biotizimida mavjud epifit mikroorganizmlar ekologik barqaror mikrofloraning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular o'zining murakkab antagonistik mexanizmlari orqali mahsulot yuzasida patogen mikroorganizmlarning o'sishi va rivojlanishini cheklaydi. Tadqiqotda olingan natijalar epifit mikroorganizmlarning biokontrol vositasi sifatidagi salohiyatini ilmiy asosda isbotlab berdi.

Ushbu tadqiqot natijalari O'zbekiston iqlim sharoitida o'suvchi mahsulotlar yuzasida yashovchi epifit mikroorganizmlar kuchli antagonist faollikka ega ekanligini isbotladi. Ularning tabiiy himoya mexanizmlarini amaliyotga tatbiq etish orqali biologik saqlash texnologiyalarini joriy etish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va import o'rnini bosuvchi biopreparatlar ishlab chiqish imkoniyati mavjud. Epifit mikroorganizmlarni chuqurroq o'rganish kelajakda probiotik va biokonservant preparatlar yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Shu tarzda, tadqiqot nafaqat mikrobiologiya va biotexnologiya sohasidagi ilmiy yangiliklarni taqdim etadi, balki amaliy jihatdan ham O'zbekiston oziq-ovqat sanoati uchun muhim strategik yo'nalishlardan biri sifatida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zerkalov, D. V. Oziq-ovqat xavfsizligi: monografiya. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2019. – 284 b.
2. Tashkent Chemical-Technological Institute. O'zbekiston sharoitida meva-sabzavotlarning tabiiy mikroflorasini o'rganish: ilmiy hisobot. – Toshkent: TChTI nashriyoti, 2021. – 64 b.
3. Egamberdiyeva, D. N. Oziq-ovqat mahsulotlarida mikrobiologik xavfsizlikni ta'minlashda biotexnologik yondashuvlar. – *O'zbekiston biotexnologiya jurnali*, 2022, №3, b. 27–35.
4. Nematov, A. R., Rasulova, M. M. Epifit mikrofloraning oziq-ovqat mahsulotlari saqlanishiga ta'siri. – *Qarshi davlat texnika universiteti ilmiy axborotnomasi*, 2023, №2, b. 88–97.
5. Droby, S., Wisniewski, M. The Fruit Microbiome: Epiphytic Microflora and Its Role in Postharvest Pathogen Control. – *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2020, Vol. 60(16), pp. 2729–2743. DOI: 10.1080/10408398.2019.1668908.
6. Mourou, M., Balestrini, R., Andreotti, G. Antagonism and Antimicrobial Capacity of Epiphytic Bacteria against *Xylella fastidiosa*. – *Agronomy*, 2022, Vol. 12(6), pp. 1266–1279. DOI: 10.3390/agronomy12061266.
7. López-González, R. C., Vázquez-García, L. M., Sánchez, A. Antagonistic Activity of Bacteria Isolated from Apple against *Penicillium expansum*. – *Plant Pathology Journal*, 2021, Vol. 37(1), pp. 24–35.
8. Fenta, L., Alemu, T., Bekele, D. The Exploitation of Microbial Antagonists against Postharvest Diseases: A Review. – *Microorganisms*, 2023, Vol. 11(4), pp. 1044–1063.
9. Rajabov, B. R. Oziq-ovqat mahsulotlarida mikroorganizmlar o'sishini nazorat qilishda biologik vositalardan foydalanish. – *Biotexnologiya va oziq-ovqat sanoati*, 2021, №4, b. 55–61.
10. Sipiczki, M. Identification of Antagonistic Yeasts as Potential Biocontrol Agents for Food Preservation. – *Food Microbiology*, 2023, Vol. 111, Article 104068.

BUG‘DOY DONI SIFATINI SHAKLLANTIRUVCHI AGROEKOLOGIK, BIOTIK VA TEXNOLOGIK OMILLAR

Tadjieva Muxayyo Kudratovna

Qarshi davlat texnika universiteti

Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasi katta-o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu tanqidiy maqolada bug‘doy doni sifatini belgilovchi asosiy agroekologik, biotik va texnologik omillar ilmiy manbalar asosida tizimli tahlil qilindi. Bug‘doy donining sifat ko‘rsatkichlari nafaqat hosildorlik bilan, balki donning oqsil miqdori, kleykovina sifati, shishasimonligi, naturasi, namligi, don qattiqligi, kraxmal-protein nisbati, fermentativ faolligi, mikrobiologik xavfsizligi va un tortish xususiyatlari bilan belgilanadi. Iqlim o‘zgarishi, issiqlik va qurg‘oqchilik stressi, tuproq unumdorligi, azotli oziqlanish, sug‘orish tartibi, nav xususiyatlari, kasallik va zararkunandalar, shuningdek o‘rim-yig‘imdan keyingi quritish, tozalash, saqlash va tegirmon texnologiyalari don sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Maqolada bug‘doy donining oziq-ovqat xavfsizligidagi o‘rni, sifatning laborator va texnologik baholash mezonlari, mikotoksinlar xavfi, ombor zararkunandalari, ekologik xavfsiz saqlash usullari hamda zamonaviy monitoring texnologiyalari ko‘rib chiqildi. Tahlillar bug‘doy sifatini barqaror saqlash uchun dala, hosil yig‘ish, saqlash va qayta ishlash bosqichlarini yagona zanjir sifatida boshqarish zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: bug‘doy doni, don sifati, kleykovina, oqsil, qurg‘oqchilik stressi, don saqlash, mikotoksinlar, zararkunandalar, un tortish, oziq-ovqat xavfsizligi.

Аннотация. В данной обзорной статье системно проанализированы агроэкологические, биотические и технологические факторы, формирующие качество зерна пшеницы. Качество пшеницы определяется не только урожайностью, но и содержанием белка, качеством клейковины, стекловидностью, натурной массой, влажностью, твердостью зерна, соотношением крахмала и белка, ферментативной активностью, микробиологической безопасностью и мукомольными свойствами. Изменение климата, тепловой и засушливый стресс, плодородие почвы, азотное питание, режим орошения, сортовые особенности, болезни и вредители, а также послеуборочная сушка, очистка, хранение и технология помола непосредственно влияют на качество зерна. Рассмотрены роль пшеницы в обеспечении продовольственной безопасности, лабораторные и технологические критерии оценки качества, риск микотоксинов, вредители зернохранилищ, экологически безопасные методы хранения и современные технологии мониторинга.

Ключевые слова: зерно пшеницы, качество зерна, клейковина, белок, засушливый стресс, хранение зерна, микотоксины, вредители, помол, продовольственная безопасность.

Abstract. This tanqidiy article systematically analyzes the agroecological, biotic and technological factors that determine wheat grain quality. Wheat quality is defined not only by yield but also by protein content, gluten quality, vitreousness, test weight, moisture content, grain hardness, starch-protein balance, enzymatic activity, microbiological safety and milling performance. Climate change, heat and drought stress, soil fertility, nitrogen nutrition, irrigation regime, varietal characteristics, diseases and pests, as well as post-harvest drying, cleaning, storage and milling technologies directly affect grain quality. The article discusses the role of wheat in food security, laboratory and technological quality assessment criteria, mycotoxin risks, stored-grain pests, environmentally safe storage methods and modern monitoring technologies. The tanqidiy indicates that stable wheat quality can be achieved only when field production, harvesting, storage and processing are managed as an integrated chain.

Keywords: wheat grain, grain quality, gluten, protein, drought stress, grain storage, mycotoxins, pests, milling, food safety.

KIRISH

Bug‘doy insoniyat oziq-ovqat tizimida eng muhim strategik don ekinlaridan biri hisoblanadi. U non, makaron, qandolat, yorma, kraxmal, yem va boshqa ko‘plab mahsulotlarni ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo bo‘lib xizmat qiladi. Bug‘doy donining texnologik qiymati uning kimyoviy tarkibi, fizik-mexanik xossalari va qayta ishlash jarayonida hosil qiladigan mahsulot sifati bilan belgilanadi. Shu sababli zamonaviy donchilikda “yuqori hosil” tushunchasi “yuqori sifatli hosil” tushunchasi bilan birga qaraladi.

Don sifati murakkab ko‘p omilli tizimdir. Bir tomondan, u navning genetik xususiyatlari, tuproq-iqlim sharoiti, mineral oziqlanish, namlik, issiqlik, kasallik va zararkunandalar bilan bog‘liq bo‘lsa, ikkinchi tomondan, o‘rim-yig‘im muddati, donni quritish, tozalash, omborda saqlash, tashish va tegirmonda qayta ishlash texnologiyalariga ham bog‘liq. Dala sharoitida yetishtirilgan yuqori sifatli don noto‘g‘ri saqlash natijasida mikotoksinlar bilan zararlanishi, un tortish xususiyatlarini yo‘qotishi yoki oziq-ovqat xavfsizligi talablariga javob bermasligi mumkin.

Bug‘doy donida oqsil va kleykovina miqdori nonboplik sifatining asosiy ko‘rsatkichlari hisoblanadi. Oqsil donning oziqaviy qiymatini belgilasa, kleykovina xamirning elastikligi, gaz tutish qobiliyati va non hajmiga ta‘sir qiladi. Shu bilan birga, donning namligi, shishasimonligi, naturasi, 1000 dona don massasi, zararli aralashmalar, un chiqimi, kul miqdori va fermentativ faollik ham sifatni baholashda muhimdir.

Iqlim o‘zgarishi sharoitida bug‘doy sifati masalasi yanada dolzarb bo‘lmoqda. Issiqlik stressi don to‘lish davrini qisqartiradi, kraxmal to‘planishini kamaytiradi va donning maydalash hamda pishirish xususiyatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Qurg‘oqchilik sharoitida esa don oqsili nisbatan ortishi mumkin, biroq hosildorlik, don yirikligi va kraxmal miqdori kamayishi ehtimoli yuqori. Bunday holatlar O‘zbekiston kabi kontinental va quruq iqlimli hududlar uchun ayniqsa muhimdir.

Mazkur tanqidiy maqolaning maqsadi bug‘doy doni sifatini shakllantiruvchi agroekologik, biotik va texnologik omillarni umumlashtirish, don sifatini baholash mezonlarini tahlil qilish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda sifatni boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvini asoslashdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola tanqidiy xarakteriga ega bo‘lib, unda bug‘doy doni sifati, donni saqlash, iqlim stresslari, mikotoksinlar, zararkunandalar va un tortish texnologiyalari bo‘yicha nashr etilgan ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahlilda xalqaro tashkilotlar ma‘lumotlari, ilmiy maqolalar, monografiyalar, oziq-ovqat xavfsizligi bo‘yicha qo‘llanmalar, don texnologiyasi va don mikrobiologiyasiga oid tadqiqotlar asos qilib olindi.

Manbalar tanlashda quyidagi mezonlarga e‘tibor qaratildi: mavzuga bevosita aloqadorlik, ilmiy ishonchlilik, don sifati bo‘yicha laborator yoki texnologik ko‘rsatkichlarning mavjudligi, postharvest jarayonlarni yoritishi, oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog‘liqligi va so‘nggi yillardagi dolzarbligi. Maqolada qiyosiy-tahliliy, tizimlashtirish, umumlashtirish va sabab-oqibat aloqalarini izohlash metodlaridan foydalanildi.

Tanqidiy tahlili quyidagi yo‘nalishlarda olib borildi: 1) bug‘doy doni sifat ko‘rsatkichlari; 2) agroekologik omillar; 3) biotik omillar — kasallik, zararkunanda va mikroorganizmlar; 4) postharvest jarayonlar; 5) saqlash texnologiyalari; 6) qayta ishlash va un tortish xususiyatlari; 7) O‘zbekiston sharoitida amaliy ahamiyat.

Bug'doy doni sifatining asosiy ko'rsatkichlari. Bug'doy doni sifatini baholashda bir nechta ko'rsatkichlar majmuaviy tarzda qo'llaniladi. Bular namlik, ifloslanish darajasi, don naturasi, 1000 dona don massasi, shishasimonlik, oqsil miqdori, ho'l va quruq kleykovina, kleykovina sifati, cho'kish soni, kul miqdori, un chiqimi, reologik ko'rsatkichlar, donning zararlanganlik darajasi va mikrobiologik xavfsizlikdir. Har bir ko'rsatkich donning ma'lum bir texnologik yoki oziqaviy xususiyatini ifodalaydi.

Namlik donni saqlash barqarorligining eng muhim mezonidir. Namlik ortishi bilan nafas olish jarayoni kuchayadi, don qizishi, mog'orlanishi va hasharotlar rivojlanishi tezlashadi. Saqlash jarayonida namlikni me'yorida ushlab turish don sifatini saqlashning asosiy shartidir. Ayniqsa issiq iqlimli hududlarda yuqori namlik va yuqori harorat birgalikda don mikroflorasining faollashishiga sabab bo'ladi.

Oqsil miqdori bug'doyning oziqaviy va nonboplik qiymatini belgilaydi. Oqsil miqdori yuqori bo'lgan bug'doydan odatda kuchli un olinadi, ammo faqat miqdor emas, oqsil fraksiyalari tarkibi ham muhimdir. Gliadin xamirning cho'ziluvchanligini, glutenin esa elastiklik va mustahkamligini belgilaydi. Shu sababli kleykovina sifati non hajmi, g'ovakligi va shakl barqarorligiga bevosita ta'sir etadi.

Shishasimonlik don endospermining zichligi va oqsil-kraxmal matritsasi bilan bog'liq. Shishasimon don odatda yuqori oqsil va yaxshi un tortish xususiyatiga ega bo'ladi. Bunday don qattiqroq maydalanadi, ammo yormacha va yuqori sifatli un chiqimi ko'proq bo'lishi mumkin. Un tortish sanoatida don qattiqligi va shishasimonligi tegirmon rejimlarini tanlashda muhim amaliy ko'rsatkichdir.

Don naturasi, ya'ni hajm birligidagi massa, donning to'lishganligi, yirikligi va zichligini ifodalaydi. Don naturasi past bo'lsa, un chiqimi kamayishi, kepak ulushi ortishi va qayta ishlash rentabelligi pasayishi mumkin. 1000 dona don massasi ham hosilning texnologik qiymatini baholashda qo'llanadi: yirik va to'lishgan don tegirmon jarayonida barqarorroq natija beradi.

Cho'kish soni amilolitik fermentlar faolligini baholaydi. Don nam sharoitda unib ketsa yoki alfa-amilaza faolligi yuqori bo'lsa, xamir yopishqoq bo'ladi, non mag'zi nam va zich chiqadi. Shuning uchun o'rim-yig'im va saqlash bosqichida donning unib ketishiga yo'l qo'ymaslik muhim texnologik talabdir.

Agroekologik omillarning don sifatiga ta'siri

Bug'doy doni sifati dalada shakllanadi. Harorat, yog'ingarchilik, tuproq unumdorligi, sug'orish, mineral oziqlanish, nav va agrotexnik tadbirlar donning kimyoviy tarkibi va fizik xossalari ta'sir qiladi. Don to'lish davrida mo'tadil harorat va yetarli namlik kraxmal sintezi, don yirikligi va hosildorlikni oshiradi. Aksincha, yuqori harorat don to'lish muddatini qisqartirib, kraxmal to'planishini kamaytiradi.

Qurg'oqchilik stressi bug'doyda ikki tomonlama ta'sir ko'rsatadi. Bir tomondan, suv tanqisligi hosildorlik, don yirikligi va 1000 dona don massasini kamaytiradi. Ikkinchi tomondan, kraxmal to'planishi pasaygani uchun oqsil ulushi nisbatan ortishi mumkin. Biroq bu har doim sifat oshdi degani emas, chunki kleykovina fraksiyalari muvozanati buzilishi, xamir reologiyasi yomonlashishi mumkin.

Azotli oziqlanish bug'doy oqsili va kleykovina shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Azot yetishmasa don oqsili past bo'ladi, xamir kuchsizlanadi va non hajmi kamayadi. Haddan tashqari azot berish esa ekologik xavf, nitratlar to'planishi, kasalliklarga moyillik va iqtisodiy xarajatlarning ortishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun azotni vegetatsiya bosqichlariga mos, tuproq tahlili asosida berish maqsadga muvofiq.

Fosfor va kaliy donning energiya almashinuvi, ildiz rivojlanishi, stressga chidamliligi va don to'lish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Mikroelementlardan rux, temir, marganes, mis va bor

fotosintez, fermentativ jarayonlar hamda donning oziqaviy qiymatiga ta'sir qiladi. Biofortifikatsiya yondashuvlari ayniqsa rux va temir yetishmovchiligi keng tarqalgan hududlar uchun dolzarbdir.

O'zbekistonning keskin kontinental iqlim sharoitida bug'doy doni sifati sug'orish rejimi, issiq shamollar, bahorgi harorat keskinligi va tuproq sho'rlanishi bilan uzviy bog'liq. Sug'orishning kechikishi yoki noto'g'ri me'yorlarda bajarilishi don to'lish davrida stressni kuchaytiradi. Shu sababli mahalliy sharoitda sifatni boshqarish uchun nav tanlash, o'g'itlash, sug'orish va zararkunandaga qarshi kurash tadbirlari yagona tizimda olib borilishi zarur.

Biotik omillar: kasalliklar, zararkunandalar va mikroflora

Bug'doy doni sifatiga biotik omillar — zamburug' kasalliklari, bakterial kasalliklar, hasharotlar, kanalarga o'xshash zararkunandalar va ombor mikroflorasi kuchli ta'sir ko'rsatadi. Dala sharoitida zang kasalliklari, septorioz, fuzarioz, qorakuya va boshqa kasalliklar fotosintez maydonini kamaytirib, don to'lishiga salbiy ta'sir qiladi. Fuzarioz bilan zararlangan don nafaqat texnologik sifatini yo'qotadi, balki mikotoksin xavfi tufayli oziq-ovqat xavfsizligi uchun ham jiddiy muammo tug'diradi.

Zararkunandalar donning massasi, un chiqimi va kleykovina sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Ayrim hasharotlar don endospermini yemiradi, urug'ning unuvchanligini pasaytiradi va mikroorganizmlar kirishi uchun sharoit yaratadi. Dala zararkunandalaridan xasva va toshbaqasimon kanalarning ayrim turlari donning proteolitik fermentlar bilan zararlanishiga, kleykovina parchalanishiga va nonboplik sifatining keskin pasayishiga sabab bo'lishi mumkin.

Toshbaqasimon zararkunandalar bilan zararlangan bug'doyda tashqi ko'rinish har doim ham jiddiy nuqsonni ko'rsatmasligi mumkin, ammo un va xamir sifatida muammo yaqqol namoyon bo'ladi. Ularning so'lak fermentlari don oqsil kompleksiga ta'sir qilib, kleykovinani bo'shashtiradi. Natijada xamir yopishqoq, cho'ziluvchanligi past va shakl ushlashi yomon bo'ladi; non hajmi kamayadi, mag'zi zichlashadi.

Ombor mikroflorasi don saqlash bosqichida sifatning muhim biotik omilidir. *Aspergillus*, *Penicillium* va *Fusarium* avlodlariga mansub zamburug'lar yuqori namlik va harorat sharoitida rivojlanib, mikotoksinlar hosil qilishi mumkin. Mikotoksinlar issiqlikka nisbatan barqarorligi sababli keyingi qayta ishlashda to'liq yo'qolmasligi mumkin. Shu bois donni qabul qilish, quritish va saqlashda mikrobiologik monitoring zarur.

Biotik xavflarni boshqarishda integratsiyalashgan himoya tizimi muhim: chidamli navlardan foydalanish, almashlab ekish, agrotexnik me'yorlarga rioya qilish, zararkunanda monitoringi, biologik va kimyoviy himoya vositalarini ilmiy asosda qo'llash, o'rim-yig'imni o'z vaqtida bajarish va ombor sanitariyasini ta'minlash.

Postharvest bosqichlar va saqlash texnologiyalari

Don sifati o'rim-yig'imdan keyingi bosqichlarda ham o'zgarishda davom etadi. O'rim-yig'im muddati kechiksa don to'kilishi, yoriqlanishi, unib ketishi va zararkunandalar bilan zararlanish ehtimoli ortadi. Juda erta yig'ib olingan don esa nam bo'lib, quritish xarajatini ko'paytiradi va mexanik shikastlanishga moyil bo'ladi.

Quritish donni saqlashga tayyorlashning asosiy jarayonidir. Quritish harorati juda yuqori bo'lsa, oqsil denaturatsiyasi, urug'lik sifatining pasayishi va texnologik xususiyatlarning yomonlashishi mumkin. Past haroratda sekin quritish esa mikroorganizmlar rivojlanish xavfini saqlab qoladi. Shu sababli quritish rejimi donning boshlang'ich namligi, foydalanish yo'nalishi va saqlash muddatiga qarab tanlanadi.

Tozalash jarayoni organik va mineral aralashmalar, shikastlangan don, begona urug'lar, chang va hasharot qoldiqlarini ajratishga xizmat qiladi. Aralashmalar ko'pligi donning havo almashinuvi va sovishini qiyinlashtiradi, ombor zararkunandalari va zamburug'lar uchun qulay muhit yaratadi. Shu sababli donni omborga joylashtirishdan oldin aspiratsiya, elaklash, triyer va gravitatsion ajratish usullarini qo'llash maqsadga muvofiq.

Saqlash jarayonida don massasi tirik biotizim sifatida qaraladi. Don nafas oladi, issiqlik va namlik ajratadi; mikroflora va hasharotlar esa bu jarayonni kuchaytiradi. Omborda harorat va namlik nazorati yetarli bo'lmasa, don qizishi, mog'orlanishi va sifat ko'rsatkichlari pasayishi mumkin. Shuning uchun zamonaviy omborlarda aeratsiya, harorat sensorlari, namlik monitoringi va partiyalarni alohida nazorat qilish tizimlari qo'llanadi.

Hermetik saqlash texnologiyalari donni kislorod cheklangan sharoitda saqlash orqali hasharotlar va aerob mikroorganizmlar rivojlanishini kamaytiradi. Bunday yondashuv kimyoviy fumigantlardan foydalanishni kamaytirishi, ekologik xavfsizlikni oshirishi va kichik fermer xo'jaliklari uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Ammo hermetik saqlashdan oldin don namligi me'yorida bo'lishi shart, aks holda anaerob buzilish xavfi yuzaga keladi.

Qayta ishlash texnologiyalarida don sifatining ahamiyati

Bug'doy donining texnologik sifati tegirmon va non ishlab chiqarish jarayonida aniq namoyon bo'ladi. Tegirmonda donning qattiqligi, namligi, shishasimonligi, endosperm va qobiq nisbati, aralashmalar miqdori hamda donning bir xilligi muhim ahamiyatga ega. Qattiq don ko'proq yormacha beradi, yumshoq don esa maydalanishda tezroq un holatiga o'tadi. Shu sababli don partiyalarini sifat bo'yicha aralashtirish va konditsionerlash tegirmon samaradorligini oshiradi.

Konditsionerlash donni ma'lum namlikka keltirib, qobiq va endospermning fizik farqini kuchaytiradi. Natijada kepak yirikroq ajraladi, endosperm samaraliroq maydalanadi va un chiqimi yaxshilanadi. Konditsionerlash rejimi don qattiqligi va namligiga mos bo'lmasa, un tarkibida kul miqdori ortishi yoki chiqim kamayishi mumkin.

Non ishlab chiqarishda unning suv yutish qobiliyati, xamir hosil qilish va gaz tutish xususiyati, kleykovina sifati, fermentativ faolligi va reologik barqarorligi asosiy ahamiyatga ega. Kuchli bug'doy uni achitish jarayonida shaklni yaxshi ushlab turadi, non hajmi yuqori bo'ladi. Kuchsiz kleykovinali un esa ko'pincha yaxshilovchilar yoki kuchli un bilan aralashtirishni talab qiladi.

Makaron sanoatida esa durum bug'doy yoki yuqori shishasimonlikka ega qattiq bug'doy muhim hisoblanadi. Bunda oqsil sifati, sariq pigmentlar, yormacha granulometriyasi va xamirning yopishqoqligi asosiy mezonlardir. Qandolat mahsulotlari uchun esa past oqsilli, yumshoq bug'doy unlari afzal bo'lishi mumkin. Demak, don sifati mahsulot turiga qarab baholanishi kerak.

DON SIFATINI BAHOLASH MEZONLARI

Ko'rsatkich	Mazmuni	Sifatga ta'siri	Amaliy ahamiyati
Namlik	Don tarkibidagi suv miqdori	Mog'or, qizish va hasharotlar rivojlanishini belgilaydi	Saqlash muddatini aniqlash
Oqsil	Azotli moddalarning umumiy ulushi	Oziqaviy qiymat va nonboplikni belgilaydi	Un partiyalarini tanlash
Kleykovina	Gliadin va glutenin kompleksining xamirda hosil qilgan elastik massasi	Xamir elastikligi va non hajmiga ta'sir qiladi	Non ishlab chiqarish sifati
Don naturasi	Hajm birligidagi don massasi	Don to'lishganligi va zichligini ko'rsatadi	Un chiqimi prognozi
Shishasimonlik	Endospermning zich, yarim shaffof holati	Qattqlik va oqsil-kraxmal matritsasini ko'rsatadi	Makaron va yormacha ishlab chiqarish
Cho'kish soni	Amilaza fermenti faolligi ko'rsatkichi	Unib ketgan don yoki ferment faolligini aniqlaydi	Non mag'zi sifatini nazorat qilish
Mikotoksinlar	Zamburug'lar ishlab	Oziq-ovqat xavfsizligi	Sanitar-gigiyenik

	chiqargan toksik metabolitlar	uchun xavfli	nazorat
Zararlangan don	Hasharot, kasallik yoki mexanik shikastlangan don ulushi	Un chiqimi va kleykovina sifatini pasaytiradi	Qabul qilish va saralash mezonlari

Zamonaviy monitoring va innovatsion yondashuvlar

So‘nggi yillarda don sifatini baholashda tezkor va destruktiv bo‘lmagan usullar keng qo‘llanmoqda. NIR-spektroskopiya oqsil, namlik, kleykovina, kul va kraxmal ko‘rsatkichlarini qisqa vaqt ichida baholash imkonini beradi. Bunday usullar don qabul qilish punktlari, elevatorlar va tegirmonlarda sifatni tez tasniflash uchun qulaydir.

Raqamli sensorlar va IoT texnologiyalari don omborlarida harorat, namlik, karbonat anhidrid va hasharotlar faolligini monitoring qilish imkonini beradi. Bu tizimlar don massasida qizish nuqtalarini erta aniqlab, aeratsiya yoki sovitish tadbirlarini o‘z vaqtida qo‘llashga yordam beradi. Natijada sifat yo‘qotishlari va fumigantlarga ehtiyoj kamayadi.

Molekulyar va mikrobiom tahlillari don yuzasidagi zamburug‘ va bakterial jamoalarni chuqur o‘rganish imkonini beradi. Bu mikotoksin xavfini erta baholash, saqlash sharoitlarini optimallashtirish va biologik himoya vositalarini ishlab chiqishda muhim yo‘nalishdir. Kelajakda don sifati monitoringi klassik laborator tahlillar, raqamli sensorlar va sun‘iy intellektga asoslangan prognozlash tizimlari bilan uyg‘unlashishi kutiladi.

Don sifatini boshqarishda barqaror texnologiyalar ham muhimdir. Bular qurg‘ochilikka chidamli navlar, suv tejoychi sug‘orish, aniq o‘g‘itlash, biologik himoya, past energiyali quritish, hermetik saqlash, ozon, sovuq plazma, radioto‘lqin va infraqizil ishlov berish kabi usullarni o‘z ichiga oladi. Biroq har bir innovatsion texnologiya mahalliy sharoit, iqtisodiy imkoniyat va oziq-ovqat xavfsizligi talablari asosida baholanishi lozim.

O‘zbekiston sharoitida amaliy ahamiyati

O‘zbekiston sharoitida bug‘doy doni sifati sug‘oriladigan dehqonchilik, kontinental iqlim, yozgi yuqori harorat, ayrim hududlarda sho‘rlanish va suv tanqisligi bilan chambarchas bog‘liq. Bu omillar don to‘lish davrida kraxmal, oqsil va kleykovina shakllanishiga bevosita ta‘sir qiladi. Shu sababli mahalliy donchilikda faqat hosildorlikni emas, balki sifatni ham boshqaruvchi agrotexnik tizim zarur.

Amaliy jihatdan birinchi vazifa — don sifatini hududlar kesimida monitoring qilishdir. Har bir hududda nav, tuproq, sug‘orish rejimi, o‘g‘itlash va zararkunanda bosimi bilan sifat ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlik o‘rganilishi kerak. Bunday ma‘lumotlar kuchli, o‘rtacha va yemlik don partiyalarini alohida shakllantirishga, tegirmon va non sanoati uchun barqaror xom ashyo bazasini yaratishga yordam beradi.

Ikkinchi vazifa — saqlash infratuzilmasini modernizatsiya qilishdir. Donni omborga joylashtirishdan oldin sifatli tozalash, namlikni me‘yoriga keltirish, ombor sanitariyasi, zararkunanda monitoringi va aeratsiya tizimlari yo‘lga qo‘yilishi lozim. Ayniqsa fermer va kichik don saqlash punktlarida oddiy, ammo samarali texnologik yo‘riqnomalar ishlab chiqish muhim.

Uchinchi vazifa — ilmiy tadqiqot va ishlab chiqarish integratsiyasidir. Mahalliy bug‘doy navlarining oqsil-kleykovina sifati, toshbaqasimon zararkunandalar ta‘siri, mikotoksinlar xavfi va un tortish xususiyatlari bo‘yicha tizimli tadqiqotlar olib borilishi, natijalar esa elevator, tegirmon va non korxonalarida qo‘llanilishi kerak.

MUHOKAMA

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bug‘doy doni sifati yagona ko‘rsatkich bilan baholanmaydi. Masalan, yuqori oqsil miqdori har doim ham yaxshi nonboplikni kafolatlamaydi; kleykovina sifati, fermentativ faollik va donning zararlanish darajasi ham bir xil darajada muhim. Xuddi shuningdek,

yuqori hosildor navlar ayrim sharoitlarda past oqsilga ega bo'lishi mumkin, bu esa nav tanlashda maqsadli yondashuvni talab qiladi.

Dala sharoitidagi sifatni saqlash uchun o'rim-yig'imdan keyingi bosqichlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Saqlashdagi kichik xatoliklar — nam donni omborga joylashtirish, aralashmalarni ajratmaslik, aeratsiya yetishmasligi yoki zararkunanda monitoringning yo'qligi — donning oziqaviy va texnologik qiymatini keskin pasaytiradi. Shu sababli postharvest bosqichlar donchilik zanjirining ikkinchi darajali emas, balki strategik qismi sifatida qaralishi kerak.

Bug'doy sifatini boshqarishda integratsiyalashgan yondashuv eng samarali hisoblanadi. Bunda nav tanlash, agrotexnika, oziqlantirish, sug'orish, zararkunanda va kasalliklarni boshqarish, o'rim-yig'im, quritish, tozalash, saqlash va tegirmon texnologiyasi bir-biri bilan bog'liq tizim sifatida ko'riladi. Har bir bosqichda sifat nazorati amalga oshirilsa, yakuniy mahsulot — un, non, makaron yoki yorma sifati barqaror bo'ladi.

Kelajakdagi tadqiqotlarda O'zbekiston hududlarida yetishtirilgan bug'doy navlarining iqlim stresslariga javobi, oqsil fraksiyalari, kleykovina reologiyasi, mikotoksin xavfi, toshbaqasimon zararkunandalar ta'siri va saqlash texnologiyalarining iqtisodiy samaradorligi bo'yicha chuqur tahlillar olib borish muhim.

XULOSA

Bug'doy doni sifati agroekologik, biotik va texnologik omillar o'zaro ta'sirida shakllanadigan murakkab tizimdir. Oqsil, kleykovina, namlik, don naturasi, shishasimonlik, cho'kish soni, mikrobiologik xavfsizlik va un tortish xususiyatlari donning umumiy qiymatini belgilaydi. Sifat ko'rsatkichlari dalada shakllanadi, ammo o'rim-yig'imdan keyingi jarayonlarda saqlanadi yoki yo'qotiladi.

Iqlim o'zgarishi, issiqlik va qurg'oqchilik stresslari bug'doy donining kraxmal-protein muvozanati, don yirikligi va texnologik sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Azotli oziqlanish, sug'orish, nav tanlash va tuproq unumdorligi sifatni boshqarishda asosiy agrotexnik vositalardir. Biotik xavflar — kasalliklar, zararkunandalar va ombor mikroflorasi — donning oziq-ovqat xavfsizligi va qayta ishlash qiymatini pasaytiradi.

Donni quritish, tozalash, aeratsiya, hermetik saqlash, harorat-namlik monitoringi va raqamli sensorlar sifatni saqlashning muhim texnologik vositalaridir. Tegirmon va non sanoatida don partiyalarini sifat bo'yicha tasniflash, aralashtirish va konditsionerlash yakuniy mahsulot sifatini oshiradi.

O'zbekiston sharoitida bug'doy doni sifatini barqaror ta'minlash uchun hududiy monitoring, ilmiy asoslangan agrotexnika, zararkunandalarga qarshi integratsiyalashgan kurash, zamonaviy saqlash infratuzilmasi va sifatni tezkor baholash texnologiyalarini joriy etish zarur. Tanqidiy tahlili bug'doy doni sifatini boshqarish oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy samaradorlik va eksport salohiyatini oshirishda muhim ilmiy-amaliy yo'nalish ekanini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. OECD-FAO. Agricultural Outlook 2025–2034: Cereals. Paris: OECD Publishing, 2025.
2. FAO. Guidelines on the Measurement of Harvest and Post-Harvest Losses. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019.
3. FAO. Manual of the Prevention of Post-Harvest Grain Losses. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1998.
4. Nath B., et al. Research and technologies to reduce grain postharvest losses: a tanqidiy. Foods, 2024.
5. Han P., et al. Impact of temperature stresses on wheat quality. Foods, 2025.
6. Kashyap S., et al. Potential impact of climate change on dietary grain protein quality. Frontiers in Nutrition, 2024.

7. Chen G., et al. A scientometric tanqidiy of grain storage technology in the past decades. *Foods*, 2022, 11(23), 3836.
8. Droby S., Wisniewski M. The fruit microbiome and postharvest pathogen control. *Critical Tanqidiys in Food Science and Nutrition*, 2020.
9. Magan N., Aldred D. Post-harvest control strategies: minimizing mycotoxins in the food chain. *International Journal of Food Microbiology*, 2007.
10. Shewry P.R., Halford N.G. Cereal seed storage proteins: structures, properties and role in grain utilization. *Journal of Experimental Botany*, 2002.
11. Shewry P.R. Wheat. *Journal of Experimental Botany*, 2009, 60(6), 1537–1553.
12. Bushuk W., Rasper V.F. *Wheat: Production, Properties and Quality*. London: Blackie Academic & Professional, 1994.
13. Pomeranz Y. *Wheat: Chemistry and Technology*. St. Paul: AACC International, 1988.
14. Hosney R.C. *Principles of Cereal Science and Technology*. St. Paul: AACC International, 1994.
15. Kent N.L., Evers A.D. *Technology of Cereals*. Oxford: Pergamon Press, 1994.
16. Belderok B., Mesdag H., Donner D.A. *Bread-Making Quality of Wheat*. Dordrecht: Springer, 2000.
17. Wrigley C., Batey I., Miskelly D. *Cereal Grains: Assessing and Managing Quality*. Cambridge: Woodhead Publishing, 2017.
18. Posner E.S., Hibbs A.N. *Wheat Flour Milling*. St. Paul: AACC International, 2005.
19. Dexter J.E., Marchylo B.A. Recent trends in durum wheat milling and pasta processing. *Cereal Foods World*, 2000.
20. Evers A.D., Millar S. Cereal grain structure and development. *Australian Journal of Agricultural Research*, 2002.
21. Triboi E., et al. Environmental effects on the quality of two wheat genotypes: quantitative and qualitative variation of storage proteins. *European Journal of Agronomy*, 2000.
22. Dupont F.M., Altenbach S.B. Molecular and biochemical impacts of environmental factors on wheat grain development and protein synthesis. *Journal of Cereal Science*, 2003.
23. Igrejas G., Ikeda T.M., Guzman C. *Wheat Quality for Improving Processing and Human Health*. Cham: Springer, 2020.
24. Mesterházy Á. Control of Fusarium head blight of wheat by fungicides. *Crop Protection*, 2003.
25. Pitt J.I., Hocking A.D. *Fungi and Food Spoilage*. New York: Springer, 2009.
26. Sinha R.N., Muir W.E. *Grain Storage: Part of a System*. Westport: AVI Publishing, 1973.
27. Rees D. *Insects of Stored Products*. Collingwood: CSIRO Publishing, 2004.
28. Доспехов Б.А. *Методика полевого опыта*. Москва: Агропромиздат, 1985.
29. Perten H. Application of the falling number method for evaluating alpha-amylase activity. *Cereal Chemistry*, 1964.
30. Codex Alimentarius Commission. *General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed*. Rome: FAO/WHO, current edition.

УДК 636.087.21

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК СВFEED ИЗ ОТХОДОВ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич, к.э.н., доцент
Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент
Email: amanulla3058@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрена эффективность производства инновационных кормов и биоферментных кормовых добавок серии CBFeed из вторичных ресурсов зерноперерабатывающей промышленности Узбекистана. Обоснована необходимость вовлечения рисовой лузги, рисовой мучки, пшеничных оболочечных фракций, отрубей и других зерновых отходов в производство кормовых компонентов с повышенной биологической и технологической ценностью. Основой технологии является направленная биоконверсия лигноцеллюлозного сырья с применением штамма *Trichoderma lignorum-19* и сопутствующего микробиологического комплекса, включающего бактерии *Bacillus subtilis*. Установлено, что готовая кормовая добавка при влажности около 9 % характеризуется обменной энергией 5,86 МДж, выраженной ферментативной активностью и наличием жизнеспособной полезной микрофлоры. В производственных испытаниях на цыплятах-бройлерах кросса «РОСС 308» применение CBFeed сопровождалось увеличением среднесуточных приростов на 7,1–11,5 %, повышением скорости роста на 1,3–5,5 %, улучшением конверсии корма и увеличением выхода туши и отдельных её частей на 3–11 %. Показано, что эффективность технологии определяется совокупностью ресурсных, технологических, зоотехнических, экономических и экологических результатов. Производство CBFeed позволяет преобразовать малоиспользуемые зерноперерабатывающие отходы в стандартизированный кормовой продукт, уменьшить нагрузку на окружающую среду и расширить отечественную сырьевую базу кормопроизводства.

Ключевые слова: CBFeed, кормовая добавка, рисовая лузга, зерновые отходы, твердофазная ферментация, *Trichoderma lignorum-19*, *Bacillus subtilis*, биоконверсия, бройлеры, конверсия корма, циркулярная экономика.

EFFICIENCY OF PRODUCING INNOVATIVE CBFEED FEEDS AND FEED ADDITIVES FROM GRAIN-PROCESSING WASTE IN UZBEKISTAN

Abstract. The article examines the efficiency of producing innovative feeds and biofermented feed additives of the CBFeed series from secondary resources of the grain-processing industry of Uzbekistan. The study substantiates the need to involve rice husk, rice bran, wheat husk fractions, bran and other grain-processing residues in the production of feed ingredients with improved biological and technological properties. The technology is based on the directed bioconversion of lignocellulosic raw materials using the strain *Trichoderma lignorum-19* and an associated microbiological complex containing *Bacillus subtilis*. The final product, with a moisture content of about 9%, was characterized by metabolizable energy of 5.86 MJ, enzymatic activity and viable beneficial microorganisms. In production trials involving ROSS 308 broilers, CBFeed supplementation increased average daily weight gain by 7.1–11.5%, growth rate by 1.3–5.5%, improved feed conversion and increased carcass and individual cut yields by 3–11%. The efficiency of the technology is determined by resource, technological, zootechnical, economic and environmental effects. CBFeed production provides a practical opportunity to convert underused

grain-processing waste into a standardized feed product, reduce environmental pressure and expand the domestic feed-resource base.

Keywords: *CBFeed, feed additive, rice husk, grain-processing waste, solid-state fermentation, Trichoderma lignorum-19, Bacillus subtilis, bioconversion, broilers, feed conversion.*

Введение

Устойчивое развитие животноводства и птицеводства непосредственно зависит от наличия доступной, безопасной и полноценной кормовой базы. Рост поголовья животных, увеличение производства мяса, молока и яиц сопровождаются повышением потребности в энергетических, белковых и функциональных компонентах рационов. При этом стоимость традиционного кормового сырья, включая фуражное зерно, белковые шроты, премиксы и ферментные препараты, формирует значительную часть себестоимости животноводческой продукции.

В Узбекистане развитие животноводства и птицеводства приобретает особое экономическое и социальное значение. По данным национальной статистики, в республике наблюдается увеличение поголовья крупного рогатого скота, овец, коз и сельскохозяйственной птицы, а также рост производства основных видов продукции животноводства. Одновременно с этим зерноперерабатывающие предприятия ежегодно образуют значительное количество вторичного сырья: рисовой лузги, рисовой мучки, пшеничных отрубей, оболочечных фракций, битого и некондиционного зерна, зерновой пыли и других органических остатков.

Часть этих ресурсов традиционно используется в кормлении животных, однако наиболее грубые фракции, прежде всего рисовая лузга, обладают ограниченной питательной ценностью. Высокое содержание клетчатки, лигнина, кремнезёма и других трудноусвояемых компонентов препятствует их непосредственному включению в рационы в значительном количестве. При отсутствии эффективной переработки отходы складываются, сжигаются или используются в малоэффективных направлениях, что приводит к потере органического сырья и дополнительной экологической нагрузке.

Одним из перспективных путей решения данной проблемы является биотехнологическая переработка зерноперерабатывающих отходов. Применение микроорганизмов и продуцируемых ими ферментов позволяет частично разрушать клеточные стенки растительного сырья, повышать доступность структурных углеводов и формировать новые свойства готового кормового продукта.

В 2017–2022 годах в Узбекистане были проведены исследования по ферментативной переработке рисовой и пшеничной лузги с использованием штамма 19 грибов рода *Trichoderma*. По результатам этих работ разработана технология производства биоферментных кормовых компонентов серии CB Feed. Технология получила патентную защиту и была доведена до промышленной реализации. На её основе в Ташкенте организовано производство кормовых добавок CB Feed и CB Feed forte.

Целью настоящей работы является комплексная оценка ресурсной, технологической, кормовой, производственной, экономической и экологической эффективности изготовления кормов и кормовых добавок CBFeed из отходов зерноперерабатывающей промышленности Узбекистана.

Материалы и методы исследования

Объектами исследования являлись отходы зерноперерабатывающей промышленности, преимущественно рисовая лузга и другие оболочечные зерновые фракции, а также изготовленные на их основе биоферментные кормовые добавки CB Feed и CB Feed forte.

В качестве основного биологического агента использовался штамм, обозначенный в технологической и патентной документации как *Trichoderma lignorum-19*. Грибы рода

Trichoderma характеризуются способностью развиваться на лигноцеллюлозных субстратах и продуцировать целлюлазы, β -глюкозидазы, ксиланазы и другие гидролитические ферменты. Их активность способствует частичному разрушению целлюлозно-гемицеллюлозного комплекса растительного сырья.

При исследовании микробиологического профиля готового продукта было установлено присутствие бактерий *Bacillus subtilis*. Данные микроорганизмы известны как продуценты амилаз, ксиланаз, протеаз, лихеназ и других биологически активных соединений. Наличие такого микробиологического комплекса позволяет рассматривать CBFeed не только как переработанный источник клетчатки, но и как биоферментный кормовой компонент с потенциальными пробиотическими свойствами.

Общая технологическая последовательность производства включала:

1. приём и входной контроль зерноперерабатывающего сырья;
2. очистку от минеральных, металлических и других посторонних примесей;
3. измельчение и фракционирование;
4. регулирование влажности субстрата;
5. подготовку и внесение микробиологического инокулята;
6. проведение контролируемой ферментации;
7. сушку полученного продукта;
8. измельчение или гранулирование;
9. упаковку и хранение;
10. лабораторный контроль качества готовой партии.

Эффективность технологии оценивали по следующим группам показателей:

- степени вовлечения зерноперерабатывающих отходов;
- стабильности влажности и энергетической ценности продукта;
- ферментативной активности;
- микробиологическим характеристикам;
- результатам скармливания сельскохозяйственной птице;
- изменению прироста живой массы;
- конверсии корма;
- выходу туши и отдельных частей;
- потенциальному снижению затрат на удаление отходов;
- экологическому эффекту переработки.

Производственные испытания проводились на цыплятах-бройлерах кросса «РОСС 308» в течение полного 42-дневного технологического цикла. Добавку вводили в основной рацион поэтапно с учётом возраста птицы.

Таблица 1

Схема применения кормовых добавок CBFeed в рационах цыплят-бройлеров

Возраст птицы, дней	Применяемый продукт	Доля добавки в комбикорме, %
1–7	CB Feed forte	0,5
8–14	CB Feed	2,5–3,0
15–28	CB Feed	3,5–4,0
29–42	CB Feed	5,0–5,5

Оценивали среднесуточный прирост, относительную скорость роста, расход кормов, конверсию корма, убойные показатели и состояние внутренних органов. Полученные результаты сопоставляли с показателями птицы, выращиваемой на основном хозяйственном рационе.

Экономическую эффективность производства СВFeed целесообразно определять с учётом дополнительного дохода от увеличения продукции, экономии кормов, снижения затрат на обращение с отходами и дополнительных расходов на биотехнологическую переработку.

Для получения окончательного показателя экономического эффекта в денежном выражении необходимы производственные данные о стоимости сырья, инокулята, энергии, труда, сушки, упаковки и реализации готового продукта.

Результаты и их обсуждение

Характеристика готового продукта

Проведённые исследования показали, что готовая кормовая добавка при влажности около 9 % характеризовалась обменной энергией 5,86 МДж. Низкая конечная влажность имеет важное технологическое значение, поскольку способствует повышению стабильности продукта при хранении, снижению активности посторонней микрофлоры и облегчает транспортировку.

Данные показатели в совокупности с присутствием *Bacillus subtilis* свидетельствуют о выраженном биологическом потенциале продукта. Вместе с тем для серийного производства необходимо нормировать не только общую численность микроорганизмов, но и видовой состав, отсутствие патогенной микрофлоры и стабильность показателей в течение срока хранения.

Ферментативная активность СВFeed в зависимости от определяемого фермента находилась в диапазоне 1,5–3,1 условной единицы. Наибольшее технологическое значение имеют ферменты, участвующие в гидролизе углеводов компонентов растительного сырья. Их присутствие может способствовать повышению доступности клетчатки и других сложных углеводов в пищеварительной системе животных и птицы. Следует учитывать, что ферментация лузги не превращает её в полный аналог зернового или белкового концентрата. Основной эффект заключается в биологической модификации грубого сырья, снижении его инертности и формировании ферментативно активного кормового компонента.

Результаты производственных испытаний

Производственные испытания показали, что поэтапное увеличение доли СВFeed в рационе бройлеров с 0,5 до 5,0–5,5 % не сопровождалось установленным отрицательным влиянием на общее состояние птицы, качество получаемой продукции и морфологию внутренних органов.

Применение кормовой добавки сопровождалось следующими изменениями:

- среднесуточные приросты увеличились на 7,1–11,5 %;
- скорость роста повысилась на 1,3–5,5 %;
- конверсия корма улучшилась, а снижение расхода корма на единицу прироста достигало в среднем 15,35 %;
- выход общей туши и отдельных частей увеличился на 3–11 %.

Таблица 2

Основные результаты применения СВFeed в птицеводстве

Показатель	Изменение по сравнению с базовым рационом
Среднесуточный прирост	увеличение на 7,1–11,5 %

Показатель	Изменение по сравнению с базовым рационом
Скорость роста	увеличение на 1,3–5,5 %
Конверсия корма	улучшение в среднем до 15,35 %
Выход туши и отдельных частей	увеличение на 3–11 %
Неблагоприятное воздействие на внутренние органы	не установлено

Увеличение среднесуточных приростов может быть связано с несколькими взаимодополняющими механизмами. Ферментативная обработка способствует частичному разрушению клеточных структур сырья. Ферменты микробного происхождения могут повышать доступность отдельных углеводных компонентов рациона. Присутствие *Bacillus subtilis* потенциально способствует стабилизации кишечной микробиоты и более эффективному использованию питательных веществ.

Особое экономическое значение имеет улучшение конверсии корма. Затраты на корм являются одной из основных статей себестоимости мяса птицы. Поэтому даже небольшое снижение расхода комбикорма на единицу прироста способно обеспечить заметный экономический результат при промышленном поголовье.

Одновременно повышение выхода туши увеличивает объём товарной продукции, получаемой из одной выращенной птицы. Таким образом, эффект СВFeed проявляется не только в изменении живой массы, но и в повышении эффективности использования всего производственного цикла.

Представленные результаты имеют характер производственной апробации. Для последующих научных публикаций высокого уровня необходимо дополнительно представить численность групп, число повторностей, средние значения с ошибкой, коэффициенты конверсии в абсолютных единицах и результаты статистического анализа.

Ресурсная и технологическая эффективность

Вовлечение рисовой лузги в производство СВFeed имеет существенное ресурсное значение. Лузга образуется на рисоперерабатывающих предприятиях концентрированными потоками, что облегчает её сбор и уменьшает логистические затраты по сравнению с полевыми растительными остатками.

Технологическая эффективность производства определяется возможностью:

- использовать местное и относительно недорогое сырьё;
- организовать переработку вблизи мест образования отходов;
- снизить объём складированной лузги;
- получать сухой продукт, пригодный для хранения и дозирования;
- использовать добавку на различных этапах выращивания птицы;
- адаптировать технологию к производственным линиям разной мощности.

Наличие зарегистрированных продуктов СВ Feed и СВ Feed forte и организация специализированного производства свидетельствуют о переходе разработки от лабораторного уровня к практическому применению.

Экономическая эффективность

Экономическая эффективность СВFeed формируется по четырём основным направлениям. Первое направление связано с низкой альтернативной стоимостью отходов. Рисовая лузга имеет ограниченное прямое кормовое применение, поэтому её преобразование в кормовую добавку увеличивает добавленную стоимость единицы сырья.

Второе направление - улучшение конверсии корма. Снижение расхода комбикорма на единицу прироста непосредственно уменьшает переменные затраты птицеводческого предприятия.

Третье направление - повышение мясной продуктивности и выхода туши. Дополнительная товарная продукция увеличивает выручку без пропорционального увеличения поголовья и производственной площади.

Четвёртое направление-сокращение расходов зерноперерабатывающих предприятий на хранение, перемещение и удаление отходов.

Вместе с тем на эффективность влияют затраты на измельчение, подготовку инокулята, поддержание температуры и влажности, сушку, контроль качества и упаковку. Наиболее энергоёмкой операцией может быть окончательная сушка продукта. Поэтому промышленная линия должна предусматривать использование энергоэффективного оборудования и, по возможности, вторичных тепловых ресурсов предприятия.

Экологическая эффективность

Экологическая эффективность технологии заключается в предотвращении накопления и нерационального удаления зерноперерабатывающих отходов. Перевод рисовой лузги из категории малоиспользуемого остатка в кормовой ресурс соответствует принципам циркулярной биоэкономики.

Применение технологии обеспечивает:

- уменьшение объёмов складированного сырья;
- снижение риска открытого сжигания отходов;
- сокращение пылевого загрязнения;
- возврат органического вещества в хозяйственный оборот;
- частичное замещение традиционных кормовых ингредиентов;
- создание замкнутой связи между зернопереработкой и животноводством.

Однако полная экологическая оценка должна учитывать расход электроэнергии и тепла, образование технологических выбросов, транспортное плечо и способы использования некондиционной продукции.

Комплексная оценка эффективности

Эффективность CBFeed следует рассматривать как совокупность взаимосвязанных результатов.

Таблица 3

Основные составляющие эффективности технологии CBFeed

Вид эффективности	Содержание эффекта
Ресурсная	Вовлечение рисовой лузги и других зерновых отходов в производство
Технологическая	Получение стабильного сухого ферментированного продукта
Биохимическая	Наличие гидролитических ферментов и полезной микрофлоры
Кормовая	Повышение доступности отдельных компонентов рациона
Зоотехническая	Увеличение приростов и выхода туши, улучшение конверсии
Экономическая	Снижение удельных кормовых затрат и повышение объёма продукции
Экологическая	Сокращение складирования и сжигания зерновых отходов
Инновационная	Формирование отечественной технологии и линейки кормовых добавок

Таким образом, CBFeed представляет собой не отдельный кормовой ингредиент, а элемент интегрированной системы переработки отходов. На входе система использует

малоценное лигноцеллюлозное сырьё, а на выходе формирует продукт, обладающий энергетической, ферментативной и пробиотической активностью.

Перспективы совершенствования технологии

Для дальнейшего повышения эффективности производства CBFeed целесообразно реализовать следующие направления:

- стандартизировать химический и микробиологический состав каждой партии сырья;
- определить оптимальные режимы ферментации для рисовой лузги, мучки, отрубей и их смесей;
- расширить исследования активности целлюлаз, ксиланаз, β -глюкозидаз, протеаз и фитаз;
- установить точное соотношение микроорганизмов в готовом продукте;
- внедрить цифровую паспортизацию партий;
- проводить QR-прослеживаемость от поставщика сырья до потребителя добавки;
- расширить испытания на крупном и мелком рогатом скоте;
- определить сроки хранения и динамику активности микроорганизмов;
- провести полный расчёт себестоимости и срока окупаемости производства;
- выполнить оценку жизненного цикла продукта.

Особенно важна цифровая паспортизация. В паспорт партии необходимо включать сведения о происхождении сырья, влажности, дате производства, температурном режиме ферментации, ферментативной активности, микробиологических показателях и рекомендуемой дозировке.

Заключение

Отходы зерноперерабатывающей промышленности Узбекистана обладают значительным ресурсным потенциалом для производства инновационных кормов и кормовых добавок. Их прямое применение ограничивается высоким содержанием трудноусвояемой клетчатки, неоднородностью состава и низкой биологической доступностью питательных веществ.

Разработанная технология CBFeed основана на биоферментной переработке рисовой и пшеничной лузги с использованием штамма *Trichoderma lignorum-19* и микробиологического комплекса, включающего *Bacillus subtilis*. Получаемый продукт характеризуется влажностью около 9 %, обменной энергией 5,86 МДж, ферментативной активностью 1,5–3,1 условной единицы и наличием жизнеспособной микрофлоры.

Применение CBFeed в рационах цыплят-бройлеров кросса «РОСС 308» в количестве от 0,5 до 5,5 % сопровождалось увеличением среднесуточных приростов на 7,1–11,5 %, повышением скорости роста на 1,3–5,5 %, улучшением конверсии корма и увеличением выхода туши и отдельных частей на 3–11 %.

Производство CBFeed обеспечивает комплексный эффект: повышает эффективность кормления, создаёт дополнительную стоимость из малоиспользуемого сырья, уменьшает затраты на обращение с отходами и способствует снижению экологической нагрузки.

Для окончательного подтверждения экономической эффективности необходимо провести расчёты себестоимости, прибыли, рентабельности и срока окупаемости с использованием данных действующего производства. Дальнейшее развитие технологии должно быть связано со стандартизацией состава, расширением статистически контролируемых опытов и внедрением цифровой прослеживаемости продукции.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии “Узбекистан — 2030”» от 11 сентября 2023 года.
2. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. Основные показатели сельского хозяйства и животноводства Республики Узбекистан за 2020–2024 годы. — Ташкент, 2025.
3. Патент Республики Узбекистан № IAP 05799. Способ получения кормов / Султанходжаев А.А., Дадаходжаев А.А.
4. Sultanxodjaev A.A., Dadaxodjaev A.A. Feed production from secondary resources of the rice-processing industry: international patent documentation.
5. Алимова Ф.К. Промышленное применение грибов рода *Trichoderma*. — Казань: Казанский государственный университет, 2006. — 209 с.
6. Иванова Е.П., Скалозуб О.М. Биотехнология кормов. — Уссурийск, 2015. — 92 с.
7. Su Y., Liu C., Fang H. et al. *Bacillus subtilis*: a universal cell factory for industry, agriculture, biomaterials and medicine // *Microbial Cell Factories*. — 2020. — Vol. 19. — Article 173.
8. Lin P., Yuan H., Du J., Liu K., Liu H., Wang T. Progress in research and application of *Bacillus subtilis* spore surface display technology // *Applied Microbiology and Biotechnology*. — 2020. — Vol. 104. — P. 2319–2331.
9. Pandey A., Soccol C.R., Mitchell D. New developments in solid-state fermentation: bioprocesses and products // *Process Biochemistry*. — 2000. — Vol. 35. — P. 1153–1169.
10. Singhania R.R., Patel A.K., Soccol C.R., Pandey A. Recent advances in solid-state fermentation // *Biochemical Engineering Journal*. — 2009. — Vol. 44. — P. 13–18.
11. FAO. Good practices for the feed sector: implementing the Codex Alimentarius Code of Practice on Good Animal Feeding. — Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
12. Юлдашев Д.К., Султанходжаев А.А., Дадаходжаев А.А., Мавлонов А.Н. Биотехнология кормов Узбекистана: состояние, надежды и свершения // *Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Биотехнология: надежды и свершения»*. — Москва, 2025.

UO‘K 620.197.3.
AMINKROTOL ASOSIDAGI YANGI SINTEZLAR VA ULARNING MINERAL TUZLAR TO‘PLANISHIDAN INGIBIRLASH SAMARDORLIGI
F.I. Xolmatova, X. Raximov
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu ishda, suv sarfini kamaytirish, metallurgiya va sanoatning boshqa tarmoqlarida - kimyo, neft, issiqlik energetikasida energiya va resurslarni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish mineral cho‘kindilarning hosil bo‘lishini ingibirlash xususiyatiga ega bo‘lgan yangi strukturalar olish maqsadi qilib olingan. Poliaminokrotonolni fosforillash formaldegid ishtirokida reaksiya aralashma qaynatilganda uch xlorli fosfor bilan olib borilgan. Bunda metanol erituvchisining haydalihi, qo‘shbog‘ bo‘yicha oligomerlanish mahsulotlarining hosil bo‘lishi kuzatilgan. Formaldegid ishtirokida poliaminokrotonolni fosforillash reaksiyasining maqbul ko‘rsatgichlari tavsiya etilgan. Mineral tuzlar to‘planishi ingibitori sifatida jozibador preparat aniqlanib, ta’sir mexanizmi shundan iboratki, murtaklarda kristallanayotgan tuzlarda adsorbsiyalanib, ularning o‘sishi to‘xtatishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: suv sarfini kamaytirish, mineral cho‘kindilarning hosil bo‘lishini ingibirlash, poliaminokrotonol, fosforillash, formaldegid, oligomerlanish

Аннотация. Целью данной работы было снижение водопотребления, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в металлургию и другие отрасли промышленности — химическую, нефтяную, теплоэнергетическую — для получения новых структур, препятствующих образованию минеральных отложений. Фосфорилирование полиаминокронола проводилось трихлоридом фосфора при кипячении реакционной смеси в присутствии формальдегида. При этом наблюдалось выделение метанола и образование продуктов олигомеризации вдоль двойной связи. Были рекомендованы оптимальные параметры реакции фосфорилирования полиаминокронола в присутствии формальдегида. Был обнаружен перспективный препарат, являющийся ингибитором отложения минеральных солей, механизм действия которого заключается в адсорбции на солях, кристаллизующихся в почках, и прекращении их роста.

Ключевые слова: снижение водопотребления, подавление образования минеральных отложений, полиаминокронол, фосфорилирование, формальдегид, олигомеризация

Abstract. In this work, the aim of the work was to reduce water consumption, introduce energy and resource-saving technologies in metallurgy and other industries - chemistry, oil, thermal power - to obtain new structures that inhibit the formation of mineral deposits. Phosphorylation of polyaminocrotonol was carried out with phosphorus trichloride when boiling the reaction mixture in the presence of formaldehyde. In this case, the expulsion of methanol solvent and the formation of oligomerization products along the double bond were observed. Optimal parameters of the phosphorylation reaction of polyaminocrotonol in the presence of formaldehyde were recommended. An attractive drug has been identified as an inhibitor of mineral salt accumulation, and the mechanism of action is that it adsorbs on salts crystallizing in the kidneys, stopping their growth.

Keywords: reduction of water consumption, inhibition of the formation of mineral deposits, polyaminocrotonol, phosphorylation, formaldehyde, oligomerization

Suv sarfini kamaytirish, metallurgiya va sanoatning boshqa tarmoqlarida - kimyo, neft, issiqlik energetikasida energiya va resurslarni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish mineral cho‘kindilarning hosil bo‘lishi va bioqoplama jarayonlari bilan murakkablashgan konstruktsion

po‘latlarning korroziyasi muammolari bilan uzviy bog‘liq. So‘nggi muammo ko‘p jihatdan aylanma suv ta‘minoti jarayonining tabiatidan kelib chiqadi - suv iste‘molining qisqarishi natijasida bug‘lanish darajasi, binobarin, tuz tarkibi va mikroorganizmlarning o‘shishi uchun yetarli bo‘lgan yopiq tizimlarda ko‘p marta ishlatiladigan suvning katta hajmlarini saqlash vaqti ortadi.

Aytib o‘tilgan muammolarni "apparatura usullari" bilan hal qilish: teskari osmos, giperfiltratsiya, ion almashinuvi va boshqa qurilmalardan foydalanish katta kapital xarajatlarga olib keladi, bu ko‘pincha asosiy texnologik asbob-uskunalarning narxi bilan taqqoslanadi. Bundan tashqari, ularni ekspluatatsiya qilish uchun yuqori malakali xizmat ko‘rsatuvchi xodimlar talab etiladi.

Hozirgi vaqtda mahalliy va xorijiy firmalar tomonidan OFni tuz to‘planishi va korroziya ingibitorlari sifatida qo‘llash bo‘yicha ko‘plab takliflar mavjud. Biroq, bu takliflar ko‘pincha tijorat xususiyatiga ega bo‘lib, ularning samaradorligini qiyosiy baholashga imkon bermaydi. OFning fizik-kimyoviy xossalari bo‘yicha tizimli tadqiqotlarning yo‘qligi reagentlarni uslubiy jihatdan ongli ravishda tanlash, ularni qo‘llashning mumkin bo‘lgan sohalarini aniqlash va texnologik jarayonlarning parametrlarini ishlab chiqish imkonini bermaydi. Agar ingibitorlarning kimyoviy tabiati, ularning eritma komponentlari bilan o‘zaro ta‘sir mexanizmi, reagentlarning kinetik va termodinamik parametrlari hisobga olinmasa, OF ni qo‘llash kutilgan natijalarni bermaydi yoki hatto salbiy oqibatlarga olib keladi [5-8].

Ingibirlash xususiyatiga ega bo‘lgan yangi strukturalar olish maqsadida poliaminokrotonol va formaldegid asosida OF sintez qilindi. Reaksiya sxemasi:

Poliaminokrotonolni fosforillash formaldegid ishtirokida reaksiyon aralashma qaynatilganda uchxlorli fosfor bilan olib borildi. Bunda metanol erituvchisining haydalishi, qo‘shbog‘ bo‘yicha oligomerlanish mahsulotlarining hosil bo‘lishi kuzatiladi, ammo fosfolizatsiya uchun zarur bo‘lgan aminoguruh saqlanib qoladi. Fosforlanish reaksiyasining maqbul sharoitlarini aniqlash va yuqori konversiya darajasiga erishish uchun biz reaksiya davomiyligi, boshlang‘ich reagentlar nisbatining ta‘sirini o‘rgandik. Reaksiya poliaminokrotonolformaldegidning turli nisbatlarida olib borildi. 1-rasmda formaldegid ishtirokida poliaminokrotonolni fosforillash davomiyligining almashinuv sig‘imi qiymatiga ta‘siri ko‘rsatilgan.

1-rasm. Poliaminokrotonolning fosforlanish darajasiga bog‘liqligi: 1 - davomiyligi, soat; 2 - uch xlorli fosfor konsratsiyasiga bog‘liq; 3 - formaldegid miqdoriga.

1-rasmdan ko‘rinib turibdiki, poliaminokrotonolni formaldegid ishtirokida uch xlorli fosfor bilan poliaminokrotonol formaldegid 1: 3 nisbatda fosforlanish jarayoni tez boradi. Olingan ma‘lumotlarga asoslanib, fosforillanishning optimal vaqti sifatida 5 soat qabul qilindi. Bunda reaksiyon aralashmaga to‘rt mol uchxlorli fosfor 100 mg poliaminokrotonolga kiritilganda eng yuqori konversiya darajasiga erishilishi aniqlandi.

Poliaminokrotonol reaksiyasini formaldegid ishtirokida olib borishning maqbul sharoitlarini izlash uchun reaksiya fosfor uch xloridli muhitda 60, 70, 80 °C haroratlarda olib borildi. Fosforlanish jarayoni tezligining o‘zgarishini o‘rganish uchun konversiya darajasining vaqt

bo'yicha haroratga bog'liqligi olib tashlandi. Kinetik egri chiziqlar kiritilgan fosfor miqdori bo'yicha aniqlandi. Poliaminokrotonolni formaldegid ishtirokida fosforillash reaksiyasi gomogen jarayondir. O'rganilayotgan holatda gomogen reaksiyalarning umumiy tezligi poliaminokrotonolga fosfor trixloridning diffuziyasi yoki kimyoviy reaksiya bosqichlaridan birining tezligi bilan belgilanishi mumkin. 2 va 3-raslarda kinetik egri chiziqlar keltirilgan bo'lib, ularni hisoblashda plynkali kinetika uchun $-lg(I-A) = k$ va gel kinetikasi uchun $A = k(\tau)$ reaksiya tezligining vaqtga bog'liqligidan foydalanilgan (bu yerda, A-PKI-3 ning fosforillanish reaksiyasining vaqtga bog'liqlik darajasi).

2-rasm. Poliaminokrotonolni fosforlanish reaksiyasi (A) o'zgarish darajasining vaqtga (τ) bog'liqligi

1 - 60° C; 2 - 70° C; 3 - 80 °C

3-rasm. $-lg(1-A)$ ning turli haroratlarda poliaminokrotonolni fosforillash reaksiyasiga τ bog'liqligi:

1 - 60° C; 2 - 70° C; 3 - 80 °C

Olingan kinetik egri chiziqlarni tahlil qilishda (2 va 3-rasmlar) plynkali kinetikaga xos bo'lgan kinetik soha $A=0.15-0.3$ da kuzatilishini ko'rish mumkin. Keltirilgan egri chiziqlardan (2-rasm) boshlang'ich sohalar bo'yicha $-lg(I-A) - \tau$ koordinatalarda reaksiya tezlik konstantasini $-lg(I-A) = K$ tenglama bo'yicha hisobladik, bu yerda K - reaksiya tezlik konstantasi va Y_e - reaksiyaning faollanish energiyasi (1-jadval).

1-jadval

Reaksiyaning tezlik konstantasi va aktivlanish energiyasi kattaliklari
($A=0.1-0.3$ bo'lganda plynkali kinetika uchun)

Harorat, °C	Tezlik doimiysi	$-lgK$	E, Kkal/mol	$\frac{1}{T} \times 10^{-3}$
60	4,8014	-3,1981	4,45	2,8
70	4,8637	-3,1463		2,78
80	4,8933	-3,1346		2,76

Fosforlanish reaksiyasi tezlik konstantasining haroratga bog'liq ravishda o'zgarishi ($A=0,1-0,3$, $\tau=60$ minut) Arrenius tenglamasiga mos keladi. To'g'ri chiziqning qiyalik burchagi tangensi bo'yicha hisoblangan reaksiyaning faollanish energiyasi $-lgk$ ning $1/T$ ga bog'liqligi (4-rasm va 1-jadval) 4,45 Kkal/molga teng.

4-rasm. $-lgk$ ning poliaminokrotonolni fosforillash reaksiyasining $1/T$ ga bog'liqligi

Gel kinetikasining limitlovchi ta'siri to'g'risida $A=0,3-0,5$ koordinatalardagi chiziqli bog'liqlik bo'yicha fikr yuritildi. 3-rasmda $A=0,3-0,5$ uchastkadagi tajriba nuqtalari to'g'ri chiziqda joylashtirilgan. A bog'liqlikdan topilgan diffuziya koeffitsienti qiymatlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Harorat, °C	Diffuziya koeffitsienti, $\text{sm}^2/\text{sek } A>0.5$	$A=0,1-0,3$	$A=0,5$
		Parda kinetikasining faollanish energiyasi, kkal/mol	Diffuziyaning aktivlanish energiyasi, kkal/mol
60	0,41	4,45	11,178
70	0,46		
80	1,38		

Shunday qilib, dastlabki davrda ($\tau=60$ daqiqa, $A \leq 0.3$) poliaminokrotonolning fosforlanish reaksiyasi kinetikaning plyonkali bosqichi bilan chegaralanadi. Keyinchalik, o'zgarish darajasining ortishi bilan ($\tau > 60$ daqiqa, $A \geq 0.5$) fosforlanish reaksiyasi tezligiga gel kinetikasining, ya'ni uchxlorli fosforning molekula ichiga kirib borishi bilan tavsiflanadigan ichki diffuziya jarayonining ta'siri ortadi, ya'ni uchxlorli fosforning diffuziyasi jarayonning cheklovchi bosqichiga aylanadi.

$A > 0,5$ bo'lganda diffuziyaning faollanish energiyasi - $1/T$ bog'liqlikdan qiyalik burchagining tangensi bo'yicha topildi (5 va 6-rasmlar).

5-rasm. Boshlang'ich bosqich uchun A bog'liqlik. 1 - 60 °C; 2 - 70 °C; 3 - 80 °C

6-rasm. Poliaminokrotonolni fosforillash reaksiyasining $1/T$ ga bog'liqligi

Shunday qilib, olingan eksperimental ma'lumotlar asosida xulosa qilish mumkinki, formaldegid ishtirokida poliaminokrotonolni fosforillash reaksiyasi jarayonning dastlabki bosqichida plyonkali kinetika bilan, oxirida esa oligomerning chuqurligiga diffuziya bilan aniqlanadi.

Sintez qilingan organik fosfonatning mineral quyqalar to'planishini ingibitorlarining samarasi sanoat ingibitori hisoblanuvchi IOMS-1 (NTF ishlab chiqarish ikkilamchi mahsuloti) bilan taqqoslab olib borildi (3-jadval).

3-jadval

Poliaminokrotonolni fosforlanish reaksiyasi mahsulotining mineral tuzlar to'planishidan ingibirlash samardorligi. Сув қаттиқлиги 11 мг/л

Reagent	Konsentratsiya, mg/l	Himoya samarasi, %
Харорат 40 °C		
IOMS-1	20	92,9
	30	96,4
Poliaminokrotonolni fosforlanish mahsuloti	20	92,9
	30	92,9
Харорат 60 °C		

Osmotech 1122	20	92,9
	30	96,4
АКТИФНОС-6710	20	92,9
	30	92,9

3-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan shu aniqlandiki, reagent molekulasidagi funksional guruhlar soni va aminodimetilenfosfon guruhlarini bog'lovchi uglevodorod radikali uzunligi ortishi bilan tuz kristallari o'sish kinetik parametrlarining ortishi, natijada reagent sarfining kamayishi kuzatiladi. Shuningdek, tajriba sinov natijalari asosida xulosa qilish mumkinki, tavsiya etilayotgan organik fosfonat, mineral tuzlar to'planishi ingibitori sifatida jozibador iste'mol xususiyatlariga ega. Ularning ta'sir mexanizmi shundan iboratki, murtaqlarda kristallanayotgan tuzlarda adsorbtsiyalanadi, natijada ularning o'sishi to'xtaydi va uzoq muddatli foydalanishi bilan istiqbolda bu tuz to'planishini ingibirlash orqali organik fosfonatlar sarfini kamaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. K. Weissemel, H.J. Arpe Industrial Organic Chemistry. WILEY-VCH (Эд.) Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry Sixth, Тўлиқ қайта кўриб чиқилган нашр 2003, ISBN 3-527-30385-5. в.499.
2. Денисов В.Я., Ткаченко Т.Б., Чуйкова Т.В. Органический синтез основа современной органической химии // Успехи современного естествознания. - 2011. - Но 2. - С. 118-120;
3. Ретикуляр кимё учун мумкин бўлган субстратлар сифатида фосфон кислоталари ва уларнинг мураккаб эфирлари синтези Боб (PDF мавжуд) 2012 йил январь билан 1,365 марта ўқилган DOI: 10.1039/9781849733571-00170
4. Балабан-Ирменин Ю.В., Костенко Г.И. Антинакипины-органофосфонаты в энергетике. История и современная практика // Энергосбережение и водоподготовка. 2014. 2-сон. С.2-8.].
5. Петрова Т.И. (МЕИ), Матско Т. В. Использование комплексообразующих соединений для коррекционной обработки воды в системах теплоснабжения. // Вестник МЕИ - 2007. Но1 - 29-б.
6. Сенатов С. Н. "Современные органические фосфанаты - современный выбор водоподготовки тепловых сетей, возможность увеличения отдачи тепловой энергии" // Энергетика Но3 (50) августа 2014 г. 28 с.
7. Суканова Т.В. Оптимизация водно-химического режима котлов низких и средних параметров, систем теплоснабжения при использовании комплексных соединений для подготовки подпиткой воды. Техника фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Москва энергетика институти (ТУ). 2007 йил.
8. Суканова Т.В., Молгачева И.В. Ингибиторы для коррекционной обработки воды систем теплоснабжения - от лабораторных испытаний до промышленного внедрения // [Новости теплоснабжения - Но2, 2015 г. - 174 с.](#)

IMPROVING FRUIT DRYING TECHNOLOGIES FOR QUALITY PRESERVATION, RESOURCE EFFICIENCY AND ECOLOGICALLY SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION

Uzakova Shirin Ibraximovna

Senior lecturer at Karshi State Technical University

E.mail: uzakovashirin885@gmail.com

Sherjanov Sherzod shuxratovich

Assistant Tashkent Institute of Chemical Technology

Abstract *Fruit drying is one of the oldest and most widely used preservation technologies, but its modern development is closely linked with food safety, nutritional quality, energy efficiency and ecological sustainability. This article analyzes conventional and innovative fruit drying methods, including sun and solar drying, hot-air convective drying, infrared drying, microwave-assisted drying, vacuum drying, freeze-drying and osmotic pretreatment. The study is written in the IMRAD format and is based on a review and analytical comparison of scientific literature, technological indicators and quality parameters relevant to dried fruits. The main quality criteria considered are final moisture content, water activity, color stability, texture, rehydration capacity, retention of vitamin C and phenolic compounds, microbial safety and energy consumption. The analysis shows that traditional sun drying remains economically accessible but has limitations related to contamination risk, slow drying rate and unstable quality. Controlled convective drying is widely used in industry, while combined technologies such as osmotic-convective, infrared-convective and microwave-vacuum drying provide better quality preservation and shorter drying time. The article concludes that sustainable fruit drying should be based on an integrated approach combining proper raw material preparation, optimized drying temperature, renewable energy sources, hygienic equipment design, packaging control and valorization of fruit processing by-products.*

Keywords: *fruit drying, dehydration, convective drying, infrared drying, osmotic pretreatment, food safety, water activity, sustainable food production, energy efficiency, dried fruit quality.*

1. Introduction

Fruit is an important source of carbohydrates, dietary fiber, vitamins, minerals, organic acids and polyphenolic compounds. However, most fresh fruits have high moisture content, intensive respiration, soft tissue structure and limited shelf life. In warm climates, especially when refrigeration, packaging and transport infrastructure are insufficient, fresh fruits may lose their marketable and nutritional value within a short period after harvesting. Therefore, preservation technologies that reduce moisture content and inhibit microbial spoilage are essential for food security and sustainable food supply chains. [15, 16, 17]

Drying reduces the amount of free water in fruit tissue and lowers water activity, thereby limiting the growth of bacteria, yeasts and molds. In addition to microbial stabilization, drying decreases product mass and volume, facilitates transport, extends shelf life and creates value-added products such as dried apricots, raisins, prunes, apple chips, dried persimmon, dried melon and fruit powders. These products can be used directly for consumption or as ingredients in confectionery, bakery, breakfast cereals, dairy products, beverages and functional foods. [1-5]

At the same time, drying is not only a preservation process but also a complex heat and mass transfer operation. The final quality of dried fruit depends on fruit variety, maturity, cutting size, pretreatment, temperature, air velocity, relative humidity, drying duration and packaging. Improper drying may cause excessive browning, shrinkage, hard texture, loss of aroma, degradation of vitamin C and phenolic compounds, low rehydration capacity or microbial contamination.

Therefore, optimization of drying conditions is one of the key tasks of modern food engineering. [6-8]

Traditional sun drying is still widely used because of its low cost and simplicity. However, this method is strongly dependent on weather conditions and may lead to contamination with dust, insects and microorganisms. Modern industrial drying methods, including hot-air, infrared, vacuum, microwave-assisted and freeze-drying technologies, provide greater control over product quality but differ in energy demand and investment cost. Recent studies show that combined drying technologies can reduce drying time, improve bioactive compound retention and support sustainable food production. [3,9-11]

The purpose of this article is to analyze the technological, quality and ecological aspects of fruit drying and to propose an integrated approach for selecting sustainable drying methods. The specific objectives are: to compare the main fruit drying technologies; to evaluate their influence on quality indicators; to assess ecological and energy-related factors; and to identify practical recommendations for small-scale and industrial fruit processing. [12]

2. Materials and Methods

2.1. Research design

The article was prepared as a scientific review and analytical assessment in accordance with the IMRAD structure. The analysis was based on publications related to fruit drying technologies, postharvest preservation, food safety, energy consumption, quality degradation, nutritional retention and sustainable food processing. The main focus was placed on dried fruits that are technologically relevant for Central Asian conditions, including apricot, apple, grape, plum, persimmon, peach, fig and melon. [13, 14]

2.2. Literature selection criteria

Scientific sources were selected according to the following criteria: relevance to fruit drying or dehydration; description of technological parameters; availability of quality indicators; discussion of nutritional or microbiological safety; and relation to sustainable food production. Priority was given to review articles, experimental studies, FAO materials, food engineering books and papers published in journals related to drying technology, food chemistry, postharvest biology and food process engineering. [15, 16]

2.3. Evaluated indicators

The comparative assessment included three groups of indicators. The first group consisted of technological indicators: drying temperature, drying time, air velocity, pretreatment method, energy demand and process controllability. The second group included quality indicators: moisture content, water activity, color, shrinkage, texture, sensory acceptability, rehydration capacity, retention of vitamin C, phenolics and antioxidant activity. The third group included safety and ecological indicators: microbial stability, contamination risk, packaging requirements, energy source, carbon footprint potential and possibility of using renewable energy or processing by-products. [17]

2.4. Analytical approach

Drying technologies were compared using a qualitative scoring logic: low, medium and high performance in terms of quality preservation, drying rate, energy efficiency, investment cost and suitability for small or industrial production. The purpose of this approach was not to calculate a universal numerical ranking, but to identify the most rational technological combinations for different production conditions. [18]

3. Results

3.1. Technological classification of fruit drying methods

The reviewed literature shows that fruit drying methods can be divided into natural, conventional and advanced technologies. Natural sun drying is the simplest method, while solar dryers represent an improved version with partial protection from external contamination. Hot-air convective drying is the most common industrial method because it is relatively inexpensive,

scalable and easy to operate. Advanced methods, such as infrared, microwave, vacuum and freeze-drying, are used when higher quality, shorter drying time or better preservation of thermolabile compounds is required. [19-22]

Drying method	Typical advantages	Main limitations	Quality preservation	Energy aspect	Recommended use
Sun drying	Very low cost; simple operation	Weather dependence; dust and insect contamination; slow process	Low to medium	Low external energy, but poor control	Traditional household processing
Solar dryer	Low operating cost; better hygiene than open sun drying	Dependent on solar radiation; limited night operation	Medium	Renewable energy use	Small and medium farms
Hot-air convective drying	Scalable; controllable; common industrial equipment	Long drying time; possible browning and shrinkage	Medium	Moderate to high energy demand	Industrial dried fruit production
Infrared drying	Rapid surface heating; shorter process	Risk of overheating surface if uncontrolled	Medium to high	Efficient when combined with hot air	Fruit slices, chips, thin products
Microwave-assisted drying	Fast internal heating; reduced time	Non-uniform heating; high equipment cost	High when optimized	Potentially efficient, but needs control	Combined drying systems
Vacuum drying	Lower drying temperature; better color and aroma	High investment and operation cost	High	Medium to high depending on system	Premium dried fruits
Freeze-drying	Excellent shape, color, aroma and nutrient retention	Very expensive; high energy use	Very high	High energy consumption	High-value functional ingredients

Source: compiled by the author based on literature data [1, 2, 6, 7, 10, 12, 24, 25, 29].

3.2. Influence of drying on moisture content and water activity

Moisture reduction is the main technological objective of drying. In most dried fruits, final moisture content must be sufficiently low to suppress microbial growth and enzymatic activity. However, the exact target depends on fruit type, sugar content, packaging and storage conditions. Water activity is a more reliable indicator of microbial stability than moisture content alone. If water activity remains high, yeasts and molds may develop even when the product appears visually dried. Therefore, industrial drying should include control of both moisture and water activity. [24]

Fruits rich in sugars, such as grapes, figs and persimmon, may remain soft even at relatively low water activity because sugars bind water and influence texture. In contrast, apple or apricot slices may become brittle if drying is excessive. Thus, the technological challenge is to reach microbiological safety without destroying sensory quality. [25]

3.3. Effect on color, texture and sensory quality

Color is one of the most important consumer quality attributes of dried fruit. Browning may occur through enzymatic oxidation before drying and through Maillard reactions during heating. Pretreatments such as blanching, ascorbic acid dipping, citric acid solution, sulfite alternatives and osmotic dehydration can reduce browning. However, each pretreatment should be evaluated according to consumer safety, regulatory requirements and sensory effect. [26]

Texture is affected by shrinkage, collapse of cell walls and case hardening. Case hardening occurs when the external layer dries too quickly and forms a dense barrier that slows moisture diffusion from the inner tissue. This problem is common in high-temperature convective drying. Stepwise drying, moderate temperature and appropriate slice thickness help reduce case hardening. Vacuum and freeze-drying usually preserve structure better, but their cost limits wide application. [27]

3.4. Retention of bioactive compounds

Fruits contain vitamin C, carotenoids, anthocyanins, flavonoids and other antioxidant compounds. Many of these compounds are sensitive to oxygen, heat and light. Vitamin C is one of the most heat-sensitive indicators and often decreases significantly during high-temperature drying. Phenolic compounds may also degrade, although in some cases drying can increase extractability because cell structures are disrupted. Freeze-drying and vacuum drying generally show high retention of thermolabile compounds, while optimized infrared and microwave-assisted drying can also preserve bioactive compounds by reducing exposure time. [21,28]

The best drying method for nutritional quality is not always the lowest-temperature method. Long drying time at moderate temperature can sometimes cause more oxidation than a shorter process at slightly higher temperature. Therefore, quality preservation depends on the balance between temperature intensity and exposure duration. [9, 13]

3.5. Role of pretreatments

Pretreatments are used to improve drying kinetics, color stability, texture and microbial safety. Washing removes surface contamination. Peeling and cutting increase drying surface area but may also accelerate oxidation. Blanching inactivates enzymes but may cause leaching of water-soluble vitamins. Osmotic pretreatment in sugar or mixed solutions partially removes water before thermal drying and can improve texture and flavor. Ultrasound-assisted osmotic dehydration has been reported as a promising intensification method because it may increase mass transfer while reducing drying time. [8, 22, 30]

Pretreatment	Purpose	Positive effect	Possible disadvantage	Application
Washing and sorting	Remove contaminants and defective fruits	Improves safety and uniformity	Requires clean water and drainage	All fruit types
Cutting/slicing	Increase surface area	Faster drying	Oxidation and juice loss	Apples, apricots, peaches, persimmon
Blanching	Enzyme inactivation	Reduces enzymatic browning	Vitamin and flavor loss if excessive	Apples, peaches, some berries
Citric/ascorbic acid dipping	Antioxidant protection	Better color stability	Additional processing step	Light-colored fruits
Osmotic dehydration	Partial water removal and flavor improvement	Shorter thermal drying; softer texture	Sugar uptake; solution management	Apricot, apple, melon, peach
Ultrasound-	Mass transfer	Reduced drying	Equipment cost	High-value fruit

assisted treatment	intensification	time	and parameter optimization	products
--------------------	-----------------	------	----------------------------	----------

Source: compiled by the author based on pretreatment and quality preservation studies [8, 21, 22, 30].

3.6. Microbiological safety of dried fruits

Drying inhibits microbial growth mainly by reducing water activity, but it does not always destroy all microorganisms. Spores, osmophilic yeasts and some molds may survive drying and grow later if the product absorbs moisture during storage. Therefore, hygienic handling, clean equipment, proper packaging and storage humidity control are essential. Open sun drying has the highest contamination risk because products are exposed to dust, insects, birds and uneven environmental conditions. Solar cabinet dryers and enclosed convective dryers improve hygienic safety by reducing direct contact with the environment. [29]

Packaging is a critical factor after drying. Dried fruits are hygroscopic and can absorb moisture from air. Moisture-proof packaging materials, oxygen control and storage at moderate temperature can reduce microbial growth, oxidative rancidity and color degradation. For high-value products, vacuum packaging or modified atmosphere packaging may be used. [19, 28]

3.7. Energy efficiency and ecological sustainability

Drying is one of the most energy-consuming operations in food processing because it requires heat for water evaporation. In conventional hot-air drying, energy losses occur through exhaust air, poor insulation and non-optimized air circulation. Sustainable drying systems should therefore recover heat, use efficient fans, optimize loading density, apply stepwise temperature control and integrate renewable energy sources. Solar-assisted dryers are particularly promising for regions with high solar radiation. However, they require proper design to maintain uniform temperature and protect the product from contamination. [12, 30]

Ecological sustainability also includes waste valorization. Fruit peels, seeds, pomace and sorting residues contain dietary fiber, pectin, polyphenols and pigments. These by-products can be used for fruit powders, natural colorants, pectin extraction, animal feed, compost or bioenergy. Integrating drying with by-product utilization increases resource efficiency and reduces environmental burden. [15, 16, 26, 28]

4. Discussion

The analysis confirms that no single drying method is universally optimal for all fruits and production scales. The choice depends on the type of fruit, desired product quality, available energy source, investment capacity and target market. For household or farm-level production, improved solar dryers are more appropriate than open sun drying because they combine low operating cost with better hygiene and more stable quality. For industrial production, hot-air convective drying remains the main method due to reliability and scalability, but it should be optimized to reduce energy consumption and quality losses.

Advanced drying technologies are especially useful for premium products and functional ingredients. Freeze-drying provides the best structural and nutritional preservation but is expensive and energy-intensive. Vacuum drying and microwave-assisted vacuum drying can produce high-quality dried fruits with shorter processing time. Infrared-convective drying is promising for sliced fruits because it accelerates moisture removal from the surface and can reduce total drying time. However, all advanced methods require precise control to avoid overheating, non-uniform drying or excessive cost. [2, 10]

Combined drying is one of the most realistic directions for sustainable fruit processing. Osmotic pretreatment followed by convective drying can reduce thermal load and improve texture. Infrared or microwave assistance can shorten drying time. Solar-assisted hot-air drying can reduce dependence on fossil fuel. Such hybrid approaches are important for countries where fruit production is seasonal and postharvest losses are high. [8, 22,]

From a food safety point of view, drying must be considered as part of a complete technological chain rather than a single operation. Raw material quality, sorting, washing, pretreatment, drying, cooling, packaging and storage all determine the final safety of the product. If dried fruit is cooled in a contaminated environment or packed in moisture-permeable material, the advantages of a well-controlled drying process can be lost.

The ecological value of fruit drying is also connected with reduction of postharvest losses. Fruits that cannot be sold fresh because of size, shape or minor surface defects can be processed into dried products if they are microbiologically safe. This creates additional income for producers, decreases waste and supports circular economy principles. In this regard, fruit drying is not only a food preservation method but also a tool for sustainable rural development. [28]

5. Conclusion

Fruit drying is a strategically important technology for extending shelf life, reducing postharvest losses and creating value-added food products. The quality of dried fruit depends on careful control of moisture, water activity, temperature, drying time, pretreatment and packaging. Traditional sun drying is accessible but has serious quality and safety limitations. Controlled convective drying is suitable for industrial production, while innovative and combined methods can significantly improve product quality and reduce processing time.

The most promising approach is the integration of several technological principles: hygienic raw material preparation, optimized slice thickness, antioxidant or osmotic pretreatment when necessary, controlled drying temperature, use of solar or energy-efficient equipment, moisture-proof packaging and utilization of fruit by-products. Such a system can improve food safety, preserve nutrients, reduce energy consumption and support ecologically sustainable food production.

For practical implementation, small and medium producers should prioritize enclosed solar dryers, improved hot-air dryers and simple quality control tools such as moisture and water activity measurement. Industrial enterprises should invest in hybrid drying systems, heat recovery, digital monitoring and standardized packaging. Future research should focus on mathematical modeling of drying kinetics, life-cycle assessment, optimization of combined technologies and development of natural pretreatments that preserve fruit color and bioactive compounds without synthetic additives.

REFERENCES

1. Mujumdar A. S. Handbook of Industrial Drying. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2014. 1348 p.
2. Ratti C. Hot air and freeze-drying of high-value foods: a review. *Journal of Food Engineering*. 2001;49(4):311-319.
3. Lewicki P. P. Design of hot air drying for better foods. *Trends in Food Science&Technology*. 2006;17(4):153-163.
4. Mayor L., Sereno A. M. Modelling shrinkage during convective drying of food materials: a review. *Journal of Food Engineering*. 2004;61(3):373-386.
5. Vega-Galvez A., et al. Effect of air-drying temperature on physico-chemical properties, antioxidant capacity, colour and total phenolic content of red pepper. *Food Chemistry*. 2009;117(4):647-653.
6. Sagar V. R., Kumar P. S. Recent advances in drying and dehydration of fruits and vegetables: a review. *Journal of Food Science and Technology*. 2010;47(1):15-26.
7. Chua K. J., Chou S. K. Low-cost drying methods for developing countries. *Trends in Food Science&Technology*. 2003;14(12):519-528.
8. Doymaz I. Drying kinetics of black grapes treated with different solutions. *Journal of Food Engineering*. 2006;76(2):212-217.
9. Krokida M. K., Maroulis Z. B. Quality changes during drying of food materials. *Drying Technology*. 2001;19(9):2019-2033.

10. Maskan M. Drying, shrinkage and rehydration characteristics of kiwifruits during hot air and microwave drying. *Journal of Food Engineering*. 2001;48(2):177-182.
11. Orsat V., Changrue V., Raghavan G. S. V. Microwave drying of fruits and vegetables. *Stewart Postharvest Review*. 2006;2(6):1-7.
12. Nowacka M., et al. Innovative technologies for improving the sustainability of drying processes in the food industry. *Discover Food*. 2024;4:26.
13. Santos A. A. L., et al. Emerging drying technologies and their impact on bioactive compounds in plant-based foods: a systematic review. *Applied Sciences*. 2025;15(12):6653.
14. Siddiqui S. A., et al. Impact of drying on techno-functional and nutritional properties of food materials. *Drying Technology*. 2024;42:1-25.
15. FAO. *Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011.
16. FAO. *The State of Food and Agriculture 2019: Moving Forward on Food Loss and Waste Reduction*. Rome: FAO, 2019.
17. Fellows P. J. *Food Processing Technology: Principles and Practice*. 4th ed. Cambridge: Woodhead Publishing, 2017.
18. Barbosa-Canovas G. V., Vega-Mercado H. *Dehydration of Foods*. New York: Chapman&Hall, 1996.
19. Rahman M. S. *Handbook of Food Preservation*. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2007.
20. Ozkan I. A., Akbudak B., Akbudak N. Microwave drying characteristics of spinach. *Journal of Food Engineering*. 2007;78(2):577-583.
21. Tiwari B. K., O'Donnell C. P., Cullen P. J. Effect of non-thermal processing technologies on the anthocyanin content of fruit juices. *Trends in Food Science&Technology*. 2009;20(3-4):137-145.
22. Deng L. Z., et al. Chemical and physical pretreatments of fruits and vegetables: effects on drying characteristics and quality attributes - a comprehensive review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 2019;59(9):1408-1432.
23. Zielinska M., Markowski M. Air drying characteristics and moisture diffusivity of carrots. *Chemical Engineering and Processing*. 2010;49(2):212-218.
24. Zhang M., Tang J., Mujumdar A. S., Wang S. Trends in microwave-related drying of fruits and vegetables. *Trends in Food Science&Technology*. 2006;17(10):524-534.
25. Pan Z., Shih C., McHugh T. H., Hirschberg E. Study of banana dehydration using sequential infrared radiation heating and freeze-drying. *LWT - Food Science and Technology*. 2008;41(10):1944-1951.
26. Karam M. C., Petit J., Zimmer D., Baudelaire Djantou E., Scher J. Effects of drying and grinding in production of fruit and vegetable powders: a review. *Journal of Food Engineering*. 2016;188:32-49.
27. Putra N. R., et al. The impact of microwave technology on fruit drying processes: a review. *Foods*. 2025;14:1-20.
28. Bhandari B., Bansal N., Zhang M., Schuck P. *Handbook of Food Powders: Processes and Properties*. Cambridge: Woodhead Publishing, 2013.
29. Nindo C. I., Tang J. Refractance window dehydration technology: a novel contact drying method. *Drying Technology*. 2007;25(1):37-48.
30. Erbay Z., Icier F. Optimization of hot air drying of olive leaves using response surface methodology. *Journal of Food Engineering*. 2009;91(4):533-541.

OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA TEXNO-KIMYOVIY NAZORAT JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

UZAKOVA SHIRIN IBROHIMOVNA

Qarshi davlat texnika universiteti Katta o'qituvchisi

Annotatsiya Mazkur tadqiqot oziq-ovqat korxonalarida texno-kimyoviy nazorat jarayonlarini takomillashtirishning zamonaviy yondashuvlarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, texno-kimyoviy nazorat usullarini qiyosiy baholash hamda ishlab chiqarish bosqichlarida sifat ko'rsatkichlarini monitoring qilish tamoyillari qo'llanildi. Natijalar texno-kimyoviy nazoratni tizimli tashkil etish mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlash, texnologik yo'qotishlarni kamaytirish hamda resurslardan samarali foydalanishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Shuningdek, nazorat jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va xalqaro sifat standartlariga muvofiqlikni ta'minlashning muhim omili ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: texno-kimyoviy nazorat, oziq-ovqat korxonalari, sifat nazorati, ishlab chiqarish monitoringi, avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari, oziq-ovqat xavfsizligi.

KIRISH

Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatida mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlash, iste'molchilar talablariga javob beradigan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilishga qaratilgan qarorlarida mahsulot sifatini xalqaro standartlar asosida nazorat qilish, ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda laboratoriya tahlillarining ishonchliligini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan¹. Ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida texnologik jarayonlarning belgilangan me'yorlarga muvofiqligini nazorat qilishda texno-kimyoviy nazorat tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur nazorat xomashyo, yarim tayyor mahsulot va tayyor mahsulotlarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini baholash, texnologik nuqsonlarning oldini olish hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda oziq-ovqat korxonalarida texno-kimyoviy nazoratni raqamlashtirish, avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini joriy etish va zamonaviy analitik usullardan foydalanishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar soni ortib bormoqda. Biroq ishlab chiqarish jarayonlarida nazorat ko'rsatkichlarini tezkor aniqlash, resurslardan oqilona foydalanish va mahsulot sifatini barqaror boshqarish bilan bog'liq masalalar yetarli darajada yoritilmagan. Shu sababli oziq-ovqat korxonalarida texno-kimyoviy nazorat jarayonlarini zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish, ularning samaradorligini baholash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqarish ilmiy hamda amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM

Oziq-ovqat korxonalarida texno-kimyoviy nazorat mahsulot sifati, xavfsizligi va ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlashning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Texno-kimyoviy nazorat xomashyo sifatini baholash, texnologik jarayon parametrlarini nazorat qilish hamda tayyor mahsulotning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiqligini aniqlashga xizmat qiladi. P.J. Fellows o'zining «Food Processing Technology: Principles and Practice» asarida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda namlik, kislotalilik, pH, quruq modda miqdori va harorat ko'rsatkichlarini muntazam nazorat qilish texnologik nuqsonlarning

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi **PF-60-son Farmoni** "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"

oldini olish, mahsulotning saqlanish muddati va sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta’kidlagan². Muallifning qayd etishicha, ishlab chiqarishning har bir bosqichida nazorat ko’rsatkichlarini tizimli monitoring qilish mahsulot yo’qotishlarini kamaytirish va resurslardan samarali foydalanishga imkon yaratadi.

So’nggi yillarda texno-kimyoviy nazorat jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirishga qaratilgan tadqiqotlar kengaymoqda. Lili Zhu, Petros Spachos, Erica Pensini va Konstantinos Plataniotis tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda mashinaviy ko’rish va sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish oziq-ovqat mahsulotlarining sifat ko’rsatkichlarini real vaqt rejimida aniqlash, nuqsonlarni tezkor baholash va nazorat samaradorligini oshirish imkonini berishi ko’rsatib berilgan. Tadqiqotchilar ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini qo’llash inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytirishini va nazorat aniqligini oshirishini ilmiy jihatdan asoslaganlar³.

Biroq mavjud tadqiqotlar asosan umumiy texnologik tamoyillar va raqamli nazorat vositalarining afzalliklarini yoritishga qaratilgan bo’lib, ularni mahalliy oziq-ovqat korxonalarining ishlab chiqarish sharoitlariga moslashtirish, texno-kimyoviy nazorat ma’lumotlarini laboratoriya tahlillari bilan integratsiyalash hamda real vaqt monitoringini joriy etish masalalari yetarli darajada o’rganilmagan. Natijada ayrim korxonalarda sifat ko’rsatkichlarining o’zgaruvchanligi, texnologik yo’qotishlar va resurslardan samarasiz foydalanish holatlari saqlanib qolmoqda.

1-jadval

Oziq-ovqat korxonalarida texno-kimyoviy nazoratni takomillashtirishning konseptual matritsasi

Tadqiqot yo’nalishi	Tahlil obyekti	Tadqiqot natijasi
Diagnostik tahlil	Nazorat tizimining mavjud holati	Tizimli kamchiliklar xaritasi
Analitik baholash	Sifat va xavfsizlik ko’rsatkichlari	Kritik nazorat parametrlari
Innovatsion transformatsiya	Raqamli monitoring vositalari	Integrallashgan nazorat modeli
Amaliy implementatsiya	Takomillashtirish mexanizmlari	Samaradorlikni oshirish strategiyasi ⁴

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, oziq-ovqat korxonalarida texno-kimyoviy nazoratni ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida tizimli tashkil etish mahsulotning sifat va xavfsizlik ko’rsatkichlarini barqaror ta’minlash, texnologik nuqsonlarning oldini olish hamda xomashyo va energiya resurslaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida texno-kimyoviy nazorat jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini joriy etish nazoratning tezkorligi, aniqligi va ishonchliligini oshirishi, sifat ko’rsatkichlaridagi og’ishlarni real vaqt rejimida aniqlash va o’z vaqtida tuzatish imkonini berishi aniqlandi.

Shuningdek, zamonaviy analitik usullarni ishlab chiqarish amaliyotiga integratsiyalash mahsulot sifati ustidan samarali nazoratni yo’lga qo’yish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda xalqaro sifat va oziq-ovqat xavfsizligi standartlari talablariga muvofiqlikni ta’minlashning

² Fellows P.J. *Food Processing Technology: Principles and Practice*. 5th ed. Cambridge: Woodhead Publishing, 2022. – 912 p.

³ Zhu L., Spachos P., Pensini E., Plataniotis K. *Deep Learning and Machine Vision for Food Processing: A Survey*. arXiv preprint, 2021. – 34 p.

⁴ Muallif tomonidan ilmiy adabiyotlar tahlili asosida tuzilgan

muhim omili ekanligi asoslandi. Umuman olganda, oziq-ovqat korxonalarida texno-kimyoviy nazoratni takomillashtirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga joriy etish xavfsiz, sifatli va raqobatbardosh oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning ilmiy-amaliy asoslarini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABITOTLAR

1. Birle, S., Hussein, M. A., & Becker, T. (2013). Fuzzy logic control and soft sensing applications in food and beverage processes. *Food Control*, 29(1), 254–269. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2012.06.011>
2. Capuano, E., Oliviero, T., & van Boekel, M. A. J. S. (2018). Modeling food matrix effects on chemical reactivity: Challenges and perspectives. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 58(16), 2814–2828. <https://doi.org/10.1080/10408398.2017.1348000>
3. Fellows, P. J. (2022). *Food Processing Technology: Principles and Practice* (5th ed.). Woodhead Publishing. <https://doi.org/10.1016/C2019-0-04248-6>
4. Heertje, I. (2014). Structure and function of food products: A review. *Food Structure*, 1(1), 3–23. <https://doi.org/10.1016/j.foostr.2013.06.001>
5. Labuza, T. P., & Hyman, C. R. (1998). Moisture migration and control in multi-domain foods. *Trends in Food Science & Technology*, 9(2), 47–55. [https://doi.org/10.1016/S0924-2244\(98\)00005-3](https://doi.org/10.1016/S0924-2244(98)00005-3)
6. Saravacos, G. D., & Kostaropoulos, A. E. (2016). *Handbook of Food Processing Equipment* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-25020-5>
7. Ermatov, A. E., & Qudratov, O. T. (2019). *Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi*. Toshkent: Tafakkur Bo‘stoni.
8. Toshpo‘latov, Y. T., & Xudoyberdiyev, F. X. (2021). *Oziq-ovqat korxonalarida sifat nazorati va standartlashtirish*. Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti.

СИНТЕЗ УСКОРИТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ВУЛКАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЭЛАСТОМЕРОВ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Боборажабова Зарнигор Фатхиддин қизи

базовый докторант,

Ташкентский химико-технологический институт,

Узбекистан, г. Ташкент

Ибадуллаев Ахмаджон

д-р техн. наук, профессор,

Ташкентский государственный транспортный университет,

Узбекистан, г. Ташкент

Тешабаева Элмира Убайдуллаевна

д-р техн. наук, профессор,

Ташкентский государственный транспортный университет,

Узбекистан, г. Ташкент

Введение. На основе критического анализа литературы и изучения современного состояния получения и применения эластомеров и композиций на их основе, ускорителей процесса вулканизации и композиционных материалов на основе эластомеров установлено, что наиболее перспективным направлением в настоящее время является поиск и создание ингредиентов на основе местного сырья для создания композиций с наноструктурой или приближенных к ней [1,2].

Применение резинотехнических изделий на основе эластомерных композиций в транспортостроении, металлургии, химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве превысило 60% [3,4]. Для формирования их структуры в результате вулканизации используются ускорители процесса вулканизации, полученные из органических веществ [5,6]. В связи с этим важно проводить научные исследования по созданию ускорителей, планомерно ускоряющих процесс вулканизации резинотехнических изделий и формирующих их структуру в соответствии с заданными требованиями к физико-механическим, динамическим и специальным свойствам [7,8].

Целью исследования является создание ускорителей процесса вулканизации эластомерных композиций различной структуры на основе местного сырья и разработка состава и технологии получения резинотехнических изделий с их применением.

Предметы и методы исследования являются эластомерные композиции, созданные с добавлением ускорителей процесса вулканизации, полученных на основе формальдегида, коротон-фракции (отхода производства переработки ацетилена), мочевины и тиомочевины, а также резинотехнические изделия на их основе, используемые в различных условиях, и технологии их получения. При выполнении диссертационной работы были использованы физико-химические методы (ГЖХ, ИКС, ПМР) для изучения свойств коротонной фракции отходов ацетиленовой промышленности, мочевины и тиомочевины, а также ускорителей процесса вулканизации, полученных на их основе. Технологические свойства эластомерных композиций исследовались с помощью пластометра, вулкаметра и дефометра. Физико-механические, кинематические и динамические показатели определялись с использованием динамометра. Кроме того, применялись другие стандартизированные методы, а также методы планирования экспериментов и математической статистики.

Экспериментальная часть. исследование по получению ускорители вулканизации эластомеров на основе местного сырья и вторичных материалов мочевины, тиомочевины и альдегидов. Конденсацию мочевины с формальдегидом проводили в трехгорлой колбе, снабженной обратных водяным холодильником, капельной воронкой и механической

мешалкой. В реактор помещали 36,6 г мочевины (0,61 моль), при интенсивном перемешивании порциями добавляют 40 мл воды. Смесь в течении 25-30 минут перемешивают по температуре 30 - 40 °С. Затем в раствор добавляют 126 мл (1,55 моль) 37 %-ного формальдегида далее добавляют 1 мл 10 %-ного раствора едкого натра. После этого в реакционную смесь добавляют 50 мг хлористого аммония и 2,5 мл 25%-ной аммиачной воды. Получившуюся реакционную массу тщательно перемешивают при 50-90 °С в течении 40-90 минут. Эту реакционную массу помещают в колбу при давлении 10 мм.рт.ст., температуре 60 °С и отгоняют формальдегид, метанол и воду. Теоретически независимо от условий протекания реакции карбамида с формальдегидом в первой ее стадии образуется монометиллольные производные, ступенчато накапливаясь в реакционной среде ди-, три- и тетраоксиметилена карбамида. Формальдегид в водном растворе существует главным образом в виде метиленгликолей или полиметиленгликолей. Константа равновесия метиленгликоль - формальдегид около 10^{-4} . Однако в реакцию с карбамидом, формальдегид вступает только в безводной альдегидной или в ее резонансной форме. Реакцию образования метилолмочевины можно представить уравнениями:

Это объясняется тем, что скорости реакций деполимеризации полигликолей и дегидратации метиленгликолей так велики, что не влияют на скорость взаимодействия формальдегида с карбамидом. Механизм кислотного катализа на примере реакции образования монометиллолмочевины можно представить следующим образом:

Механизм основного катализа реакции присоединения формальдегида можно представить следующим образом:

Диссоциация метилолмочевины протекает, вероятно, аналогично, но только в обратном направлении: через отщепление протона и образовании аниона метилолмочевины. По Лендквисту, возникновение аниона карбамида и его участие в реакции маловероятны. Он предполагает следующий механизм реакции метилолирования, согласно которому как формальдегид, так и карбамид реагируют в таутомерной форме амфотерного иона. В условиях реакции возможны протекания следующих процессов:

Из таблицы видно, что с увеличением температуры от 50 до 80 °С выход метилолпроизводных мочевины увеличивается, достигая максимума 87,6 % при мольном соотношении карбамид: формальдегид 1:3.

Показано, что при увеличении соотношения формальдегида к мочеvine выход продукта увеличивается: так при сравнении соотношении мочеvin: формальдегид 1:1 и 1:2 выход продукта составляет соответственно 38,6 и 49,4 %, а при температуре 70 и соотношении 1:2 и 1:3 увеличивается на 38,2 % составляя соответственно 49,4 и 87,6 %. При этом установлено, что даже при 20-кратном избытке формальдегида прореагирует только 2,8 моль формальдегида с 1 моль карбамидом. В связи с этим, оптимальных для реакции конденсации карбамида с формальдегидом нами выбрано соотношение карбамид: формальдегид = 1:3. Состав и структура полученного продукта доказана методами ИК-спектроскопический и ГЖХ и подтверждена элементным анализом. Проведены квантово-химические и молекулярно-динамические расчеты синтезированных продуктов.

На рис.1-3 приведена газо-жидкостная хроматограмма образующегося вещества при конденсации формальдегида с мочеvinой. Показано, что в реакционной массе имеются растворитель (1), диметилен мочеvin (2), метилолные производные (3) и непрореагировавший формальдегид.

1- растворитель; 2- метиленмочеvin; 3- формальдегид; 4-метилолмочеvin

Рис. 1. Газо-жидкостная хроматограмма продуктов конденсации формальдегида с мочеvinой

В ИК-спектре наблюдаются полосы поглощения в области 3420 - 3450 cm^{-1} , относящиеся к валентным колебаниям – N–H группы и в области 1735-1750 cm^{-1} - валентное колебание C=O связи карбамида, также проявляются деформационные колебания (-CH₂-) группы в области 1450-1470 cm^{-1} , а также 750-650 cm^{-1} широкие малоинформативные полосы колебаний связанной OH группы.

Рис. 2. ИК-спектр продукта конденсации формальдегида и мочеviны

Известно, что химические свойства, а также реакционная способность молекул во многом зависят от их электронной структуры и энергетических характеристик (Таблица 3). Предсказание конкретной координации донорных центров в органических соединениях, является весьма трудной и актуальной задачей органической химии. С бурным развитием методов квантово-химических расчетов молекул появилась возможность планирования экспериментальных исследований и проведения направленного синтеза органических и др. соединений.

Рис. 3. ПМР-спектр метилолпроизводных мочевины

Таблица 3.

Синтезированная смола характеризуется следующими показателями

Наименование показателей	Показатели		
	УК-1	УК-2	УК-3
Внешний вид	от белого до светло-желтого цвета	от белого до светло-желтого цвета	от белого до светло-желтого цвета
Массовая доля сухого остатка, %	69,0	65,0–70,0	60,0–65,0
Массовая доля свободного формальдегида, % не более	0,4	0,5	0,6
Условная вязкость при (20±0,5) град. С, с, по вискозиметру В №-246 с соплом диаметром 8,0	36	30–40	25–35
Концентрация водородных ионов, рН	8,2	7,8–8,5	7,5–8,0
Время хелатинизации при 100 град. С, с	47	50–60	55–65

Элементный анализ синтезированных метилолпроизводных мочевины (C₃H₈N₂O₃). Получено (%): С- 30,86; Н- 6,39; N- 23,12; О- 39,63; рассчитано (%): С- 30,33; Н- 6,66; N- 23,33; О- 39,68. При синтезе метилолтиомочевины в трехгорловую колбу помешают 36 г (0,5 моль) тиомочевину и добавляют 40 мл воды. Смесь перемешивают при 35 °С в течение 10-15 мин. Затем порциями добавляют 45 мл 37%-ный водный раствор формальдегида и до рН=5,5-6,0 добавляют концентрированной соляной кислоты. Реакционную массу перемешивают при 80 - 85 °С в течение одного часа. После охлаждения добавляют 10 %-ный едкий натр до выпадения осадки. Осадки отфильтровывают, промывают холодной водой. Сушат при 100±5 °С. Получают 46 г метилолтиомочевины. При конденсации тиомочевины с формальдегидом в присутствии бисульфита натрия образуется метилолпроизводные тиомочевины по схеме:

Реакцию проводили в слабокислотной среде, при различных температурах, времени и различных соотношениях исходных компонентов (Таблица 4). В результате проведенных исследований при соотношении исходных продуктов в мольных долях 1:1 - 1:4, в интервале температур 50 - 90 °С было определено, что самый высокий выход метилолпроизводных 89,2

% достигается в течении 3 часов, при температуре 80 °С и в соотношении 1 моля мочевины на 2 моля формальдегида.

Оптимальный выход синтезированного продукта наблюдается при 80 °С и продолжительности реакции 4 часа. Определены строение, элементный состав и кванто-химические константы синтезированного вещества. Строение синтезированного соединения определено методом ИК - спектроскопии, а состав определен элементным анализом (рис.4).

Таблица 4

Выхода метилолпроизводные тиомочевины от температуры и соотношения исходных веществ

Температура, °С	Мольное соотношение карбамид: формальдегид	Выход продукта, %	Побочные продукты, %
50	1:1	13,9	86,1
60		17,5	82,5
70		27,2	72,8
80		20,1	79,9
90		18,2	81,8
50	1:2	56,2	43,8
60		74,9	25,1
70		89,2	10,8
80		78,6	21,4
90		63,3	36,7
50	1:3	42,8	57,2
60		45,2	54,8
70		52,5	47,5
80		46,3	53,7
90		44,8	55,2
50	1:4	23,7	76,3
60		29,0	71,0
70		42,2	57,8
80		33,6	66,4
90		28,4	71,6

В ИК-спектре продукта обнаружены интенсивные полосы поглощения наблюдающиеся в области 3425-3445 см⁻¹ относящиеся к валентным колебаниям -N-H группы, в области 740-760 см⁻¹ валентное колебание C=S связи, в области 1450-1470 см⁻¹ проявляются деформационные колебания -CH₂- группы и 1190-1205 см⁻¹ валентное колебания относящиеся -C-N связи. Элементный анализ синтезированного продукта конденсации тиокарбамида с формальдегидом (C₃H₈N₂O₂S) дал следующие результаты (%): C-28,22; H-6,26;

Рис. 4. ИК-спектр продукта конденсации тиокарбамида с формальдегидом

N-22,18; O-25,05; S-18,29. Теоретически рассчитанный элементный состав исходя из вышеприведенной структуры следующий (%): C-28,35; H-6,29; N-22,04; O-25,19; S-18,13.

Известно, что метилольные производные мочевины и тиомочевины не стабильны во времени и их срок хранения не превышает 2 месяцев, что ограничивает область их применения. С целью повышения стабильности данного продукта модифицированы с различными добавками. Эффективными стабилизаторами метилольных производных мочевины и тиомочевины можно считать моноэтаноламин. При добавлении данного продукта в количестве до 10 % масс. стабильность продукта увеличивается 2 - 3 раза. Триметилольные производные мочевины представляют собой маслянистую жидкость, с содержанием основного продукта 50 - 55 %. Показано, что добавление моноэтаноламина не только стабилизирует, но и связывает свободный формальдегид. С целью, разработки новых полидентатных соединений - композиционных материалов на базе местного сырья и вторичных материалов, нами проводились целенаправленные исследования. Изучены реакции конденсации и циклоконденсации мочевины (тиомочевины) с уксусным и кротоновым альдегидом. Вязкость смолы зависит, в основном от температуры реакции: чем ниже температура, тем ниже вязкость смолы и, наоборот. При нагревании смолы приделах 110 - 120 °С в течении 2 - 3 часов образуется твердая масса, которую можно измельчать в порошок. С целью установления структуры полученных смол были сняты их ИК-спектры. Известно, что вулканизационные процессы во многом определяются структурой каучука и составом ускорителей. Учитывая содержание UB-1 в своем составе одновременно донорных и акцепторных групп, способных образовывать сложные комплексы, снижающие энергию активации вулканизации, образования пространственной структуры (Рис.5).

Рисунок 5. ИК-спектр

В ИК-спектрах смолы наблюдаются интенсивные полосы поглощения в областях: 1300 - 800 cm^{-1} , соответствующие валентным колебаниям - C - C - ; - C - O - ; - C - N - связи; 1580 cm^{-1} -деформационным колебаниям NH_2 -связи; 3000 - 2800 cm^{-1} - валентным колебаниям O - H и C - H - связи и 1540 cm^{-1} -валентным колебаниям C - O - связи. ИК-спектры жидкой и твердой смолы не отличаются друг от друга. Изучен процесс отверждения полученных смол.

Установлено, что при добавлении нового ускорителя **УК-1**, **УК-2**, **УК-3** рецептурый резиновых смесей на основе бутадиен-стирольных каучуков вместо ускорителя ДФГ наблюдается интенсивное соединение серы с макромолекулами каучука и ингредиентов [9-14]. В табл. 5 показано влияние на примере **УК-2** природу поперечных связей и свойства композиционных эластомерных материалов.

Таблица 5

Свойства образующихся связей в резине стандартного рецепта на основе каучука СКМС-30АРКМ-15. (Время вулканизации 40 минут 416 К, старении 373 К 72 часа).

Наименование ингредиентов	Образующиеся связи, %				F _p , МПа	K _T , ус.ед.
	-C-S _x -C-	-C-S-S-C-	-C-S-C-	-C-C-		
ДФГ	32	34	24	10	11,0	0,65
Карбонат МН	31	35	25	9	10,2	0,65
Тиурам Д	33	36	23	8	9,7	0,65

Каптакс	32	37	22	9	10,0	0,65
Сульфенамид S	33	35	24	8	10,0	0,65
УК-2	29	25	24	22	12,4	0,89

Как видно из данных, при введении УК-2 в состав резиновых смесей на основе каучука СКМС-30АРКМ-15, в место ускорителя вулканизации карбонат МН, тиурам Д, каптакс, сульфенамид и дефенилгуанидин, образуются поперечные связи различной степени сульфидности, вулканизаты содержащих УК-2 имеют высокие показатели коэффициента теплового старения и прочности.

Резюме. Таким образом, на основе физико-химических свойств и структуры ускорителей процесса вулканизации эластомеров, полученных на основе формальдегида, коротонной фракции, мочевины и тиомочевины, рекомендовано их использование в качестве ускорителей в эластомерах и их композициях. Проведенные исследования по влиянию УК-2 на процесс термо-структурообразования каучуков позволяют установить, что она играют определяющую роль при формировании структуры вулканизационной сетки и свойств вулканизатов на основе каучуков общего назначения. Кинетическое исследование наполненных резиновых смесей показывает широкое плато вулканизации, которое относительно мало изменяется от оптимального параметра. Исследования показали, что с ростом содержания УК-2 в составе композиции на основе каучуков СКМС-30АРКМ-15 физико-механические свойства, динамическая выносливость при многократном растяжении и сжатии и коэффициент теплостойкости увеличивается и ее наибольшее значение наблюдается при содержании 1,5-2,5 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука.

Литература

1. Корнев А. Е. Технология эластомерных материалов: учебник. Москва: ИСТЕК, 2009. 502 с.
2. Карманова О.В., Попова Л.В., Поименова О.В. Создание активирующих систем для эффективной вулканизации эластомеров. [Creation of activating systems for effective vulcanization of elastomers] Вестник VGTUIT, 2014, no.3, pp. 126-129.
3. Shershnev V.A. Development of ideas about the role of activators of sulfuric vulcanization of hydrocarbon elastomers. [Development of representations of the role of activators sulfur cured hydrocarbon elastomers]. Part 1. Caoutchouc and rubber., 2012, No. 2. 1, p. 31-36. (In Russian).
4. Rogativa T.V., Shumskii V.F., Kutianina V.S., Getmanchuk I.P. et al. The Effect of technological additive Technol on the rheological properties of styrenebutadiene rubber. Каучук и резина., 2004, no. 3, pp. 24-28.
5. H. Chen, C. Wang, C. Hu, J. Zhang, S. Gao, W. Lu, L. Chen, Vulcanization accelerator enabled sulfurized carbon materials for high capacity and high stability of lithium-sulfur J. Mater. Chem. A 3 (4) (2015) 1392–1395. DOI: 10.1016/j.cej.2020.124378.
6. S. Liu, J. Yu, K. Bikane, T. Chen, C. Ma, B. Wang, L. Sun, Rubber pyrolysis: kinetic modeling and vulcanization effects, Energy 155 (2018) 215–225. DOI: 10.1016/j.cej.2020.124378.
7. M. Wang, J. Zhu, S. Zhang, G. You, S. Wu, Influencing factors for vulcanization induction period of accelerator natural rubber composites: molecular simulation and experimental study, Polym. Test. 80 (2019) 1–6. DOI: 10.1016/j.cej.2020.124378.
8. Santhosh, A.A. Recent developments in crosslinking of elastomers / A.A. Santhosh, J. Kuruvila, T. Sabu // Rubber Chemistry and Technology. 2005. -V.78. - Is.3 - P. 458-488.
9. Ahmadjonov, S., Teshabaeva, E., Akhmedova, M., Turabjanov, S., & Abdiraimova, K. (2023, April). Multifunctional ingredients for composite elastomer materials. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 383, p. 04035). DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338304035>.

10. Teshabaeva E.U., Vapaev M.D., Ibadullaev A., Modification of mineral fillers and their influence on properties of rubbers // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences Austria. 2016., №3-4,- С.125-128.

11. Тешабаева Э.У., Ибадуллаев А., Жураев В.Н. Создание и применение ингредиентов на основе местных сырьевых ресурсов и отходов производств в эластомерных композиционных материалах // Ж.Химия и химическая технология, 2016, с. 66-71.

12. Sherali Mamayev, Axmadjan Ibadullayev, Elmira Teshabayeva, Mukhsinjon Tursunaliev and Muxammad-Ayubxon Ikromov. Creation of elastomer-based compositions with special characteristics for the wheel-engine block of thermal locomotives. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345204013>.

13. Ibadullaev, A., Teshabayeva, E., Kakharov, B., & Babaev, A. (2022, June). Elastomeric materials based on new ingredients. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030021). AIP Publishing LLC. <https://doi.org/10.1063/5.0089726>.

14. A. Ibadullaev, D. Nigmatova and E. Teshabaeva. Radiation Resistance of Filled Elastomer Compositions. Materials of the III International Scientific and Practical Conference "Actual problems of the fuel and energy complex, mining, production, transmission, processing and environmental protection" (APEC2021) were published in the IOP journal. Conference Series: Earth and Environmental Science. <https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/808/1>.

SPIRT ISHLAB CHIQRISH JARAYONIDA CHIQRADIGAN OQOVA SUVLARNI QAYTA ISHLASH (USAD SPIRT ZAVODIDAN OLINGAN TAJRIBALAR ASOSIDA)

*Qarshi davlat texnika universiteti assistenti
o'qituvchisi: Evatov G'iyosjon Xamza o'g'li
giyosjonevatov@gmail.com*

Annotatsiya Ushbu maqolada spirt ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan oqova suvlarning tarkibi, ekologik xavfliligi va ularni samarali qayta ishlash usullari o'rganildi. Tadqiqotlar USAD spirt zavodida olingan tajriba ma'lumotlari asosida amalga oshirildi. Oqova suvlarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari, jumladan, pH muhiti, quruq modda miqdori, kislorodga bo'lgan kimyoviy ehtiyoj (KKE), biologik kislorod sarfi (BKS), organik moddalar miqdori va suspenziyalangan zarrachalar tarkibi tahlil qilindi. Oqartirish, cho'ktirish va biologik tozalash jarayonlarining samaradorligi baholanib, qayta ishlangan suvdan ikkilamchi foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Tadqiqot natijalari spirt ishlab chiqarish korxonalarida suv resurslaridan oqilona foydalanish, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish hamda chiqindilarni qayta ishlash samaradorligini oshirish imkonini berishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: spirt ishlab chiqarish, oqova suvlar, USAD spirt zavodi, biologik tozalash, fizik-kimyoviy tahlil, BKS, KKE, qayta ishlash, ekologik xavfsizlik, suv resurslari.

KIRISH

Hozirda ichimlik suv masalasi dunyodagi eng og'ir muammolardan biri sifatida kun tartibida turibdi. Masalaga yuzaki qaraganda sayyoramizda suv behisob cheksiz-chegarasizdek bo'lib ko'rinadi. Lekin aslida unday emas. Agar jahondagi barcha suv zahiralari 1500 million km³ bo'lsa, uning 94 foizi okean va dengiz suvlaridir. Suv zahiralarning faqat 6 foizi yer osti suvlari va muzliklardir. Jahondagi ichishga yaroqli suvlar esa barcha suv zahiralarning faqat 0,0221 foizini tashkil etadi.

Mamlakatimizda va chet davlatlarda atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish va oldini olish maqsadida tegishli qonunlar ishlab chiqilmoqda, turli texnologik, sanitar-texnik, texnik, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Sanoatning rivojlanishi, qishloq xo'jaligining sanoat asosiga o'tkazilishi, shaharlarning o'sishi, odamlarning ko'payishi suv iste'molining ortishiga olib kelmoqda [1].

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, hozirgi kunda ichimlik suvi, uning ifloslanishi va ifloslangan suvlarni tozalash hamda oqova suvlarni zararsizlantirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda sanoat korxonalarida tarkibi turlicha bo'lgan oqova suvlar hosil bo'lmoqda. Tabiiyki, ularni tozalash uchun zamonaviy tozalash inshootlari va texnologiyalarini yaratish hamda joriy etish hozirgi kunning muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, sanoat korxonalarida suvning yopiq zanjirli tizimini hosil qilish hisobiga toza suv iste'molini kamaytirish ham asosiy muammolardan biridir. Buning uchun shu sohada ishlovchi mutaxassislarda yetarlicha bilim, ko'nikma va malakalar bo'lishi talab etiladi. [2]

Hozirda yurtimizda bir qancha ishlab chiqarish zavod va korxonalar faoliyat yuritmoqda. Hukumatimiz tomonidan har bir ishlab chiqarish zavod va korxonalardan chiqayotgan zararli moddalar va ikkilamchi chiqadigan maxsulotlarni tejagan holda qayta ishlash to'g'risida turli tadbirlar bo'lmoqda.

Shu jumladan, dunyodagi rivojlangan zamonaviy zavod va korxonalarni ish metodi, olib borayotgan ilmiy ishlari va tajribalarini o'rganish ham katta ahamiyat kasb etadi. Men bu ilmiy ishida Rossiyaning eng nufuzli katta zavodlaridan biri Usad spirt zavodi (Усадский спиртзавод,

филиал ОАО "Татспиртпром") ni oqova suvlarni qayta ishlash tamoyillarini ilmiy ish sifatida tanladim va ustun va kamchiliklarini bilgan holda o'zimizning yurtimizdagi ishlab chiqarish zavod va korxonalarini asosida solishtirdim va foydali tomonlarini tajriba sifatida oldim.

Usad spirt zavodida sanoat oqova suvlari zavodning gravitatsion kanalizatsiya tizimi orqali kanalizatsiya nasos stansiyasiga oqib o'tadi va u yerda ohak suti bilan avtomatik ravishda zararsizlantiriladi. Kanalizatsiya nasos stansiyasiga kiraverishda maishiy chiqindi suv bilan kelishi mumkin bo'lgan qo'pol aralashmalarni ushlab turish va tushirish uchun birlik mavjud. Neytrallashtirilgan oqava suv suv osti nasoslari orqali qabul qiluvchi kameradagi ishlab chiqarish binosiga avtomatik ravishda yetkazib beriladi.

Oqova suvlarni zararsizlantirish uchun ohak (ohak suti) eritmasini tayyorlash uchun birlik beriladi. Dozalash tozalash inshootiga kirishda o'rnatilgan PH-metr datchigidan yorug'lik rejimida amalga oshiriladi. Qabul qiluvchi kameradan truba eshiklari yordamida oqava suv ikki blokli tangensial turdagi qum qopqonlariga taqsimlanadi, u yerda qum va shunga o'xshash aralashmalardan tozalanadi. Qum tuzoqlarining har bir blokidan keyin sanoat oqova suvlari tortishish kuchi bilan toxtatilgan va kolloid moddalarning asosiy qismini olib tashlash uchun mo'ljallangan nozik qatlamli modulli tanklarga yo'naltiriladi. Aniqlash samaradorligini oshirish uchun - yupqa qatlamli modulli tanklarga blokirovka qilishdan oldin oqava suv flokulyant bilan kimyoviy tozalashdan o'tadi. Flokulyatsiya natijasida oqava suvlar tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalar zarralari ko'payadi, cho'kma hosil bo'ladi.

1-raqamdan: Oqova suvlar tozalash uchun tushadi

7-raqamdan: Tozalangan oqava suv chiqadi

- - Fizik-kimyoviy tozalash
- - Biologik tozalash
- - Yordamchi jihozlar
- - Tozalash va zararsizlantirish

1. Qabul qiluvchi kamera
2. Vertikal qumtuzog'I
3. Blog anaerob reaktori
4. Biologik tozalash blogi
5. Tozalash blogi

6. Уф-zararsizlantirish o'rnatish
7. Mikser
8. Loy kollektori
9. Resirkulyatsiya kamerasi
10. Reaktiv qurilmalari
11. Puflagich jihozi
12. Loyni mexanik suvsizlantirish

RTM bloklari konusning pastki qismiga ega silindrsimon vertikal tanklardir. RTM bloklarida o'rnatilgan yupqa qatlamli modullar tekisliklararo bo'shliqda tortishish ta'sirida loy hosil qiluvchi yoriqlarni tankning konussimon tubiga o'tkazish imkonini beradi. Yupqa qatlamli modulli tanklarning cho'kindi qismidan cho'kindi vaqti-vaqti bilan mexanik suvsizlanish uchun markazdan qochma nasoslar bilan chiqariladi. RTM agregatlaridan tozalangan oqava suvlar tortishish kuchi bilan ekvalayzerga oqib tushadi.

Ekvalayzer-bu cho'ktiruvchi aralastirgichlar bilan jihozlangan vertikal silindrsimon idish bo'lib, u gorizontaal tubida tozalangan oqava suvda mavjud bo'lgan qoldiq to'xtatilgan qattiq moddalarning cho'kishi va to'planishini istisno qiladi. Gomogenizator oqava suvlarning ifloslanishi tarkibini barqarorlashtirishni va ularni biologik tozalashga bir xilda yetkazib berish imkoniyatini ta'minlaydi. [3].

Oqova suvlarni biologik tozalash jarayoni mikroorganizmlarning oqova suv tarkibidagi organik moddalardan (spirtli ichimliklar, kislotalar, oqsillar, uglevodlar va boshqalar) oziqlanish uchun foydalanish qobiliyatiga asoslanadi.

Tozalangan oqava suvda mikroorganizmlar hayoti uchun zarur bo'lgan biogen elementlar (N va P) yo'qligi sababli loyihada ularni karbamid va diommoniy fosfat eritmalari shaklida biogen to'ldirish ko'zda tutilgan. Jarayon anaerob va aerob rejimlarda olib borilishi va har bir bosqichda azot va fosfor bo'lgan ehtiyoj har xil ekanligini hisobga olsak, biogen ozuqa eritmasini dozlash har bir tozalash bosqichi uchun avtomatik ravishda amalga oshiriladi.

Anaerobik tozalash bosqichi ikki bosqichda ishlab chiqilgan. Ekvalayzerdan tozalangan oqova suv avtomatik ravishda markazdan qochma nasoslar tomonidan suv osti mikserlari bilan jihozlangan silindrsimon vertikal apparatlar bo'lgan birinchi bosqichning anaerob reaktorlari bloklariga yuboriladi. Nitritlarni kamaytirish uchun loyiha biologik tozalangan oqava suvlarni birinchi bosqichdagi anaerob reaktorlarga uzluksiz reaksiyaga kirishishni nazarda tutadi.

Birinchi bosqichda oqava suvlar ikkinchi bosqich reaktorlaridan qayta ishlangan faol loy bilan bir zumda aralastiriladi, bu ularni anaerobik tozalashni va qiyin oksidlanishi mumkin bo'lgan moddalarni keyingi bosqichlarga o'tish mumkin bo'lgan shakllarga o'tkazishni ta'minlaydi.

Anaerob reaktorlar bloklarining ikkinchi bosqichi - bu doimiy ravishda immobilizatsiyalangan faol biomassani rivojlantiradigan suv bosgan qattiq texnologik yuk bilan jihozlangan konusning pastki qismiga ega vertikal silindrsimon tank.

Oqova suvlar texnologik yukdan o'tganda, erigan to'xtatilgan va kolloid moddalarning organik qismi unga biriktirilgan mikroorganizmlar tomonidan qayta ishlanadi. Olingan cho'kma mineralizatsiya qilinadi va mexanik suvsizlanish uchun nasoslar tomonidan vaqti-vaqti bilan tushiriladi.

Aerob sharoitda oqava suvlarni biologik tozalash uch bosqichda amalga oshiriladi. Bloklarning birinchi va ikkinchi bosqichlari suv bosgan biofiltr bilan aeratsiya tanki rejimida ishlaydi. Ikkinchi va uchinchi bosqichlar qo'shimcha ravishda yupqa qatlamli modullar va havo ko'taruvchi faol loyni qayta aylanish tizimi bilan jihozlangan.

Sanoat oqova suvlarining organik ifloslantiruvchi moddalarini anaerob va aerob biologik tozalash bloklarida yo'q qilish bilan bir vaqtda nitro-denitrifikatsiya jarayoni sodir bo'ladi: biriktirilgan va to'xtatilgan biomassa yordamida azot-ammiak tuzlari ketma-ket oksidlangan shakllarga-nitritlarga aylanadi va nitratlar, so'ngra molekulyar azotga qaytariladi. Biologik tozalangan sanoat oqova suvlari biologik tozalashning uchinchi bosqichi bloklarining halqali tovoqlarida to'planadi va quvurlar orqali aylanma kameralar orqali aralastirgichga chiqariladi.

Sirkulyatsiya kamerasi silindrsimon vertikal rezervuar shaklida ishlab chiqariladi, uning pastki qismidan biologik tozalangan oqava suvlarning denitrifikatsiyasi va qaytarilishini ta'minlash uchun birinchi bosqichdagi anaerob reaktorlar bloklariga resirkulyatsiya nasoslari yordamida quyiladi. Nitratlar. Kerakli tozalash darajasiga izchil erishish uchun biologik tozalangan sanoat oqava suvlari keyingi tozalash qurilmalarida chuqur tozalashdan o'tkaziladi. [4].

Xulosa

Men bu ilmiy-metodologik ishinni tayyorlashda ko'plab zavod va korxonalarni oqova suvlarni tozalashda qanday yondashishini o'rgandim. Lekin bizning yurtimizdagi ishlab chiqarish zavod va korxonalariga texnologiyasi yaqin bo'lgan Rossiyaning eng nufuzli katta zavodlaridan biri Usad spirt zavodi (Усадский спиртзавод, филиал ОАО "Татспиртпром") ni tanladim. Bu zavodning ustun va kamchiliklarini bilgan holda o'zimizning yurtimizdagi ishlab chiqarish zavod va korxonalari asosida solishtirdim va foydali tomonlarini tajriba sifatida oldim. Bu zavodda oqova suvlarni tozalash yo'nalishi o'ziga xos murakkab lekin ancha unumdor. Bu usul orqali katta suv hajmi tejab qolinmoqda.

Bibliografiya

1. Kurbanov Azamat Pirbekovich.(Ifloslangan suvlarni tozalash usullari va ularning samarasini quyoni ar gematologik ko`rsatkichlari asosida o`rganish) // Magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya Samarqand. 4b 2015
2. acs-nnov.ru sayti <https://acs-nnov.ru/ochistka-stochnyh-vod-spiritovoj-prmyshlennosti>.
- 3 Nandy T., Shastry S., Kaul S.N. Wastewater management in distilleries involving bi-methanation and recycling // Water Science and Technology. – 2002. – Vol. 45. – P. 123–128.
- 4 Pandey R.A., Malhotra S., Tankhiwale A. et al. Treatment of biologically treated distillery effluent using coagulation followed by electrochemical oxidation // Water Research. – 2003. – Vol. 37. – P. 721–730.
- 5 Tomczak-Wandzel R., Górnaczyk J., Mędrzycka K. Anaerobic Treatment of Distillery Wastewater // Chemical Faculty, Gdansk University of Technology. – 2010. – P. 11–18.
- 6 Driessen W., Vereijken T. Recent developments in biological treatment of distillery effluents // Water Science and Technology. – 2003. – Vol. 47. – P. 97–103.
- 7.Oqova suvlar haqida Wikipedia.uz sayti
- 8.Tatспirtprom.ru sayti 2020.

UDK 57+57.03+57.017
**DUKKAKLI O'SIMLIK CHIQUINDILARI ASOSIDA OZIQA YEMLARI UCHUN TARKIB
ISHLAB CHIQUISH VA UNING BIOKIMYOVIY TAHLILI**

Qarshi davlat texnika universiteti assistenti
o'qituvchisi: **Evatov G'iyosjon Xamza o'g'li**
giyosjonevatov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada dukkakli o'simliklar (loviya, no'xat, mosh, soya)ni qayta ishlash jarayonida hosil bo'ladigan chiqindilar—poya, barg, po'stloq, urug' qobig'i kabi ikkilamchi xom-ashyolar asosida yuqori ozuqaviy qiymatga ega yem tarkibini ishlab chiqish masalalari o'rganildi. Chiqindilarning kimyoviy tarkibi, oqsil, xom tolalar, lignin, mineral moddalarga boyligi hamda ularni fermentatsiya, gidroliz, quritish va maydalash orqali ozuqa sifatini oshirish istiqbollari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari dukkakli chiqindilarning arzon, ekologik xavfsiz va samarali yem manbai ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: dukkakli o'simliklar, qobiq, po'stloq, poya, urug' qoldiqlari, loviya, no'xat, mosh, soya.

Аннотация. В данной статье изучены вопросы разработки высокопитательного кормового состава на основе вторичного сырья, образующегося при переработке зернобобовых культур (фасоль, горох, маш, соя), таких как стебель, лист, оболочка, семенная кожура и другие отходы. Проанализированы химический состав отходов, их богатство белками, сырой клетчаткой, лигнином, минеральными веществами, а также перспективы повышения качества корма путем ферментации, гидролиза, сушки и измельчения. Результаты исследований показали, что отходы зернобобовых культур являются дешевым, экологически безопасным и эффективным источником кормового сырья.

Ключевые слова: зернобобовые культуры, оболочка, кожура, стебель, остатки семян, фасоль, горох, маш, соя.

Annotation. This article examines the development of a highly nutritious feed formulation based on secondary raw materials generated during the processing of leguminous plants (beans, peas, mung beans, soybeans), including stems, leaves, husks, and seed coats. The chemical composition of these by-products—their content of proteins, crude fiber, lignin, and minerals—was analyzed, along with the prospects for improving feed quality through fermentation, hydrolysis, drying, and grinding. The results of the study show that legume processing residues represent an inexpensive, environmentally safe, and efficient source of feed materials.

Keywords: leguminous plants, husk, shell, stem, seed residues, beans, peas, mung beans, soybeans.

Kirish

Bugungi kunda chorvachilik uchun yuqori sifatli va arzon ozuqa yemlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ayniqsa, mollar, qo'ylar va parrandalar uchun oqsilga boy ozuqalarni ishlab chiqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Dukkakli o'simliklar tarkibidagi tabiiy oqsillar 20–35% gacha bo'lib, ularni qayta ishlash jarayonida ko'plab ikkilamchi mahsulotlar—po'stloq, poya, urug' qobiqlari va pishirish chig'anog'i hosil bo'ladi.

Dukkakli o'simliklar Qishloq xo'jaligida nafaqat asosiy oziq-ovqat manbai, balki chorvachilik uchun muhim yem bazasini yaratishda ham keng qo'llaniladi. Loviya, soya, mosh, no'xat va yem-mashdan olingan qayta ishlash qoldiqlari ko'pchilik hollarda chiqindi sifatida yo'q qilinadi, biroq ularning ozuqaviy va biologik qiymati yuqori bo'lgani sababli iqtisodiy samarali yem manbai sifatida foydalanish istiqbollidir. Dukkaklilar chiqindilarning kimyoviy tarkibi yuqori o'zgaruvchan bo'lib, ular tarkibida oqsillar, uglevodlar, pektinlar, mineral moddalar, karotinoidlar,

antioksidantlar, fermentlarga ta'sir qiluvchi fitokimyoviy moddalar mavjud. Bu esa ularni yuqori hazm bo'ladigan, energiyasi yuqori yemlar ishlab chiqarishda qo'llash imkonini yaratadi. Ushbu ishning dolzarbligi chorvachilikda arzon, samarali, ekologik toza yemlar ishlab chiqarishni kengaytirish zarurati bilan izohlanadi.

Tadqiqot maqsadi

Tadqiqotning maqsadi – chiqindilarning kimyoviy tarkibi, oqsil-fibrin-komplekslari, lignosellyuloza miqdori, foydali fitokimyoviy komponentlarini aniqlash hamda biokimyoviy tahlil asosida optimal yem formulalarini shakllantirishdan iborat. Natijalar shuni ko'rsatadiki, dukkakli chiqindilar yuqori oqsil (16–28%), sellyuloza (12–35%), lignin (6–18%), mineral moddalar, B guruhi vitaminlari, karotinoidlar va bioaktiv moddalar bilan boy bo'lib, hayvonlar uchun energiya va hazm bo'lish ko'rsatkichlarini oshiradi. Shuningdek, fermentativ pre-tayyorlash (ksilanaza, sellyuloza, proteaza) dukkakli chiqindilar hazm bo'lishini 12–25% ga oshirishi aniqlangan.

Tadqiqot natijalari

Ilmiy manbalarda dukkakli chiqindilar tarkibi va ularning yaroqliligi bo'yicha turli natijalar keltirilgan. Masalan, soya po'stlog'i 12–18% xom oqsil, 30–40% sellyuloza, 3–5% yog', 4–6% mineral moddalardan iborat bo'lib, sigirlar uchun hazmlanish ko'rsatkichi 55–62% ni tashkil etadi. Loviya chiqindilarida esa safro inhibitorlari, tripsin inhibitori va fitokislotalar mavjud bo'lib, ular issiqlik bilan zararsizlantirilganda biologik qiymati oshadi. No'xat poyasi 14–20% oqsil, 8–12% lignin, 40% gacha sellyuloza saqlaydi.

- Qishloq xo'jaligida arzon, mahalliy xomashyolardan sifatli yem olish bugungi kunda muhim masala.
- Dukkakli o'simliklar (masalan, loviya, no'xat, soya, beda, esparset, yasmiq) oqsilga juda boy.
- Ularning qayta ishlanishi natijasida hosil bo'ladigan chiqindilar (poya, qobiq, shrot, po'choq, barg qoldiqlari) odatda to'liq ishlatilmaydi, lekin ular yuqori oziqa qiymatiga ega.
- Shu chiqindilarni ilmiy asosda aralashtirib, arzon, energiyaga boy va oqsilga to'yingan yem tayyorlash mumkin.

Kimyoviy tarkibni aniqlash usullari:

- Xom oqsil — Kjeldal usuli bo'yicha
- Xom yog' — Soxlet ekstraksiyasi
- Xom tolalar — Van-Soest metodi
- Kul miqdori — 600°C da kuydirish
- Namlik — 105°C da quritish

Yem tarkibi ishlab chiqish metodikasi:

- A – soya po'stlog'i 40%, no'xat poyasi 30%, loviya po'stlog'i 20%, premiks 10%
- B – no'xat chiqindisi 45%, yem-mash po'stlog'i 35%, mineral 10%, ferment 5%, vitamin 5%
- C – soya chiqindisi 60%, mosh poyasi 20%, premiks 10%, probiotik 10%
- D – dukkakli chiqindilarning teng aralashmasi

Asosiy kimyoviy tarkib

Chiqindi turi	Oqsil %	Yog' %	Sellyuloza %	Lignin %	Kul %
Soya po'stlog'i	16.8	4.2	34.5	12.1	4.9
No'xat poyasi	18.2	2.5	30.8	8.4	5.6
Loviya po'stlog'i	20.1	1.6	26.4	7.1	3.8
Yem-mash chiqindisi	22.4	3.1	28.0	9.2	6.3

Natijalar shuni ko'rsatadiki, dukkakli chiqindilar yuqori oqsil va tolalar manbai bo'lib, ularni yem sifatida ishlatishda energiya va hazm bo'lish ko'rsatkichlari yuqori bo'ladi. Tadqiqot natijalari yem ishlab chiqaruvchi korxonalar, fermer xo'jaliklari va chorvachilik majmualarida mahalliy xomashyo asosida arzon va sifatli yem tayyorlash uchun amaliy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi

2-jadval
Biokimyoviy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	O'rtacha qiymat
Asosiy aminokislotalar (lizin, metionin, treonin)	7.8–14.2%
Karotinoidlar	2.1–5.4 mg/kg
Antioksidant faollik	45–63% DPPH
Fermentativ parchalanishdan keyingi hazm bo'lish	12–25% ga oshgan

Oziqa yeamlari — bu hayvon organizmini o'sishi, rivojlanishi, mahsulot (sut, go'sht, tuxum, jun) ishlab chiqarishi va sog'lom yashashi uchun zarur bo'lgan moddalarga boy oziqalar majmuasidir.

Ular tabiiy ozuqalar va sun'iy tayyorlangan aralash yemlar shaklida bo'ladi.

Oziqa hayvon uchun energiya manbai, organizm qurilishi materiali (oqsil, yog', mineral) va metabolik jarayonlarni boshqaruvchi (vitamin, ferment) element hisoblanadi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dukkakli o'simlik chiqindilari hayvonlar uchun yuqori hazmlanuvchan, oqsil va energiya manbai bo'la oladi. Shu bilan birga, bu chiqindilarni yem sifatida qayta ishlash ekologik muammolarni kamaytiradi va ishlab chiqarish chiqindilaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, dukkakli o'simlik chiqindilari arzon, ekologik toza, yuqori ozuqaviy qiymatga ega yem manbai bo'lib, chorvachilikda samarali qo'llanish imkoniyatiga ega. Biokimyoviy tahlillar natijasida ularning oqsil, selluloza, mineral modda, aminokislotalarga boyligi aniqlanib, fermentativ ishlov berish hazm bo'lishni sezilarli darajada oshirishi ko'rsatildi. Ishlab chiqilgan yem formulalari chorvachilikning turli yo'nalishlari uchun mos keladi va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Raximov, A., Rasulov, Sh. Oziqa yeamlari texnologiyasi. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Yo'ldoshev, B. Chorvachilikda oziqa tayyorlashning zamonaviy texnologiyalari. – Toshkent, 2020.

3. Karimov, U. va boshqalar. Dukkakli ekinlarning kimyoviy tarkibi va ularning oziqaviy qiymati. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali, 2021.
4. O'rinov, K. Oziqa sanoatida biotexnologik usullar. – Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2017.
5. Habibullayev, Z. Dukkakli o'simlik chiqindilaridan foydalanishning ilmiy asoslari. // Agroilm, 2019.
6. Islomov M. Qishloq xo'jaligi yemlarining biokimyoviy ko'rsatkichlarini baholash. – Samarqand, 2022.
7. O'zDSt 1058:2018 – Ozuqa va yemlar uchun umumiy texnik talablar.
8. O'zDSt 3224:2017 – Ozuqa uchun xom ashyo: oqsil, tolalar, namlikni aniqlash usullari

NONVOYLIK XOSSALARI PAST BUG'DOY DONLARINING DASTLABKI TEXNOLOGIK IMKONIYATLARINI EKSPERIMENTAL BAHOLASH.

Uzoqov Yusuf Ahrol o'g'li;

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, tayanch doktorant
(g-mail: yusufuzoqov@inbox.ru), tel: +998 91 778 16 39

Barakayev Nusratilla Rajabovich,

Olmaliq davlat texnika universiteti professori
bnr-1967@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada Respublikamizning turli hududlarida etishtirilgan «Asr» va «Alekshech» bug'doy navlarining nonvoylik xossalari past bo'lgan don namunalari dastlabki texnologik imkoniyatlari eksperimental ravishda baholandi. Tadqiqot davomida natura og'irligi, namlik, xom kleykovina miqdori va sifati, tushish soni, shaffoflik, kuldorlik hamda 1000 dona don massasi kabi asosiy texnologik ko'rsatkichlar aniqlanib, ularning statistik tavsifi amalga oshirildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, barcha namunalar bo'yicha natura og'irligi 759,3–788,3 g/l, xom kleykovina miqdori 24,4–26,0 %, tushish soni esa 405,0–518,5 s oralig'ida o'zgarganligi aniqlandi. Yuqori tushish soni α -amilaza fermenti faolligining pastligini ko'rsatib, xamirning gaz hosil qilish xususiyatiga ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi qayd etildi. Shunga qaramasdan, tadqiq qilingan bug'doy namunalari ma'lum texnologik salohiyatga ega ekanligi, ularning navli un ishlab chiqarishda foydalanish imkoniyatlari mavjudligi aniqlandi. Olingan natijalar nonvoylik xossalari nisbatan past bo'lgan bug'doy donlarini kompleks baholash va ularning texnologik xususiyatlarini yaxshilashning ilmiy asoslarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tayanch tushunchalar: bug'doy doni, nonvoylik xossalari, texnologik salohiyat, kleykovina, tushish soni, shaffoflik, natura og'irligi.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСХОДНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ С НИЗКИМИ ХЛЕБОПЕКАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Аннотация. В статье экспериментально оценены исходные технологические возможности зерна пшеницы сортов «Аср» и «Алексеич», выращенных в различных регионах Республики Узбекистан и характеризующихся пониженными хлебопекарными свойствами. В ходе исследований были определены основные технологические показатели, такие как натурная масса, влажность, количество и качество сырой клейковины, число падения, стекловидность, зольность и масса 1000 зерен, а также проведён их статистический анализ. Установлено, что натурная масса зерна варьировала в пределах 759,3–788,3 г/л, содержание сырой клейковины составляло 24,4–26,0 %, а число падения изменялось от 405,0 до 518,5 с. Высокие значения числа падения свидетельствуют о низкой активности α -амилазы, что может в определённой степени отрицательно влиять на газообразующую способность теста. Вместе с тем установлено, что исследованные образцы пшеницы обладают определённым технологическим потенциалом и могут быть использованы для производства сортовой муки. Полученные результаты имеют важное научное и практическое значение для комплексной оценки зерна пшеницы с пониженными хлебопекарными свойствами и разработки научных основ совершенствования его технологических характеристик.

Опорные понятия: зерно пшеницы, хлебопекарные свойства, технологический потенциал, клейковина, число падения, стекловидность, натурная масса.

EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE INITIAL TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF WHEAT GRAIN WITH POOR BAKING QUALITY

Abstract. *This study experimentally evaluated the initial technological potential of wheat grain samples with poor baking properties belonging to the 'Asr' and 'Alekshech' cultivars grown in different regions of the Republic of Uzbekistan. The main technological indicators, including test weight, moisture content, quantity and quality of wet gluten, falling number, vitreousness, ash content, and thousand-kernel weight, were determined and statistically analyzed. The results showed that the test weight ranged from 759.3 to 788.3 g/L, wet gluten content varied between 24.4 and 26.0%, and the falling number ranged from 405.0 to 518.5 s. High falling number values indicated low α -amylase activity, which may negatively affect the gas-forming capacity of dough to a certain extent. Nevertheless, the investigated wheat samples were found to possess a certain technological potential and can be used for the production of graded flour. The obtained results are of significant scientific and practical importance for the comprehensive evaluation of wheat grain with poor baking properties and for developing scientific approaches aimed at improving its technological characteristics*

Supporting concepts: *wheat grain, baking properties, technological potential, gluten, falling number, vitreousness, test weight*

Kirish. Bug'doy dunyoda asosiy oziq-ovqat ekinlaridan biri hisoblanib, insoniyat iste'mol qiladigan kaloriyaning muhim qismini ta'minlaydi. Bug'doy donining sifati va undan olinadigan mahsulotlarning iste'mol xossalari donning fizik-kimyoviy hamda texnologik ko'rsatkichlariga bevosita bog'liqdir. Aholining yuqori sifatli non va non mahsulotlariga bo'lgan talabining ortib borishi bug'doy donining nonvoylik xossalari chuqur o'rganish va texnologik imkoniyatlarini baholashni dolzarb masalalardan biriga aylantirmoqda.

Bug'doy donining nonvoylik xossalari don tarkibidagi oqsil moddalarining miqdori va sifati, kraxmalning xususiyatlari, fermentlar faolligi, donning yirikligi, shaffofligi va endospermning tuzilishiga bog'liq holda shakllanadi. Shu sababli bug'doyning texnologik sifatini faqat bitta ko'rsatkich asosida baholash etarli bo'lmaydi. Hozirgi vaqtda donning texnologik salohiyatini aniqlashda natura og'irligi, 1000 dona don massasi, shaffoflik, kleykovina miqdori va sifati, tushish soni, kuldorlik kabi ko'rsatkichlar o'zaro bog'liq holda baholanadi.

Jahon miqyosida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bug'doy donining texnologik xususiyatlari nafaqat nav xususiyatlariga, balki agroiklim sharoitlari, tuproq unumdorligi, namlik ta'minoti va boshqa omillarga ham bog'liq ravishda o'zgaradi. Ayniqsa, yuqori harorat va namlikning etishmasligi sharoitida donning fermentativ faolligi, oqsil kompleksi va endospermning strukturaviy xususiyatlari sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Natijada donning nonvoylik xossalari pasayib, tayyor mahsulot sifati yomonlashadi.

Respublikamiz sharoitida etishtirilayotgan bug'doy navlarining texnologik xususiyatlari hududlarning tuproq-iqlim sharoitlariga bog'liq ravishda turlicha shakllanadi. Shu sababli bug'doy donlarini navli un ishlab chiqarishga yo'naltirishdan oldin ularning dastlabki texnologik imkoniyatlarini aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. Ayniqsa, nonvoylik xossalari nisbatan past bo'lgan bug'doy donlarining texnologik salohiyatini aniqlash va ulardan oqilona foydalanish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir.

Bug'doy donining nonvoylik xususiyatlarini baholashda kleykovina miqdori muhim ahamiyatga ega bo'lsa-da, uning sifati ham alohida ahamiyat kasb etadi. Kleykovina sifati IDK ko'rsatkichi orqali tavsiflanib, xamirning elastikligi va cho'ziluvchanligini belgilaydi. Bundan tashqari, tushish soni α -amilaza fermentining faolligini tavsiflovchi muhim ko'rsatkich bo'lib, xamirning bij'ish jarayonlariga va tayyor non hajmiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, natura og'irligi va 1000 dona don massasi donning to'laligi hamda endosperm rivojlanish darajasini tavsiflaydi. Ushbu ko'rsatkichlar maydalash jarayonida yorma fraksiyalarining hosil bo'lishiga va un unumiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shaffoflik esa donning strukturaviy xususiyatlari va endospermning zichligi haqida ma'lumot beradi.

Shu munosabat bilan mazkur tadqiqotning maqsadi Respublikamizning turli hududlarida etishtirilgan «Asr» va «Aleksseech» bug‘doy navlarining nonvoylik xossalari nisbatan past bo‘lgan namunalarning dastlabki texnologik imkoniyatlarini eksperimental ravishda baholash hamda ularning asosiy fizik-kimyoviy va texnologik ko‘rsatkichlarini tahlil qilishdan iborat bo‘ldi.

Materiallar va tadqiqot usullari

Tadqiqot obyekti sifatida Respublikamizning Surxondaryo, Jizzax, Andijon va Xorazm viloyatlarida etishtirilgan «Asr» va «Aleksseech» bug‘doy navlari tanlandi. Tanlangan navlar nonvoylik xossalari shakllanishida muhim rol o‘ynovchi asosiy fizik-kimyoviy va texnologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholandi. Tadqiqotlar davomida don namunalarning dastlabki saqlanish holati, namligi va laboratoriya sharoitlari bir xillashtirildi.

Don namunalari natijada natura og‘irligi, namlik, xom kleykovina miqdori, kleykovina sifati (IDK), tushish soni, shaffoflik, kuldorlik va 1000 dona don massasi aniqlandi. Barcha tahlillar amaldagi standart usullar asosida uch martalik takrorlashlarda bajarildi. Olingan natijalarga matematik-statistik ishlov berilib, minimal va maksimal qiymatlar, o‘rtacha arifmetik qiymat, standart og‘ish (SD) hamda variatsiya koeffitsienti (CV) hisoblab chiqildi.

Natijalarning ishonchliligini ta‘minlash maqsadida takroriy o‘lchashlar bo‘yicha ichki validatsiya amalga oshirildi. Texnik variatsiya koeffitsienti yordamida tahlil natijalarining takrorlanuvchanligi baholandi.

Natijalar va ularning muhokamasi

Turli hududlarda etishtirilgan bug‘doy namunalari sifat ko‘rsatkichlari

3.1-jadval

Turli hududlarda etishtirilgan bug‘doy namunalari sifat ko‘rsatkichlari

Yetishtirilgan hudud	Bug‘doy navi	Natura og‘irligi (g/l)	Namlik (%)	Kleykovina miqdori (%)	Kleykovina sifati (IDK)	Tushish soni (s)	Shaffoflik (%)	Kuldorlik (%)	1000 dona don massasi (g)
Surxondaryo	Asr	788,3	11,2	24,8	86,6	454,5	53,3	1,70	43,6
	Aleksseech	760,6	11,0	24,6	88,8	444,0	49,3	1,74	39,2
Jizzax	Asr	764,7	11,7	25,5	84,4	437,5	50,7	1,80	40,2
	Aleksseech	782,0	10,2	24,5	94,7	405,0	52,3	1,82	41,8
Andijon	Asr	780,7	11,5	25,0	80,3	518,5	52,7	1,72	42,0
	Aleksseech	780,0	11,9	26,0	89,7	507,5	52,3	1,75	41,7
Xorazm	Asr	759,3	9,7	24,4	92,7	510,0	50,3	1,85	41,2
	Aleksseech	768,7	9,8	25,0	95,3	494,0	51,7	1,88	41,1

3.1-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinadiki, tadqiq qilingan namunalarda natura og‘irligi 759,3-788,3 g/l oralig‘ida o‘zgardi. Eng yuqori ko‘rsatkich Surxondaryo viloyatida etishtirilgan «Asr» navida qayd etilgan bo‘lsa, eng past qiymat Xorazm viloyatida etishtirilgan «Asr» navida kuzatildi. Natura og‘irligining yuqori bo‘lishi donning yaxshi to‘yinganligi va endosperm qismning nisbatan yuqori rivojlanganligini ko‘rsatadi. Mazkur ko‘rsatkich un unumiga va yorma fraksiyalarining hosil bo‘lishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Namlik miqdori bo‘yicha namunalar orasida katta tafovut kuzatilmadi. Barcha namunalarda namlik 9,7-11,9 % oralig‘ida bo‘lib, saqlash va laboratoriya tahlillari uchun qulay sharoit mavjudligini ko‘rsatadi.

Kleykovina miqdori barcha navlarda 24,4-26,0 % oralig‘ida o‘zgardi. Bu esa o‘rganilgan bug‘doy navlarining oqsil kompleksi bo‘yicha sezilarli farq qilmasligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga,

kleykovina sifati bo'yicha sezilarli tafovutlar qayd etildi. IDK qiymatlarining 80,3-95,3 oralig'ida o'zgarishi xamirning reologik xususiyatlari nav va etishtirish sharoitlariga bog'liq ravishda shakllanganligini ko'rsatadi.

Tushish sonining 405,0-518,5 soniya oralig'ida bo'lishi barcha namunalarda α -amilaza fermenti faolligining pastligini ko'rsatdi. Ma'lumki, tushish sonining yuqori qiymatlari kraxmalning fermentativ parchalanish jarayonlari sust kechishini bildiradi. Bu holat xamir qand hosil bo'lish jarayonining sekinlashishiga hamda non hajmining ma'lum darajada kamayishiga olib kelishi mumkin.

Shaffoflik ko'rsatkichlari 49,3-53,3 % oralig'ida bo'lib, o'rganilgan namunalarda o'rtasida nisbatan barqaror qiymatlarni namoyon etdi. Shaffoflikning yuqori bo'lishi endospermning zichroq tuzilganligini va maydalash jarayonida yorma fraksiyalari hosil bo'lishining yaxshilanishini ta'minlaydi.

1000 dona don massasi bo'yicha eng yuqori qiymat Surxondaryoda etishtirilgan «Asr» navida (43,6 g), eng past ko'rsatkich esa Surxondaryoda etishtirilgan «Alekshech» navida (39,2 g) kuzatildi. Don yirikligi va massasi texnologik nuqtai nazardan muhim ko'rsatkich bo'lib, un unumiga hamda tayyor mahsulot sifatiga ta'sir etadi.

Umuman olganda, olingan natijalar «Asr» va «Alekshech» navlarining texnologik ko'rsatkichlari hududiy sharoitlar va nav xususiyatlariga bog'liq ravishda shakllanishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, nonvoylik xossalari nisbatan past bo'lishiga qaramay, o'rganilgan bug'doy namunalari ma'lum texnologik salohiyatga ega ekanligi aniqlandi.

3.2-jadval

Natijalarning umumiy statistik tavsifi

Ko'rsatkich	Min	Maks	O'rtacha	SD	CV, %
Natura og'irligi, g/l	759,30	788,30	773,65	14,23	1,85
Namlik, %	9,70	11,90	10,89	0,90	8,27
Kleykovina miqdori, %	24,40	26,00	25,23	0,59	2,35
Kleykovina sifati, IDK	84,40	95,30	88,95	6,76	7,60
Tushish soni, s	405,00	518,50	471,38	41,61	8,83
Shaffoflik, %	49,30	53,30	51,58	1,36	2,63
Kuldorlik, %	1,70	1,88	1,78	0,06	3,37
1000 dona don massasi, g	39,20	43,60	41,35	1,30	3,15

3.2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, o'rganilgan ko'rsatkichlar orasida eng past o'zgaruvchanlik natura og'irligida kuzatildi. Variatsiya koeffitsientining 1,85 % ni tashkil etishi don partiyalarida hajmiy massa nisbatan barqaror shakllanganligini ko'rsatadi. Natura og'irligining o'rtacha qiymati 773,65 g/l bo'lib, bu ko'rsatkich donning yaxshi shakllanganligini va endospermning etarli rivojlanganligini bildiradi.

Kleykovina miqdori bo'yicha o'rtacha qiymat 25,23 % ni tashkil etdi. Variatsiya koeffitsienti 2,35 % bo'lib, namunalarda oqsil kompleksining miqdoriy tarkibi nisbatan bir xil shakllanganligini ko'rsatadi. Bu esa tadqiq qilingan bug'doy navlari o'rtasida oqsil miqdori jihatidan keskin farqlar mavjud emasligini bildiradi.

Biroq kleykovina sifati ko'rsatkichi bo'yicha variatsiya nisbatan yuqori bo'lib, CV qiymati 7,60 % ni tashkil etdi. Bu esa donlarning reologik xossalari va xamir hosil qilish qobiliyati bir xil

emasligini ko'rsatadi. Aynan kleykovina sifati tayyor mahsulotning hajmi, g'ovakligi va strukturaviy ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Tushish sonining o'rtacha qiymati 471,38 s ni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha variatsiya koeffitsienti 8,83 % ni tashkil etib, boshqa ko'rsatkichlarga nisbatan yuqoriroq qiymatni namoyon etdi. Bunday holat α -amilaza fermentining faolligi turli namunalarda bir xil shakllanmaganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, barcha namunalarda tushish sonining yuqori bo'lishi kraxmalning fermentativ parchalanish jarayonlari sust kechayotganligini bildiradi.

Shaffoflikning o'rtacha qiymati 51,58 % ni tashkil etib, o'zgaruvchanlik darajasi past bo'ldi (CV=2,63 %). Mazkur holat bug'doy donlarida endospermning shishasimon tuzilishi nisbatan bir xil shakllanganligini ko'rsatadi.

1000 dona don massasining o'rtacha qiymati 41,35 g ni tashkil etdi. Variatsiya koeffitsienti 3,15 % bo'lib, don yirikligining nisbatan barqaror shakllanganligini ko'rsatdi. Don yirikligi maydalash jarayonida yorma mahsulotlari hosil bo'lishiga hamda un unumiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan muhim texnologik ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Nonvoylik xossalari past bug'doy donlarining dastlabki texnologik imkoniyatlarini eksperimental baholash

Bug'doy donining texnologik imkoniyatlarini baholashda faqat alohida ko'rsatkichlarning qiymatlari emas, balki ularning o'zaro bog'liqligi va majmuaviy ta'siri muhim ahamiyatga ega. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, o'rganilgan «Asr» va «Alekshech» navlari nonvoylik xossalari nisbatan past bo'lishiga qaramasdan, ma'lum texnologik salohiyatga ega bo'lib, ularni navli un ishlab chiqarishda qo'llash imkoniyatlari mavjud.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, barcha namunalarda natura og'irligining 759,3–788,3 g/l oralig'ida shakllanishi donning hajmiy massasi etarli darajada ekanligini ko'rsatdi. Ma'lumki, yuqori natura og'irligi endospermning yaxshi rivojlanganligi bilan tavsiflanadi va maydalash jarayonida yorma mahsulotlari hosil bo'lishini yaxshilaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, o'rganilgan bug'doy namunalari un ishlab chiqarish uchun ma'lum darajada texnologik yaroqlilikka ega ekanligi aniqlandi.

1000 dona don massasining 39,2–43,6 g oralig'ida bo'lishi donlarning yirikligi va to'laqonli shakllanganligini ko'rsatadi. Donning yirik bo'lishi maydalash jarayonida qobiq va endosperm qismlarining samarali ajralishiga yordam beradi hamda yuqori navli un unumini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, Surxondaryo viloyatida etishtirilgan «Asr» navida 1000 dona don massasining eng yuqori qiymati (43,6 g) qayd etilishi mazkur navning texnologik imkoniyatlari yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi.

Kleykovina miqdori barcha namunalarda 24,4-26,0 % oralig'ida shakllangan bo'lib, bu qiymatlar bug'doy donlarining nonvoylik nuqtai nazaridan ma'lum darajada oqsil salohiyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Biroq kleykovina sifati bo'yicha navlar orasida ma'lum tafovutlar kuzatildi. «Asr» navida IDK ko'rsatkichlari 80,3-92,7 birlik oralig'ida, «Alekshech» navida esa 88,8-95,3 birlik oralig'ida o'zgarishi qayd etildi. Mazkur holat kleykovina kompleksi strukturasi va xamirning reologik xususiyatlari nav xususiyatlariga bog'liq holda shakllanishini ko'rsatadi.

Tushish sonining barcha namunalarda yuqori bo'lishi (405,0-518,5 s) α -amilaza fermentining faolligi past ekanligini ko'rsatdi. Bunday holat kraxmalning gidrolizlanish jarayonlarini sekinlashtiradi, xamirda fermentatsiya uchun zarur bo'lgan qandlarning hosil bo'lishini kamaytiradi hamda non hajmi va g'ovakligi shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli yuqori tushish soniga ega bug'doy donlari nonvoylik nuqtai nazaridan nisbatan past baholansa-da, ular texnologik jihatdan istiqbolli xomashyo hisoblanadi va ma'lum texnologik ishlovlar yordamida ularning xususiyatlarini yaxshilash mumkin.

Shaffoflikning 49,3-53,3 % oralig'ida bo'lishi endospermning nisbatan zich tuzilishga ega ekanligini ko'rsatadi. Shaffoflik va natura og'irligi orasidagi bog'liqlik maydalash jarayonining samaradorligiga hamda yorma mahsulotlari hosil bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Kuldorlikning 1,70-1,88 % oralig'ida o'zgarishi esa donning anatomik qismlari va mineral moddalar miqdori bilan bog'liq bo'lib, navli un olish jarayonida qobiq qismlarini samarali ajratish zarurligini ko'rsatadi.

Takroriy o'lchashlar asosida o'tkazilgan ichki validatsiya natijalari laboratoriya tahlillarining ishonchliligini tasdiqladi. Natura og'irligi bo'yicha texnik variatsiya koeffitsienti 0,32 %, namlik bo'yicha 0,80 %, kleykovina miqdori bo'yicha 1,52 %, tushish soni bo'yicha 1,31 %, shaffoflik bo'yicha 1,12 %, 1000 dona don massasi bo'yicha esa 0,49 % ni tashkil etdi. Kleykovina sifati bo'yicha texnik variatsiya koeffitsientining 2,69 % ni tashkil etishi kleykovina kompleksining deformatsion xususiyatlari bilan izohlanadi. Olingan natijalar tajriba ma'lumotlarining yuqori takrorlanuvchanlikka ega ekanligini va statistik jihatdan ishonchli ekanligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, olib borilgan eksperimental tadqiqotlar nonvoylik xossalari nisbatan past bo'lgan bug'doy donlari ham etarli texnologik imkoniyatlarga ega ekanligini ko'rsatdi. Bunday donlarning fizik-kimyoviy va texnologik ko'rsatkichlarini kompleks baholash ularni navli un ishlab chiqarishga yo'naltirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, mazkur donlarning texnologik xususiyatlarini yanada yaxshilash maqsadida namlash, dimlash va gidrotermik ishlov berish rejimlarini optimallashtirish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Xulosa

Respublikamizning turli hududlarida etishtirilgan «Asr» va «Aleksseech» bug'doy navlari texnologik sifat ko'rsatkichlari bo'yicha bir-biridan ma'lum darajada farqlanishi aniqlandi.

O'rganilgan namunalarda natura og'irligi 759,3–788,3 g/l, kleykovina miqdori 24,4–26,0 %, tushish soni 405,0–518,5 s oralig'ida o'zgardi va ularning texnologik salohiyati saqlanib qolganligi aniqlandi.

«Asr» navida 1000 dona don massasi va natura og'irligi nisbatan yuqori bo'lib, uning dastlabki unboplik imkoniyatlari «Aleksseech» naviga nisbatan yuqoriroq ekanligi kuzatildi.

«Aleksseech» navida kleykovina sifati ko'rsatkichlari yuqori bo'lib, bu navning reologik xususiyatlari o'ziga xos shakllanganligini ko'rsatdi.

Barcha namunalarda tushish sonining yuqori bo'lishi α -amilaza fermentining past faolligini ko'rsatdi va bu non hajmi hamda xamirning fermentatsion xususiyatlariga ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aniqlandi.

Variatsiya koeffitsientlarining 10 % dan past bo'lishi olingan natijalarning yuqori darajadagi ishonchliligini va laboratoriya tahlillarining takrorlanuvchanligini tasdiqladi.

Olib borilgan eksperimental tadqiqotlar nonvoylik xossalari past bo'lgan bug'doy donlari ma'lum texnologik salohiyatga ega ekanligini hamda ularni kompleks baholash navli un ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. GOST 13586.5-85 Don. Namligini aniqlash uculi.
2. GOST 10987-76 Bug'doy donining shishasimonligini aniqlash uculi
3. GOST 27494-87 Un va kepak. Kuldorligini aniqlash usullari.
4. Узоков, Ю. А., & Баракаев, Н. Р. (2025). Исследование методов и режимов гидротермической обработки пшеничного зерна для повышения эффективности подготовки к помолу на сортовую муку. Универсум: технические науки, 6(12 (141)), 15-19.
5. ГОСТ 9353 – 2016. Пшеница. Технические условия. Издание офитсиалное. М: Стандартинформ. - 2016. - 12 с.

UDK-661.183.2

**MAKKAJO‘XORI CHIQINDISI ASOSIDAGI KO‘MIR ADSORBENTLARINING
G‘OVAKLI TUZILISHI VA ADSORBSION XOSSALARI**

**ПОРИСТАЯ СТРУКТУРА И АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ
АДСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ КУКУРУЗЫ**

**POROUS STRUCTURE AND ADSORPTION PROPERTIES OF CARBON ADSORBENTS
BASED ON CORN WASTE.**

Rahmonaliyeva Nilufarxon Nodirjon qizi

O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti tayanch doktoranti

Xoshimov Shaxrom Mansurjon o‘g‘li,

O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti,

kimyo fanlari bo‘yicha (PhD),

Eshmetov Izzat Do‘simbatovich

*O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, Kolloid kimyo va sanoat ekologiyasi
laboratoriyasi mudiri, t.f.d., prof.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada makkajo‘xori chiqindisi asosida uglerodli adsorbentlar olish hamda termik faollantirish haroratining ularning g‘ovakli tuzilishi va adsorbsion xossalariga ta’siri o‘rganildi. Xomashyo inert muhitda 400–800 °C harorat oralig‘ida karbonizatsiya qilindi. Olingan namunalarning morfologiyasi SEM usuli yordamida tahlil qilindi. Adsorbsion xossalar benzol bug‘i adsorbsiyasi izotermalari asosida baholandi. Natijalarga ko‘ra, harorat 400 °C dan 800 °C gacha oshirilganda adsorbentlarning solishtirma yuzasi 23,70 m²/g dan 123,82 m²/g gacha, mikrog‘ovaklar hajmi esa 0,01475 sm³/g dan 0,08829 sm³/g gacha ortdi. Benzol bug‘i adsorbsiyasi 0,4 mmol/g dan 1,2 mmol/g gacha ko‘paydi. Olingan natijalar yuqori haroratda uchuvchan moddalarning ajralishi va mikrog‘ovakli tuzilmaning rivojlanishi hisobiga adsorbsion faollik ortishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: makkajo‘xori chiqindisi, uglerodli adsorbent, termik faollantirish, karbonizatsiya, benzol bug‘i, adsorbsiya, mikrog‘ovak.

Аннотация. В данной статье изучены получение углеродных адсорбентов на основе отходов кукурузы и влияние температуры термической активации на их пористую структуру и адсорбционные свойства. Сырье карбонизировали в инертной среде в диапазоне температур 400–800 °С. Морфология полученных образцов была проанализирована методом СЭМ (сканирующей электронной микроскопии). Адсорбционные свойства оценивали на основе изотерм адсорбции паров бензола. Согласно результатам, при повышении температуры с 400 °С до 800 °С удельная площадь поверхности адсорбентов увеличилась с 23,70 м²/г до 123,82 м²/г, а объем микропор — с 0,01475 см³/г до 0,08829 см³/г. Адсорбция паров бензола возросла с 0,4 ммоль/г до 1,2 ммоль/г. Полученные результаты показали, что повышение адсорбционной активности происходит за счет выделения летучих веществ при высоких температурах и развития микропористой структуры.

Ключевые слова: отходы кукурузы, углеродный адсорбент, термическая активация, карбонизация, пары бензола, адсорбция, микропоры.

Abstract. In this study, the preparation of carbon adsorbents based on corn waste and the effect of thermal activation temperature on their porous structure and adsorption properties were investigated. The raw material was carbonized in an inert atmosphere within the temperature range of 400–800 °C. The morphology of the obtained samples was analyzed using the SEM (Scanning

Electron Microscopy) method. Adsorption properties were evaluated based on the benzene vapor adsorption isotherms. According to the results, when the temperature was increased from 400 °C to 800 °C, the specific surface area of the adsorbents increased from 23.70 m²/g to 123.82 m²/g, and the micropore volume rose from 0.01475 cm³/g to 0.08829 cm³/g. Benzene vapor adsorption increased from 0.4 mmol/g to 1.2 mmol/g. The obtained results indicated that the increase in adsorption activity is attributed to the release of volatile substances at high temperatures and the development of a microporous structure.

Key words: corn waste, carbon adsorbent, thermal activation, carbonization, benzene vapor, adsorption, micropores.

KIRISH.

Dunyoda sanoat ishlab chiqarishining rivojlanishi oqova suvlar tarkibida organik ifloslantiruvchilar, bo'yovchi moddalar, sirt faol moddalar va boshqa zararli birikmalar miqdorining ortishiga olib kelmoqda. Bunday ifloslantiruvchilarni samarali ajratib olish uchun arzon, mahalliy va qayta tiklanuvchi xomashyolar asosida yuqori g'ovakli adsorbentlar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'simlik chiqindilari, xususan makkajo'xori chiqindisi, uglerodga boy tarkibi, arzonligi va keng tarqalganligi sababli faollantirilgan ko'mirlar olish uchun istiqbolli xomashyo hisoblanadi. Bunday materiallarning adsorbsion samaradorligi asosan ularning solishtirma sirt yuzasi, mikro- va mezog'ovaklar hajmi, sirt funksional guruhlari hamda modifikatsiyalangan faol markazlariga bog'liq.

KOH bilan termokimyoviy faollantirish uglerod matritsada mikro-g'ovaklarni rivojlantirishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, uglerodli adsorbentlarni temir birikmalari bilan modifikatsiyalash ularning sirt kimyosini o'zgartirib, ayrim organik ifloslantiruvchilarga nisbatan adsorbsion faolligini oshiradi. Shu sababli ushbu ishda makkajo'xori chiqindisi asosida KOH bilan faollantirilgan va Fe-modifikatsiyalangan uglerodli adsorbentlar olinib, ularning g'ovakli tuzilishi va adsorbsion xossalari o'rganildi.

Ushbu materiallar gaz va suyuq fazalardagi adsorbsiya jarayonlarida [1], katalitik muhitda faol fazalarni tashuvchi (substrat) sifatida [2] yoki mustaqil katalizator sifatida [3], shuningdek, elektrokimyoviy tizimlar hamda energiya saqlash qurilmalarida keng qo'llaniladi [4]. Faollantirilgan uglerodli materiallar (ko'mirlar) amorf tuzilishga ega bo'lgan uglerodli materiallar bo'lib, yuqori darajada rivojlangan g'ovakli teksturasi bilan tavsiflanadi [5].

MATERIAL VA METODLAR.

Tadqiqot obekti sifatida Farg'ona viloyati, Furqat tumanida joylashgan "Latifjon" fermer xo'jaligida yetishtirilgan makkajo'xori chiqindisi namunalari tanlab olindi. O'zbekistonda makkajo'xori ishlab chiqarish statistik ma'lumotlariga ko'ra, 1998-yilda 124 ming tonnani 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 867 ming tonnani tashkil etgan. Bu 2023-yilga nisbatan 10,9% ga ko'p. O'zbekiston makkajo'xori yetishtirish bo'yicha bizdan keyin keladigan 162 mamlakat ichida 63-o'rinni egallaydi. 2025-yilning yanvar-iyun oylarida respublikamizda jami 86,3 ming tonna makkajo'xori yetishtirilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda 13,1 % ga ko'pdir. O'zbekistonda eng ko'p yetishtiriladigan xududlardan biri bu Farg'ona vodiysidir (65-70%).

Tadqiqotda xom ashyo sifatida makkajo'xori chiqindisidan olingan ko'mir namunalari qo'llanildi. Dastlab biomassa begona aralashmalardan tozalandi, quritildi, maydalandi va bir xil zarracha o'lchamiga ega fraksiyalarga ajratildi. Ushbu tayyorlash bosqichlari keyingi tajribalarning aniqligi va takrorlanuvchanligini ta'minlash maqsadida amalga oshirildi.

Xom ashyo va ko'mir namunalari asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari standart metodikalar asosida baholandi. Namlik, kul va uchuvchan moddalar miqdori GOST R 56357-2015,

GOST 8302-87, GOST 8298-89, TSh 12-18:2001 hamda GOST 2408.1-95 talablariga muvofiq aniqlandi.

Namunalarning sirt morfologiyasi va element tarkibi JEOL JSM-IT210 skanerlovchi elektron mikroskopi hamda energiya-dispersion rentgen spektroskopiyasi yordamida tahlil qilindi. Tahlillar 5–20 kV tezlashtiruvchi kuchlanishda, ×100 dan ×10000 gacha kattalashtirish diapazonida olib borildi.

NATIJALAR VA MUXOKAMALAR.

Tanlab olingan makkajo‘xori chiqindilarining tashqi ko‘rinishi och sariq yoki to‘q jigarrangda bo‘lib uzunligi 200-300 mm va diametri 20-30 mm atrofida. Ularning fizik-kimyoviy va texnik ko‘rsatkichlari o‘rganib chiqildi va ular quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

Ko‘rsatkich nomi	Qiymati (%)
Namlik	5,1
Kul miqdori	2,8
Uchuvchan moddalar	72,4
Qoladigan uglerod miqdori	19,9

Makkajo‘xori chiqindisi namunalari dastlab xona haroratida tabiiy sharoitda quritildi. Namlik miqdori RADWAG MA 210.R namlik analizatorida, kullik va uchuvchan moddalar miqdori esa amaldagi GOST standartlari asosida aniqlandi. Kul miqdori adsorbentning sifat ko‘rsatkichlarini baholashda muhim bo‘lib, uning yuqori bo‘lishi faollantirilgan ko‘mir sifatini pasaytiradi. Uchuvchan moddalar miqdori esa karbonizatsiya va faollantirish jarayonlarida g‘ovak tuzilma shakllanishiga ta‘sir etuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Makkajo‘xori chiqindisini piroliz reaktorida 400-800 °C 1-5 soat vaqt oralig‘ida karbonlashtirildi va olingan uglerodli materiallarning fizik-kimyoviy va adsorbsion xossalariga ta‘siri o‘rganib chiqildi (1-rasm).

1-rasm. Termik faollantirishda karbonizatning xosil bo‘lish unumiga harorat va vaqtning ta‘siri.

Makkajo‘xori chiqindisidan olingan adsorbentlarning sirt morfologiyasi va g‘ovakli tuzilishining shakllanish dinamikasi JEOL JSM-IT210 skanerlovchi elektron mikroskopi (SEM) bilan jihozlangan energiya dispersiyali rentgen spektroskopiya (EDS/EDX) tizimidan foydalanib tadqiq etildi.

SEM mikrosuratlarini makkajo‘xori chiqindisining dastlabki holatda zich va tolali tuzilishga ega ekanligini ko‘rsatdi. Termik ishlov berish harorati oshishi bilan uchuvchan organik moddalar ajralib chiqib, material sirtida yoriqlar, kanallar va g‘ovaklar shakllana boshladi. Ayniqsa, 700–800 °C haroratda namunalarda rivojlangan g‘ovakli, “gubkasimon” tuzilish hosil bo‘lib, bu ichki sirt yuzasining ortishi va adsorbsion faollikning kuchayishiga olib keldi. SEM natijalari makkajo‘xori chiqindisi asosidagi adsorbentlar uchun eng maqbul termik ishlov berish oralig‘i 700–800 °C ekanligini tasdiqladi.

Tadqiqotning dastlabki bosqichida makkajo‘xori chiqindilaridan olingan uglerodli materiallarning g‘ovak strukturasi harorat ta‘sirini o‘rganildi. Buning uchun xomashyo inert muhitda 400–800 °C harorat oralig‘ida termik faollantirildi. Olingan namunalarning adsorbsion xossalari benzol bug‘i adsorbsiyasi izotermalari asosida baholandi. Natijalar karbonizatsiya harorati ortishi bilan materialning g‘ovak tuzilishi rivojlanishi va adsorbsion sig‘imi oshishini ko‘rsatdi (5-rasm).

3-rasm. Turli haroratlarda (400-800 °C) termik faollantirilgan namunalarda benzol bug‘i adsorbsiyasi izotermalari (298 K).

3-rasmda termik faollantirilgan makkajo‘xori chiqindisi namunalarda benzol bug‘i adsorbsiyasi izotermalari keltirilgan. Izotermalarning past nisbiy bosim sohasida keskin ko‘tarilishi materiallarda mikrog‘ovaklar mavjudligini ko‘rsatadi. Harorat 400 °C dan 800 °C gacha oshirilganda benzol bug‘i adsorbsiyasi 0,4 mmol/g dan 1,2 mmol/g gacha ortdi. Bu karbonizatsiya harorati ortishi bilan uchuvchan moddalar ajralishi va yangi g‘ovaklar shakllanishi hisobiga adsorbsion sig‘imning oshishini tasdiqlaydi. Yuqori nisbiy bosim sohasidagi yengil egilish esa materiallarda mezog‘ovaklar va zarralararo bo‘shliqlar mavjudligini ko‘rsatadi.

Olingan benzol bug‘i adsorbsiyasi izotermalari matematik modellashtirish va qayta ishlash natijasida makkajo‘xori chiqindisi asosidagi adsorbentlarning asosiy tekstur xossalari aniqlandi. Materiallarning nisbiy yuzasi (S), mikrog‘ovaklar hajmi (W₀), to‘yinish hajmi (V_s) va o‘rtacha g‘ovak o‘lchami kabi ko‘rsatkichlari adsorbentlarning g‘ovaklik strukturasi miqdoriy jihatdan

baholash imkonini beradi. Quyidagi 1-jadvalda turli haroratlarda termik faollantirilgan adsorbentlarning tekstur xossalari keltirilgan.

1-jadval.

Makkajo‘xori chiqindisidan termik faollantirib olingan adsorbentlarning tekstura xossalari

Namuna	a_m , monoqavat sig‘imi, (mmol/g)	S , nisbiy yuza, (m^2/g)	W_0 , mikrog‘ovak (sm^3/g)	V_s to‘yinish hajmi, (sm^3/g)	G‘ovak radiusi, nm
TFK-400	0,098	23,70	0,01475	0,04830	4,08
TFK-500	0,115	27,77	0,02440	0,03634	2,62
TFK-600	0,292	70,38	0,05421	0,07091	2,01
TFK-700	0,325	78,37	0,05761	0,07250	1,85
TFK-800	0,514	123,82	0,08829	0,10530	1,70

1-jadval ma‘lumotlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, termik faollantirish haroratining 400 °C dan 800 °C gacha ko‘tarilishi nisbiy yuzaning 5,2 baravarga (23,70 m^2/g dan 123,82 m^2/g gacha) ortishiga olib kelgan. Shuningdek, mikrog‘ovaklar hajmining (W_0) muntazam o‘sib borishi va o‘rtacha g‘ovak o‘lchamining 4,08 nm dan 1,70 nm ga tushishi yuqori haroratda material tuzilishida mikrog‘ovaklar sonining ko‘payishi bilan tushuntiriladi.

XULOSA. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida makkajo‘xori chiqindisi yuqori g‘ovakli uglerodli adsorbentlar olish uchun samarali va arzon xomashyo ekanligi aniqlandi. Skanerlovchi elektron mikroskopi (SEM) va benzol bug‘i adsorbtsiyasi tahlillari shuni ko‘rsatdiki, termik faollantirish harorati 400 °C dan 800 °C gacha oshirilganda, uchuvchan moddalarning ajralishi hisobiga material sirtida g‘ovakli va “gubkasimon” tuzilma rivojlanadi. Natijada adsorbentlarning solishtirma sirt yuzasi 23,70 m^2/g dan 123,82 m^2/g gacha, mikrog‘ovaklar hajmi 0,01475 sm^3/g dan 0,08829 sm^3/g gacha ortib, o‘rtacha g‘ovak radiusi 1,70 nm gacha kamaydi. Bu olingan namunalarning benzol bug‘iga nisbatan adsorbtsion sig‘imini 3 baravarga 0,4 mmol/g dan 1,2 mmol/g gacha) oshishini ta‘minladi. Olingan natijalar makkajo‘xori chiqindisini 700-800 C harorat oralig‘ida faollantirish yuqori samarali mikrog‘ovakli adsorbentlar olish uchun eng maqbul rejim ekanligini hamda ularni ekologik muammolarni hal qilishda muvaffaqiyatli qo‘llash mumkinligini ko‘rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1 Çeçen, F.; Aktaş, Ö. Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment: Integration of Adsorption and Biological Treatment; Wiley-VCH: Weinheim, Germany, 2011; ISBN 9783527324712.
- 2 Bedia, J.; Rosas, J.M.; Rodríguez-Mirasol, J.; Cordero, T. Pd supported on mesoporous activated carbons with high oxidation resistance as catalysts for toluene oxidation. Appl. Catal. B Environ. 2010, 94, 8–18.
- 3 Valero-Romero, M.J.; Calvo-Muñoz, E.M.; Ruiz-Rosas, R.; Rodríguez-Mirasol, J.; Cordero, T. Phosphorus-Containing Mesoporous Carbon Acid Catalyst for Methanol Dehydration to Dimethyl Ether. Ind. Eng. Chem. Res. 2019, 58, 4042–4053.
- 4 Ibeh, P.O.; García-Mateos, F.J.; Rosas, J.M.; Rodríguez-Mirasol, J.; Cordero, T. Activated carbon monoliths from lignocellulosic biomass waste for electrochemical applications. J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 2019, 97, 480–488.
- 5 H. Marsh and F. Rodríguez-Reinoso, CHAPTER 1 - Introduction to the Scope of the Text, in Activated Carbon, H. Marsh and F. Rodríguez-Reinoso, Eds, Oxford: Elsevier Science Ltd, 2006, pp. 1–536.

**Изучение витаминного состава виноматериала, полученного из винограда сорта
ркацители, выращенного в восточных регионах Узбекистана**

Абдиев Акбар Нарзикулович

старший преподаватель

Каршинского государственного технического университета,

Узбекистан, г. Карши

E-mail: akbarabdiev024@gmail.com

**A study of the vitamin composition of wine material obtained from Rkatsiteli grapes grown in
the eastern regions of Uzbekistan**

Akbar Abdiev

Senior Lecturer,

Karshi State Technical University,

Uzbekistan, Karshi

АННОТАЦИЯ Вино содержит различные витамины, но их количество не может полностью удовлетворить суточную потребность человека. Тем не менее, они оказывают значительное влияние на организм. В данной работе изучен состав витаминов (B1, B2, B6, B9, C, PP) в виноматериале, полученном из сорта винограда ркацители, выращенного в Наманганской области Республики Узбекистан.

Объектом наших исследований были витамины группы B, PP и витамин C в винах, приготовленных из селекционных сортов винограда ркацители. Выявлено, что большое количество витаминов в этом сорте винограда являются витамины группы B. Предложена методика жидкостной хроматографии для изучения водорастворимых витаминов в составе вин.

ABSTRACT Wine contains various vitamins, but their quantity cannot fully satisfy the daily requirement of a person. Nevertheless, they have a significant effect on the organism. In this paper we studied the composition of vitamins (B1, B2, B6, B9, C, PP) in wine material obtained from Saperavi grape variety grown in Kashkadarya region of the Republic of Uzbekistan.

The object of our research was vitamins B, PP and vitamin C in wines prepared from Saperavi grape varieties. It was revealed that a large number of vitamins in this grape variety are B vitamins. The technique of liquid chromatography for the study of water-soluble vitamins in the composition of wines is proposed.

Ключевые слова: виноматериал, аскорбиновая кислота, витамины, хроматография.

Keywords: wine material, ascorbic acid, vitamins, chromatography

Введение. Климатические и агротехнические условия оказывают значительное влияние на содержание витаминов в ягодах и плодах. Поэтому содержание витаминов в винограде, выращенном в разных климатических зонах, различается. Так, виноградные сорта, выращенные в Наманганском регионе, способны накапливать до 27 мг/100 г витамина C, что является достаточно высоким показателем для данного урожая.

Виноградное вино получают путем брожения измельченного винограда с гребнями или без них. Содержание спирта в виноградных винах может варьироваться от 9 до 20%.

Общая технологическая схема производства вина включает следующие процессы: дробление винограда и отделение гребней; отделение сока; прессование мезги; осветление и брожение сока; отделение вина от осадка дрожжей; обработка и хранение вина. В

зависимости от конкретного типа производимого вина эти основные технологические процессы могут дополняться и модифицироваться.

Вина, изготовленные из нескольких сортов винограда, делятся на сортовые и купажные. По сроку выдержки виноградные вина классифицируются как обычные, марочные и коллекционные. Количество витаминов в виноматериале определялось путем сравнения полученных результатов (в мкг/г раствора) со стандартными хроматограммами витаминов

Методология исследования. Содержание витаминов определяется методом хроматографии.

Анализ и результаты. Представлены условия проведения эксперимента и подготовки образцов.

Условия: ВЭЖХ-анализ водорастворимых витаминов на жидкостном хроматографе Agilent Technologies 1260; колонка Eclipse XDB C18 (обратная фаза), 5 мкм, 4,6x250 мм; диодно-матричный детектор (DAD), 250 нм; раствор А: 0,1% трифторацетатная кислота, рН 1,7; раствор В: СН₃CN (ацетонитрил); скорость потока 0,8 мл/мин; градиент %В: 0,0%; 19–21 мин — 40%; 21–25 мин — 40–0%; термостат 25°С.

Подготовка образца: Виноматериал был отделен в специальном сепараторе, отфильтрован через фильтровальную бумагу и центрифугирован при скорости 4000 об/мин в течение 10 минут. Полученный прозрачный раствор разлит во флаконы и загружен в высокоэффективный жидкостный хроматограф HPLC Agilent Technologies 1260.

Количество витаминов в виноградном соке определено. Результаты анализа виноматериала, полученного из сорта "Саперави", представлены на рисунках 1–2 и в таблице 1.

Рисунок 1. Хроматограмма витамина В2

Рисунок 2. Хроматограмма витамина В6

Таблица 1. Содержание витаминов в виноматериале

Витамин	Количество, мкг/г
В-1	0
В-2	0,329422
В-6	0,468935
В-9	6,782246
РР	0,048108
С	0,045795

Заключение. Виноград богат витаминами А, С, Р, РР, В1, В2, В6, В12 и др. Количество витаминов группы В и аминокислот, сохраняемых в нем, зависит от срока созревания сорта винограда, наличия или отсутствия косточек в гроздьях, силы роста лозы,

погодных условий и методов ухода. По наблюдениям ученых, витамины, аминокислоты и микроэлементы группы В9 в большей степени содержатся в позднеспелых сортах винограда. Сорт Saregavi считается позднеспелым сортом винограда.

По результатам исследований установлено, что больше всего витамина В9 (6,782246), а меньше всего витамина В1 (0).

Список литературы:

1. Абдиев А., Полаходжаева З., Юлдашев Р., Чориев А. Изучение химического состава сортов винограда // Вестник Уз МУ. – 2022. – № 3/2/1. – 329 с.
2. Азизов А.Ш., Юсупов Н.Ш. Химико-технологические показатели различных столовых сортов винограда Ферганской долины Республике Узбекистан // Universum: химия и биология. – 2020. – №6 (72). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/himiko-tehnologicheskie-pokazateli-razlichnyh-stolovyh-sortov-vinograda-ferganskoj-doliny-respublike-uzbekistan> (дата обращения: 08.05.2025).
3. Митракова С.И., Трошин Л.П. Оценка сортов винограда для производства сока // Научный журнал КубГАУ. – 2009. – №50. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sortov-vinograda-dlya-proizvodstva-soka> (дата обращения: 08.05.2025).
4. Митракова С.И., Трошин Л.П., Радчевский П.П. Комплексно-устойчивые сорта-интродуценты винограда для производства натурального осветленного пастеризованного сока // Научный журнал КубГАУ. – 2012. – №78. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksno-ustoychivye-sorta-introdutsenty-vinograda-dlya-proizvodstva-naturalnogo-osvetlennogo-pasterizovannogo-soka> (дата обращения: 08.05.2025).
5. Радчевский П.П. Бессемянные сорта винограда. Краснодар: КубГАУ, 2008. – 159 с.
6. Сьян И.Н. Коллекционные подвои, их характеристика и аффинитет с некоторыми сортами новой селекции. – Новочеркасск, 2004. – 111 с.
7. PlantGrape (plantgrape.plantbiology.msu.edu) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.plantgrape.fr/en> (дата обращения: 16.04.2025).

MUNDARIJA

1.	MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA CHIPS MAHSULOTLARI UCHUN FRITYURA KOMPOZITSIYALARINI SOLISHTIRISH Saidvaliyev Saidazim Saidamirxanovich, Omonkeldiyeva Mastura Akbarali qizi	3
2.	1,3,4-TIODIAZOL 2,5-DIAMIN BILAN BARQARORLASHTIRILGAN OKSO-KO'PRIKLI UCH YADROLI NIKEL (II) KLASTERI Ruziboyeva Guzal Sultonaliyevna, Turayev Hayit Xudaynazarovich, Ibragimov Aziz Baxtiyarovich, Abdiyeva Diyora Murodali qizi	5
3.	DEVELOPMENT OF A HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY METHOD FOR THE DETERMINATION OF RESIDUAL BENZENE IN SODIUM HYALURONATE Tajibaev A.X., Mavlyanov M.B., Adilova M.Sh., Li Lei	11
4.	CHINNIGUL GULBARGI TARKIBIDAGI B GURUH VITAMINLARI VA ULARNI INSON FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI Nishonov O'tkirali Raxmatillayevich, Adashev Bexzod Sheraliyevich, Iminova Nasibaxon Jobir qizi	20
5.	ANALYSIS OF DISEASE-CAUSING MICROORGANISMS IN VINE PLANTS IN SIRDARYA REGION Dilorom B. Turabekova, Gulnoza K. Tuxtamishova, Sapakul U. Yerkebayeva	25
6.	КОЛБАСА МАҲСУЛОТЛАРИ УЧУН ТАБИИЙ РАНГ Абдужалилова Г. К., к.ф.н. Аtxамова С.Қ.	31
7.	THEORETICAL ANALYSIS OF THE $K^+ - Ca^{2+} - PO_4^{3-} - SO_4^{2-} - OH^-$ SYSTEM IN THE PRODUCTION OF POTASSIUM HYDROXIDE FROM POTASSIUM SULFATE M.A.Karshiboev, B.I.Azimov, B.B.Turakulov, A.U.Erkaev, A.G.Xamidov	35
8.	TABIIY FOSFOLIPIDLARDAN FOYDALANGAN HOLDA VAFLI MAHSULOTLARI SIFATINI OSHIRISH U.K.Xujakulov.N.Z.Fayzullayeva.	41
9.	NITRAT, SULFAT VA KARBONAT NATRIYLI TUZLARDAN KAUSTIK SODA OLIH JARAYONLARINING TADQIQOTI. Mansurov T.A., Tursunova D.A., Erkayev A.U., Hamidova S.A.	44
10.	INFLUENCE OF GLAUBER'S SALT ON THE DISSOLUTION KINETICS AND HYGROSCOPIC BEHAVIOR OF AMMONIUM NITRATE Zoyirov Abrorjon Uktam ugli	49
11.	ИННОВАЦИОННЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР Uzakova Shirin Ibraximovna	54
12.	ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПРЕССОВАНИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАСЛА ЗАРОДЫШЕЙ КУКУРУЗЫ (ZEA MAYS L.) Аннахасанова Дилнавоз Ражабовна, Акрамова Раъно Рамизитдиновна	64
13.	СИНТЕЗ УСКОРИТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ВУЛКАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЭЛАСТОМЕРОВ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ Боборажабова З.Ф., Ибадуллаев А., Тешабаева Э.У.	73

14.	GLOBAL RESEARCH TRENDS AND EMERGING THEMES IN AMMONIUM NITRATE THERMAL STABILITY: A BIBLIOMETRIC REVIEW Hamidova G.O., Mamataliyev A.A. Madenov B.D. Namazov Sh.S.	82
15.	SHLAM TO‘PLAGICHDA TO‘PLANADIGAN SUVNI ERKIN XLOR IONLARIDAN TOZALASH (QIZILQUM FOSFORIT KOMPLEKSI MCHJ MISOLIDA) Xasanov Shuxrat Mirza o‘g‘li, Raxmonova Nilufar Shorasil qizi, Igitov Farrux Baxtiyorovich, Pulatov Xayrulla Lutpullayevich	92
16.	ВЛИЯНИЕ КЛОПА-ЧЕРЕПАШКИ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ, ВЫРАЩЕННОЙ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА Tadjieva Muxayyo Kudratovna	96
17.	O‘RIM-YIG‘IMDAN KEYINGI DON SIFATINI SAQLAB QOLISHDA INNOVATSION SAQLASH TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI Tadjieva Muxayyo Kudratovna	102
18.	Guruch navlari, gidrotermik ishlov berish va yormabop uskunalarning don sinishi hamda chiqimiga ta’siri Bekbauliev Chingiz, Sherjanov Sherzod, Baltabaev Ulug‘bek Narbayevich	111
19.	EPIFIT MIKROORGANIZMLARNING ANTAGONIST FAOLLIGI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING BIOTIZIMIDA ULARNING HIMOYA MEKANIZMI Egamberdiyeva Marjona Xusniddin qizi	119
20.	BUG‘DOY DONI SIFATINI SHAKLLANTIRUVCHI AGROEKOLOGIK, BIOTIK VA TEXNOLOGIK OMILLAR Tadjieva Muxayyo Kudratovna	127
21.	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК СВFEED ИЗ ОТХОДОВ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	135
22.	AMINKROTOL ASOSIDAGI YANGI SINTEZLAR VA ULARNING MINERAL TUZLAR TO‘PLANISHIDAN INGIBIRLASH SAMARDORLIGI F.I. Xolmatova, X. Raximov	143
23.	IMPROVING FRUIT DRYING TECHNOLOGIES FOR QUALITY PRESERVATION, RESOURCE EFFICIENCY AND ECOLOGICALLY SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION Uzakova Shirin Ibraximovna, Sherjanov Sherzod Shuxratovich	148
24.	OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA TEXNO-KIMYOVIY NAZORAT JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI UZAKOVA SHIRIN IBROHIMOVNA	155
25.	СИНТЕЗ УСКОРИТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ВУЛКАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЭЛАСТОМЕРОВ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ Боборажабова Зарнигор Фатхиддин кизи, Ибадуллаев Ахмаджон, Тешабаева Элмира Убайдуллаевна	158
26.	SPIRT ISHLAB CHIQRISH JARAYONIDA CHIQRADIGAN OQOVA SUVLARNI QAYTA ISHLASH (USAD SPIRT ZAVODIDAN OLINGAN TAJRIBALAR ASOSIDA) Evatov G‘iyosjon Xamza o‘g‘li	167

27.	DUKKAKLI O'SIMLIK CHIQINDILARI ASOSIDA OZIQA YEMLARI UCHUN TARKIB ISHLAB CHIQISH VA UNING BOKIMYOVIY TAHLILI Evatov G'iyosjon Xamza o'g'li	171
28.	NONVOYLIK XOSSALARI PAST BUG'DOY DONLARINING DASTLABKI TEXNOLOGIK IMKONIYATLARINI EKSPERIMENTAL BAHOLASH. Uzoqov Yusuf Ahrol o'g'li, Barakayev Nusratilla Rajabovich	175
29.	MAKKAJO'XORI CHIQINDISI ASOSIDAGI KO'MIR ADSORBENTLARINING G'OVAKLI TUZILISHI VA ADSORBSION XOSSALARI Rahmonaliyeva Nilufarxon Nodirjon qizi, Xoshimov Shaxrom Mansurjon o'g'li, Eshmetov Izzat Do'simbatovich	181
30.	Изучение витаминного состава виноматериала, полученного из винограда сорта ркацители, выращенного в восточных регионах Узбекистана Абдиев Акбар Нарзикулович, Akbar Abdiev	186

TASHKENT INSTITUTE OF CHAMICAL TECHNOLOGY
TASHKENT CITY, NAVOIY AVENUE 32